

109. Ausgabe

Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen

treff•

März 2013

Zehn Jahre Frauenfrühstück

In stimmungvoller Atmosphäre feierten zirka 170 TeilnehmerInnen das Jubiläum.

Tonia Schifftan Kyburz

Am 9. Februar begrüßte Doris Mayer, Mit-Initiantin des Walzenhauser Frauenfrühstücks, mit Freude an die 170 Frauen und - speziell zum Jubiläum - auch zahlreiche Männer. Als Vertreter des Gemeinderats war Roger Rüesch anwesend und von Seiten des Regierungsrats Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl.

Doris Mayer erinnerte sich, wie vor zehn Jahren alles begann: Einige Frauen aus verschiede-

nen christlichen Kirchen und Freikirchen trafen sich damals regelmässig in einer überkonfessionellen Gebetsgruppe. Sie überlegten, wie man einen Anlass für viele Frauen für Begegnung, Austausch, Fragen und Ermutigung schaffen könnte. Die Idee des überkonfessionellen Frauenfrühstücks entstand. Statt sich von den vielen Fragen, die mit der Vorbereitung auftauchten, entmutigen zu lassen, begann das Team mit null Finanzen und Unterstützung mit der Vorbereitung. Für das erste Frühstück rechnete man mit 30 bis 40 Personen, doch nachdem in kurzer Zeit hundert Anmeldungen eingingen, wurde schnell umdisponiert, und der

Anlass fand anstatt im Singsaal in der Turnhalle statt. Jedes Jahr war das Frauenfrühstück ein voller Erfolg, und es sprach sich herum, dass bei diesem Frauenfrühstück viel Kraft, gemeinsame Begeisterung und Feuer im Herzen entstand. Die Grundlage für den Erfolg sieht Doris Mayer darin, dass sich das Team weiterhin regelmässig zum Gebet trifft und die einzelnen Ideen bis ins Detail besprechen, bis eine Einheit da ist.

Jubiläumsgrüsse des Regierungsrats

Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl überbrachte anschliessend die Jubiläumsgrüsse des

Regierungsrats und gratulierte den Organisatorinnen zum erfolgreichen Anlass. Abschliessend meinte sie: „Viele Menschen bekämen Flügel, wenn sie frei und versöhnt leben könnten.“

Musikalische Hinführung zum Thema

Anschliessend führten Ruth Weber, Querflöte, und ihr Bruder Stefan Zeller, Klarinette, auf musikalische Art und Weise in das Thema „Frei und versöhnt leben“ ein. Nach einem kurzen Dankgebet wünschte Doris Mayer allen „en Guete“.

Frühstück

Jetzt konnten die TeilnehmerIn-

nen, die von St. Gallen bis Altstätten angereist waren, an den liebevoll gedeckten Tischen das feine Frühstück mit selbst gebackenem Zopf, Brot und selbst hergestellter Konfitüre geniessen und sich untereinander austauschen.

Referat „Frei und versöhnt leben“

Danach begann Referent Markus Züger seine Ausführungen. Er hat Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften studiert und ist heute als Coach und Lebensberater tätig. Sein Ziel ist es, dass die Menschen ihr Potenzial finden und entfalten. Aus seinem Berufsalltag erzählte er zwei Beispiele und verdeutlichte damit die drei Schritte, die für eine Versöhnung nötig sind:

1. Das Zulassen und Ausdrücken aller verletzten Gefühle und die anschliessende Verarbeitung.
2. Das Verlassen der Opferrolle und das Annehmen der Eigenver-

antwortung. Gelingt dies, richte Loslassen und Vergebung uns wieder auf.

3. Das Vorwärtsgen im Positiven. Dabei ist es sehr hilfreich, sich das noch nicht Geschehene bildhaft so vorzustellen, als wenn es bereits Realität wäre.

Er betonte, dass Freiheit und Versöhnung viel Kraft brauche und ein Arbeiten an sich selbst erfordere. Mit einer positiven Einstellung und beim Blick nach vorne könnten die Schrecken des bisher Erlebten losgelassen werden. Dostojewski sagte einmal: „Liebe dein Schicksal, denn es ist der Weg Gottes mit Deiner Seele“. Dazu erklärte Markus Züger, dass „sal“ das altdeutsche Wort für Seele sei, also „Schicksal“ das für meine Seele Geschickte bedeute. Es sei wichtig, sich unabhängig von allem Äusseren zu machen. Das schafften nur wenige Menschen. Viktor Frankl, ein begnadeter Psychotherapeut,

trainierte diese Unabhängigkeit vom Äusseren mitten im Konzentrationslager und konnte unter anderem deshalb überleben.

Biblische Geschichte

Anhand der biblischen Geschichte vom verlorenen Sohn zeigte Markus Züger auf, wie heilsam es sein kann, ehrlich auf die eigene Lebenssituation zu blicken und sich dann zu entscheiden, die Versöhnung von Gott anzunehmen.

Gelebte Versöhnung

Als ein Beispiel für gelebte Versöhnung sprach eine Frau aus

dem Publikum über ihren persönlichen Weg und schilderte ihre ganz eigene Art der Verarbeitung ihres seelischen Leids. Auch an diesem Beispiel wurden die drei Schritte zur Versöhnung deutlich und nachvollziehbar.

Grosser Dank

Der Referent wurde mit grossem Applaus verabschiedet, und Doris Mayer dankte ganz herzlich allen Helferinnen und Helfern, die im Hintergrund oder direkt zum Gelingen des heutigen Frauenfrühstücks beigetragen haben.

Öffentliche Orientierung zum Postangebot

Der Gemeinderat wurde von Vertretern der Post kontaktiert, um die Zukunft der Postversorgung in Walzenhausen zu besprechen.

einbeziehen. Deshalb hat er eine öffentliche Orientierung durch Vertreter der Schweizerischen Post anberaunt.

Hintergrund ist die in den letzten Jahren stark rückläufige Nutzung von Postdienstleistungen. Für das künftige Postangebot stehen verschiedene Varianten zur Diskussion. Der Gemeinderat möchte die Bevölkerung umfassend informieren und in den Prozess

Datum: 21.3.2013, 20.00 Uhr
Ort: Singsaal der MZA

Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, sich an diesem Anlass aus erster Hand informieren zu lassen und Fragen zu stellen.

Neue Dienstleistung auf Geoportal

Neu können alle über jede Parzelle in unserer Gemeinde detailliertere Abfragen im Internet tätigen. Die Abfrage zeigt Parzellengrösse, Beschaffenheit und auch den Parzellenbesitzer an.

Nun kann mit der Maus die gewünschte Parzelle mit der linken Maustaste angeklickt werden. Links in der Legende erscheint u.a. die Liegenschaftsnummer (die obere Liegenschaftsnummer nehmen, nicht die untere!). Dann erscheint ein reduzierter Auszug mit Grundstückfläche, Bodenbedeckung und Name und Adresse des Besitzers.

Hier die Schritte:

- www.geoportal.ch
- „Darstellungen“ anklicken
- „Basiskarte“ anklicken
- „Grundlagekarte“ anklicken

Jubiläum 500 Jahre in der Eidgenossenschaft 1513–2013

8. MÄRZ 2013 EINLADUNG ZUR ERÖFFNUNGSFEIER

- 16.00 Uhr **Festakt in der reformierten Kirche Heiden**
Rückblick «500 Jahre Mitgliedschaft in der Eidgenossenschaft» unter Einbezug des Jubiläumsbuchs
«Zeitzeugnisse. Appenzeller Geschichten in Wort und Bild»
- anschliessend **Feier mit der Bevölkerung auf der Seeallee**
Vorschau Festspiel «Der dreizehnte Ort»
Präsentation Jubiläumsbuch, Erstverkauf
Apéro riche mit Festwein, Festbier, Festbrot und Festwurst
Musikalische Unterhaltung und vieles mehr
- 19.15 Uhr **Feuerwerk**

WWW.AR·AI500.CH

Der Gemeinderat informiert

Gemeindebeitrag für die Jahre 2013 - 2016 gesichert

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) engagiert sich in der Standort- und Wirtschaftsförderung für die Vorderländer Gemeinden sowie den Bezirk Oberegg. In dem Verein sind neben den Verwaltungen zahlreiche Firmen und Einzelpersonen aus den Regionen organisiert, denen die positive wirtschaftliche Entwicklung des AüB am Herzen liegt. Die Aufgaben des Vereins, welche seit Mai 2011 durch den Geschäftsführer Christoph Wolnik wahrgenommen werden, liegen vor allem darin, sich durch aktive Projektgestaltung im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) um eine attraktive Region zu bemühen. Mit dem Projekt, das Appenzellerland über dem Bodensee zu einer „Energeregion“ zu machen, hat der Verein einen inhaltlichen Schwerpunkt für die kommenden Jahre gesetzt. In einem ersten Schritt stellen sämtliche sieben lokalen Energieversorger in der Region 2013 auf den „AüB-Strom“ um: Haushalte und Kleingewerbe werden gegen einen minimalen Aufpreis von 0,2 Rappen pro Kilowattstunden mit 100% Schweizer Wasserkraft versorgt, womit der bisherige Anteil an Atom-Strom von 80% auf 0% gesenkt wird.

Um den finanziellen Grundbedarf des Vereins zu decken, hat sich der Gemeinderat bereit erklärt, von 2013 bis und mit 2016 3.– Franken pro Einwohner als jährlichen Beitrag zu leisten.

Beitrag an die Stiftung Frauenhaus St. Gallen

Die Leistungsvereinbarung zwischen der Stiftung Frauenhaus St. Gallen sowie dem Kanton Appenzell Ausserrhoden und allen Ausserrhoden Gemeinden läuft ab. Der Kanton ist bereit, weiterhin Beiträge an Aufenthalte im Frauenhaus St. Gallen auszurichten und zusammen mit den Gemeinden eine neue Leistungsvereinbarung ab 2013 abzuschliessen. In diesem Zusammenhang wurde eine Auswertung der vergangenen drei Jahre vorgenommen. Die Gemeinde Walzenhausen musste in den Jahren 2010 - 2012 keinen finanziellen Beitrag leisten. Für die Jahre 2013 - 2015 wurde die neue Leistungsvereinbarung durch den Gemeinderat genehmigt.

KVR (Zweckverband Kehr-richtverwertung Rheintal): Wahl VR-Mitglied und Delegierte

Der KVR wählt (auf Antrag des Gemeinderates) für die nächste Amtsperiode

2013 - 2016 den Verwaltungsrat und die Delegierten. Walzenhausen darf einen Verwaltungsrat und zwei Delegierte bestimmen.

Bis anhin war Thomas Baselgia im Verwaltungsrat und Heinz Künzler als Delegierter bestimmt.

Im Verwaltungsrat bleibt weiterhin Thomas Baselgia. Neu wurden Rainer Vetter und Mehdi Shatri zu Delegierten gewählt.

Sozialamt und Erbschaftsamt neu besetzt

Per 1. Oktober 2012 wurde Gisela Wohlwend als neue Leiterin Einwohneramt und Sozialamt eingestellt.

Frau Elisabeth Tüscher ist neu für das Erbschafts- und Arbeitsamt zuständig. Sie kann jeweils am Montag- und Mittwochnachmittag während den Bürozeiten im Gemeindehaus erreicht werden.

Der Gemeinderat wünscht den beiden Mitarbeitenden viel Freude und Erfolg in ihrer neuen Tätigkeit.

Walzenhausen nimmt an der Immo Messe Schweiz teil

Die kommende Immo Messe Schweiz findet vom 22. - 24. März 2013 in den

Olma-Hallen 9.0 und 9.1 in St. Gallen statt. Die 15. Durchführung der Messe ist dem Sonderthema „Licht und moderne Beleuchtungssysteme“ gewidmet.

Die weit herum bekannte Immo Messe Schweiz ist und bleibt eine hervorragende Plattform, die Vorzüge unseres Kantons einem breiten Publikum sowie potentiellen Bewohnerinnen und Bewohnern zu präsentieren. Deshalb wird Walzenhausen, gemeinsam mit den anderen Gemeinden, am Ausserrhoder Gemeinschaftsstand an der Immo Messe teilnehmen.

Befristete Vereinbarung über die Sozialen Dienste Vorderland AR

Am 1. Januar 2013 ist das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft getreten. In der Zwischenzeit haben die Gemeinden des Appenzeller Vorderlands unter dem Namen Soziale Dienste Vorderland AR eine neue Organisation gegründet, die für die Trägergemeinden und im Auftrage der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des Kantons Appenzell A.Rh. Mandate ausführt und für die angeschlossenen Gemeinden das Inkasso- und Bevorschussungswesen bei den Unterhaltszahlungen betreut.

Rücktritte

Auf Ende des Amtsjahres 2012/2013 haben folgende Personen den Rücktritt erklärt:

Die Ersatzwahlen finden am 7. April 2013 statt.

Name	Im Amt seit	Amt
Gemeinderat		
Marcel Stillhard	2011	Mitglied und Vizepräsident des Gemeinderates
Geschäftsprüfungskommission		
Stefan Meyerhans	2002	Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission
Alexandra Schmid	2012	
Gemeinderätliche Kommissionen		
Daniel Fetz	2008	Mitglied der Schulkommission
Kevin Friedauer	2010	Mitglied der Schwimmbadkommission

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2013

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend

sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2013.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2013 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2011. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen

erhielten im Dezember 2012 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Antragsformulare

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2013 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle).

Sie finden ausserdem zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Höhepunkt über Höhepunkt

Isabelle Kürsteiner

Es tat sich etwas im Alterswohnheim über Adventszeit, Weihnachten und Neujahr. Zuerst kamen Klaus und Schmutzli. Sie wussten gar so manches, was im Almendsberg geschehen war; ja gar Details über den Ausflug ins Toggenburg, den Italientag, das Turnen und Singen oder das reichhaltige Aktivierungsprogramm mit Ausflügen zum Grillen und zur Viehschau. Dann überraschten die Bläser der Musikschule Appenzeller Vorderland unter der Leitung von Michael Neff die Bewohner mit einem Advertsständchen, nachdem sie zuvor mit ihren Kollegen, den Young Notes, am Weihnachtsmarkt in der MZA aufgetreten waren. Gross war die Freude im

Almendsberg über die verschiedenen Stücke. Da und dort wurde sogar mitgesungen, denn die Lieder waren bestens bekannt, auch vom Adventskalender, welcher sich durch das ganze Heim zog. Er beinhaltete im letzten Jahr die Strophen von Adverts- und Weihnachtsliedern sowie Gedichte rund um das Christkind. Noch einmal zu einem Konzert luden Dieter und Rosmarie Geuter an der Weihnachtsfeier, wo die Kinder von Gemeinderat Roger Rüesch verschiedene Lieder spielten, ganz zur Freude der Bewohner. Anschliessend folgte eine Weihnachtsgeschichte und ein feines Essen. Das neue Jahr wurde zehn Tage später bei einem Apéro begrüsst.

Für die Aktivierung gesucht

Andrea Rast, Fachfrau für Aktivierung, sucht für die 10-Minuten-Aktivierung sowie für die Aktivierungsnachmittage im Alterswohnheim verschiedene Gegenstände: Spezielle Taschentücher (gestickt, gehäkelt, geklöppelt usw.), Gürtel, Handtaschen, Krawatten, farbige Fingerhüte, Ansichtskarten, alte Fotos, Hüte (Frauen- und Männerhüte), kleine Blechdosen, Zigarrenschachteln, Militär- und Sportabzeichen, alte Schulsachen, alte Back- und Ausstechformen und Sonnenbrillen.

Die Gegenstände und Fotos können im Alterswohnheim im Almendsberg bei Andrea Rast oder im Büro abgegeben werden.

Unternehmensgründungen im AüB auf Rekordniveau

Appenzellerland über dem Bodensee

Die jährliche Zahl der im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) neu gegründeten Firmen hat mit 36 in 2010 einen Höchststand erreicht. So viele Unternehmensgründungen gab es nicht

seit 2001, dem ersten Jahr der Datenerfassung auf Gemeinde-Ebene durch das Bundesamt für Statistik. Auch die Anzahl dadurch geschaffener Arbeitsplätze blieb mit 46 konstant hoch.

Wie der Monitoringbericht 2012 des Wirtschafts- und Politikberatungsunternehmens ecopol aus Reute aufzeigt, standen beide Appenzeller Kantone bei der Gründungsquote (Zahl der Neugründungen pro bestehenden Unternehmen) im Zeitraum 2007 bis 2010 an der Spitze in der Ostschweiz, Ausser- knapp vor Innerrhoden. Das AüB folgt dabei dem Gesamttrend: Seit der Senkung des Unternehmenssteuersatzes in Appenzell Ausserrhoden im Jahr 2008 liegt die jährliche Zahl der neuen Firmen auf einem deutlich höheren Niveau als zuvor, nur 2004 wurde ein ähnlicher Wert erreicht. Dies macht sich

auch durch eine Mehrzahl an neuen Arbeitsplätzen bemerkbar, von welchen seit 2007 jedes Jahr durchschnittlich 51 geschaffen wurden.

Laut des Monitoringberichts, welchen ecopol jährlich im Auftrag von Appenzell Ausserrhoden erstellt, überlebt knapp jede zweite neue Firma im Kanton (45%) die ersten fünf Jahre. Zudem soll sich gemäss des Handelsregisters in Herisau die Gründungsdynamik im Jahr 2011 und im ersten Halbjahr 2012 im Rahmen der drei Vorjahre fortsetzen.

AüB bleibt konstant bei 15.300 Einwohnern

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hatte zum Jahresende 2012 genau 15.309 Einwohner und konnte damit sein Bevölkerungswachstum von über einem Prozent aus dem Jahr 2011 halten. Zum Stichtag 31. Dezember 2012 lebten genau fünf Menschen mehr im AüB als ein Jahr zuvor, was in puncto Veränderung einer „schwarzen Null“ entspricht. Dabei hatte keine Gemeinde oder der Bezirk Obereggen einen starken Rückgang zu verzeichnen, alle Veränderungen

liegen im Bereich einer normalen Schwankung. Positiv herauszuheben ist Reute, wo mit einem Zuwachs von 37 Einwohnern ein Anstieg von fast 6 Prozent registriert wurde. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung haben hier vor allem junge Familien im vergangenen Jahr ein neues Zuhause bezogen. Durch die starke Wohnungsbau-Tätigkeit in der Region könnte sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren vielerorts zeigen.

Gemeinde/Bezirk	Einwohner 31.12.2012	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Grub	1.012	+12	+1,2%
Heiden	4.033	-9	-0,2%
Lutzenberg	1.285	-7	-0,5%
Oberegg	1.897	-9	-0,5%
Rehetobel	1.717	-10	-0,6%
Reute	675	+37	+5,6%
Wald	844	+7	+0,8%
Walzenhausen	2.121	-17	-0,8%
Wolfhalden	1.725	+1	+0,1%

AüB-Einwohnerstand 2012 und Veränderung im Vergleich zum Vorjahr.

Weiterbildung für Frauen in fünf Modulen

Detaillierte Infos unter:
www.frauenzentrale-ar.ch

Fit für öffentliche Arbeit und Politik

Fit für öffentliche Arbeit und Politik

- Sind Sie bereits in Vereinen und Organisationen aktiv und arbeiten auf verschiedenen Ebenen engagiert am politischen Geschehen mit?
- Oder sind Sie an einer Mitarbeit in der öffentlichen Arbeit interessiert und möchten sich gerne politisch engagieren?
- Möchten Sie Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen überprüfen, erweitern und stärken?

Ziele der Module

Die Module wollen Frauen mit folgenden Themen für öffentliche Arbeit und Politik motivieren und stärken:

- Eigene Ressourcen, Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale (er)kennen
- Chancen und Grenzen benennen
- Vertiefte Einblicke in den politischen Alltag gewinnen

Zielgruppen

Frauen aus Appenzell Ausserrhoden, die sich für öffentliche Arbeit und Politik interessieren, die in Vereinen, Organisationen, Parteien oder politischen Gremien aktiv sind oder sein möchten.

Umbau Sonneblick geht voran

Der Sonneblick baut seine Gästehäuser um und saniert die Zufahrtsstrasse. Die Baukosten betragen gut zwei Millionen Franken.

Isabelle Kürsteiner

Der Sonneblick besteht seit achtzig Jahren, und doch ist vielen Menschen sein Zweck immer noch unbekannt. Der Sonneblick mit zwei Gästehäusern wurde am 1. März 1933 von Pfarrer Paul Vogt für Arbeitslosenkurse gegründet. Während des 2. Weltkrieges und des Ungarnaufstandes 1956 fanden Flüchtlinge im Sonneblick Zuflucht. Es folgten Wochen für Kriegsgeschädigte, Blaukreuz Besinnungswochen und ab 1953 Ferienangebote für Menschen mit einer Behinderung, für erholungsbedürftige Frauen und Männer und solche für Familien. Heute kommen Gastgruppen und Gäste vor allem aus sozialen, gemeinnützigen und kirchlichen Bereichen ins Appenzeller Vorderland für Ferien, Weiterbildungen oder Projektwochen.

Geld gesammelt

Bis Mitte 2012 war die Zukunft des Sonneblicks ungewiss, und das in einer Zeit, wo sein Engagement für sozial Benachteiligte mehr denn je gebraucht wird. Für den Umbau mussten aber 2 Millionen Franken aufgebracht werden; kein leichtes Unterfangen. Bis heute sind dank Privatpersonen, Stiftungen und Landeskirchen 1,6 Mio. Franken zusammen gekommen, für den Rest muss der Sonneblick eine Hypothek aufnehmen. Nachdem im August 2012 die Baubewilligung vorlag, konnte die Sanierung der teilweise unzeitgemässen Infrastruktur in Angriff genommen werden. Als erstes wurde dafür im Oktober die enge Zufahrtsstrasse verbreitert. Die 300'000 Franken werden je zur Hälfte von der Gemeinde und von der Flurgenossenschaft Gütli-Ruten-Weid-Sonneblick bezahlt, von dieser Hälfte übernimmt der Sonneblick drei Viertel. Seit dem 12. November ist der Umbau der Gästehäuser in vollem Gange. Bauführer Stefan Züst erklärte Ende Januar, dass die Rohbauarbeiten und ersten Ausbauten planmässig und ohne

unliebsame Überraschungen erledigt worden seien. Derzeit sind die Zimmermannsarbeiten im Gange. Auch konnte das Budget bis jetzt eingehalten werden.

Insgesamt 40 Betten

Es entstehen im Erdgeschoss von Haus 1 sechs neue Zimmer, ein Gruppenraum und ein neuer Hauseingang auf Parkplatzhöhe. Die Haustechnik wird erneuert, Zugänge für Küche und Empfang optimiert sowie im dritten Ober-

geschoss drei weitere rollstuhlgängige Zimmer mit Nasszellen eingebaut. Das Gründerhaus (Haus 2) wird den feuerpolizeilichen Auflagen, die der Grund des Umbaus sind, angepasst. Hier werden vier neue Zimmer mit Etagedusche erstellt und eine Betriebswohnung eingebaut. Der Sonneblick wird nach seiner Wiedereröffnung zum 80. Jahresfest am 16. Juni 2013 29 Zimmer mit 40 Betten umfassen.

Der Sonneblick wird mit dem heute verlangten Komfort und weiteren Zimmern ausgestattet. Die Zufahrtsstrasse wurde Ende 2012 verbreitert. Bild: Isabelle Kürsteiner

Mehr Kühlfläche bei Meyerhans

Isabelle Kürsteiner

Innerhalb von drei Wochen Umbauzeit entstand bei der Bäckerei Meyerhans ein Ladengeschäft in neuem Gewand. Die Frontseite liegt neu gegenüber den Fenstern. Eine Kundin meinte begeistert: „Jetzt kann ich vom Auto aus erkennen, ob es noch Brot hat.“ Überhaupt lobten alle Ankommenden die schönen Auslageflä-

chen und die herrlich präsentierten feinen Sachen. Entstanden ist vor allem mehr Kühlfläche. Sie wird für die moderne Art der Ernährung benötigt, sind doch Snack- und Take-away-Produkte immer mehr gefragt. Dieses Sortiment wird nach und nach bis zur wärmeren Jahreszeit von Marcel und Karin Meyerhans ausgebaut.

Grosses Angebot - wunderschöne Sachen

Er wird immer bekannter, der Weihnachtsmarkt mit seinem reichhaltigen Angebot! Letztes Jahr umrahmten die Weihnachtsbläser Altenrhein-Staad sowie Jugendformationen den Anlass.

Isabelle Kürsteiner

Gerade noch romantische Winterlandschaft, dann der Regen, und damit gab es keinen Pulverschnee mehr vor der MZA. Trotzdem fanden die Tannen der Land- und Forstwirtschaftskommission Käufer. Im Innern der Mehrzweckanlage erwartete die Besucher ein reichhaltiges Angebot. Da edles Kunsthandwerk, dort liebevoll gestaltete Hobbyartikel und feines Gebäckenes, Gedörrtes und Gesaftetes. Die Stände umrundeten einen grossen Weihnachtsbaum in zwei Reihen. Dazwischen war die Festwirtschaft platziert.

Kunsthandwerk, Hobbyartikel und Kulinarik lockten an den Walzenhauser Weihnachtsmarkt. Die Demonstration des Kettensägen-Schnitzens hatte trotz Nieselregen viele Zuschauer.

In dieser Piazza fühlten sich die Gäste wohl. Geschäftige Verkäuferinnen und Verkäufer boten ihre weihnächtlichen Waren an, und wer sich in geselliger Runde hinsetzte, hatte eine wunderbare Sicht auf das Geschehen, ebenso auf die Bühne, wo zum dritten Mal Edmund Inauen als Conférencier die Höhepunkte ansagte.

Musikalische Umrahmung

Nach wie vor ist es dem OK ein Anliegen, eine weihnächtliche Atmosphäre in die Halle zu zaubern; im letzten Jahr zeigten sich dafür die Weihnachtsbläser Altenrhein-Staad verantwortlich. Auch wird immer wieder der Jugend eine Plattform für Auftritte gewährt, weshalb die Bläser der

Musikschule Appenzeller Vorderland zusammen mit den „Young Notes“ unter der Gesamtleitung von Michael Neff am Nachmittag auftraten. Erstmals stellte der einheimische Peter Gloor seine Kettensägen-Schnitzereien aus, und er liess es sich nicht nehmen, nach den musikalischen Leckerbissen eine Demonstration seines Könnens zu geben. Aus einem Holzstück entstand vor den Augen der Zuschauer nach und nach ein Tannenbaum. In diesem Jahr jubiliert der Weihnachtsmarkt von Walzenhausen; er feiert dann seine zehnte Auflage. Pius Bättschmann, zusammen mit seiner Frau Marianne für die Festwirtschaft zuständig, erklärte: „Da müssen wir uns noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen.“ Wie immer wird ein Teil des Erlöses aus der Festwirtschaft einer Institution gespendet, 2012 wurde das „Haus im Ruthen“ berücksichtigt.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

An die
Mitglieder des Verkehrsvereins
sowie Einwohner von Walzenhausen

EINLADUNG zur **115. Hauptversammlung des Verkehrsvereins Walzenhausen**

Gerne laden wir Sie zu unserer ordentlichen Hauptversammlung des Verkehrsvereins ein.

Datum/Zeit: **Dienstag, 12. März 2013, 20.00 Uhr**

Ort: **Hotel Walzenhausen**

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzähler
3. Genehmigung Protokoll der letzten HV vom 13. März 2012
4. Jahresbericht der Präsidentin
5. Jahresrechnung 2012, Revisorenbericht, Entlastung Vorstand
6. Budget 2013
7. Festsetzung der Mitgliederjahresbeiträge 2013
8. Rücktritte / Wahlen: Ersatzwahlen Präsident, Kassier, 2 Revisoren
9. Ehrungen
10. Jahresprogramm Ausschau 2013
11. Anträge der Mitglieder
12. Varia

Gemütlicher Teil: **Apéro in der Hotelhalle**

Mitgliederbeiträge 2013

Über eine Unterstützung würden wir uns sehr freuen. Der Jahresbeitrag für Privatpersonen beträgt Fr. 20.--.

Durch Einzahlung des Mitgliederbeitrags werden Sie Mitglied und stimmberechtigt an der Hauptversammlung.

Postkonto: Verkehrsverein Walzenhausen, 9428 Walzenhausen, 90-15207-2

Der Vorstand freut sich über eine rege Teilnahme an unserer Hauptversammlung.

Verkehrsverein Walzenhausen

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen mit schwerer geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen. Mehr dazu:
www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Am Samstag, 16. März 2013, findet im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Diese wird mit einer „schmink mich“-Ecke sowie einer Chinderfiir erweitert.

Es werden aktuelle, gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Auch wird das vielseitige Sortiment und die gute Qualität weiterer

Kinderartikel sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag, 15. März, nach Voranmeldung statt. Für Fragen und Informationen wenden sie sich bitte an Alexandra Breu: 071 891 71 41.

Kinder lieben es, sich in eine andere Figur zu verwandeln! Welches Mädchen ist nicht gerne einmal eine süsse Prinzessin oder vielleicht ein flatternder Schmetterling und welcher Junge nicht ein wilder Pirat oder ein gefährlicher Tiger. Mit etwas

Schminke und Glitter werden die Kindergesichter in der „Schminkmich“- Ecke verzaubert.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind von 09.30 - 10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastel-

programm. Kinder, die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt „Chinderfiir“ im Kursaal Heiden abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Der Erlös der Börse geht an die Stiftung Sonneblick in Walzenhausen zugunsten der Einzeltern-Wochen.

MESSE-AKTION

WIR VERKAUFEN IHR HAUS AN DER IMMO-MESSE

Jetzt profitieren! Weitere Infos:
<http://immomesse.hevsg.ch>
HEV Verwaltungs AG
Tel. 071 227 42 60

- ✓ **GRATIS MESSE-PRÄSENTATION**
- ✓ **GRATIS MARKTWERTEINSCHÄTZUNG**
- ✓ **GRATIS BERATUNGSGESPRÄCH**

WIR MACHEN WEITER

Der Fassdaubenclub und die Landwirte organisieren zum zweiten Mal den Funkensamstag.

Der Anlass findet auf dem Sportplatz Franzenweid statt.

Das Datum haben wir auf den Samstag 9. März 2013 festgelegt.

Die Besammlung für den gemeinsamen Fackelmarsch zum Funken startet beim Schwimmbadparkplatz um 19.15 h.

All die Schulkinder, die eine Fackel haben, dürfen um ca. 20.00 h auf Anweisung der Organisatoren den Funken anzünden.

Für das Leibliche wohl wird vor Ort gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse.

Der Fassdaubenclub Lachen und die Braunviehgenossenschaft.

Redaktionsschluss für den nächsten Treffpunkt:

5. April 2013

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft

Pizzaiola

Präsentiert von den

**Walzehuser
Hobbyköch**

Dieses Rezept kommt aus der Küche von:
Walter Ziegler

Zutaten für 4 Personen

8 Schweinsplätzli vom Nierstück
Salz, Pfeffer, Oregano, Mehl zum wenden,
1-2 Eier je nach Grösse,
Fett und 1 Pack Mozzaella (8 Scheiben schneiden)

Sauce

1-2 grüne Peperoni,
1 Zwiebel,
1 Knoblauchzehe,
Fett,
2-3 Esslöffel Tomatenpüree,
1 dl Fleischbrühe,
1 Fläschli Halbrahm mit 1 gehäuften Kaffeelöffel
Maizena,
1 Prise Oregano und Basilikum

Zubereitung

Für die Sauce die entkernten Peperoni in feine Streifen schneiden, Zwiebel und Knoblauchzehe fein hacken. Im Fett gut durchdünsten, Tomatenpüree hinzufügen und mit Fleischbrühe aufgiessen. Das Ganze ca. ½ Std. köcheln lassen. Unterdessen die Plätzli würzen, im Mehl und dann im Ei wenden, danach sehr schnell im heissen Fett anbraten. Peperoni-Sauce mit Rahm und Maizena mischen, in gefettete Gratinform geben, Plätzli abwechselnd mit 1 Scheibe Mozzarella drauflegen. Im heissen Backofen bei 300°C in der Mitte ca. 10-15 Min. überbacken.

Tipps:

- dazu ein schneegekühltes Mineralwasser
- oder ein Glas Rotwein vom Gupfen

Wir verstehen die Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

Informieren
Sie sich jetzt!

Daniel Stäbler
071 846 62 71

ZÜRICH, Generalagentur Peter Ludwig
Hauptstrasse 30, 9400 Rorschach
Daniel Stäbler, Kundenberater
Höhe 933, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 846 62 71
daniel.staebler@zurich.ch

S Fedöörli ond de Zahnarzt Bloch

Fedor Künzler wohnte in der Hostet, und gegenüber dem „Gambrinus“ im Unterdorf (heute Haus Nr. 56) betrieb Erwin Bloch seine zahnärztliche Praxis. Mit seinem Besuch beim Zahnarzt beglich Fedöörli eine offene Rechnung...

Peter Eggenberger

Eelend rüebi ond fascht e kli tuuch isch de Fedor i de Fasnachtszitt am ronde Tisch im „Gaampi“ gkhocket. Noch em zweite Zweier Kalterer ischt er aber lebti worde ond häd i aannere Lüüti aagfange sackere ond sirache. „De Bloch, dä truuri Sukog. Etz langets, etz isch gnueg Heu donn. Etz hais überi...“ ond scho ischt er uuf ond fuert.

Em Bloch sini Frau, d Erna, häd s kli Mannli, wo i de Hostet püurelet häd, i seb Kämmerli inigfüert, wo d Paziente amel hand möse warte. Em Fedöörli isch fascht schlecht worde, ase häds tökterlet ond gkarböölet. Aber no nebe häd de Bloch Tüer uftoo ond seid zom Pazient, er söl inikoo, uf de Shtuel hocke ond s Muul wiit uftoo.

„Wa s Muul uftoo? Zeerschtepotz wott i wisse, wa s Usirupfe vommene Zah koscht!“ „Drei Franke“, gid de Maa im wiisse Schooss Uuskumft. „Also guet, denn rupfid dä do henne-n- uus!“ befilt de Fedor ond zaaget uf ann von hendere Zäh. De Bloch lueget is Muul ini ond seid, as dä no ordli guet binenand sei, dä kömme no flicke. „Nünt isch, usi mit em!“ Etz folget de Zahnarzt, setzt d Zang aa, trüllet e kli, zücht hofeli, ond scho häd er en groosse Shtockzah huss.

S Fedöörli schpeuzt wacker Bluet, hueschtet, schpüelt ond

zaaget uf en andere Zah. „So, ond etz dädo!“ „Dä häds o nöd nööti, i wueren flicke“, rootet de Bloch. O damol wott s Mannli nünt vo repariere wisse, ond de Zahtokter rupft etz o de zweite Zah uus.

Kumm häd de Fedor wider gschpüelt, zaaget er uf en dritte Zah, vorne, i de obere Reije. „Aber doch nöd däa, wenn dä fehlt, sächts denn gär nöd schö uus“, wehrt de Bloch aab. „Denn eerscht recht! I haus hütt Oobet sowiso no an Maschgereball i d „Uussicht“. Usi mitem, aber hantli“, schnoret de Pazient. Ond wider folget de Zahnarzt.

Etz lood üsers Krottemannli lut Läch ab ond frooget, wa-n-er schuldi sei. „Drümol züche macht nüü Franke“, seid de Tokter. Ond nomol lachet s Fedöörli über s ganz Gsicht. „Etz ha-n-i-gi aber schön vetwütscht! Etz sömmer quitt! Hander gkhöört, Bloch, liberement quitt! Gnau nüü Franke hand o di sebe paar Kilo Herdöpfel ond Rüebli gkoscht, wo-n-i eu letschte Hierbscht ha möse bringe ond wo-n-ier all no nöd zallt hand.“

Etz häd de Zahnarzt s Muul ufgschpeert, ond hennedraa häd d Frau bbäfflet, si hei jo scho lang gseid, er söl entli emol i d Hostet gi zale ond suubere Tisch mache. De Fedor isch zrug in „Gaampi“. Er häd beid Bagge gkhebet ond glachet, aber s Schwätze isch nomme ase ringggange. Uf jede Fall häd d Wierti, d Heidi Berger, eerscht bim dritte Mol veschtande, as er nomol en Zweier Kalterer mös haa, zom uusgibi Schpüele weg em grüüsig Tokterguu vo wisawii...

Illustration Kurt Metzler

Wörter

eelend rüebi = sehr ruhig, tuuch = bedrückt, „Gaampi“ = Restaurant „Gambrinus“, sackere ond sirache = schimpfen, fluchen, amel = jeweils, zeerschtepotz = zuallererst, Schooss = Schürze, trüllet e kli = dreht ein wenig, huss, duss = draussen, i wueren flicke = ich würde ihn flicken, Maschgereball i de „Uussicht“ = Maskenball im Hotel „Frohe Aussicht“ (heute Café „Panorama“), etz ha-n-i-gi = jetzt habe ich euch, etz sömmer liberement quitt = jetzt ist unsere

Rechnung total ausgeglichen, bäfle = schimpfen, Tokterguu = Arztgeschmack, wisawii = vis-à-vis, gegenüber.

(Fedor Künzler, 20.5.1911 – 19.9.1982, war ein bekanntes, zuletzt im Altersheim Almendberg wohnendes Dorforiginal.

Zahnarzt Erwin Bloch gehörte u.a. zu den Gründern des Samariterversins)

Puppentheater an der Senioren-Adventsfeier

Die Feier hatte den Themenschwerpunkt „Altes loslassen, Neues wagen“.

Tonia Schifftan Kyburz

Am 12. Dezember 2012 begrüsst Marianna Wüger vom Frauenverein Lachen die zahlreich erschienenen SeniorInnen mit dem Gedicht „Weihnachten“ von Monika Schudel. Anschliessend dankte sie allen Helfenden verschiedener Gruppierungen, die zum Gelingen des Anlasses beigetragen haben.

Gekonntes Hackbrettspiel

Die 15-jährige Leandra Bischofberger aus Büriswilen bereicherte mit ihrem gekonnten Hackbrettspiel den ganzen Nachmittag. Sie spielt seit vier Jahren Hackbrett und überzeugte uns von ihrem Können mit einem schier unerschöpflichen Repertoire, das sie auswendig und souverän vortrug. Diverse Stücke aus der Hackbrettliteratur kamen ebenso wie Weihnachtslieder zu Gehör.

Ansprache von Pater Hesso: Neues wagen

Pater Hesso Hösli stellte fest, dass das Wort „früher“ offensichtlich zum Sprachschatz von Senioren gehöre. So, wie man ab und zu zurückschauen im Leben, sei es aber genauso wichtig, nach vorne zu schauen. Gerade in der Adventszeit dürften wir etwas erwarten vom Leben. Wenn man nichts mehr erwarte, werde das Leben schwer. Die heutige Feier solle dabei helfen, nicht aufzugeben, nicht stehenzubleiben oder dauernd zurückzublicken, sondern Schritt für Schritt vorwärtszugehen. Das ganze Leben könne man als Weg zu Gott sehen. Da gebe es steile Wegstücke,

Engpässe und Übergänge. Immer wieder gebe es neue Situationen, mit denen man sich auseinandersetzen müsse. Es gebe offene, geschlossene oder enge Türen. Bei den einen müsse man stossen, damit sie sich öffnen, bei den andern müsse man ziehen. Auch im Alter könne man Neues wagen.

Puppentheater „Mut zum Neuanfang“

Nach zwei weiteren Stücken auf dem Hackbrett öffnete sich der Vorhang des Puppentheaters von Theaterpädagogin Ruth Stäubli aus Uster, die mit ihrem selbst kreierten Stück „Mut zum Neuanfang“ den ganzen Saal verzauberte. Während der gesamten Aufführung war es mucksmäuschenstill, und alle schauten gebannt auf die Bühne.

Wie die Sterne am Himmel

Dort standen ein Laubbaum, eine Tanne und dazwischen ein knorriger, alter Kirschbaum mit wenigen bunten Blättern und ohne Früchte. Dieser Kirschbaum trieb seine Blätter im Einklang mit der ihn umgebenden Natur: bunt wie die Blumen auf der Wiese, golden wie die Sonne und sternförmig wie die Sterne am Himmel. Das irritierte die benachbarten Bäume mit ihren traditionell grünen Blättern, und sie machten dem alten Kirschbaum das Leben schwer. Er fühlte sich zu nichts nütze und hatte keine Freude mehr am Leben. Eines Tages kam ein Sturm und schlug dem Kirschbaum vor, ihn an einen andern Platz zu versetzen. So geschah es, und plötzlich fand sich der Kirschbaum neben zwei Tannen und einigen Kühen wieder. Zu seinen Füessen stand eine Bank und an seinen Ästen war eine Kinderschaukel befestigt. Es dauerte gar nicht lange, bis ein Grossvater vorbeikam und ihn bewunderte.

Er setzte sich auf die Bank, und bald bekam er Gesellschaft von seinem Enkel, der zuerst auf der Schaukel sass und dann dem Grossvater gebannt lauschte, als der seine Geschichten von früher erzählte. Das gefiel dem alten Kirschbaum. Er war froh, einen Neuanfang gewagt zu haben. In seiner neuen Umgebung fühlte er sich wohl und war glücklich. Die Botschaft dieses Stückes war klar: Auch im Alter kann man ganz neu anfangen.

Treffen von alten Bekannten beim Z'Vieri

Beim anschliessenden Z'Vieri trafen sich viele SeniorInnen aus allen Quartieren von Walzenhausen und genossen das gemütliche Zusammensein und die

Gespräche bei Speis und Trank, immer wieder begleitet von den Hackbrettklängen von Leandra Bischofberger. BewohnerInnen des Alterswohnheims sowie des Haus im Ruthen freuten sich sichtlich, an dieser Feier dabei-zusein.

Seniorentheater - nicht verpassen

Am 20. März findet um 14 Uhr das Seniorentheater in der MZA statt!

Leandra Bischofberger am Hackbrett

Ruth Stäubli zu Beginn ihrer Aufführung

Projekt „Kasperli-Theater“

Letztes Jahr startete die Muettere Rundi ihr Projekt „Kasperli-Theater“

Isabella Wiggerhauser-Cianci

Nachdem über mehrere Jahre hinweg immer jemand nach Walzenhausen kam, um ein Kasperli-Theater aufzuführen, wuchs mehr und mehr die Idee, dies selber zu übernehmen. Die Suche nach einer Bühne endete sehr erfreulich, und im April und September letzten Jahres führten wir die ersten eigenen Stücke auf. Das hat uns enorm Spass gemacht! Bei allen Kasperli-Projekten konnten wir stets auf die kompetente Unterstützung von Muriel Wernli zählen.

Um ein einheitlicheres Bild zu erhalten, wollten wir gerne eigene Kasperli-Figuren machen. Wieder erklärte sich Muriel bereit, ihr Wissen an uns weiterzugeben. An vier Morgen entstanden nun die ersten Figuren. Wo immer Schwierigkeiten auftauchten, Muriel eilte mit Rat und Tat zu Hilfe, und so ganz „nebenbei“ machte sie für uns eine Hexe und ein Waldmännchen. Das Kasperli-Theater Walzenhausen ist nun stolze Besitzerin einer Hexe, eines Waldmännchens, eines Polizisten, Kasperlis Grossmutter, Gretli und eines Königs.

An dieser Stelle möchten wir Muriel nochmals herzlich für ihren grossen Einsatz danken. Unser Dank geht auch an Julia, die für

uns den Polizisten schuf und an Oksana und Iris, die für unsere Puppen die Kleider schneiderten!

Wir freuen uns sehr darauf, den Kindern von Walzenhausen und

Umgebung am 27. März 2013 um 15.00 Uhr auf der Bühne MZA mit unseren neuen Figuren das Stück „De rot Ballon“ zu zeigen und hoffen auf eine grosse Zuschauerschar!

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

13. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

**Am Samstag, 16. März 2013, findet um 14.15 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden die 13. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland statt. Den kulturellen Teil be-
streitet an diesem Nach-
mittag eine Zithergruppe aus dem Appenzellerland.**

Die Anforderungen an die Spitexorganisation und ihre Mitarbeiterinnen hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Es ist daher wichtig, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen und ihnen offen zu begegnen. Ein Vergleich zu den gesamtschweizerischen Zahlen zeigt, dass unsere Organisation sich gut entwickelt hat. In der Schweiz nahmen 2011 rund 3,2% der Bevölkerung Dienste der Spitex-Organisationen in Anspruch. Bei uns waren das 2011 2,5% und 2012 2,6%. Davon waren in der Schweiz 48% über 80-jährig, bei uns 2011 83% und 2012 54%.

In der ganzen Schweiz verteilen sich die Stunden-Leistungen auf 64% pflegerische Leistungen, 33% hauswirtschaftliche Leistungen (HWL) und 3% andere Leistungen. Bei der Spitex Vorderland waren das 2011 47% pflegerische Leistungen und 53% HWL. 2012 66% pflegerische Leistungen und 34% HWL.

65% der Einnahmen resultieren gesamtschweizerisch aus den erbrachten Dienstleistungen (DL), 31% musste die öffentliche Hand beisteuern und 4% waren aus Mitgliederbeiträgen, Spenden, Legaten etc. (Beiträge). Bei uns waren 2011 68% der Einnahmen aus DL, 2012 69%, die öffentliche Hand wurde 2011 mit 15% und 2012 mit 21% belastet. Die Beiträge machten 2011 17% und 2012 6% aus.

Diese grosse, verdankenswerte Unterstützung von privater Seite erachten wir als Vertrauensbeweis für unsere Mitarbeiterinnen. Die vom Kanton verlangte Klientenbeteiligung belief sich auf 3% der Einnahmen.

Ein grosses Anliegen der Spitex Vorderland ist die Ausbildung von jungen Fachkräften. So bieten wir Ausbildungs- und Praktikumsplätze an, die sehr gefragt sind. Mit diesen Angeboten im Berufsbildungsbereich kann die Spitex Vorderland einen Beitrag gegen den Mangel im Pflegeberuf leisten.

Wir laden alle Mitglieder herzlich zur Jahresversammlung 2013 ein. Die findet am Samstag, 16. März 2013, um 14.15 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden statt. Umrahmt wird der Anlass durch eine Zithergruppe aus dem Appenzellerland. Für Fragen und Mitgliedschaft wenden sie sich bitte an die Geschäftsstelle der Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8 in Heiden, Tel. 071 891 19 08 / info@spitex-vorderland.ch oder über www.spitex-vorderland.ch

Neues Datum für den Jahrmarkt Walzenhausen

Walzenhausen befindet sich im Herbst 2013 in einer grossen Festlaune. Nebst dem Jahrmarkt und dem Bikerennen wird dieses Jahr auch der Bergsprint wieder durchgeführt. Deshalb muss der Jahrmarkt nun vorverschoben werden.

Neues Datum: **Samstag, 17. August 2013**

Die Gemeinde hofft auf eine hohe Besucherzahl.

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

Albert Decker ist neuer Präsident

An der 30. Hauptversammlung der Walzehuser Bühni gaben Kevin Friedauer und Jürg Wickart ihr Co-Präsidium ab, neuer Präsident ist Albert Decker.

Isabelle Kürsteiner

An der 30. Hauptversammlung blickte Jürg Wickart in seinem Jahresbericht auf äusserst positiv verlaufene Jubiläumsanlässe und eine angenehme Teamarbeit zurück. Er liess die Auftritte von Breuer, Caviezel, Kohler und DIMITRI Revue passieren. Ein besonderes Engagement waren die Einheimischen „Anderscht“ gewesen; sie wurden vom Publikum gefeiert. Bewährt hat sich die Zusammenarbeit mit der Mütterere Rundi beim Familienanlass und mit der Feuerwehr beim Jubiläumsanlass. Jürg Wickart blickte auf eine spannende, bereichernde Ära mit wunderbaren Begegnungen zurück und wünschte dem Aktivteam so viel Elan und Freude wie bisher.

Wahlen und Dank

Wie gut der Verein in der Region verankert ist, zeigte Kassierin Gaby Müller auf, die trotz des reich befrachteten Jubiläumsjahres einen kleinen Gewinn ausweisen konnte, auch wegen

der Unterstützung durch die Gemeinde. Gespannt warteten die 25 Anwesenden auf die Wahlgeschäfte, denn das Aktivteam erfuhr Veränderungen, weil Co-Präsident Jürg Wickart - wie bereits vor Jahresfrist mitgeteilt - definitiv aus dem Team zurücktrat. Zuerst wählten die Mitglieder Bernard Kellenberger ins Aktivteam, danach Albert Decker zum Präsidenten und Kevin Friedauer ins Vizepräsidium/Aktuariat. Kassierin Gaby Müller wurde wie Gaby Federer, Rita Gartmann, Andrea Schneider, Alexandra Sponticcia und die Revisoren Alois Lang sowie Remo Ritter bestätigt. Kevin Friedauer verdankte Jürg Wickart seinen 13-jährigen Einsatz als Aktuar und Co-Präsident herzlich und schlug ihn zum Ehrenmitglied vor, ebenso wie alle bisherigen PräsidentInnen mit Nicole Konrad, Irene De Cristofaro, Thomas Rau und Eric Seeger. Bereits seit langer Zeit Ehrenmitglied ist Gründungspräsident Walter Züst. Ein spezieller Dank ging an Bühnenmeister Daniel Frei.

Knuth und Tucek

Schon eine Woche nach der Hauptversammlung faszinierten Knuth und Tucek das Publikum. Die zwei Schweizerinnen brillierten durch pointierte Sprache und begnadete Stimmen sowie dem Akkordeon-Spiel Tuceks.

Von links: Albert Decker übernahm das Präsidium von Jürg Wickart und Kevin Friedauer. Die neuen Ehrenmitglieder der Walzehuser Bühni sind Irene De Cristofaro und Jürg Wickart sowie die abwesenden Nicole Konrad, Thomas Rau und Eric Seeger.

Als ausgebildete SchauspielerIn sprach Knuth die Texte nicht nur, sie stellt sie dar. Gleich einem Wirbelsturm fegten sie über sämtliche aktuellen Themen aus Wirtschaft und Gesellschaft. Das zweistündige Programm „Hurra“ verlangte dem Publikum eine gute Portion Allgemeinwissen ab. Doch die Walzenhauser Besucher, seit 30 Jahren in guter Satire geschult, genossen den Abend in vollen Zügen und lobten den Biss, die Professionalität und die Musikalität von Knuth und Tucek. Die Zwei brachen Denkmuster auf, hinterfragten, beobachteten und kommentierten. Sie zerstören mit jedem Satz Alltagsillusionen. Ob Offroader und Umweltschutz, Pädophilie

und Zölibat, Rassenhass von Hitler bis Haider, Schweiz kontra EU, „Kantönlicheist“, Esoterik, Banken; Knuth und Tucek hatten ihre ganz eigenen Ansichten. Sie entblösten schamlos.

Weitere wesentliche Höhepunkte

Es bleibt ein Monat des Reflektierens, dann folgt am 6. April „winwin von und mit Anet Corti“, eine satirische Aufklärung über das Tun in Chefetagen. Weitere Daten sind: Theaterkabarett Birkenmeier (4.5.), Helfried (15.6.), Netnakisum (19.10.) und Clown Milli (17.11.). Platzreservierungen sind jederzeit via Internet, <http://www.walzehuser-buehni.ch> und bei Rita Gartmann möglich.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Damen- und Aktiv-Riege im Rennsportfieber

Es war an einem nebligen Dienstagabend, da begaben sich die beiden Riegen des STV Walzenhausen nach Montlingen auf die Kartbahn. Gefahren wurde in zwei Gruppen mit je acht Karts in den Modi „Qualifying 10min“ und „Rennen 20min“.

Daniel Künzler

Nach dem Start zum Qualifying tasteten sich die Fahrer der ersten Gruppe an die Gegebenheiten der Strecke. Schon eine Runde später entbrannten die ersten Zweikämpfe, obwohl ich mich noch an die Worte des Strecken-Chefs entsinnen mochte: „Keine Zweikämpfe“. Philipp, der für unsere Sevi eingesprungen war, konnte sich beim Qualifying den ersten Startplatz sichern, dicht gefolgt von Benä.

Auch die zweite Gruppe fuhr ein 10-minütiges Qualifying. Diesmal war das Fahrerfeld bunt gemischt, die Herren sowie die Damen versuchten, das Beste aus den Karts zu kitzeln. Der erfahrene Turner Ruedi wählte die Linie am geschicktesten und konnte somit das Qualifying für sich entscheiden.

Anschliessend trat die erste Gruppe zum Rennen an. Der Start erfolgte fliegend. Das bedeutete, man musste für die erste Runde die Startposition halten. Es ging Schlag auf Schlag. Wahrscheinlich gab es einzelne TV-ler, denen die Platzierung eher unwichtig war, interessanterweise waren die Zweikämpfe spannender. Benä schob schon nach der zweiten Rennminute Marco aus Versehen in die Abschränkung, welche sich deplatzierte. Der Rest des Feldes musste sich dann an die neue Streckenführung gewöhnen.

Auch das Rennen der zweiten Gruppe erfolgte fliegend. Merkwürdigerweise wurden da keine Überhol-Vergehen festgestellt. Dafür hatte man mit unvorhergesehenen Defekten zu kämpfen. Nach einigen Rennminuten und einem herzhaft kraftvollen Tritt auf das Gaspedal unterlag das Kart von Jeanine einem Mangel. Sie musste zur Boxengasse, wo ein Neues auf sie wartete. Nach gut der ersten Hälfte des Rennen verlor Peter den Grip in einer Rechtskurve. Was folgte, könnte man durchaus als Massenkarambolage bezeichnen. Peter musste daraufhin ebenfalls auf ein neues Gefährt umsatteln, welches noch kalte Reifen hatte. Dies stellte er eine Kurve später auch fest.

Alles in allem war die Feuertaufe der Damen- und Aktiv-Riege eine gelungene Sache. Der neblige

Dienstagabend war mit diversen Rennanalysen am Stammtisch der Kartbahn ausgeklungen.

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle
 Haustechnik AG
 Daniel Hasler
 Dorf 98
 9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 17 22
 Telefax 071 888 67 14
 Mobil 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Hauptversammlung Historischer Bergsprint

Am 30. November 2012 fand die 5. ordentliche Hauptversammlung des Vereins Historischer Bergsprint Walzenhausen-Lachen statt

Iris Oberle

Vor der 5. ordentlichen Hauptversammlung lud der Verein zur Besichtigung des Rolls-Royce Museums in Dornbirn, das weltweit bedeutendste Museum dieser Art. Auf drei Stockwerken von insgesamt 3'000 m² Ausstellungsfläche konnte die eindrucksvolle Rolls-Royce-Sammlung bestaunt werden. Unter den berühmtesten noch erhaltenen Fahrzeugen befinden sich auch welche der Queen Mum, King George V und vielen weiteren Berühmtheiten. Dabei ist jeder Rolls-Royce im Museum ein Einzelstück. Die unterschiedlichen Karosseriebauer fertigten jeden Aufbau genau nach den Wünschen des Besitzers.

24 Mitglieder vor Ort

Nach dem beeindruckenden Rundgang durch das Museum

begrüsste Präsident Erwin Steingruber an die 24 Vereinsmitglieder im Bistro des Museums. Der Präsident verlas den Jahresbericht 2011 und informierte über diverse besuchte Anlässe während des Jahres, unter anderem über das Bergrennen Hemberg. Dieses habe ihm gezeigt, dass trotz vermeintlicher sorgfältiger Planung es nicht selbstverständlich sei, dass die Veranstaltung auch ohne Probleme über die Bühne gehe.

Vollständiges OK

Erwin Steingruber gab bekannt, dass im Laufe des Jahres auch das OK wieder komplettiert werden konnte. Er dankte den verbliebenen OK-Mitgliedern ebenso wie den Neuen fürs Mitmachen beim Bergsprint 2013.

Bergsprint 2013

Nach der Jahresrechnung, dem Revisorenbericht, Mitglieder-Ein- und Austritten, den kommenden Vereinsevents (wie dem traditionellen GoKart-Vereinsrennen) sowie weiteren traktandierten Themen informierte er über die laufenden Vorbereitungen des Historischen Bergsprints 2013.

Die edlen Karossen des Rolls-Royce Museums in Dornbirn faszinieren die Vereinsmitglieder des Historischen Bergsprints Walzenhausen-Lachen.

Danke

Zum Schluss bedankte sich der Präsident nochmals bei den anwesenden Vereinsmitgliedern für die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie allen, die in irgendeiner Form den Verein und den Bergsprint unterstützen.

Das anschliessende Essen im Museum rundete die 5. Hauptversammlung ab.

31. August bis 1. September

Der nächste Historische Bergsprint findet am 31. August und 1. September 2013 wiederum auf der Strecke Walzenhausen Dorf bis Lachen statt. Aktuelle Nachrichten unter www.bergsprint.ch.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

25 Jahre Walzenhauser Gemeinde-Chronik

1988 und damit vor einem Vierteljahrhundert stand der 352 Seiten starke Bildband „Chronik der Gemeinde Walzenhausen“ zur Verfügung. Seither trifft sich das zuständige Team alljährlich zwischen Weihnachten und Silvester zu einem angeregten Gedankenaustausch.

Peter Eggenberger

1985 beschloss der damals von Hugo Knoepfel präsierte Gemeinderat von Walzenhausen die Realisierung einer Gemeinde-Chronik. Anlass war das drei Jahre später (1988) zu feiernde 350-Jahr-Jubiläum der Kirche und damit die Eigenständigkeit der Gemeinde. Als Autoren mobilisierte Knoepfel Ernst Züst, Wolfhalden, Walter Züst, Grub, und Peter Eggenberger, Zelg (in Walzenhausen aufgewachsen). Die Buchgestaltung wurde Otto Gmeiner, Walzenhausen/Rhein-neck, anvertraut.

Trennung von St. Margrethen

1986 machte sich das Autoren-Team an die überaus aufwändige Arbeit. Während Ernst Züst die Frühzeit mit der Besiedlung Walzenhausens, die 1638 erfolgte Loslösung von St. Margrethen, den Kirchenbau und die ersten Jahrzehnte als selbständige Gemeinde beschrieb, konzentrierte sich Walter Züst auf die Jahre 1700 bis 1885. In diese Zeitepoche fielen unter anderem die Gründung von Schulen, der Bau von Strassen, die Erstellung des markanten „Rheinburg“-Palastes und der Ausbau des Sozialwesens. Eggenberger schliesslich oblag das Festhalten der Neuzeit mit dem Bau von Fabriken, der Bergbahn, des Kurhauses, des Schwimmbads sowie dem Auf-

schwung des Vereinswesens und des Fremdenverkehrs.

Herkunft des Ortsnamens Walzenhausen

Nach unzähligen Sitzungen, Recherchen, Fototerminen (u.a. sind im Buch sämtliche Schul-klassen des Jubiläumsjahres 1988 abgebildet) und Gesprächen mit Zeitzeugen war das Werk im September 1988 verkaufsbereit. Am Jubiläumshöck kurz vor der Jahreswende 2012/13 wurde Rückschau gehalten, und erneut sorgte die spannende Geschichte der Gemeinde für angeregte Diskussionen. Dabei brachte Walter Züst eine vierte Variante zum Ursprung des Ortsnamens Walzenhausen ins Spiel. „Es ist denkbar, dass der früher bis zu den Häusern reichende St. Margrether Wald - der Wald zu den Hüüsern - zum Namen Walzenhausen geführt haben könnte“, vermutete Züst. Die genaue Herkunft des Namens ist nach wie vor offen. Hat tatsächlich das früher als Haus im Walde (Waldhaus) bezeichnete Kloster zum Namen geführt? Waren die im 15. Jahrhundert aus dem Bregenzerwald zugewanderten Walser (Walsershausen) namengebend? Oder gehörte der grösste Hof, das grösste Haus, einem Walz (Walz bzw. Walzo war die alte Form des Vornamens Walter), dessen Name zur Ortsbezeichnung geführt hat?

Buch ist noch immer erhältlich

Hugo Knoepfel würdigte als Präsident des Chronik-Teams die freundschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit, die ein wichtiges Ziel habe erreichen lassen. Das reich illustrierte Buch

„Chronik der Gemeinde Walzenhausen“ ist nach wie vor bei der Gemeindeverwaltung zum Preis von 40 Franken erhältlich. Ebenfalls noch vorrätig ist auch die in Leder gebundene Luxusvariante.

Vor 25 Jahren erschien das Buch „Chronik der Gemeinde Walzenhausen“. Bis heute freut sich das Chronik-Team mit (von links) Hugo Knoepfel, Ernst Züst, Peter Eggenberger, Walter Züst und Otto Gmeiner über das gelungene, noch immer erhältliche Werk. Bild: Hanny Bürki

Helena Zäch RE/MAX Immobilienbrokers

- Kosten nur im Erfolgsfall!
- Wir beraten Sie zuverlässig, kompetent und effizient.
- Langjährige Immobilienerfahrung.

Home Office: 071 888 66 18
 Natel 079 426 28 46
 helena.zaech@remax.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDEN
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Eisiger März und April 1963

Die lang anhaltende Kälte im Winter 1962/63 liess sogar den Bodensee gefrieren. Die Rekord-Tief-temperaturen hätten vor 50 Jahren zur Einstellung des Verkehrs der alten Rheineck-Walzenhausen-Bahn gezwungen, wurde sie doch ausschliesslich mit dem Gewicht von Wasser betrieben.

Peter Eggenberger

Ab der Eröffnung im Jahre 1896 bis zum 1958 erfolgten Neubau der Bahn mit dem heutigen Triebwagen wurde das „Bähnli“ mit dem Gewicht von Wasser in Bewegung gesetzt. Die mit einem Drahtseil verbundenen beiden Wagen verfügten über Wasserbehälter. Derjenige des Wagens in Walzenhausen wurde jeweils gefüllt, und das so entstandene Mehrgewicht zog den unteren Wagen mit leerem Behälter umweltfreundlich in die Höhe. Im ersten Quartal 1963 war auch der Griffelbach (Ledibach) als seinerzeitiger Wasserbezugsort gefroren, so dass es zwangsläufig zur Einstellung des Bahnbetriebs gekommen wäre.

Wetterchronik

Die Messungen der damaligen meteorologischen Station in Heiden wurden regelmässig im neuen, auch in Walzenhausen stark verbreiteten neuen Appenzeller Kalender („Hädler Kalender“) festgehalten. „Mitte November 1962 wurde man ganz plötzlich in den Winter versetzt. Nach dem ersten Schneefall mit einer Schneemenge von gesamthaft 45 Zentimeter wurde es nie mehr aper“, schreibt der Chronist.

40 Grad unter Null

„Ein hartes Stück Winter brachte uns auch der Christmonat (Dezember). Es fiel viel Schnee,

und die Temperaturen sanken auf minus 19 Grad. Nach einer vorübergehenden Erwärmung Anfang Januar 1963 folgte ein erneuter Kälteeinbruch, der verschiedene Seen zufrieren liess. Im Jura wurde mit minus 40 Grad ein Kälterekord gemeldet, und sogar im italienischen Florenz wurden minus 20 Grad gemessen.“

Kältester Winter seit 200 Jahren

Der Chronist ging auch auf die enorm angestiegene Nachfrage nach Brennholz, Kohle und Heizöl ein und lobte bei dieser Gelegenheit den guten alten Kachelofen. „Der Februar und März waren kalt, kalt und nochmals kalt. Es war der kälteste Winter seit 200 Jahren. Auch der Bodensee froh gänzlich zu und wurde am 7. Februar für die Begehung offiziell freigegeben.“

Kein Frühling im März und April 1963

Der sehnstüchtig erwartete Frühling liess auch im März auf sich warten (der Bodensee war bis gegen Mitte März von einer kompakten Eisdecke überzogen), und sogar im April herrschten oft Minustemperaturen. Auch im Mai musste mit wenigen Ausnahmen geheizt werden. Dann aber stellte sich - mit einem guten Monat Verzögerung - doch noch der Frühling ein.“

Bis gegen Mitte März waren der Bodensee und damit auch der Hafen von Rorschach gefroren. Auch viele Walzenhauserinnen und Walzenhauser nutzten die einzigartige Gelegenheit zu einem Bummel auf dem See.
Bild: Hädler Kalender

Treffpunkt Redaktionsschlüsse 2013

Der Treffpunkt erscheint in diesem Jahr sechs Mal mit folgenden Redaktionsschlüssen und Erscheinungsdaten in der ersten Woche des nächsten Monats:

- 5. April
- 5. Juni
- 5. August
- 5. Oktober
- 25. November

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- PneuSERVICE
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Treffpunkt wird schneller und attraktiver

Der Treffpunkt soll schneller informieren. Das ist die Auflage des Gemeinderates an das Treffpunkt-Redaktionsteam.

Isabelle Kürsteiner

Das Gemeindeinformationsmagazin Treffpunkt besteht im 17. Jahr. Es wurde in der Vergangenheit nur marginal verändert. Nun ist das Informationsmedium in die Jahre gekommen, und es soll durch ein „Facelifting“ schneller und attraktiver werden. Ziel sind zehn bis zwölf Ausgaben mit weniger Seiten und somit kürzeren Texten. Um das Konzept zu entwickeln, trafen sich die

Treffpunkt-Redaktionsmitglieder mit Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta, Peter Eggenberger, Isabelle Kürsteiner, Iris Oberle, Tonia Schifftan Kyburz und Walter Walser im vergangenen Jahr bereits an drei Sitzungen. Danach wurde das Papier dem Gemeinderat in der Dezember-Sitzung vorgelegt. Nun beginnt die Feinjustierung, welche zusammen mit dem Gemeindepräsidenten Hansruedi Bänziger in Angriff genommen wird, um im kommenden Jahr mit neuem Gesicht - vielleicht sogar in Farbe - und engerem Rhythmus erscheinen zu können. Sobald die Neuerungen definitiv sind, werden wir wieder über die Modifikationen berichten.

Wünsche an Bild und Text

An dieser Stelle bedankt sich das Redaktionsteam für die interessanten externen Beiträge, welche den Treffpunkt stets bereichern. Hier noch einige Wünsche: Wir benötigen Bilder und Texte in einzelnen Dateien, wie auf der letzten Seite des Magazins beschrieben. Der Text darf 3'600 Zeichen mit Leerschlag und ein Bild nicht übersteigen, sonst wird er automatisch auf eine Seite gekürzt. Immer wieder werden gestaltete Seiten mit integrierten Bildern und aufwändig hergestellten Titeln geschickt, welche unser System nicht verwerten kann. Noch eine Bemerkung zu den Bildern: Wir können keine unscharfen Fotos verarbeiten.

Ausserdem sollten die Bilder grosse Sujets aufweisen und keine kleinen Details. Vor allem bei Personen müssen Gesichter erkennbar sein. Rückenansichten oder durch Gegenstände verdeckte Gesichter werden gelöscht. Herzlichen Dank für die weitere Zusammenarbeit und das Schicken von Berichten!

Treffpunkt verschenken

Es ist weiterhin für Auswärtige oder Alt-WalzenhauserInnen möglich, den Treffpunkt zu abonnieren. Ein Jahresabonnement mit sechs Ausgaben kostet 20 Franken inklusive Versand. Abonnemente können unter treffpunkt@walzenhausen.ch oder bei Isabelle Kürsteiner, Gütli 187, 9428 Walzenhausen, bestellt werden.

Musikverein - HV 2013

Neues Vorstandsmitglied im Musikverein Walzenhausen

Ursina Hediger

Am 25.1.13 trafen sich die Mitglieder des Musikvereins zur 143. Hauptversammlung im Restaurant Gambrinus. Nach leckerem Abendessen wurde die Hauptversammlung mit zwei Märschen eröffnet. Daniel Schnider begrüsst neun Aktivmitglieder, den Dirigenten und ein Ehrenmitglied.

Daniel Schnider ist Vizepräsident

Daniel Schnider übernimmt als Vizepräsidenten viele Aufgaben des Präsidenten. Er wird unterstützt vom Vorstand. Dieser setzt sich neu wie folgt zusammen: Daniel Schnider (Vizepräsident), Rita Frischknecht (Aktuarin),

Roland Fritsche (Kassier), Phillip Schnider (Beisitzer) und Ursina Hediger (Beisitzerin). Neu dem Vorstand beigetreten ist Ursina Hediger. Sie übernimmt das Amt eines zweiten Beisitzers. Somit besteht der Vorstand weiterhin aus fünf Personen, und die anstehenden Arbeiten können gut aufgeteilt werden. Nachdem unser Dirigent unerwartet den Rücktritt gab, fanden wir ziemlich bald einen Ersatz: Peter Driscoll aus Flawil.

Diverse Auftritte

Im Jahr 2012 hatten wir diverse Auftritte. Unter anderem spielten wir an Auffahrt im Alterswohnheim Almendsberg sowie an der Konfirmation und auch am 50-Jahr-Jubiläum des Wohnheims Bellevue. Wir sind gespannt, was uns dieses Jahr erwartet. Geplant sind wieder verschiedene Auftritte im Dorf.

Wir freuen uns über jede/jeden, die/der uns musikalisch unterstützen möchte. Wer ein Blasinstrument spielt oder wieder spielen möchte, ist herzlich willkommen! Wir freuen uns an jedem, der gerne mal Vereinsluft schnuppern will. Wir proben immer montags um 20.00 Uhr auf der Bühne der MZA Walzenhausen.

Aktive Jugendmusik

Aus dem Jahresbericht der Jugendmusik geht hervor, dass auch sie sich über jedes weitere Kind freuen, das Spass an der Musik hat. Laut der Jugendreferentin Ruth Weber können sie auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Auch sie traten an verschiedenen Anlässen auf. Sie spielten unter anderem am den Weihnachtsmärkten in Wienacht und Walzenhausen, auch fand ein Herbstkonzert in der MZA Walzenhausen statt.

Teilnahme am Ensemblewettbewerb

Der Besuch des Rheintaler Kreismusiktages in Oberriet war eine willkommene Gelegenheit für die jungen Musikanten, um erfahrenen und auf hohem Niveau musizierenden Musikvereinen beim Wettbewerb zuzuhören. Dieses Jahr möchten sie gar selbst an einem Ensemblewettbewerb teilnehmen.

Rauch- und Alkoholverbot auf dem Schulareal

Seit 2008 ist das neue Gesundheitsgesetz in unserem Kanton in Kraft, welches unter anderem besagt, dass auf Schularealen ein generelles Rauchverbot besteht (Artikel 16 Gesundheitsgesetz). Dieses Verbot gilt für alle Besucherinnen und Besucher des Schulareals, dies Tag und Nacht. Bei Missachtung kann eine Busse von Fr. 40.-- durch die Kantonspolizei erhoben werden (Bussenkatalog).

Neu sind bei den Zugängen zum Schulareal MZA Tafeln montiert, welche auf das Rauch- und Alkoholverbot aufmerksam machen, zudem sind an diesen Stellen Aschenbecher befestigt. Die Aschenbecher direkt bei den Haupteingängen wurden entfernt.

Selbstverständlich gilt das Rauch- und Alkoholverbot auf allen Schularealen in der Gemeinde.

Das Rauchverbot ist keine Schikane, sondern ein wichtiger Präventionsbeitrag für die Kinder und Jugendlichen in unserem Dorf.

Sie sollen sehen, dass auf ihren Schulhaus- und Sportplätzen nicht geraucht wird und dass sich die Erwachsenen hier als Vorbilder verhalten.

Nachstehend einige Argumente, weshalb wir das Rauchverbot gemäss dem Ausserrhoder Gesundheitsgesetz an der Schule Walzenhausen konsequent umsetzen:

- An Schulen mit konsequent umgesetzten Regeln zum Nichtrauchen rauchen weniger SchülerInnen.
- Wo Regeln für alle gelten, wird weniger geraucht.
- Nichtrauchende Jugendliche konsumieren weniger Alkohol und Cannabis.
- Die Vorbildwirkung hat einen wesentlichen Einfluss auf den Raucheinstieg.
- Je niedriger das Einstiegsalter in den Nikotinkonsum, desto schwerwiegender sind die gesundheitlichen Schädigungen und desto wahrscheinlicher ist die Entstehung einer Abhängigkeit.
- Die Schule „schärft“ ihr Schulprofil und unterstreicht ihre Position als gesundheitsfördernde Schule.

Gemäss Artikel 16 zur Verordnung zum Gesundheitsgesetz können bei bewilligten Anlässen (Fest-, Kultur-, und Sportanlässen) abgegrenzte Raucherareale geschaffen werden. Dazu halten wir Absperrbänder und mobile Aschenbecher bei der MZA bereit. Bereits bei der Anmeldung für einen Anlass wird auf das Raucherareal hingewiesen. Wir bitten alle Benutzer der MZA, darauf zu achten, dass die neue Regelung eingehalten wird und nur noch in mit Bändern abgetrennten Sektoren geraucht wird. Auf den Tafeln ist auch ein Alkoholverbot erwähnt. Dies gilt selbstverständlich nicht bei angemeldeten Anlässen. Die Schule Walzenhausen dankt Ihnen für die Unterstützung bei den Präventionsbemühungen.

News von Fyrosol Solartechnik Gütli 188

Kürzlich wurde die Einzelfirma Hanspeter Schopfer aus Administrationsgründen in die Fyrosol AG integriert und führt dort die gewohnten Leistungen Solar-, Sanitär- und Heizungsinstallationen weiter.

Die technologischen Herausforderungen in der Solartechnik haben uns gereizt, unseren treuen Kunden nebst energiesparenden solaren Heiztechniken auch die Photovoltaik anzubieten. Wir haben uns weitergebildet und besitzen nebst neuem Wissen nun eine Bewilligung vom Starkstrominspektorat für die elektrische Installation vom Solarmodul über den Wechselrichter bis zum Anlageschalter.

Zudem bieten wir auch umfassende Beratung, Planung, Einholen der Bewilligungen sowie Montagen dazu an.

Damit wollen auch wir einen Beitrag zur Energiewende leisten, denn einheimischer Solarstrom macht unabhängig.

Hanspeter Schopfer
Fyrosol AG
Gütli 188
9428 Walzenhausen
www.fyrosol.ch

Winterliche Pracht in unserem Dorf

Der Winter 2013 bringt Schneerekordmengen, auch in Walzenhausen. Seit vierzig Jahren gab es keine so massiven Schneefälle mehr. Der Winterdienst beförderte schon mehrere Tonnen Schnee von den Strassen weg, damit der Abfluss des Wassers bei Niederschlägen gewährleistet ist. Ebenfalls werden regelmässig die über hundert Hydranten vom Schnee befreit, um im Notfall gerüstet zu sein.

Bild: Isabelle Kürsteiner

Aktivitäten 6. Klasse C Schulhaus Gütli

Projekttag fünf Sinne vom 23. November 2012

Der Projekttag zu den fünf Sinnen war lustig. Bei einem Posten konnte man Süsses, Saures, Salziges und vieles andere probieren, bei einem anderen Posten durfte man mit verbundenen Augen Gegenstände fühlen. Später konnten wir mit den nackten Füssen über Heu, Styropor, Kies und andere Unterlagen gehen. Ich glaube, alle hatten Spass.

Andrina

Kerzenziehen vom 4. bis 6. Dezember 2012

Das Kerzenziehen hat auch diesmal genauso viel Spass gemacht wie letztes Jahr. Am 4. Dezember durfte die Klasse Zürcher ziehen, am 6. Dezember die Klassen

Brugger und Weishaupt. Am Mittwochnachmittag durfte man dann noch einmal freiwillig Kerzenziehen, jedoch auf eigene Kosten. Es war sehr angenehm, und alle hatten gute Laune. Wunderschöne Kerzen entstanden aus den vier Farben und mit vielen Verzierungen. Sie müssen jedoch erst mal ein Jahr lagern, bis sie angezündet werden können.

Lucia

Klettern in der Kletterhalle St. Gallen am 17. Dezember 2012

Es war Montagmorgen, als wir uns mit Frau Zürcher am Bahnhof Walzenhausen trafen und mit der Bahn nach Rheineck und anschliessend nach St. Gallen fuhren. In Rheineck stiegen Frau Schwarz und Herr Beer

noch dazu. Als wir bei der Halle ankamen, war jeder sehr aufgeregt. Zuerst lernten wir, wie man das „Klettergästli“ anzieht und sichert. Zuerst übten wir an den kleinen Wänden und nach-

her an den hohen Wänden. Auf dem Rückweg durften wir in St. Gallen an den Weihnachtsmarkt. Das war unser spannender und interessanter Ausflug.

Nando

Tagesstrukturen

Mittagstisch und vieles mehr

Schicken Sie Ihre Kinder bereits sporadisch oder auch regelmässig in die Tagesstrukturen? Wir betreuen sie nicht nur über Mittag und bieten ein feines, ausgewogenes Essen an, sondern auch den ganzen Nachmittag. Wir unterhalten Ihre Kinder drinnen und draussen mit Spielen, wir backen, malen oder machen zusammen die Hausaufgaben. Oder möchte Ihr Sohn oder Ihre Tochter fürs Gotti, den Götti oder die Grosseltern basteln? Wir haben immer eine Idee - bei uns wird es nie langweilig!

Anmeldung siehe Flyer (kurzfristig auf Anfrage, Notfälle jederzeit): Tagesstrukturen 071 888 13 09, Sekretariat 071 886 40 70.

Aktivitäten in den Tagesstrukturen

Anmeldung bis Freitagmittag für die nächste Woche 071 888 13 09

Vom 04.-15. Februar 2013 sind unsere Spielwochen mit Ubongo, Uno Extrême und Vielem mehr

vom 04.-23. März 2013.... stehen Türschmuck, Frühlings- und Osterdeko auf dem Programm

Am Dienstag, 26. und Donnerstag, 28. März 2013..... ist Eierfärben angesagt.

Vom 21. Mai bis 07. Juni 2013..... bauen wir ein Wildbienenhotel

Vom 25. April bis 07. Mai 2013 basteln wir etwas Schönes für Mama!

Projektunterricht Oberstufe

Mit betagten Leuten Kuchen backen

Wir sind von der Oberstufe Walzenhausen und gehen alle in die Klasse 3G. Wir haben seit den Sommerferien Projektunterricht. Vor drei Wochen haben wir angefangen, unser erstes Projekt zu planen: Ein Aktionshalbtag im Alterswohnheim Almendsberg, wo wir mit betagten Leuten gebackt haben.

Am Mittwoch, 28.11.2012, war es soweit, und wir führten das Projekt „Mit betagten Leuten Kuchen backen“ durch. Wir haben uns um 14.30 Uhr vor dem Alterswohnheim getroffen und angefangen, die Sachen bereit zu stellen. Zuvor haben wir abgemacht, wie wir uns aufteilen könnten. Dann um 14.45 Uhr waren alle Leute, die mitmachen wollten, um einen Tisch herum versammelt. Wir stellten uns vor, wer wir sind und woher wir kommen. Danach stellten wir Vanille-Muffins mit den Leuten her. Anfangs waren wir noch ein bisschen unsicher, wie wir was genau machen müssen, aber als dann das Eis gebrochen war, verlief alles gut, und wir alle hatten unseren Spass. Man musste ihnen alles genau erklären, aber dann halfen sie engagiert mit. So mixten die einen die Zutaten, andere wogen Mehl ab etc. Danach machten wir noch Gugelhopf und Schokoladenkuchen. Etwa um 16.30 Uhr waren wir mit allen drei Kuchen fertig und es duftete vorzüglich. Wir räumten noch die Küche auf und assen mit den Leuten die Muffins, welche wir im Alten-Jungen-Team hergestellt hatten.

Angela Kuster, Bettina Camenzind, Milena Magro, Salome Weishaupt und Shirin Bouchendouka

Wandmalerei im Kindergarten

Nachdem wir uns verschiedene

Gedanken über ein mögliches Projekt gemacht hatten, beschlossen wir, ein Projekt im Kindergarten Wilen durchzuführen. Es lief alles nach Plan. Die Aufteilung der Arbeit und die Selbständigkeit der Beteiligten hatten wir im Griff. Unser Ziel war es, der Kindergärtnerin die Arbeit abzunehmen und den Kindern Spass zu bereiten. Zuerst richteten wir die Werkstatt ein, danach erklärten wir den Kindern, was wir machen werden und wofür. Nach der Erklärung legten wir gleich los. Die Kinder kamen nacheinander zu viert in die Werkstatt herunter und suchten sich ein Bild aus, um es auszumalen. Während der Arbeit durften die Kindergärtler Kekse essen und Sirup trinken. Als wir fertig waren, schnitten wir das Plakat in der Mitte durch und klebten es an die Wand. Danach räumten wir die Werkstatt auf und putzten die Sachen. Am Schluss gingen wir nach oben und bekamen ein Lob von den Kindern und den Lehrerinnen. Die Kinder schenkten uns sogar je ein selbstgemaltes Bild und wir bekamen je 5 Franken von der Klassenkasse als Dankeschön.

Jimmy Züst, Mike Schmid, Michael Zähler

Basteltag in der Spielgruppe

Wir haben uns für einen Basteltag in der Spielgruppe entschieden, und somit nahmen wir Kontakt mit Judith Niederer, der Spielgruppenleiterin, auf. Sie gab uns ihr Einverständnis und so begannen wir zu organisieren. Wir bekamen Unterstützung von unseren Projektlehrern und konnten uns daher ziemlich gut vorbereiten. Am 27. November führten wir das Projekt durch. Wir bastelten mit den Kindern kleine Engelchen aus Espresso-Kapseln und assen anschliessend mit ihnen einen selbstgemachten „Znüni“. Schlussendlich ging

jedes Kind glücklich mit seinem selbstgebastelten Engel nach Hause.

Raquel Ferreira, Kimberly Sieber, Carmen Ruf, Suvisine Sris-kandarajah

Essen für Obdachlose

Am Anfang hatten wir die Idee, mit den Obdachlosen zu kochen. Jedoch nach zahlreichen und mühsamen Anrufen hiess es von Seiten der Organisation, welche sich um Obdachlose kümmert, wir dürften diese Idee nicht umsetzen. So fiel uns ein, wir könnten den Obdachlosen doch einfach Sandwiches verteilen, die wir kurz vorher selbst zubereitet würden. Nach weiteren Anrufen war alles klar. Um die Sandwiches zubereiten zu können, mussten wir zuerst einkaufen gehen. Wir entschieden uns, dass der Aldi wegen seiner günstigen Preise in Frage kam. Nach dem Einkaufen verstaute wir die Lebensmittel bei unserem Projektleiter. Am nächsten Tag war es endlich soweit: Zuerst mussten wir die Sandwiches zubereiten. Gesagt, getan. Nun konnten wir uns auf den Weg zum Bahnhof machen. Ein paar Minuten des Wartens, dann stiegen wir in den Zug nach St. Gallen ein. Dort angekommen, machten wir uns auf den Weg zum Kino Scala, wo wir noch eine Weile auf die Mitarbei-

terin der Organisation warteten, welche uns alles erklärte. Dann machten wir uns auf den Weg und verteilten die Sandwiches auf den Strassen und im Kathi-Treff. Die meisten der Obdachlosen hatten grosse Freude an den Sandwiches. Als wir alle Brote verteilt hatten, machten wir uns auf den Heimweg. Obwohl wir den Zug verpassten, war das Projekt ein grosser Erfolg.

Marco Lehner, Nick und Roy Ponnadu, Lou Wysler, Endrit Hajdaraj

Guetzli backen mit 3.-/4.- Klässlern

Zuerst haben wir am frühen Morgen den Guetzliteig mit den 4.-Klässlern gemacht. Wir hatten fünf verschiedene Teigsorten: Mailänderli, Zimtstern, Sablés, Nussstengeli und Spitzbuben. Da der Mailänderli-Teig lange kühl gestellt werden musste, hatten wir diesen bereits am Vortag zubereitet. Die restlichen Teige machten wir am Morgen mit den 4.-Klässlern. Nach der Pause waren die Teige fertig, dann durften die 3.-Klässler diese mit Formen ausstechen. Während des Ausstechens hatten die Kinder sehr grosse Freude, den Teig zu probieren. Es hat allen Kindern sehr viel Spass gemacht.

Cintia Tar, Peter Niederer, Philipp Schmid, Tobias Geisser

Fleisch und Blut

Es ist nicht das erste Mal, dass wir ein Buch von Susanna Schwager empfehlen. Männer resp. Frauen über 80 schildern in den Büchern «Das volle Leben» ihre Biografien, oder junge Männer «Das halbe Leben». In «Ida – eine Liebesgeschichte», «Die Frau des Metzgers» und «Fleisch und Blut» geht es um Einzelschicksale.

Verena Tobler-Elmer

Das Leben des Metzgers Hans Meister, geboren 1913, dem Grossvater von Susanna Schwager, wird über ein Buch oder ein Hörbuch vermittelt. Sein Schicksal führt uns durch das 20. Jahrhundert und gibt Einblick in diese von zwei Weltkriegen geprägte Zeit, dies vor allem aus der Sicht eines aus einfachen Verhältnissen Stammenden. Nachstehend der informative Kurztext des Verlages:

Er liebte die Tiere mehr als alles andere. Als die Mutter starb, holte er sich die Wärme beim Hofhund. Sein Traum war es, Tierarzt zu werden. Hans M. wurde Metzger, einer bis ins Mark.

Noch heute hört er den Kanonendonner, den der erste Weltkrieg vom Elsass bis ins Emmental trug. Und er erinnert sich an trommelnde Sozialisten, die kurz vor dem Landesstreik mit roten Fahnen am Miststock vorbeimarschierten. Der Bergbauernbub entging knapp einem Schicksal als Verdingkind. Und knapp entging er der Verzweiflung des Vaters. Das harte Leben im Krachen stählte seinen Willen. Er wollte vor allem eines: weg aus dem Tal. Weg vom Schinden, Hungern und Frieren. Eine Metzgerlehre war seine grosse Chance.

So beginnt ein Leben, das ein steinalter Mann erzählt, mit unheimlicher Präzision und grosser Erzähkraft. Schonung ist nicht seine Sache, damals nicht und heute nicht. Mächtigen Herren im Land, Generalssöhnen, die

bei Truppenverschiebungen die Packesel vergessen, oder schwerreichen Zürcher Grossmetzgern bietet er die Stirn. Hans kämpft in Solothurn wie ein Stier, wenn es darum geht, «die Gerechtigkeiten» durchzusetzen. Obwohl er immer zu den Kleinen gehörte. Im Schlachthaus legt er Hand an für zwei. Die Hinterviertel, die er schleppt, sind doppelt so schwer wie er. Nur etwas macht ihn schwach: wenn Tiere leiden.

«Fleisch und Blut» bricht das 20. Jahrhundert wie ein Prisma und erzählt es wie ein Roman. Susanna Schwager stieg mit ihrem Grossvater in die Vergangenheit, fragte und stellte in Frage. Aus seinen glasklaren Erinnerungen fügte sie eine handfeste, manchmal drastische Geschichte voller poetischer Details.

Fleisch und Blut - Das Leben des Metzgers Hans Meister, von Susanna Schwager Chronos Verlag, Zürich, 2004, 240 Seiten, 8. Auflage, gebunden, ISBN 978-3-0340-0687-3

Hörbuch im Hörmal Audioverlag, Bern, 2007; Stimme: Dieter Stoll, Musik: Balts Nill, Hörbuchfassung & Realisation: Pierre Kocher

Unsere Öffnungszeiten

Mo 09.00 - 11.00 Uhr, Mi 15.30 - 17.30 Uhr, Freitag 17.00 - 19.00 Uhr. Während der Schulferien ist die Bibliothek jeweils freitags geöffnet.

Viele Neuanschaffungen liegen für Sie in der Bibliothek bereit. Geschenkgutscheine für eine Mitgliedschaft können Sie jederzeit beziehen.

Leben im Untergrund in Berlin zur Nazizeit

Es gibt Biografien, die sich fast so leicht lesen wie Unterhaltungsliteratur, dennoch aber aufwühlen, am Guten im Menschen zweifeln lassen, Fragen aufwerfen, erschrecken, aufrütteln, auch hellhöriger machen für all die Gräueltaten in den letzten Jahrzehnten. Zum Beispiel, als 1982 christliche Milizen zusammen mit jüdischen Soldaten in zwei Palästinenserlagern Menschen niedermetzeln, darunter viele Säuglinge, Kinder und Frauen. Da geht der Radio-Livebericht aus Mali über Massaker an Kindern und Frauen und ihre Vergewaltigung noch

mehr unter die Haut. Viel können wir nicht dagegen tun, aber wenigstens hellhörig und achtsam bleiben. Merken, wenn wir selber Hass und Verleumdungsparenen aufsitzen, durch die oft der Boden für grosses Unrecht bereitet wird. So ein Buch ist «Der Passfälscher - die unglaubliche Geschichte eines jungen Grafikers, der im Untergrund gegen die Nazis kämpfte» von Cioma Schönhaus. Es zeigt alle Facetten menschlichen Seins: Gütige, mutige, angepasste, gleichgültige, feige, böse und sadistische Menschen begegnen uns darin. Der Verlag

charakterisiert das Buch auf der Rückseite folgendermassen: Fälschen, um zu überleben 1942 tauchte Schönhaus nach der Deportation seiner Eltern in den Untergrund von Berlin ab. Dort lebte er vom Erlös der elterlichen Wertsachen. Finanziell unabhängig, fälschte er Ausweispapiere, mit denen sich Hunderte von Todgeweihten retten konnten. Fesselnd berichtet er, wie er sich als 20-jähriger Jude täglich durchschlagen musste und die Stirn besass, eine kleine Segeljacht auf dem Wannensee zu kaufen. Sein Bericht zeugt von Intel-

ligenz und Einfallsreichtum, von Lebenslust und Leichtsinn. Immer wieder konnte er seinen Verfolgern entweichen. Schliesslich musste er doch fliehen - die Gestapo suchte ihn steckbrieflich mit Foto. Per Fahrrad gelangte er in die Schweiz - mit gefälschten Dokumenten. Seine Geschichte weckt Erinnerungen an Carl Lutz, der als Schweizer Konsul in Budapest über 60'000 Juden vor der Deportation bewahrte, indem er ihnen Schutzbriefe und Schutzpässe ausstellte. Eine Gedenktafel an der Kirche Walzenhausen erinnert daran, dass er in unserem Dorf geboren ist. Für das Bibliotheksteam: Verena Tobler ISBN 978-3-596-16446-2

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Ökumenischer Suppentag

Am Sonntag, den 10. März, findet der von der evangelischen und katholischen Kirchgemeinde gemeinsam durchgeführte Suppentag statt. Um 10.00 Uhr sind alle WalzenhauserInnen eingeladen, am ökumenischen Familiengottesdienst teilzunehmen, der in der evangelisch-reformierten Kirche gefeiert wird. Der Gottesdienst wird von Pfarrerin Corinna Boldt, Pater Hesso Hösli, Fachperson Religionsunterricht Regula Künzler sowie Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen gestaltet.

Ab 11.00 Uhr werden dann in der Turnhalle der MZA die Tische zum Suppenzmittag gedeckt sein. Die Verantwortlichen der Kirchgemeinden für den Suppentag bitten auch in diesem Jahr wieder um Kuchenspenden für den Dessert. Diese können am Sonntagmorgen im Küchenoffice der MZA abgegeben werden.

Der Reinerlös des Suppentages sowie die Kollekte des Gottesdienstes kommen den Projekten der beiden kirchlichen Hilfswerke „Brot für alle“ und „Fastenopfer“ zugute.

Die evangelische und die katholische Kirchgemeinde beteiligen sich in diesem Jahr wiederum an der Aktion, bei der Max-Havelaar-zertifizierte Rosen zu einem symbolischen Preis von 5 Franken verkauft werden. Die Rosen werden den Hilfswerken „Brot für alle“ und „Fastenopfer“ von der Migros geschenkt, und der Erlös wird von „Brot für alle“ und „Fastenopfer“ im Kampf gegen den Hunger in der Welt eingesetzt.

Die Rosen können am Suppentag im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche oder in der MZA erworben werden.

Meditative Abendfeier

Seit dem Jahr 2011 wird zu einer neuen Gottesdienstform eingeladen. Die meditativen Abendfeiern mit immer wiederkehrenden Elementen und einem geistlichen Impuls sowie viel Musik finden viermal jährlich am Sonntagabend um 19.00 Uhr in der evangelischen Kirche statt, das nächste Mal wieder am 17. März 2013.

Chinderfiir

Am Samstag, 23. März, wird die zweite ökumenische Chinderfiir dieses Jahres in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder zwischen 3 und 7 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Festgottesdienst zur Goldenen Konfirmation

Sind wirklich schon 50 Jahre vergangen? Ein Grund zum Feiern und zur Erinnerung! Am 24. März wollen wir zum fünften Mal im Rahmen eines Gemeindegottesdienstes das Fest der Goldenen Konfirmation in unserer Gemeinde feiern.

Dazu sind insbesondere diejenigen herzlich eingeladen, die 1962 und 1963 in der evangelisch-reformierten Kirche Walzenhausen konfirmiert worden sind.

Der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr. Anschliessend wird zu einem Apéro eingeladen, und für die Goldenen Konfirmandinnen und Konfirmanden besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Mittagessen im Hotel Walzenhausen.

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 28. April 2013, ca. 10.15 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst.

TRAKTANDEN

1. Wahl der Stimmzählenden
2. Jahresbericht 2012
3. Wahl eines Mitgliedes in die Kirchenvorsteherschaft
4. Jahresrechnung 2012
5. Mitteilungen und Umfrage
6. Verlesen des Beschlussprotokolls

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchgemeinde, die das 16. Altersjahr vollendet haben.

Die Kirchenvorsteherschaft

Gemeindeferienwoche 2013

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Sonntag, den 29. September, bis und mit Samstag, den 5. Oktober, in die Lutherstadt Wittenberg am östlichen Rand des deutschen Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Herausragende Bedeutung erlangte Wittenberg im 16. Jahrhundert, als der Reformator Martin Luther von dort aus die Erneuerung der christlichen Kirche einleitete und die Elbestadt Wittenberg zur Wiege der Reformation in Deutschland machte. Die schöne Region rund um Wittenberg, gelegen an der Elbe zwischen Berlin und Leipzig, das sogenannte „Gartenreich“, bietet viele Möglichkeiten, Kultur und Natur zu erkunden. Ausflüge nach Berlin und Leipzig sind geplant. Nähere Informationen sind im Pfarramt erhältlich und liegen in der evangelischen Kirche auf. Anmeldungen für die Ferienwoche sind ab sofort bis zum 31. Juli 2013 im evangelischen Pfarramt möglich.

Aus der Kirchenvorsteherschaft

Am Sonntag, den 28. April, findet im Anschluss an den Gottesdienst eine Kirchgemeindeversammlung statt.

Hierzu erhalten die stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde eine eigene Publikation, die zugleich als Stimmausweis dient. Das wichtigste Traktandum ist die Genehmigung der Jahresrechnung 2012. Nach der Kirchgemeindeversammlung sind die Gemeindeglieder zu einem Apéro eingeladen.

Ergänzung zur Kirchgemeindeversammlung vom Dezember 2012:

Erläuterung Konto 4000: Richtigerweise hätte es heissen müssen „Der Steuertrag 2013 wird 3.5% höher sein als der prognostizierte, effektiv zu erwartende Steuertrag 2012. Die Basis (100%) liegt also bei CHF 396'000 für den Steuertrag 2012. Der Vorschlag 2012 lag hingegen vor einem Jahr bei CHF 438'000.“

Baubewilligungen

Niederer Martin, Leuchen 419, 9428 Walzenhausen, Abbruch best. Anbau, Ersatzbau Anbau als offener Unterstand. Einbau elektrischer Garagentore in best. Garage, Parz. Nr. 1582, Assek. Nr. 421.

Stricker Peter und Anita, Wilen 1276, 9428 Walzenhausen, Ersatz Ölheizung, Parz. Nr. 1374, Assek. Nr. 1276.

Tobler Ruth, Grusegg 314, 9428 Walzenhausen, Vergrößerung bestehender Fenster in Ostfassade, Parz. Nr. 818, Assek. Nr. 314.

Elektra Walzenhausen, Gütli 157, 9428 Walzenhausen, Aufdach Photo-Voltaik-Anlage, 108 kilo watt peak, Gaismoos, Parz. Nr. 1212, Assek. Nr. 470.

Gemeinde Walzenhausen, Abteilung Tiefbau, Dorf 84, 9428 Walzenhausen, Ersatz bestehender Meteorwasserleitung, Almendsberg, Parz. Nr. 135, 138, 1607, 1.

Rechsteiner Anton, Almendsberg 1156, 9428 Walzenhausen, Einbau Holz-Schwedenofen, Parz. Nr. 1382, Assek. Nr. 1156.

Baldamos René und Seletzky Bibiana, Steinerstr. 7c, 9052 Niederteufen, Neubau EFH mit Solaranlage, Garage, Erdsonden und Cheminéeofen, Almends-

Handänderungen

Wüthrich Walter, Walzenhausen, Erwerb 23.03.1965/03.06.2002, an Wüthrich Bruno, Walzenhausen, GB Nr. 637, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 4, Garagengebäude Nr. 1275, 680 m² Grundstücksfläche, Sonnenberg

Walt Alfred, Walzenhausen, Erwerb 26.09.1996, an Hänggi Walt geb. Alder Gertrud, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 702, Wohnhaus Nr. 9, Gartenhaus Nr. 930, 873 m² Grundstücksflä-

che, Parz. Nr. 1677, Assek. Nr. 1474.

Fitzi-Preisig Myrta, Ruten 131, 9428 Walzenhausen, Ersatz Gasheizung durch eine neue Gasheizung, Parz. Nr. 220, Assek. Nr. 131.

Eisenhut Rolf, Moos 697, 9428 Walzenhausen, Einbau von 2 elektronischen Toren und Erneuerung Zwischenboden, Parz. Nr. 1563, Assek. Nr. 697.

Zuberbühler Fredi und Romy, Rüti 878, 9428 Walzenhausen, Ersatz Holzofen, Parz. Nr. 1062, Assek. Nr. 878.

Häseli Sarah, Weid 886, 9428 Walzenhausen, Einbau eines Holzofens, Parz. Nr. 1050, Assek. Nr. 886.

Eisenhut Gertrud, Torfnest 9, 9413 Oberegg, Sanierung der bestehenden Gasheizung, Moos, Parz. Nr. 683, Assek. Nr. 690.

Widmer Hans Rudolf, Stich 154, 9428 Walzenhausen, Renovation Wohnhaus mit Anbau eines zusätzlichen Balkons, Parz. Nr. 13, Assek. Nr. 154.

Lippuner Silvia, Wilen 366, 9428 Walzenhausen, Neubau Gewächshaus mit Hühnerstall, Parz. Nr. 511, Assek. Nr. 366.

Schoch Walter, Walzenhausen, und Wild-Tellenbach Elisabeth Erbgemeinschaft, ME zu je ½, Erwerb 29.09.2000/06.12.2012, an Elsasser Patrick, Rebstein, GB Nr. 730, Wohnhaus mit Anbau Nr. 667, Garagengebäude Nr. 1180, 396 m² Grundstücksfläche, Franzenweid

Berini Reto, Bernhardzell, Erwerb 01.10.2010, an S&B Real

Estate GmbH, Zug, GB Nr. 1050, Ferienhäuser Nr. 881 - 890, 4'707 m² Grundstücksfläche, Weid

Ebert Sarah, D-Dresden, Erwerb 10.01.2008, an Gassler Thomas, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 536, Wohnhaus Nr. 300, Remise Nr. 301, 4865 m² Grundstücksfläche, Bild

Hautle Emil Gebhard, Walzenhausen, Erwerb 30.03.1979/08.07.1996, an George Markus, Balgach, GB Nr. 64, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 97, 457 m² Grundstücksfläche, Dorf

Maier Otto, Piazzogna, Erwerb 03.03.2000, an Albanese Francesco und Albanese-Grünig Maria, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 331, Wohnhaus mit Scheune Nr. 473, 2'404 m² Grundstücksfläche, Gaismoos

Nef Beat, Schwellbrunn, Erwerb 11.04.2006, an Altherr Finanz GmbH, Gais, GB Nr. 551, Wohnhaus Nr. 245, 274 m² Grundstücksfläche, Platz

Hohl Bruno, Wolfhalden, Er-

Zivilstandsnachrichten

Geburten

04.01.2013 In Heiden AR: Abderrahim Alexander, von St. Gallen-Tablat SG, Sohn der Gross geb. Abderrahim Anissa, Staatsangehörigkeit von Ungarn, wohnhaft in Walzenhausen AR

Bürgerrechtsänderungen

22.01.2013 **Murtezani Naim**, von Walzenhausen AR, wohnhaft in Walzenhausen AR, vor Bürgerrechtsänderung Staatsangehörigkeit von Mazedonien

22.01.2013 **Murtezani Majlinda**, von Walzenhausen AR, wohnhaft in Walzenhausen AR, vor Bürgerrechtsänderung Staatsangehörigkeit von Mazedonien

22.01.2013 **Murtezani Dea**, von

werb 30.03.1998, an Classic-Brunner AG, Walzenhausen, STWE Nr. 10'036, Sonderrecht am Gewerberaum A im Untergeschoss, 233/1000 Miteigentum an GB Nr. 1458; STWE Nr. 10'037, Sonderrecht am Gewerberaum B im Erdgeschoss, 162/1000 Miteigentum an GB Nr. 1458, Gewerbehaus Nr. 574, Almendsberg

Hohl Urs, Wildeggen, Erwerb 30.03.1998, an Classic-Brunner AG, Walzenhausen, STWE Nr. 10'038, Sonderrecht am Lager-/Abstellraum C im Erdgeschoss, 50/1000 Miteigentum an GB Nr. 1458; STWE Nr. 10'039, Sonderrecht an Wohnung D im 1. Obergeschoss, 248/1000 Miteigentum an GB Nr. 1458, Gewerbehaus Nr. 574, Almendsberg

Hohl Erwin, Langendorf, Erwerb 01.03.2006, an Classic-Brunner AG, Walzenhausen, STWE Nr. 10'040, Sonderrecht an Maisonette-Wohnung E im 2. Obergeschoss/Dachgeschoss, 307/1000 Miteigentum an GB 1458, Gewerbehaus Nr. 574, Almendsberg

Walzenhausen AR, wohnhaft in Walzenhausen AR, vor Bürgerrechtsänderung Staatsangehörigkeit von Mazedonien

22.01.2013 **Murtezani Ilirian**, von Walzenhausen AR, wohnhaft in Walzenhausen AR, vor Bürgerrechtsänderung Staatsangehörigkeit von Mazedonien

22.01.2013 **Murtezani Albana**, von Walzenhausen AR, wohnhaft in Walzenhausen AR, vor Bürgerrechtsänderung Staatsangehörigkeit von Mazedonien

22.01.2013 **Boldt Corinna**, von Walzenhausen AR, wohnhaft in Walzenhausen AR, vor Bürgerrechtsänderung Staatsangehörigkeit von Deutschland

die Einwohnerkontrolle 2'121 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende November 2012 eine Zunahme von einer Person.

März

Kanton	Fr.	8. März,	16.00	evang. Kirche Heiden	500 Jahre AI°AR Eröffnung
Fassdaubenclub	Sa.	9. März,	19.15	Parkplatz Schwimmbad	Funkensamstag
Ökumene	So.	10. März,	10.00	evang. Kirche / MZA	Suppentag
Verkehrsverein	Di.	12. März,	20.00	Hotel Walzenhausen	öffentliche Hauptversammlung
Frauenvereine	Mi.	20. März,	14.00	Bühne MZA	Seniorentheater
Gemeinderat	Do.	21. März,	20.00	Singsaal MZA	Orientierung Post-Angebot
Ökumene	Sa.	23. März,	17.00-18.00	evang. Kirche	Chinderfiir
Müettere Rundi	Mi.	27. März,	15.00-16.00	Bühne MZA	Kasperli kommt

April

Schule	Do.	4. April,	7.00	ganze Gemeinde	Papiersammlung
Gemeinde	Sa.	6. April,	9.00-11.00	Sammelstelle	geöffnet
Walzehuser Bühni	Sa.	6. April,	20.00	Bühne MZA	Aneth Corti
Frauenvereine	Di.	9. April,	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagessen
STV Walzenhausen	Fr.-So.	26./28. April		MZA	Unihockey Turnier
Evang. Kirchengemeinde	So.	28. April,	10.00	evang. Kirche	Kirchengemeindeversammlung

Mai

Gemeinde	Sa.	4. Mai,	9.00-11.00	Sammelstelle	geöffnet
Walzehuser Bühni	Sa.	4. Mai,	20.00	Bühne MZA	Kabarett
Verkehrsverein	So.	5. Mai	10.30	Bahnhofplatz	Vergnüglicher Dorfspaziergang mit Peter Eggenberger
Müettere Rundi	Sa.	11. Mai,	13.30-15.00	Bäckerei Meyerhans	Überraschung backen

Interessante Links

Gemeindeveranstaltungskalender	www.walzenhausen.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/
Treffpunkt	www.walzenhausen.ch/de/verwaltung/verwaltungtreffpunkt/
Kino Heiden	www.kino-heiden.ch
Kita Wirbelwind	www.kita-wirbelwind.ch
Madlen Kino Heerbrugg	www.kinomadlen.ch
Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden	www.ar.pro-senectute.ch
Weiterbildung Appenzeller Vorderland	www.webvorderland.ch

Links zu Internetseiten

Der Treffpunkt führt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion!

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an treffpunkt@walzenhausen.ch

Die 110. Ausgabe des Treffpunkt erscheint im Mai 2013.

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **5. April 2013**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner
Güetli 187
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 84
treffpunkt@walzenhausen.ch

110. Ausgabe

Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen

treff

Mai 2013

„Walzehuser Bähnli“ fährt weiterhin

Gute Kunde für die Walzehuser Bevölkerung: Die Linie Rheineck-Walzenhausen der Appenzeller Bahnen bleibt bestehen.

Isabelle Kürsteiner

Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen, stand für das „Walzehuser Bähnli“, wie es liebevoll von der Bevölkerung genannt wird, voll und ganz ein. Immer wieder gelingt es der einzigen Zahnradbahn der Schweiz, bei der jeder Meter Untergrund künstlich gebaut werden

musste - etwa mittels Brücken und Tunnels - zu bestehen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass der Entschluss, eine Aktiengesellschaft zu gründen, um eine Bahnverbindung nach Rheineck zu schaffen, am 17. Dezember 1894 erfolgte. Zwei Jahre später wurde der fahrplanmässige Betrieb aufgenommen.

Zahnrad- anstatt Standseilbetrieb

Die Bergbahn wurde vorerst im Wassergegengewichtsbetrieb geführt. Heisse Sommer mit Wassernot sowie kalte Winter mit der Gefahr eines gefrorenen Betriebsstoffes waren deshalb

gefürchtet. Der gerade vergangene Winter hätte damit in früherer Zeit einiges Ungemach bereitet. Um die Sicherheit der Bahnfahrten zu gewähren, wurde ein Zahnrad-Triebwagen angeschafft. Die Drahtseilbahn fuhr letztmals am 1. Mai 1958, der heutige Triebwagen erstmals am 1. Dezember 1958. Damit war der Fortbestand der Bergbahn Rheineck-Walzenhausen, einer 1,96 Kilometer langen Adhäsions- und Zahnradbahn, welche die Kantone St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden verbindet, für viele Jahrzehnte gesichert. Mehr Komfort schaffte 1999 beim Umbau des Bahnhofs Rhei-

neck die 250-Meter-Verlängerung der Gleisanlagen bis vor das Perrondach des SBB-Bahnhofes. Im Jahre 2006 wurde das Unternehmen dann in die Appenzeller Bahnen integriert.

Für eine Generation gesichert

Thomas Baumgartner, neuer Direktor der Appenzeller Bahnen, begrüsst im Dezember die Fahrgäste und die Bevölkerung von Walzenhausen zum traditionellen Apéro. Er bekräftigt, dass er und die Appenzeller Bahnen zur Linie Rheineck-Walzenhausen stünden, auch wenn die Kostendeckung keine Perle sei, dafür aber das einzigartige Fahrzeug, welchem

Sorge getragen werden müsse. Um den Fortbestand in den nächsten rund zwanzig Jahren zu gewähren, werde der Triebwagen voraussichtlich im kommenden Dezember revidiert, wobei die Holzbänke, welche den Charme der Bahn mit ausmachen, auf vielfachen Wunsch bestehen blieben. Zum Schluss dankte Thomas Baumgartner allen Leuten, aber auch Politik und Wirtschaft sowie seinem Mitarbeiterteam, für ihr Herzblut, welches sie in diese Bahnlinie hingetragen hätten.

Entschuldigung

Dieser für die öV-Verbindungen Walzenhausens wichtiger Bericht vom Dezember 2012 war im Treffpunkt 1/2013 nicht abgedruckt und wird nun im April nachgeliefert. Wir danken für Ihr Verständnis.

Die Redaktionsteam-Verantwortliche Isabelle Kürsteiner

Thomas Baumgartner (links), Direktor Appenzeller Bahnen, sprach sich für den Fortbestand der Linie Rheineck-Walzenhausen aus.

Appenzellerland

über dem Bodensee

AüB lockt mehr ausländische Grenzgänger an

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist nicht nur für hiesige Arbeitnehmer ein interessanter Arbeitsort, auch immer mehr Grenzgänger aus den Nachbarländern Österreich und Deutschland lassen sich von den Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region überzeugen. Die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) weisen für 2012 einen Höchststand an grenzübergreifenden Pendlern seit Beginn der Erhebung im Jahr 1996 aus. Demnach waren Mitte des vergangenen Jahres 216 Arbeitnehmer mit Wohnsitz im Ausland in der Region angestellt, das sind fast doppelt so viele wie 1998 (111). Auch der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten ist seit Mitte der 1990er Jahre gestiegen

(1995: 2,3%, 2008: 2,9%), obwohl Staatsangehörige der EU-17-/EFTA-Mitgliedsstaaten seit dem 1. Juni 2007 nicht mehr an die Grenzzone gebunden sind und somit in allen Kantonen einer Erwerbstätigkeit nachgehen können.

Die dauerhaft niedrige Arbeitslosenquote in beiden Appenzeller Kantonen (Ende Februar 2013: jeweils 1,8%) macht deutlich, dass die Unternehmen im AüB auf diese Arbeitskräfte angewiesen sind. Zudem spricht die steigende Anzahl an ausländischen Grenzgängern für die Attraktivität der Region als Arbeitsort. Fehlt nur noch, dass sich diese Arbeitnehmer vom Appenzellerland über dem Bodensee als Wohnort überzeugen lassen.

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Die Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen, Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis spätestens Ende Juni 2013 einwandfrei in Ordnung zu bringen. Insbesondere müssen Abschläge und Durchlässe geöffnet werden und Seitengräben ausgejätet sein. Überhängende Äste und Sträucher sind zu entfernen.

Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgerecht ausgeführt werden, kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer veranlasst werden.

Flickschotter für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege kann bis zum 31. Mai 2013 beim Leiter Bauamt, Mehdi Shatri, Tel. 079 719 70 45, bestellt werden.

Dieser Flickschotter darf nicht für Privatwege, Hausvorplätze und Gartenwege verwendet werden.

Ausser bei Schäden infolge extremer Witterungsverhältnisse werden zu einem späteren Zeitpunkt keine Bestellungen mehr entgegengenommen.

Strassenaufsichtskommission Walzenhausen

Wann ist eine Baubewilligung nötig?

Eine Baubewilligung ist im Prinzip bei jeder baulichen Intervention nötig, mit der ein Ort verändert wird. Laut Ausserrhoder Baugesetz gilt dies für die Erstellung, wesentliche Änderungen und den Abbruch von Gebäuden, Gebäudeteilen und sonstigen Bauten und Anlagen sowie für wesentliche Terrainveränderungen. Wenn keine wesentlichen öffentlichen und nachbarlichen Interessen berührt sind, können Bauten und Anlagen sowie Projektänderungen in einem vereinfachten Bewilligungsverfahren abgewickelt werden. Dabei entfällt die Pflicht zur öffentlichen Auflage. Es müssen auch keine Visiere errichtet werden.

Der Gemeinderat informiert

Die Jahresrechnung 2012 der Gemeinde Walzenhausen schliesst mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss ab.

Der Gemeinderat hat die Rechnung 2012 an seiner letzten Sitzung verabschiedet. Nach Prüfung durch die Geschäftsprüfungskommission und die externe Revisionsstelle wurde die Rechnung gedruckt und für die Abstimmung vom 5. Mai 2013 in den Haushalten verteilt.

Die laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 12'538'116.98 und einem Ertrag von Fr. 13'203'863.93 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 665'746.95 ab. Der Voranschlag 2012 rechnete noch mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 206'700.00. Die Rechnung 2012 schliesst somit um Fr. 872'446.95 besser ab als vorgesehen.

In Walzenhausen ist der positive Rechnungsabschluss vor allem auf die erneut deutlich höheren Steuereinnahmen zurückzuführen. Mehreinnahmen konnten verbucht werden bei den natürlichen Personen im aktuellen Jahr, aber auch aus den Vorjahren. Viel positiver waren auch die juristischen Personen, sowie die Separatsteuern, welche immer schwerer zu budgetieren sind.

Die Investitionsrechnung schliesst bei Ausgaben von Fr. 1'369'690.18 und Einnahmen von Fr. 133'521.60 mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 1'236'168.58 leicht tiefer ab. Budgetiert war ein Ausgabenüberschuss von Fr. 1'369'000.00. Die Budgetdisziplin wurde gut eingehalten. Einzig in der Fürsorge mussten zwangsweise Mehrausgaben bewilligt werden.

Zusätzliche Abschreibungen werden nicht gemacht, da die Konsequenzen aus der neuen

Rechnungslegung HRM2 noch nicht schlüssig beurteilbar sind. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Die Rechnung 2012 wurde an der öffentlichen Orientierungsversammlung am Donnerstag, 25. April 2013, durch den Gemeinderat erläutert.

Der Gemeinderat Walzenhausen möchte Marcel Stillhard (Gemeinderat), Stefan Meyerhans, Alexandra Schmid (Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission), Daniel Fetz (Mitglied Schulkommission) und Kevin Friedauer (Mitglied Schwimmbadkommission) an diesem Anlass verabschieden und für deren Einsatz und Engagement bestens danken.

Keine Veränderungen bei den Heimtaxen

Die Pensionstaxen des Alterswohnheims Walzenhausen sind seit 2011 unverändert. Auch für 2013 beschliesst der Gemeinderat keine Taxerhöhung. Die aktuellen Zahlen können auf der Website der Gemeinde und des Alterswohnheims eingesehen werden. Die Pensions-Preise variieren von Fr. 78.50 bis Fr. 99.50.

Die Mehrzweckanlage Walzenhausen wird überholt

Unsere MZA steht bereits seit über 30 Jahren im Kern unseres Dorfes. Eine umfassende Sanierung ist notwendig geworden. Für dieses zeitaufwändige und auch kostspielige Projekt hat der Gemeinderat ein Sanierungskonzept in Auftrag gegeben. Das Ziel ist, betriebliche und bauliche Aspekte der Anlage zu durchleuchten mit einem Zeithorizont von über zehn Jahren. Es wird der Ist-Zustand erfasst und daraus Massnahmen aufgezeichnet für die Gebäude-Hülle punkto Energetik aber auch Ästhetik, Haus-

technik, Erdbebensicherheit, Raum-Organisation/Abläufe mit den entsprechenden Grobkosten.

Gemeinderat Walzenhausen genehmigt den Projektplan zur Umstellung der Sekundarschule von einem kooperativen zu einem integrierten Modell

Wie in der Medienmitteilung des Regierungsrates vom März 2012 zu lesen war, lässt der Kanton auch kleinere Sekundarschulen unter gewissen Auflagen zu. Die Gemeinde Walzenhausen hat ihre Schule bezüglich dieser Auflagen geprüft und ist zum Entschluss gelangt, dass ein Wechsel vom kooperativen Modell mit altersdurchmischten Kurswesen zu einem integrierten Modell vollzogen werden soll. Da bereits jetzt eine Mischform zwischen kooperativen Modell und integriertem Modell besteht, ist der organisatorische Schritt zum integrierten Modell nicht mehr sehr gross. Beim neuen, integrierten Modell, gibt es weiterhin das erfolgreiche Kurswesen sowie zwei Niveaus in gewissen Hauptfächern.

Der Modellunterschied liegt vor allem in den Stammklassen. Neu sollen die zwei Stammklassen nicht mehr nach Niveau getrennt werden (Stammklasse E, Stammklasse G), sondern es werden zwei gemischte (heterogene) Stammklassen geführt. Das bedeutet neue Herausforderungen in Sachen Heterogenität: differenziertere Aufgabenstellungen, verstärkte innere Differenzierung, Einführung von neuen kooperativen Lernformen.

Die Oberstufenlehrpersonen haben bereits letzten Herbst mit einer zweijährigen Weiterbildung begonnen, in welcher ihnen das Rüstzeug für das Unterrichten von heterogenen Stammklassen gegeben wird. Der Gemeinderat hat den Projektplan bewilligt (inkl. Vorbereitungskosten) und

der Schulleitung den Auftrag zur Erstellung eines Konzeptes erteilt. Das Projekt wird von einer Projektgruppe unter der Leitung des Schulleiters begleitet. Zudem wird die Gruppe noch von einer externen Beratung unterstützt. Nach einer zweieinhalbjährigen Vorbereitungsphase soll das integrierte Modell mit der ersten Klasse im Schuljahr 2015/2016 eingeführt werden. Die Bevölkerung von Walzenhausen und Lutzenberg wird laufend über den neuesten Stand informiert.

Absage an das Projekt Werkhof Walzenhausen

Über die letzten Jahre wurde der Gedanke eines neuen Werkhofs im Gemeinderat diskutiert. Entstanden sind erste Ideen im Zusammenhang mit dem Projekt, ein zentrumsnahes Parkhaus zu bauen, dessen Standort anstelle des alten Feuerwehrdepots ‚im Kehr‘ gewesen wäre. Dieses Parkhaus hätte Ersatzräume für die Elektra Walzenhausen bedingt, welche das alte Feuerwehrdepot als Mieterin beansprucht.

Es erschien sinnvoll, eine Lösung zu suchen, welche die Bedürfnisse eines neuen Werkhofs unter Einbezug neuer Räumlichkeiten für die Elektra Walzenhausen abdecken könnte. Als idealer Standort drängte sich das Gelände im Almendsberg auf. Basierend auf den angemeldeten Raumbedürfnissen des Bauamtes (inkl. der notwendigen Flächen für die Entsorgung) und der Elektra, wurde ein Projektwettbewerb ausgeschrieben.

Der aktuelle Gemeinderat hat die Werkhofkosten nochmals überarbeitet, wobei berücksichtigt wurde, dass das Parkhaus (mangels privater Investoren) in absehbarer Zeit nicht gebaut werden kann. Somit mussten die zu kalkulierenden Mietzinsen mit der

Elektra besprochen werden. Der Verwaltungsrat der Elektra hat daraufhin entschieden, dass die resultierende Verdreifachung der Mietkosten nicht zu rechtfertigen sei und bei Weiterbenützung der heutigen Räume er keine Zusage als zukünftiger Hauptmieter mehr geben kann.

Unter diesen Voraussetzungen hat der heutige Gemeinderat beschlossen, das Millionenprojekt im Almendsberg nicht weiter zu verfolgen. Was jedoch ansteht, ist eine neue, saubere und kostengünstige Entsorgungs-Lösung. Eine Arbeitsgruppe ist dabei, entsprechende Pläne vorzubereiten.

Umsetzung Zweitwohnungsinitiative in Walzenhausen

Das Schweizer Volk hat sich im Frühling 2012 mit Annahme der Zweitwohnungsinitiative für eine Beschränkung des Zweitwohnungsbaus ausgesprochen. Die seit 01.01.2013 rechtskräftige Verordnung regelt den Bau neuer Zweitwohnungen sowie den Umgang mit Wohnungen, die bereits vor dem Urnengang bestanden. Die Verordnung gilt für den Bau neuer Zweitwohnungen in Gemeinden, die einen vermuteten Zweitwohnungsanteil von mehr als zwanzig Prozent erreicht haben. Im Ausserrhodischen ist unter anderem auch Walzenhausen davon betroffen. Diese Gemeinden dürfen den Bau neuer Wohnungen ab 2013 nur unter diversen Bedingungen bewilligen. Da die Gemeinde Walzenhausen auf der Liste mit zu vielen Zweitwohnungen ist, erschwert es, künftige Baubewilligungen rasch zu bearbeiten. Die Bauverwaltung prüft nun diese Liste des Bundesamtes, um die wahren Zahlen zu eruieren.

Inspektion der Gemeinde Walzenhausen betr. Beurkundungstätigkeit und Inspektion des Grundbuchamtes

Der Gemeinderat nimmt den positiven Bericht über die am 5.

November 2012 vorgenommene Inspektion betr. Beurkundungstätigkeit und des Grundbuchamtes zur Kenntnis und verdankt die gute Arbeit.

Abstimmung über Bauprojekt im Schwimmbad Ledi

Im Schwimmbad Ledi soll ein optimalerer und flexiblerer Sonnen- bzw. Windschutz für Gäste des Kioskrestaurants entstehen. Ein kleiner Teil der Überdachung wird verglast und das Ganze mit wetterfesten Storen beschattet.

Ein zusätzlicher Raum soll als Material- und Lagerraum dienen und schafft etwas Stauraum, welcher bisher nur beschränkt vorhanden war.

Die bestehende Bretterwand soll durch eine Kunststeinmauer ersetzt werden. Die Mauer ist ein effektiverer Windschutz und übernimmt optisch die heutige Wirkung vom Hauptgebäude.

Das Projekt wird an der nächsten Orientierungsversammlung vom 25.04.2013 vorgestellt. Da sich das Projekt nahe an der Obergrenze der Finanzkompetenz des Gemeinderates befindet, wird es dem obligatorischen Referendum unterstellt. Die Abstimmung wird am 5. Mai 2013 durchgeführt.

Ortsplanung – Neuer Versuch

Viel Zeit ist verfliegen, viel Arbeit wurde erbracht, doch das Ziel wurde bis heute nicht erreicht. Die Zonenplanrevision konnte aufgrund diverser Rekurse nicht abgeschlossen werden. Der Gemeinderat verzichtet daher auf eine Abstimmung des Zonenplans gemäss 2. Auflage. Stattdessen wird nun mit Hilfe von einem neuen Raumplaner und Art. 56 Baugesetz eine 3. Auflage erarbeitet, um die Baulandreserven zu reduzieren. Der Ablauf soll wie folgt aussehen: Die Gemeinde scheidet die von der entschädigungslosen Auszonung betroffenen Flächen aus. Die betroffenen Grundeigentü-

mer werden angeschrieben und anschliessend angehört. Der Gemeinderat möchte die Pläne um die Liegenschaft erfahren. Evtl. kann direkt eine Vereinbarung mit den Eigentümern getroffen werden. Die übrigen Eigentümer erhalten eine Verfügung (Feststellungsbeschluss). Nach Rechtskraft des Feststellungsbeschlusses gilt die entsprechende Fläche frühestens per 1. Januar 2014 als Nichtbauzone. Wird vor dem Feststellungsbeschluss oder während dem Rechtsverfahren mit dem Bau begonnen, wird das Verfahren obsolet und kann abgeschrieben werden. Nach rechtskräftigem Abschluss des obigen Verfahrens ist das Zonenplanänderungsverfahren in Angriff zu nehmen. Im Rah-

men dieses Verfahrens wird nur noch zu prüfen sein, welcher Nichtbauzone das betroffene Grundstück zuzuweisen ist. Ziel ist es, einen zukunftstauglichen Zonenplan dem obligatorischen Referendum zu unterstellen.

Regierungsrat genehmigt das revidierte Baureglement

Das revidierte Baureglement wurde an der Volksabstimmung vom 25. November 2012 mit 324 Ja- zu 135 Nein-Stimmen angenommen. Der Regierungsrat hat dieses am 5. Februar 2013 genehmigt. Alle Baugesuche, die im Zeitpunkt der Genehmigung noch nicht rechtskräftig bewilligt sind, unterstehen dem neuen Recht, besagt die Übergangsbestimmung.

Einwohnerbefragung

Alle Haushaltungen von Walzenhausen haben im März Post erhalten. Mit einer Einwohnerbefragung will die Gemeinde herausfinden, wo den Einwohnerinnen und Einwohnern der Schuh drückt. Befragt werden Themen wie Infrastruktur, Schule, Verkehr, Freizeitangebot, Sicherheit, Steuern und Zusammenleben im Dorf. Gleichzeitig wird der Fokus auch auf die Zukunft gerichtet und Wünsche und Erwartungen aufgenommen. Die anonymisierten Fragen werden durch eine externe und darin spezialisierte Firma neutral ausgewertet. Die Resultate sollten im Sommer vorliegen, sodass der Gemein-

derat die Resultate den Einwohnerinnen und Einwohnern vorstellen kann. Diese Einwohnerumfrage ist für die Behörde ein wichtiges Instrument. Mit dem Erfassen des Ist-Zustandes und dem Blick in die Zukunft aus Sicht der Einwohner werden Grundlagen geschaffen für die Exekutive für deren Prioritäten und Aufgaben.

Der Gemeinderat zählt auf einen möglichst grossen Rücklauf. Als Belohnung winken ein I-Pad sowie zwei Einkaufsgutscheine. Der Fragebogen kann auch nach ca. 7 Tage nach Ablauf der Frist eingereicht werden.

Schwimmbad Ledi 2013

Saisonstart

Die Saison 2013 beginnt am Samstag, 11. Mai 2013.

Am Eröffnungstag erhält jeder Gast am Kiosk zum Essen einen Kaffee und die Kinder ein Glacé gratis.

Öffnungszeiten

Montag – Samstag: 10.00 – 20.00 Uhr / Sonntag: 09.00 – 20.00 Uhr

Tarife 2013

Die Tarife 2013 bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert:

Einzeleintritt	Erwachsene	CHF	5.00
	Lehrlinge / Studenten	CHF	4.00
	Kinder (ab 7 Jahren)	CHF	2.00
Saisonabonnemente			
	Erwachsene	CHF	60.00
	Lehrlinge / Studenten	CHF	50.00
	Kinder (ab 7 Jahren)	CHF	30.00
	Familienabonnement mit Kabine (sofern verfügbar) *	CHF	140.00
	Familienabonnement ohne Kabine *	CHF	110.00
10er Abonnemente			
	Erwachsene	CHF	45.00
	Lehrlinge / Studenten	CHF	35.00
	Kinder (ab 7 Jahren)	CHF	16.00

*** Regelung Familien-Abos:**

Ein oder zwei Erwachsene, Kinder und Jugendliche in Ausbildung bis Jahrgang 1997, welche im gleichen Haushalt leben.

Abonnemente müssen bei jedem Besuch unaufgefordert vorgewiesen werden.

Personal Schwimmbad

Zum Badi-Team 2013 gehört Yves Weder, Lutzenberg als Bademeister mit einem Hauptpensum und Erika Goertz, Walzenhausen als Bademeisterin mit einem Teilpensum. Die Leitung des Kiosks übernimmt wiederum Sonja Hosemann aus St. Margrethen.

Badeordnung

Wir verweisen speziell auf die Badeverordnung vom 17.8.2008, welche im Schwimmbad angeschlagen ist und auf der Webseite der Gemeinde publiziert ist.

Saisonende

Die Saison 2013 endet am Sonntag, 15. September 2013.

Wir wünschen allen Badegästen im Schwimmbad Ledi einen erlebnisreichen, schönen Sommer, verbunden mit der Bitte die Badeordnung und die Anweisungen der Bademeister zu beachten.

Schwimmbadkommission Walzenhausen

Neuer Regionen- chef im Vorder- land

Am 1. März 2013 nahm Fw Roman Pachler die Tätigkeit als Regionenchef Vorderland auf. Dabei führt er die Mitarbeitenden der Polizeiposten in Heiden und Walzenhausen.

Per 1. März 2013 wurde Roman Pachler zum Regionenchef Vorderland gewählt. Er löst Adj Beat Sprenger ab, welcher ins Polizeikommando als Chef Sicherheitspolizei wechselt. Roman

Pachler's Aufgabengebiet umfasst die Leitung der Polizeiposten im Appenzeller Vorderland.

Roman Pachler ist 37 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er trat 1998 ins Korps der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ein. Nach der Polizeischule war Roman Pachler bei der Verkehrspolizei in Trogen tätig. Die vergangenen acht Jahre arbeitete er als Sachbearbeiter bei der Kriminalpolizei.

Verkehrssicherheit erhöht

**Felssicherung im Bereich
Säge/Hasenbrunnen**

Peter Eggenberger

Schon immer war der Steilhang unmittelbar westlich der Durchgangsstrasse Walzenhausen - St. Margrethen/Büriswilen-Berneck/Au ein Sorgenkind, gefährdete doch Steinschlag immer wieder die Verkehrssicherheit. „Nach verschiedenen Massnahmen wie Abholzung schwerer Bäume und Waldverjüngung sowie Abtrag lockerer Gesteinsschichten im oberen Bereich haben wir uns

für eine solide Felssicherung auf Strassenniveau entschieden“, sagt Remo Gmünder, Strassenkreisinспекtor vom kantonalen Tiefbauamt in Heiden. Die mit Fachleuten vom Tiefbauamt ausgeführten Sicherungsarbeiten im Bereich Säge/Hasenbrunnen sind jetzt abgeschlossen, und allfälliger Steinschlag wird künftig durch die neue Schutzwand aufgefangen.

ELEKTRA
WALZENHAUSEN

Wir suchen Sie:

eine aufgeweckte und engagierte Persönlichkeit mit abgeschlossener Berufsausbildung (oder zukünftigen Lehrabgänger/in im Jahr 2013) als

Elektromonteur/in EFZ oder Elektroinstallateur/in EFZ

Sie zeichnen sich durch selbständige, verantwortungsbewusste, zuverlässige Arbeitsweise aus und wollen konstruktiv in einem motivierten Team mitwirken.

KNX, FTTH, UKV sind für Sie keine Fremdwörter sondern eine Herausforderung. Sie sind belastbar und zeigen auch Bereitschaft für flexiblen Arbeitseinsatz im Pikettdienst?

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freut sich unser Betriebsleiter Daniel Frunz über Ihre schriftliche Bewerbung.

Güetli 157, 9428 Walzenhausen, Telefon 071 886 40 86, Fax 071 886 40 89
www.elektra-walzenhausen.ch elektra@walzenhausen.ar.ch

„Damit ein Mensch im Gefängnis überhaupt je eine Fluchtmöglichkeit haben kann, muss er zu allererst erkennen, dass er im Gefängnis ist. Solange er das nicht einsehen, solange er sich für frei hält, hat er überhaupt keine Möglichkeit.“

G. I. Gurdjieff

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen und Werkzeuge vorzubereiten oder Arbeit einzuteilen und Aufgaben zu vergeben, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen, weiten Meer.“
Antoine de Saint-Exupéry

Zukunft der Post bleibt ungewiss

Die Informationsveranstaltung der Post war sehr gut besucht

Tonia Schifan Kyburz

Die Schweizerische Post hatte alle EinwohnerInnen auf den 21. März zu einer Informationsveranstaltung über die Zukunft der Poststelle in Walzenhausen eingeladen. Das Thema stiess auf sehr grosses Interesse und es gab keine freien Stühle mehr im Singsaal. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger begrüsst die Anwesenden und wies darauf hin, dass es darum gehe, eine mehrheitsfähige Lösung für die Zukunft der Poststelle im Dorf zu finden.

Situation im Poststellennetz allgemein

René Wildhaber, Leiter Verkaufsgebiet St. Gallen-Rheintal, betonte gleich zu Beginn, dass von Seiten der Post noch kein Entscheid gefallen sei und dass eine zukunftsorientierte Lösung für Walzenhausen gefunden werden solle. Veränderte Rahmenbedingungen und Kundenverhalten, neue Technologien und der Wettbewerb mit anderen Organisationen hätten schweizweit zu massiven Rückgängen im Schalterverkehr geführt: Briefe 63%, Pakete 47% und Einzahlungen 30%. Dies führe zu sinkenden Einnahmen und einer Überkapazität von Poststellen. Die Post habe die strategischen Ziele des Bundesrats zu erfüllen: kundenorientierte und wirtschaftliche Arbeit, landesweite Grundversorgung und ein flächendeckendes Poststellennetz.

Situation in Walzenhausen

In Walzenhausen gingen in den letzten fünf Jahren die Einzahlungsbelege um 37%, die Abholungen um 33% und die Pakete um 16% zurück. Der Briefver-

kehr legte um 1% zu. Die Rückgänge seien überdurchschnittlich hoch. Aufgrund dieser Zahlen müsste man theoretisch die Öffnungszeiten auf maximal vier Stunden täglich kürzen. Dies sei erfahrungsgemäss „ein Sterben auf Raten“. Deshalb haben im Juni und November 2012 erste Gespräche mit dem Gemeinderat stattgefunden. Die Post strebt eine Lösung in Form einer Postagentur an.

Modell Postagentur und Haus-service

Kurt Naef, Leiter Poststellengebiet St. Margrethen, erläuterte das Modell der Postagentur. Das Postangebot inklusive Postfächer und Briefkasten bliebe praktisch gleich, nur Barzahlungen könnten nicht getätigt werden, und die Bezüge der Postfinance Card seien auf fünfhundert Franken limitiert. Die entsprechenden Vorgänge würden vom Kunden selber an einer Theke mit Waage durchgeführt. Mit dem vom Automaten ausgegebenen Etikett könne dann an der Ladenkasse bezahlt werden. Das Postgeheimnis bleibe selbstverständlich gewahrt. Die Öffnungszeiten der Postagentur wären die gleichen wie im Laden. Für Kunden im Dorfteil Platz würde der bestehende Hauservice weitergeführt, das heisst, alle Postgeschäfte könnten an der Haustür getätigt werden.

Im Dialog zu Lösungen

Eugen Caduff, Spezialist Netzentwicklung, erklärte die nächsten Schritte: Zunächst gebe es nochmals ein Gespräch mit dem Gemeinderat. Falls man sich auf eine Postagentur einigen könne, würden dann erst die Abklärungen zum Finden eines potenziellen Agenturpartners anlaufen. Für das Personal werde es keine Entlassungen geben, sondern äquivalente Arbeitsplätze.

Fragen und Antworten

Jürg Weber von der Firma Just berichtete, dass Just 40-50'000 Briefe pro Jahr abschicke und ausserdem darauf angewiesen sei, die eingehende Post um 7.30 Uhr bei der Poststelle abholen zu können. Andernfalls kämen sämtliche internen Abläufe in Verzug. René Wildhaber versicherte, dass mit allen Geschäftskunden individuelle Lösungen gesucht würden. Allerdings müssten diese als Sonderleistungen entschädigt werden. Aus dem Publikum wurde bemerkt, dass dieser ganze Lösungssuche-Prozess sicher mehr koste, als es so zu lassen, wie es heute sei. René Wildhaber entgegnete, dass der Aufwand für eine Postagentur auf jeden Fall kostengünstiger sei. Ein weiterer Fragesteller wollte wissen, ob die Post als Dienstleistungsbetrieb eigentlich einen Gewinn mache. René Wildhaber erwähnte die Aussage von Postchefin Susanne Ruoff, dass die Post 2012 einen

Reingewinn von 859 Millionen Franken gemacht habe und man eigentlich meinen könne, es bestünde keine zwingende Notwendigkeit, Poststellen zu schliessen. Andererseits schreibe der Bund der Post die Gewinnhöhe vor. In lockerer Atmosphäre wurden noch verschiedene Detailfragen gestellt und beantwortet.

Ausblick

Hansruedi Bänziger forderte dazu auf, weitere Ideen und Visionen zu entwickeln und diese der Gemeinde möglichst bald mitzuteilen. Für ihn sei es wichtig, dass die Verhandlungen mit den Grossfirmen parallel zum Finden eines Postagenturpartners laufen würden.

Am Ende der zweieinhalbstündigen Veranstaltung dankte er für das grosse Interesse und gab dem Wunsch Ausdruck, auch an den Orientierungsversammlungen so viele Einwohner wie heute zu sehen.

Gespannt warteten die Einwohner auf den Beginn der Veranstaltung.

Redaktionsschluss für den nächsten Treffpunkt:

5. Juni 2013

Erwachsenenschutzrecht im Alterswohnheim

Anfangs März lud Alterswohnheim-Leiter Dieter Geuter zur Infoveranstaltung zum Thema „Was bringt das neue Erwachsenenschutzrecht?“

Isabelle Kürsteiner

„Am 1. Januar 2013 löste das neue Erwachsenenschutzrecht (ESR) das seit 1912 geltende Vormundschaftsrecht ab. Im Speziellen geht es dabei um den Schutz von urteilsunfähigen Menschen“, erklärte Dieter Geuter den anwesenden Verwandten und Betreuern der Bewohnerinnen und Bewohner.

Im Speziellen ging er auf die Patientenverfügung und den Vorsorgeauftrag ein. Die Patientenverfügung ist eine schriftliche Willensbekundung, die festhält, welche medizinischen Massnahmen im Falle der Urteilsunfähigkeit abgelehnt, beziehungsweise welchen zugestimmt wird. Gemäss Geuters Erfahrung werden darin mehrheitlich Spitaleinweisungen, künstliche Ernährung und die Lebenserhaltung mittels Maschinen abgelehnt. Arzt und Alterswohnheim halten sich an diese Wünsche, ausser wenn die Forderungen gegen das schweizerische Gesetz verstossen würden. Ausserdem hat das Alterswohnheim Walzenhausen in seinen Reglement festgehalten, dass keine aktive Sterbehilfe geleistet wird. Eine Patientenverfügung kann auf dem PC geschrieben, muss aber von Hand datiert und unterschrieben und sie sollte zweijährlich überprüft werden. Das Alterswohnheim Walzenhausen erhebt für alle Bewohner eine Patientenverfügung.

Mit dem Vorsorgeauftrag kann eine urteilsfähige Person jemanden ernennen, der an ihrer Stelle alltägliche Aufgaben erledigt, wie zum Beispiel Rechnungen bezahlen, die Post erledigen, Haustiere füttern, den Haushalt führen. Der Vorsorgeauftrag tritt dann in Kraft, wenn die Person selbst urteilsunfähig wird. Das Dokument muss von Hand geschrieben, datiert, unterschrieben und amtlich beurkundet werden, genauso wie ein Testament. Natürlich muss die beauftragte Person mit dem Übernehmen der Aufgabe einverstanden sein. Viele Menschen wünschen sich, dass ihre Angehörigen diese Entscheidungen treffen dürfen. Gleichwohl ist zu bedenken, dass solche Entscheidungen belastend sein können. Dieter Geuter rief dazu auf, ein Gespräch innerhalb der Familie für die Vorsorge für Zeiten der Urteilsfähigkeit zu führen und die Vorsorge im Idealfall auf mehrere Angehörige zu verteilen.

Eine wichtige Neuerung betrifft das Recht der Angehörigen anstelle des Patienten, eine Therapie anzunehmen oder abzulehnen, dies auf Grund einer Patientenverfügung oder eines Vorsorgeauftrages. Bisher lag die Entscheidung über medizinische Therapien juristisch beim behandelnden Arzt.

Das Heim darf die Bewegungsfreiheit nur einschränken, wenn eine ernsthafte Gefahr für Leben oder körperliche Integrität der betroffenen Person oder Dritter abzuwenden oder eine schwerwiegende Störung des Gemeinschaftslebens zu beseitigen ist. Meist werden aber Bettgitter von den Bewohnern selbst zur Schutz vor dem aus dem Bett fallen ge-

wünscht. In Walzenhausen werden ausserdem Trittmatten, die das Aufstehen signalisieren, eingesetzt. Sensoren auf dem Aussenareal senden ein Signal bei weglaufgefährdeten Personen. Diese die Bewegungsfreiheit einschränkenden Massnahmen müssen schriftlich im Kardex deklariert werden.

Das Alterswohnheim Walzenhausen muss einen schriftlichen Pensionsvertrag abschliessen. Jeder Bewohner muss eine Patientenverfügung vorlegen oder ausfüllen. Bewegungseinschränkende Massnahmen müssen protokolliert werden. Ein Vorsorgeauftrag kann erstellt werden, ist jedoch keine Pflicht.

Ferien- oder Genesungsaufenthalt möglich

Derzeit gibt es die Möglichkeit, nicht nur als Dauermieter in den Almendensberg zu zügeln, sondern auch Ferien dort zu verbringen oder einen Erholungsaufenthalt nach Krankheit oder Unfall. Immer wieder wird das Alterswohnheim genutzt, um sich für den Alltag neu zu rüsten. Nach Unfällen ist dabei die an Ort durchgeführte Physiotherapie sehr hilfreich. Die Wolfhändlerin Annemarie Derrer formulierten es so: „Mein Mann wurde herzlich aufgenommen und fühlte sich gut aufgehoben in der warmen Atmosphäre. Auch wenn es ein älterer Bau mit noch nicht auf allen Zimmern integriertem WC ist, zählt doch viel mehr die gute Betreuung, wenn man infolge Krankheit oder Unfall hilflos ist.“

Alterswohnheim erstrahlt in Farben

Derzeit werden die Stockwerke des Alterswohnheims mit verschiedenen Farben kenntlich gemacht.

Isabelle Kürsteiner

Heimleiter Dieter Geuter und Pio De Martin entwickelten das Konzept dafür. Ziel ist nicht nur

eine Farberneuerung, sondern vor allem eine bessere Orientierung anhand visueller Fixpunkte. So erstrahlt das Hochparterre in einem gedeckten Orange, während der erste Stock neu in Grün und die zweite Etage in blau erscheint. Auch die Kaffestube erfuhr eine farbliche Auffrischung. Bis Juni sollten die Malarbeiten beendet sein.

Seit vierzig Jahren Stromer für die Gemeinde

Heute müsste Rolf Niederer drei verschiedene Berufe erlernen, vor vierzig Jahren war es ein einziger: Elektromonteur, landläufig als Stromer bezeichnet.

Isabelle Kürsteiner

Es ist die Technik, welche sich enorm verändert hat. Aus dem Elektromonteur wurden der Elektroinstallateur EFZ, Netzelektriker EFZ und Telematiker EFZ. Hatte man früher eine Steckdose, einen Lichtschalter und eine Lampe pro Zimmer, sind es heute verschiedene Beleuchtungskörper, mehrere Steckdosen und Zugänge zur Kommunikation mit der weiten Welt. Ausserdem ist Walzenhausen östlich von St. Gallen Vorreiter in Sachen Glasfaserkabel und damit schnellster Internetzugänge. Diese Sparte war vor vierzig Jahren, als Rolf Niederer bei Karl Fässler seine Lehre im Gütli begann, noch gänzlich unbekannt. Der Strom wurde über ein Freileitungsnetz ins Haus gebracht, Niederer zog diese im Birkenfeld und im Almendsberg noch selbst ein, später wurde alles nach und nach in den Boden verlegt. Bis zur Pensionierung von Rolf Niederer sollten sämtliche Freileitungen abmontiert sein. Gänzlich ver-

Rolf Niederer an seinem Lieblingsort, der Trafostation im Gütli, ist sie doch der Knotenpunkt betreffend Versorgungssicherheit.

schwunden ist auch das aufwändige Vergiessen der Netzen von Papierbleikabeln mit einer heissen Teermasse. Heute sind die Verschlüsse aus Kunststoff und bedürfen nicht mehr der stundenlangen Bearbeitung.

Chefmonteur Netze

Heute arbeitet Rolf Niederer als Chefmonteur Netze. Dabei ist er zuständig für die Stromversorgung bis zum Gebäude sowie schnelle Internetleitungen aus Glasfaser. Er arbeitet mit bis zu zwölf Mitarbeitern, je nach Grösse der Baustelle, und erledigt von der Installation bis zur Kontrollmessung sämtliche Jobs in diesen Bereichen. War die Branche nach der Lehre 1977 überlaufen und

jeder froh, einen Arbeitsplatz zu haben, besteht heute ein grosser Mangel an Facharbeitern. Trotzdem bleibt Rolf Niederer der Gemeinde Walzenhausen und damit dem EW treu, der interessanten und äusserst vielseitigen Arbeit wegen. Ausserdem besteht ein von ihm geschätzter kurzer Arbeitsweg, wohnt er doch im Leuchen. Die speziellsten Baustellen in den vergangenen vier Jahrzehnten waren die MZA, die Herrmann AG sowie das Glasfasernetz der Gemeinden Rheineck und Walzenhausen, wobei in unserer Gemeinde bereits sieben Kilometer davon verlegt wurden. Ausserdem stellte der Spannungsumbau von 10'000 auf 20'000 Volt im Netz eine

besondere Herausforderung dar. Ziel eines jeden Stromers ist und bleibt die Versorgungssicherheit sowie der Unterhalt und die Erweiterung der Infrastruktur ohne Stromunterbrüche. „Am schönsten ist es, wenn der Kunde nicht merkt, dass wir gearbeitet haben“, sind sich Frunz und Niederer einig.

EW-Leiter Daniel Frunz schätzt an seinem Elektromonteur vor allem seine Gabe, Prioritäten zu setzen, denn in diesem Beruf sollte man vielfach „sieben Sachen“ miteinander machen. Was die Zukunft „strommässig“ noch bringen wird ist unklar. Einzig der Wandel sei sicher. Bis zur Pensionierung in neun Jahren wird das intelligente Stromnetz, die Produktion nach Verbrauch und nicht umgekehrt, eine neue Herausforderung sein. Ausserdem wird die Marktliberalisierung gut beobachtet. Stünde er wie vor vierzig Jahren vor der Berufswahl, würde der Walzenhauser nochmals dieselbe Entscheidung treffen, denn er ist nach wie vor von der Vielfältigkeit, der Technik und der guten Infrastruktur fasziniert. Zudem schätzt er den Kontakt zu Mitarbeitern, Kunden und der Bevölkerung. Sein Fazit: „Ich habe es nie bereut, ein Stromer zu sein!“

Eröffnung „Sonneblick“ am 16. Juni

Isabelle Kürsteiner

Traditionell am Flüchtlingssonntag wird im „Sonneblick“ das Jahresfest gefeiert, in diesem Jahr zum achtzigsten Mal, zusammen mit der Wiedereröffnung nach den Renovationsarbeiten im Haus 1 und Haus 2. Geplant ist eine öffentliche Feier in gewohntem Rahmen, beginnend mit dem Be-

such des Gemeindegottesdienstes in der evangelisch-reformierten Kirche von Walzenhausen. Danach werden sich die angemeldeten Gäste zum „Sonneblick“ begeben, wo ein Apéro und das Mittagessen mit musikalischer Umrahmung auf die Gäste warten werden. Natürlich besteht die

Gelegenheit, das in neuem Glanz erstrahlte und um Zimmer und Gruppenraum erweiterte „Haus 1“ zu besichtigen. Dazu Adrian Keller: „Wir leben von Spenden, sind ein nicht gewinnorientiertes Unternehmen, daher sollten die Spendengelder zum Wohl von Menschengruppen eingesetzt

werden und nicht für grosse Festivitäten.“

Anmeldungen zum Jahresfest nimmt der „Sonneblick“ gerne entgegen: Tel. 071 886 72 72.

Mehr unter www.sonneblick-walzenhausen.ch.

Generationenbau Just Schweiz AG

Am 27. März 2013 fand der Spatenstich zum neuen «Generationenbau» der JUST Schweiz AG in Walzenhausen statt. Mit dem Neubau am Betriebsstandort setzt JUST ein klares Zeichen und unterstreicht die traditionelle Verbundenheit zu Walzenhausen und dem Appenzellerland.

1930 startet Firmengründer und Grossvater der heute an der Spitze stehenden Brüder Hansueli und Marcel Jüstrich mit dem Verkauf von Bürsten das erfolgreiche Unternehmen. Was in einer ehemaligen Stickerei begann, wurde mit der Entwicklung und Produktion von kosmetischen

Produkten aus vorwiegend natürlichen Rohstoffen fortgesetzt und stetig ausgebaut.

In den sechziger Jahren entstand das bis heute genutzte Produktionsgebäude.

Guter Geschäftsgang, knappe Platzverhältnisse und strategische Planungen veranlassen die JUST Schweiz AG, ihre Produktionsflächen zu erweitern und die Fabrikationsabläufe und Technologie auf den neusten Stand zu bringen. Der «Generationenbau» wird auf dem bestehenden Firmenareal erstellt. Damit kann das Unternehmen seine

traditionelle Verbundenheit zum Standort Walzenhausen und dem Appenzellerland hervorheben.

Grundlage für Situierung, Volumetrie und Organisation bildete der 2008 überarbeitete Quartier-

plan. In der Überarbeitung wurde grossen Wert auf die logistischen Abläufe, Anbindung an den Bestand sowie die optimale Abstimmung mit der Nachbarschaft gelegt.

Ich verkaufe Ihr Haus.

Peter Kollenberger
p.kollenberger@hevsg.ch
Tel. 071 227 42 12

HEV Verwaltungs AG
Poststrasse 10
9001 St. Gallen
www.hevsg.ch
Tel. 071 227 42 60

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Haus-Analyse ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm 2012-2015. Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 98 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch.

Nachher

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2012-2015
Appenzell Ausserrhoden

Rheinburg im Baugerüst

Zu den markanten Bauten am Kirchplatz gehört die Rheinburg-Klinik. In den kommenden Wochen werden am Stammgebäude nötige Unterhaltsarbeiten ausgeführt.

Peter Eggenberger

Die Rheinburg dient seit Jahren als weitbekannte Klinik für neurologische und orthopädische Rehabilitation. Zwei Fassaden des 1873/74 erstellten Stammgebäudes sind derzeit eingüstet. „Das aktuelle Bauprogramm umfasst nötige Unterhaltsarbeiten“, erklärt Beat Voegeli, kaufmännischer Leiter der Klinik. „Die exponierte Lage hat nebst der wunderbaren Aussicht auch eine Kehrseite, setzen doch die

Witterungseinflüsse der Gebäudehülle stark zu. Die entstandenen Schäden werden jetzt nicht

zuletzt im Sinne der Prävention behoben, um Schlimmeres zu vermeiden. Zudem ermöglicht

die Eingerüstung die Ausführung von Malerarbeiten.“

Die der Kirche zugewandte Hauptfassade sowie die Ostseite der Rheinburg präsentieren sich derzeit im Baugerüst. Ausgeführt werden nötig gewordene Unterhaltsarbeiten.

REGIE
LILIANA HEIMBERG

TEXT
PAUL STEINMANN

MUSIK
NOLDI ALDER

CHOREOGRAFIE
GISA FRANK

**3. Juli –
24. August
2013**

500
ARAI
Festspiel - Der Dreizehnte Ort

DER DREIZEHNT ORT.

Ein musikalisches
Spiel zum Fest
Hundwil

www.arai500.ch/festspiel

Hildegard Beusch, Energiebündel voller Farben

80-50-30: das sind Lebenserfahrungswerte von Hildegard Beusch. Das Energiebündel feierte unlängst ihren 80. Geburtstag, arbeitet seit fünfzig Jahren als Malerin und gibt seit dreissig Jahren Malunterricht.

Isabelle Kürsteiner

Sie ist eine Könnlerin im Umgang mit Pinsel und Leinwand. Ob in Öl-, Pastell-, Tempera- oder Aquarelltechnik; ihre Bilder sind tiefgründig und oft auch erst nach langer Auseinandersetzung mit dem Motiv entstanden. Sie hält fest, dass was sie packt, sie nicht mehr loslässt; kürzlich der Rauch eines Kamins, wobei die Alphüttengestaltung der Knackpunkt war, denn vorerst wollte bei der erfahrenen Malerin dort einfach keine Tiefe auf der Leinwand entstehen. Es war ein Abwägen, Spüren, Wagen. Die letzten Pinselstriche erforderten Mut, sie zu tun.

Diesen Mut begleitet Hildegard Beusch ein Leben lang. Schon mit zehn Jahren malte sie ihre Grossmutter so exakt, dass die ganze Verwandtschaft sie sofort erkannte. Vorerst folgte sie dem Rat ihres Vaters: Echte Begabung setzt sich immer durch; aber für diesen brotlosen Beruf lerne vorerst, Geld zu verdienen.“ So wählte sie die Handelsschule im Talhof, arbeitete dann als Sekretärin nach ihrem Vorsatz, beim Erreichen von zehntausend Franken auf dem Konto nur noch zu malen. Und das tat sie an ihrem 30. Geburtstag; ein Meilenstein.

Der nächste folgte sogleich, als die junge Beusch ein ihr zugesichertes Stipendium für die Ausbildung an einer Kunstakademie

auf Anraten des weltbekannten Kunstmalers Ernst Morgenthaler (1887-1962) ausschlug. Morgenthaler, ein Schüler von Cuno Amiet und Freund von Hermann Hesse, betreute die junge Malerin bis zu seinem Tod. Er war es auch, der ihr riet, nicht überall die Farbe Schwarz einzumischen: „Ihre Bilder sind alle schwarz.“ „Ja, ich mischte infolge meiner Unsicherheit überall etwas Schwarz darunter. Mit dem bekannten Satz ‚Mut zur Farbe‘ gelangen mir dann endlich die herrlichen Appenzeller Landschaften mit den saftigen Grün im Gegensatz zu den einmaligen roten Biberschwanzdächern.“

Doch es war nicht nur das Appenzellerland. Sie ist fasziniert vom Licht der Mittelmeerländer Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, vor allem auch von Alt-Jugoslawien und Griechenland und den Inseln Santorin, Mykonos und Kreta, worüber sie leidenschaftlich Vorträge hielt. Die Luft, Wärme, Düfte, das Gleissen des vibrierenden Lichts bringen dies unsagbar prickelnde, gewisse Etwas, das zu Höhenflügen inspiriert. „Ich brauche diese direkten Naturerlebnisse.“

Dann fragte eine Gruppe Walzenhauser, ob sie nicht einen Malkurs durchführen würde, und sie tat es. Seit nunmehr dreissig Jahren unterrichtet Hildegard Beusch in Aquarelltechnik, obwohl sie einst dachte: „Eins kann ich nie, Schule geben.“ „Dann merkte ich bald, dass es mir liegt. Vorbereitungen halten sich in Grenzen. Ich gebe meine langjährige Erfahrung, hole jedes dort ab, wo es steht, mache Mut, betone das Gute, kritisiere anregend und positiv, eben aufbauend, und wecke Begeisterung. Mein Motto: lieber schlecht malen aber ehrlich, als quasi gut und unehrlich oder

kopieren, was man sowieso nie erreicht. Sich selbst sein!

Sagt es, denkt kurz nach und erklärt, dass das ja für alles im Leben gelte. Gleichzeitig ist Hildegard Beusch überzeugt, dass jedes Bild ein Geschenk für sie selbst ist. „Ich habe immer gedacht, dass ich nichts besitzen kann, auch nicht beim Malen.“ Sie nimmt dabei Bezug auf das Talent und ist überzeugt, das Handwerk Malen gut zu beherrschen, aber noch lange keine Künstlerin zu sein. Dann lächelt sie ihr warmes, das ganze

Gesicht umfassende Lächeln und stellt fest: „Ich weiss, dass ich achtzig Jahre alt bin, aber ich spüre es nicht. Leute, die denken, dass sie alt sind und nur noch im Stuhl sitzen und von ihren Krankheiten jammern, das ist eine Katastrophe. Ich bin dankbar für meine Energie. Klar, dass da und dort etwas zwick, aber das geht wohl allen so. Ich bin eine Rakete und werde eine bleiben. In der letzten Zeit - nach mehreren Gelenkoperationen - bin ich wieder „herauf gefahren“, und ich fühle mich sawohl dabei. Joooh, leben ist schön!“

Hildegard Beusch liebt das Leben.

Offenes Haus zu den Jubiläen

25., 26. Mai, 7., 8., 9. Juni 2013

Von 15-19 Uhr

Vernissage: 25. Mai um 16 Uhr mit musikalischer Umrahmung

Theaterladies kommt wieder!

Die Seniorenbühne Theaterladies Bazenheid gastierte erstmals in der MZA Walzenhausen. Sie unterhielt mit dem Stück „Das kleine Glück am Bahnhofplatz“ bestens.

Isabelle Kürsteiner

Rund hundertfünfzig Senioren aus Walzenhausen und Heiden versammelten sich auf dem Bahnhofplatz „Heitersberg“ zur Premierevorstellung. „Das kleine Glück am Bahnhofplatz“ war den Theaterladies auf den Leib geschrieben; in Wort und Ton. Aktuelle Schlager und Weisen aus vergangener Zeit begeisterten das Publikum und erinnerte an die Jugendzeit, wo noch viel mehr im Kreise der Familie gesungen worden war.

Vorurteile überzeichnet

Autorin Rösly Baumgartner-Strässle hatte Tagesaktualitäten mit Humor verbunden, Lebensweisheiten gekonnt eingebaut und vor allem aufgezeigt, dass Vorurteile wohl blockieren, aber nie helfen. So versorgte die

fröhliche Kioskverkäuferin Leni Felber (Marlene Silvestri) Landstreicher Steff (Esther Burkhalter) liebevoll mit Kaffee, nachdem ihn Stationsvorstand Max Schenk (Margrit Stadler) vom Gelände verweisen wollte. Totales Unverständnis zeigte die rigorose Bäuerin Berta (Margrit Meile) vorerst gegenüber Lebenskünstler Steff. Dann hatte sie bereits ihr nächstes Opfer gefunden, die naive und scheue Liselotte Möckli. Sie spielte eine Frau mit Wellensittich, und dieser Vogel bedeutete für sie die Welt. Fahrleitungsstörungen und Ehekrach verursachten Turbulenzen, währenddessen Wellensittich Traugottli entflo. Nur der vorher noch so verspottete Aussenseiter Steff konnte Traugottli retten; mit seiner Mundharmonika-Musik. Sogar Berta stellte fest: „Mi sieht nu a d'Lüüt ane ond nöd dri ine“. Nach grossem Applaus wurde die Turnhalle gewechselt. Bei Kaffee und Kuchen gab es viele Neuigkeiten auszutauschen. Alle waren sich einig, noch nie ein solch gutes Theater gesehen zu haben und hofften auf ein Wiedersehen mit den singenden Theaterladies Bazenheid.

Nur der Kaffee besänftigte Bäuerin Berta (links), ansonsten lästerte sie über alles, was ihren Weg kreuzte, auch über ihre Nachbarin und Traugottli.

Danke den vielen Beteiligten

Uschi Graf dankte den organisierenden Vereinen Frauenvereine Lachen, Platz, Heiden und der katholischen Frauengemeinschaft sowie den weiteren Freiwilligen am Büfett, im Service, im Fahrdienst, den Kuchenspenderinnen sowie den Schülern von Andrea Schuler für das Auftischen, MZA-Hauswart Rainer Vetter und der Männergruppe, welche jedes Jahr aufräumt sowie den Spendern beim Ausgangskässeli.

Anlass der katholischen Frauengemeinschaft

Die katholische Frauengemeinschaft und die Mütterere Rundi Walzenhausen organisieren gemeinsam einen Themen-Abend im Pfarrsaal des Klosters Grimmenstein. Am Dienstag, 4. Juni 2013, findet ein vergnüglicher, interessanter und informativer Vortrag von Peter Eggenberger zum Thema „Geniale Naturärzte und originelle Patienten“ statt. Er entführt uns humorvoll in die Welt der freien Heiltätigkeit im Appenzellerland. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein im Unterrichtszimmer bei Kaffee und Kuchen. Unkostenbeitrag für Mitglieder: Fr. 7.00, für Nichtmitglieder Fr. 10.00. Alle sind zu diesem Anlass herzlich willkommen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Funkensamstag zelebriert

Zum zweiten Mal führte der Fassdaubenclub mit Unterstützung der Feuerwehr sowie den Landwirten nur eine Woche nach dem Fassdaubenrennen einen Funkensamstag durch.

Isabelle Kürsteiner

Anfangs März hatte der Fassdaubenclub seinen ursprünglichen Anlass, das Fassdaubenrennen, mit 180 Fahrten von sechzig Teilnehmenden erfolgreich durchgeführt. Nur eine Woche später folgte der Funkensamstag in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und den Landwirten. Offiziell eingeladen waren die Schülerinnen und Schüler der zweiten bis sechsten Klasse. Wer sich angemeldet hatte, erhielt einen von der

Gemeinde gesponserten Imbiss-Bon. Präsident Eisenhut erklärte: „Es kamen insgesamt rund dreissig Kinder mit ihren Eltern und Grosseltern. Sie trafen sich auf dem Schwimmbadparkplatz.“ Bis die selbstmitgebrachten Fackeln angezündet werden durften, entstanden spontan Ritterspiele mit Fechtscenen. Nachdem die Fackeln brannten, folgte der Marsch zum Sportplatz. Dabei war der Fantasie der Kinder keine Grenzen gesetzt. Sie sahen sich wieder zurückversetzt in die Ritterzeit, aber auch in die Zukunft und kämpften mit ihren Lichtschwertern um den Sieg. Dass eine Fackel auch als Zeichenstift benutzt werden kann, zeigten Einzelne beim Malen von Feuerringen auf der Strasse. Beim Sportplatz angekommen, reihten sich die jungen Fackelträgerinnen

Schon die kleinsten Walzenhauser Einwohner halfen den Winter symbolisch zu vertreiben.

und -träger um den Haufen und entzündeten ihn gemeinsam. Dann begann das Warten auf den Knall. Konnte der Winter auch in Walzenhausen schnell vertrieben werden? Der Funken brannte

schnell, dazu beigetragen hatte das trockene, windige Wetter. So explodierte der Kopf des Bögs innerhalb kurzer Zeit: der Frühling konnte kommen.

Just⁺

ORIGINAL - SINCE 1930

Was **JUST**
bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Weihnachtsmarkt spendet fünfhundert Franken

Wie jedes Jahr spendete der Weihnachtsmarkt einen Anteil der Einnahmen aus der Wirtschaft einer sozialen Institution.

Isabelle Kürsteiner

Dieser Tage übergab Pius Bättschmann den Vertretern des Wohnheims „Haus im Ruthen“, Sandra und Joël Vautier, fünfhundert Franken. Im „Haus im Ruthen“ erleben weibliche Bewohnerinnen mit einer geistigen, psychischen und/oder physischen

Behinderung ab 18 Jahren Betreuung, Förderung und Pflege. Dabei werden sie von einem engagierten, aus Fachpersonal bestehendem Team begleitet und unterstützt. Das Angebot umfasst sowohl Dauerwohnplätze als auch Tagesplätze.

Mit Sandra und Joël Vautier wird die zweite Generation Vautier das Wohnheim übernehmen. Derzeit sind sie sich am einarbeiten, um im Sommer das jetzige Leiterehepaar Michel und Jeannette Vautier abzulösen.

Das Dorf feierte die fünfte Jahreszeit

Legendär waren in unserem Ort der Kindermaskenball im Saal des Hotels Hirschen oder der Blochmontag im Lindensaal. Doch auch heute wird die fünfte Jahreszeit in unserem Dorf gefeiert.

Isabelle Kürsteiner

Den Anfang machte die Spielgruppe, welche zuerst Hütchen bastelte und anschliessend Farbe, Freude und Fröhlichkeit ins Alterswohnheim im Almendsberg brachte. Die jungen „Fasnachtsbutze“ feierten zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Vorerst gab es unter der Leitung von Judith Niederer und Sandra Jakob Tänzchen und Darbietungen, und dann schenkten die Mädchen und Buben den Senioren selbstgebastelte Hütchen. Sie verteilten sie in Gruppen auch an die auf den Zimmern gebliebenen Bewohner. So kamen für einmal nicht die Sing- oder Spielfrauen vom Dorf, auch nicht die Gymnastikleitenden zu Besuch, sondern Pirat, Hexlein, Prinzessin, Tiger und Löwe. Im Anschluss offerierte das Alterswohnheim Kindern und Begleiterinnen einen Imbiss.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterswohnheims kamen aus dem Feiern nicht heraus, da

sie Tage später in den eigenen Reihen mit Handorgelmusik festeten. Eifrig wurde zuerst geschminkt, dann das Tanzbein geschwungen und später Fasnachtsküechli und Schenkeli genossen. Gestärkt ging es weiter mit Klatschen, Schunkeln und Tanzen. Erinnerungen an den Blochmontag-Maskenball im Lindensaal und an den Kindermaskenball im Saal des Hotels Hirschen wurden wach. Beide Gasthäuser sind in Wohnungen respektive Ladengeschäfte umgewandelt worden. So verschwanden zwei Wirtschaften und zwei Säle aus Walzenhausen. Nach dem Tanzen lockte der frisch gefallene Schnee, und eine Bewohnerin kam auf die Idee, unter Mithilfe eine Schneefrau zu modellieren; sehr zum Spass aller!

Die Maya-Frauen vermittelten Freude, Ironie und Fröhlichkeit. Mit ein Grund, weshalb sie am Abend den Gruppenpreis gewannen.

Dann kam der eigentliche Fasnachtsamstag, an welchem der Turnverein seit vielen Jahren sowohl den Kinderumzug zusammen mit der „Müettere Rundi“ als auch den Maskenball am Abend in der MZA organisiert. So trafen sich buntgekleidete Kinder und Jugendliche bei der Tankstelle, so auch die „Chrüterhäxä“, welche zur Walzenhauser Fasnacht gehören wie der Gastwagen der Gruber Fasnacht. Vor den „Chrüterhäxä“ flüchteten insbesondere junge Frauen, denn sie wurden, einmal gefangen, zur Konfettibadewanne gebracht und voll mit diesen farbigen Fetzen gestopft. Für einmal fuhr gar ein Superkreuzschiff über die Strasse von Walzenhausen. Glücklicherweise verhielt es sich nicht wie sein Vorbild, die Costa Concordia, denn es tuschierte weder

Felsen noch kam es den Häuern zu nahe. Einzig die bestens positionierten Konfettikanonen trafen weiter und zielsicherer, als sich das so mancher Besucher und die Schreibende ausgerechnet hatten. Trockene Konfetti anstelle von Papier-Schneegemisch hätten wohl so manchen blauen Flecken verhindert. Die Frauenriege hatte sich etwas ganz besonderes ausgedacht, sie tanzten als Überlebende des 21. Dezembers 2012 durch die Strasse. Nach dem Umzug, begleitet von den Guggen aus Oberegg und Wittenbach, veranstaltete die „Müettere Rundi“ einen lustigen Kindermaskenball mit Konzerten der mitmarschierenden Guggen sowie Spielen. So schossen die jungen Fasnächtler Büchsen, das Lotterierad bekam Besuch von Drachen, grünen Männchen und vielen mehr.

Der Maskenball für die „Grosen“ lockte dann zum Abschluss der fünften Jahreszeit in Walzenhausen rund vierhundert Besucher aus der ganzen Region in die MZA. Guggenkonzerne und eine Stimmungsband liessen zurück in die reale Welt tanzen.

Schön wäre es, wenn im kommenden Jahr weitere Vereine, Familien oder ganze Gruppen den nachmittäglichen Umzug verstärken würden, damit die Kinder inmitten einer schön-langen Veranstaltung mitmarschieren könnten.

Tri-tra-trallala de Chasperli war wieder da...

Auch dieses Jahr organisierte die Müettere-Rundi wieder ein spannendes Chasperltheater auf der MZA-Bühne, welches die grossen und die kleinen Zuschauer begeisterte.

Käti Berisha

Mit ‚De rot Ballon‘ führte die Müettere-Rundi bereits zum dritten Mal unter der Regie von Muriel Wernli ein eigenes Stück auf. Die Kinder fieberten mit dem Chasperli mit, als es darum

ging, die böse Hexe, die den Seppli in einen Vogel verzaubert hat, zu fangen. Anschliessend konnte man sich am Buffet mit einem feinen Kuchen und einem Getränk stärken. Die einzelnen Figuren wurden vorab an vier Vormittagen in liebevoller Kleinarbeit gefertigt.

Die Müettere-Rundi möchte sich nochmals bei allen daran Beteiligten für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken und freut sich schon auf das nächste Mal wenn es wieder heisst:

Tri-tra-trallala de Chasperli isch do.

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft

Mama's Chäs-Knöpfli

Präsentiert von den

**Walzehuser
Hobbyköch**

Dieses Rezept kommt aus der Küche von:
Roger Kellenberger

Zutaten für 4-5 Personen

500 g Mehl
5 Eier
1½ Esslöffel Gries
3 dl Milch-Wasser
1 Esslöffel Salz
300 g geriebener Käse
je 1/3 Appenzeller rezent, Greyerzer und Emmentaler
½ Zwiebel fein gehackt
50 g Butter

Zubereitung

Alles zusammen zu einem glatten Teig schlagen, in kochendes Salzwasser schaben, einmal kräftig aufkochen lassen.
Die Knöpfli gut abgetropft, schichtweise mit dem Käse in eine vorgewärmte Schüssel geben.

Die Butter in einer Pfanne zergehen lassen und die Zwiebeln darin goldbraun anbraten.

Über die Knöpfli giessen, das Ganze gut durchmischen und sofort servieren.

Für die 2. Portion Chäs-Knöpfli im Backofen warm halten.

Tipps:

- Als Getränk einen leichten Weisswein, einen Saft, Süssmost oder ein Glas Mineral
- Sollten wider erwarten noch Knöpfli übrig bleiben, so schmecken diese auch aufgewärmt vorzüglich.

Wir verstehen die Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

Informieren
Sie sich jetzt!

Daniel Stäbler
071 846 62 71

ZÜRICH, Generalagentur Peter Ludwig
Hauptstrasse 30, 9400 Rorschach
Daniel Stäbler, Kundenberater
Höhe 933, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 846 62 71
daniel.staebler@zurich.ch

En läschtige Bsuech i de Gebertshööchi

Schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg erfreuten sich Staubsauger grosser Beliebtheit. Der Besuch des eifrigen „Sixmadun“-Vertreters bei Frau Herzig in der Sommerwirtschaft „Gebhardshöhe“ wurde allerdings als ausgesprochen lästig empfunden...

Peter Eggenberger

Butze isch früener all wider e schtrengi Ärbet gsii, womme nöd uugern e kli usigschobe häd. Schpötschtens im Früeli aber häds d Fraue packt, ond o de Maa ond d Goofe hand wacker möse driligge. Mengi Husfrau isch doo froh gsii, wo noch em Zweite Krieg d Schtaubsuuger ufgko sönd ond d Ärbet e kli ringer gmacht hand.

S ischt amme sönnige ond warme Tag im Früeli 1947 gsii, wo d Frau Hierzi d „Gebertshööchi“ flier de Sommerbetriib zweggrüschd häd. Wo si i de Gaschtschutube mit em Flummerbese d Petroolaampene am Abschtaube gsi ischt, polderet en Maa ini, wo e-n-goolege Aperat debi gkha häd. Ond scho häd er aagfange schwadroniere: „Ah, Frau Hierzi! En schöne guete Morge! Toll, as i Si aatröff! In bi vo de Firma ‚Sixmadun‘ ond zaagene etz gern üsers neuscht Schtaubsuuger-Modell. E wunderbari Sach, wo s Lebe liechter macht. Ond en Huffe moderni Fraue landuuf ond landaab sönd...“

„Nünt isch!“ , fährt em etz d Wier-ti grob über s Muul. „Abfahre, däre neumöödis Züüg bruuch i nöd. Globid ier enaart, i sei z fuul zom Butze, he? Vekaufid eues Glomp i de Schtadt inn!“

„Aber gueti Frau, tenkid a euen Ruggel! Ond a d Knüü! Mit em ‚Sixmadun‘ gohd s Butze drümol tifer, ond zletschemend ischt alls eerscht o no vill süüberer!“

„Wa, o no frech sii! Ier wend eigentli säge, as i nöd suuber butzi ond e Suballe sei! Aseweg monder mer denn scho gad gär nöd koo!“ De Reisend seid nünt, griift in Kittelsack ini, nehnd e Hampfle Dreck ond Schtaub usi ond wörft da Hüffeli im hööche Boge uf de Bode. Denn fuchtled er mit em Schtroomkabel omme ond rüeft i aannere Lüüti: „Losid, Frau Hierzi! Wenn min leischtsfähige Suuger dä Dreck nöd innert e paar Sekunde ewegbutzt, fresse-n-gad uuf!“ „Denn fangid gad scho aa, mier hand nämmlino gär ka elektrisch!“ , seid etz d Wiertsfrau ond lachet über s ganz Gesicht.

Etz isch de läschti Bsuech böös is Schtaggele koo, ond de Kopf ischt all röötter worde. „Wa, ka elektrisch? Da hettider o zeerscht köne säge, heinomo! Mi ase lang vesumme ond vo de Ärbet abhalte.“ „Ier hand mi jo nöd gfrooget, ond bschtellt hanigi o nöd!“ , schnoret d Frau ond butzt wiiter. De Reisend lueget etz wacker d Bagge-n-aab, ond hender em Ruggel vo de Wier-ti häd er tifi zemmepackt. Ond denn ischt er mit eme giftege „Adie, du altmöödegi Trucke!“ abzottlet.

D Butzerei isch doo halt uhni moderne Schtaubsuuger wiitergange ond no bald emol fierti gsii. Ond am Muettertag, am elfte Maie, isch d „Gebertshööchi“ zuer groosse Freud vo de Gaschti wider ufggange.

(Bücher mit vergnüglichen Walzenhauser Kurzhgeschichten von

Illustration Ernst Bänziger

Peter Eggenberger sind im Kiosk, im Hotel Walzenhausen und in der „Rheinburg“ erhältlich)

Wörter

En goolege Aperat = ein seltsamer Apparat, Glomp = minderwertige Ware, tifer = schneller, aseweg monder mer = so müssen Sie mir, schtaggele = stottern, da hettider o zeerscht = das hätten Sie auch zuerst, bschtellt hanigi o nöd = bestellt habe ich Sie auch

nicht, wacker d Bagge-n-aab luege = sehr enttäuscht sein.

„Die Form ist stets fundamentaler, als die Materie, um die es geht! Wenn Du etwas haben willst, was Du noch nie hattest, musst Du etwas tun, was Du noch nie getan hast.“
Nossrat Peseschkian, Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut

4'477 Spitex-Besuche

Die Spitex Vorderland betreute im vergangenen Jahr in Walzenhausen 48 Kunden in insgesamt 4'477 Besuchen.

Isabelle Kürsteiner

Sie leistete 2'227 Arbeitsstunden in der Krankenpflege und deren 1'310 in der Hauswirtschaft. Für diese Einsätze waren 3'683 Besuche in der Krankenpflege und 794 für hauswirtschaftliche Dienste notwendig. Das bedeutet durchschnittlich 1,67 Stunden oder 2,11 Besuche pro

Einwohner. Aus Walzenhausen arbeiten Doris Gammethaler, Edith Mauchle, Bernadette Wick und Marianna Wüger für die Vorderländer Organisation. Eine enge Zusammenarbeit besteht mit Palliative Care, welche mit dem Trauercafé die Betreuung über den Tod hinaus beinhaltet. Im Trauercafé werden ab diesem Jahr jeden ersten Mittwoch im Monat von 17 bis 18.30 Uhr im Hotel Linde in Heiden Menschen in Trauer beraten und unterstützt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Kontakt Spitex: Tel. 071 891 19 08, Fax 071 891 19 48, E-Mail: info@spitex-vorderland.ch.

KZV Walzenhausen und OV Heiden fusionieren

Die beiden Kleintierhalter- und -zuchtvereine Walzenhausen und Heiden schlossen sich zu „Kleintiere Vorderland / Heiden - Walzenhausen“ zusammen.

Eine Fusion öffnet Türen. Es ist eine Chance, die genutzt werden muss, wenn ein Verein dadurch aktiver und lebendiger wird. Diesen Sachverhalt haben die Vorstände der beiden Vereine OV Heiden und Umgebung und der KZV Walzenhausen vorausschauend erkannt und ihren Mitgliedern eine Verschmelzung der beiden Vereine beantragt. Nachdem die Hauptversammlungen einer Fusion zugestimmt hatten, war es am 22. Februar soweit. Die Mitglieder von Heiden und Walzenhausen wur-

den ins Restaurant Sternen in Büriswilen zur Gründungsversammlung eingeladen. Daniel Stähler, seines Zeichens Präsident vom KZV Walzenhausen, führte kompetent und zügig durch die Gründungsversammlung, die von 36 Personen besucht wurde. Die von einer «Arbeitsgruppe Fusion» ausgearbeiteten Statuten gaben zu keinerlei Diskussionen Anlass und wurden einstimmig genehmigt.

Zweck des Vereins ist die Förderung der Kleintierhaltung und Kleintierzucht unter besonderer Berücksichtigung der Rassenzucht und deren volkswirtschaftlicher Bedeutung sowie Berücksichtigung des gesetzlichen Tierschutzes, die Verwertung der Produkte aus der Zucht wie Fellnähen, Fleischverarbeitung sowie der Schutz und die Pflege wilder Kleintiere und deren

Lebensräume (z. B. Vögel). Der neue Vereinsname lautet: „Kleintiere Vorderland / Heiden - Walzenhausen“. Der erste Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Präsident Daniel Stähler, Vizepräsident René Föger, Kassierin Gerti Zürcher und Aktuarin Julia Flury. Als Obmänner/-frauen beliebten für Kaninchen Tatjana Regli und Christian Holenstein, für Geflügel Peter Toresan und René Föger. Revisoren sind Regula Eugster und Paul Niederer. Alle anwesenden Mitglieder wurden mit einem Biberli, verziert mit dem neuen Vereins-Logo, willkommen geheissen. Ein anschliessender Apéro gab genügend Gelegenheit, sich schon ein wenig näher kennen zu lernen. Aus den angeregten Gesprächen war zu vernehmen, dass diese Fusion die richtige Weichenstellung ist und zukunftsweisend für die Kleintierzucht sein wird. Auch der an der Gründungsversammlung anwesende Kantonalpräsident Hanspeter Hitz konnte sich dieser Meinung voll und ganz anschliessen. Generell bietet die Kleintierzucht eine naturnahe,

sinnvolle und umweltfreundliche Freizeitbeschäftigung: Sie ist für die Jugend weiter Bevölkerungsteile die einzige Möglichkeit, mit der lebendigen Natur in direkten Kontakt zu treten. Kinder und Jugendliche können so Werden und Wachsen eines Lebewesens miterleben und Verantwortung für Unterhalt und Pflege der anvertrauten Kreatur erlernen. Kleintierzucht ist also eine Freizeitbeschäftigung von hohem erzieherischem Wert.

Mit Stefan Brändle und seiner Partnerin Rita Penna konnten bereits zwei neue Mitglieder im neu gegründeten Verein aufgenommen werden. Weitere Neumitglieder sind jederzeit herzlich willkommen! Nehmen Sie doch einfach Kontakt auf mit einer Ihnen vielleicht schon bekannten Person, welche Mitglied im Verein ist.

Wir freuen uns auf Neu- und Jungzüchter! Kleintiere Vorderland / Heiden - Walzenhausen, der Verein mit Zukunft!

Zeltlager der Jungscharen

Für coole Girls und mutige Jungs im Alter zwischen 7 und 16 Jahren gibt es vom 6.-13.7.13 ein tolles Zeltlager der Jungscharen aus Walzenhausen, Heiden und Altstätten. Sieben Tage mit viel Action, Abenteuer und Spass lassen deine Ferien unvergesslich sein!

Weitere Infos: www.jungscharen-walzenhausen.ch oder unter Tel. 079 737 86 40 bei Helena Lenggenhager

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle
Haustechnik AG
Daniel Hasler
Dorf 98
9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 17 22
Telefax 071 888 67 14
Mobil 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Blutspendeaktion mit neuer Organisation

**Der Samariterverein
Lutzenberg ist neuer An-
sprechpartner.**

Tonia Schiffan Kyburz

Der Samariterverein Walzenhausen hatte sich 2011 nach hundert Jahren aufgrund von Mitgliedermangel aufgelöst. Auf Anfrage des Blutspendedienstes des Spitals Heiden erklärte sich der Samariterverein Lutzenberg-Wienacht bereit, die Organisation des Anlasses in Walzenhausen zu übernehmen. 2012 kamen 70 und dieses Jahr 54 Spendende in die MZA. Der Samariterverein Lutzenberg-Wienacht führte am 7. Februar zum zweiten Mal die Blutspendeaktion in Walzenhausen durch, und dies absolut perfekt.

Ablauf der Blutspendeaktion

Eine Blutspendeaktion bedingt einen grossen logistischen Aufwand. Der Samariterverein Lutzenberg-Wienacht war mit einer Equipe von neun Personen vor Ort. Die Tische für 12 Liegeplätze auf die Bühne zu tragen und dort zur Blutspende entsprechend einzurichten, bedeutete einen grossen Aufwand. Der Hauswart der MZA, Rainer Vetter, war bei

diesen Arbeiten eine tatkräftige Hilfe. Ein Samariter war für die Eingangskontrolle zuständig, weitere zwei kümmerten sich um die Getränke und den Imbiss. Für jeweils zwei Spendende überwachte ein Samariter den Ablauf der Blutspende. Zusätzlich waren vom Blutspendedienst des Spitals Heiden mehrere diplomierte Pflegefachfrauen, eine Bio-Analytikerin sowie eine Anästhesieärztin anwesend.

Blut spenden dürfen alle gesunden Frauen und Männer im Alter von 18 bis 65 Jahren. Weder Spender noch Empfänger dürfen dadurch in ihrer Gesundheit beeinträchtigt werden. Deshalb wird vor jeder Spende die Spendetauglichkeit von qualifiziertem Fachpersonal sorgfältig abgeklärt. Dazu gehört ein ausführlicher medizinischer Fragebogen, den jeder Spender vorher wahrheitsgemäss ausfüllen muss. Mit allen Spendern wird ein Gespräch über den Inhalt des Fragebogens geführt. Anschliessend werden Blutdruck und Puls gemessen. Zusätzlich wird mit einem kleinen Tropfen Blut aus dem Finger der Hämoglobin-Wert bestimmt, um eine eventuelle Blutarmut auszuschliessen.

Nachdem der Fragebogen und die anderen Werte keine Risikosituation ergaben, wurden den Spendenden vom Fachpersonal des Spitals Heiden maximal 450 ml Blut abgenommen. Dies dauerte etwa fünf bis zehn Minuten. Ein kleiner Teil des abgenommenen Blutes floss dabei in Teströhrchen und wird im Labor auf die Blutgruppe, HIV, Hepatitis B und C sowie auf Syphilis untersucht. Sollte hierbei ein positiver Befund auftreten, wird die Blutspende sofort vernichtet und der Spender informiert.

Nach dem Blutspenden konnten sich die Teilnehmenden mit Suppe, Wurst und Getränken im

Vorraum der MZA verpflegen lassen. Die meisten Spendenden in Walzenhausen waren schon viele Jahre dabei. Jedes Jahr konnten aber auch Neu-Spender begrüsst werden. Dank ihnen können viele Menschen nach einem Unfall, bei einer Operation oder einer schweren Erkrankung Blut erhalten und so im besten Fall wieder ganz gesund werden.

Die Mitarbeit in einem Samariterverein bietet viele Vorteile fürs eigene Leben. Die Palette der Vereinstätigkeiten ist vielseitig und spannend, wie auf der Website des Samaritervereins Lutzenberg nachzulesen ist: www.samariter-lutzenberg.ch.

Eine der vielen treuen Walzenhauser Blutspendenden

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

„Wenn Sie ein Ziel haben, das für Sie wichtig ist, dann sind Sie bereit, Dinge zu tun, die andere nicht tun, um Dinge zu haben, die andere nicht haben.“

Karl PilsI

„Mit Geld kann man sich viele Freunde kaufen, aber selten ist einer seinen Preis wert.“

Josephine Baker

Bergsprint Walzenhausen-Lachen ist bewilligt

Grünes Licht für den Historischen Bergsprint Walzenhausen - Lachen: Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Auserrhoden hat das Gesuch für die Durchführung des Bergsprints Walzenhausen-Lachen vom 31. August und 1. September 2013 bewilligt. Die Anwohner haben dem Anlass anlässlich einer Information im Hotel Walzenhausen zugestimmt. Jetzt steht nichts mehr im Weg.

**Victor Rohner,
Roger E. Widmer**

Die Wiederaufnahme des Historischen Bergsprints im Jahr 2007 und das 100-Jahr-Jubiläum 2010 wurden mit Freude zur Kenntnis genommen. Die Wirtschaftsförderung AR verlieh der Veranstaltung gar den Standortmarketingpreis 2007, und die Jubiläumsveranstaltung 2010 war ein grosser Publikumserfolg. Veranstalter, Wirtschaftsförderer und Tourismusverantwortliche sind erfreut, dass der Regierungsrat des Kantons Appenzell Auser-

rhoden auch die dritte Auflage des Bergsprints im Jahr 2013 bewilligt hat.

Anwohner stehen dahinter

Im Februar trafen sich über fünfzig betroffene Anwohner auf Einladung des Organisationskomitees zu einer Informationsveranstaltung im Hotel Walzenhausen. Dabei kam deutlich zum Ausdruck, dass die beliebte Veranstaltung auch auf die Unterstützung der Anwohner zählen kann. Die offene und umfassende Information durch das OK wurde sehr geschätzt. Die Anwohner von Walzenhausen-Lachen und Umgebung werden weiterhin regelmässig über Verkehrsbehinderungen und den Stand der Vorbereitungen orientiert

Ein Fest für die ganze Familie

Ein attraktives Programm für Gross und Klein, ein Abendprogramm mit Dorffest und Musik in Walzenhausen sorgen für Unterhaltung. Aus verkehrstechnischen Gründen muss auf den Corso nach Rheineck und zurück nach Walzenhausen verzichtet werden. Der Bergsprint ist 2013 aber mit einer Ausstellung von Oldtimer-Fahrzeugen am Winzerfest in Thal vertreten.

Viel Information durch das OK und gute Stimmung unter den Anwohnern.

Tolle Kurven und eine unverwechselbare Kulisse machen den Historischen Bergsprint Walzenhausen-Lachen so einzigartig. Der Historische Bergsprint lässt Walzenhausen und das

Appenzellerland mit seiner positiven Ausstrahlung weit über die Landesgrenzen glänzen und ist so beste Werbung für die ganze Region. Weitere Informationen unter www.bergsprint.ch.

Die Geschichte

1910	1. Bergrennen Rheineck-Walzenhausen-Lachen
1939	Der 2. Weltkrieg stoppt das jährlich durchgeführte Bergrennen
1947	Mit grosser Begeisterung wird der Neustart aufgenommen
1955	Die Tragödie in Le Mans brachte auch ein Verbot für das Bergrennen
1970-86	Wieder Bergrennen auf stark verkürzter Strecke
2007	1. Historischer Bergsprint Walzenhausen-Lachen
2010	100-Jahr Jubiläum Bergrennen Rheineck-Walzenhausen-Lachen

Grosse Begeisterung unter den Anwohnern

„Gut, dass der Anlass wieder stattfindet“. Mit dieser Aussage sprach ein Anwohner den über

fünfzig Anwesenden der Informationsveranstaltung im Hotel Walzenhausen aus dem Herzen. Der vom OK organisierte Abend förderte zur grossen Freude sehr erfreuliche Überraschungen zu Tage. Ein Anwohner will den Bergsprint finanziell unterstützen und ein anderer ist Besitzer eines Oldtimers und überlegt sich, als Teilnehmer die Strecke zu befahren.

Ein historischer Filmbeitrag aus dem Jahre 1930 sorgte für Aufsehen und Begeisterung. Die Geschichte lebt weiter. Am 31. August und 1. September wird ein weiteres Kapitel in der über 100-jährigen Geschichte des Bergrennens Rheineck-Walzenhausen-Lachen geschrieben.

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

Präsidentenwechsel Gewerbeverein

Marcel Meyerhans

An der kürzlich im Hotel Walzenhausen durchgeführten 113. Hauptversammlung des Gewerbevereins Walzenhausen wurde Mario Enzler für seine jahrelange Präsidentschaft und seinen unermüdlichen Einsatz im Verein zum Ehrenmitglied gewählt.

Als seinen Nachfolger konnten die G'werbler Daniel Frunz (Betriebsleiter der Elektra) zu ihrem neuen Chef wählen, was sie auch einstimmig taten.

Anlässlich der letzten Vorstandssitzung fand die symbolische Übergabe mit einem starken Händedruck statt.

Von links: Mario Enzler, Daniel Stähler, Claudia Fröhlich, Martin Künzler, Marcel Meyerhans und der neue Präsident Daniel Frunz

Sönd willkommen im Wohnheim Krone

Die Stiftung Waldheim feiert ihr 70-jähriges Bestehen mit verschiedenen Höhepunkten für die BewohnerInnen, das Mitarbeiterteam und die Öffentlichkeit.

Isabelle Kürsteiner

Weil in Walzenhausen der Geschäftssitz liegt und die zwei Wohnheime Bellevue und Krone hier ihren Standort haben, wird dieser Geburtstag gemeinsam mit der Bevölkerung gefeiert. Das grosse Fest findet am Samstag, 22. Juni, statt. Reservieren Sie

sich deshalb heute schon den ganz speziellen Tag! Es ist der Start zu einem Begegnungsanlass, der jährlich wiederholt und bald einmal Tradition werden soll. Die BewohnerInnen freuen sich natürlich immer, wenn Festivitäten auf dem Programm stehen und BesucherInnen ins Haus kommen, denn sie lieben Begegnungen. Der genaue Ablauf der Geburtstagsfeier kann spätestens ab Mai auf der Website der Stiftung Waldheim, www.stiftung-waldheim.ch unter „Aktuell“, abgerufen werden.

Also dann, „sönd willkommen i de Krone!“

Dritter Historischer Bergsprint
31.08./01.09.2013

Helferinnen und Helfer gesucht!

Ein solcher Grossanlass könnte ohne zahlreiche Helferinnen und Helfer niemals stattfinden. Wir suchen deshalb weitere motivierte Personen, die zum Gelingen dieser Top-Veranstaltung beitragen möchten. Unser Aufruf richtet sich an interessierte Erwachsene, aber auch an Kinder ab dem Schulalter. Ehemalige Helferinnen und Helfer, die kürzlich bereits vom Vorbereitungsteam per E-Mail kontaktiert wurden, erhalten demnächst weitere Infos.

Unter www.bergsprint.ch kann unter der Rubrik Helfer-Info das Anmeldeformular ausgefüllt und an helfer@bergsprint.ch geschickt werden. Anmeldeformulare sind auch in den Dorfläden erhältlich.

Herzlichen Dank für die Bereitschaft, am Bergsprint aktiv mitwirken zu wollen!

OK Bergsprint
Manfred und Andrea

Naturprodukte Kellenberger GmbH

Platz 234
9428 Walzenhausen
www.naturprodukte.ch

Ladenöffnungszeiten:

Montag - Freitag 09.00-12.00 Uhr, 13.30-18.00 Uhr

- Naturkosmetik, Blütenessenzen und Blütenöle
- Kräutertees, Gewürze, Räucherwerk, Kerzen
- Bücher über Mineralstoffe, Ernährung, Natur, usw.
- Gläser, Karaffen, Schmuck, und vieles mehr ...

Sie sind auf der Suche nach einem passenden Geschenk? Sie werden es finden. Gerne übernehmen wir das Einpacken für Sie, damit Sie das Geschenk nur noch überreichen können.

Wir freuen uns auf Sie.

Begegnungszentrum Im Löwen

www.im-loewen.ch

Seminare / Veranstaltungen

- | | |
|--------------|--|
| 11. Mai | SARVANATA - Tanztage |
| 01. Juni | Jin Shin Jyutsu - Einfach zu mehr Wohlbefinden |
| 05. Juni | Kalyana - Ayurveda - Massage |
| 08./09. Juni | Kurs PESSO - Therapie |
| 10. Juni | Jin Shin Jyutsu - Strömabend |
| 15./16. Juni | Grundkurs - Mineralstoffe nach Dr. Schüssler |
| 22. Juni | Goldmarie - Kräuter - Frauentag |

Alle Seminare und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Internetseite. Gerne senden wir Ihnen auch unser ausführliches Jahresprogramm zu.

Jubiläumsfest Roundabout-Gruppe

Die Roundabout-Gruppe Walzenhausen konnte vor kurzem ihr einjähriges Bestehen feiern.

Christine Ruf

RAB ist ein vom blauen Kreuz gegründetes Netzwerk von Streetdance-Gruppen für Girls. Neben dem eigentlichen Tanzen ist auch die Geselligkeit wichtig, das Sich-Auseinander-Setzen mit sich selber, dem Frau werden, sowie den Themen des Erwachsenwerdens. So gehört auch zu jeder Tanzstunde ein Höck, an dem gemeinsam getrunken, gegessen und diskutiert wird.

Das einjährige Jubiläum feierten die Girls und ihre Leiterinnen

mit einem Spaghettiplausch. Für einmal wurde nicht getanzt, sondern gemeinsam gekocht, gelacht, dekoriert, gegessen und geplaudert. Zur Attraktion gehörte an diesem Abend unter anderem eine Tanzvorführung von Standard- und lateinamerikanischen Tänzen. Dies gab den Mädchen die Gelegenheit, zu sehen, was es neben Hip-Hop noch für Tanzstilrichtungen gibt. Auch das Fotoshooting fand bei den Teilnehmerinnen grossen Anklang.

Aktuell treffen sich jeweils elf Girls zwischen 12 und 18 Jahren zum wöchentlichen Training, welches jeweils Mittwochs von 18.30 bis 20.00 Uhr unter der Leitung von Jessica Lazzara, einer versierten Hip-Hop-Tänzerin, auf der Bühne der MZA stattfindet.

Neue Gesichter sind jederzeit herzlich willkommen. Es sind keine Vorkenntnisse nötig, einzige Voraussetzung ist Freude an der Musik und der Bewegung. Für weitere Informationen kann man sich an Prisca Roosemalen

(071 888 01 29) oder an Christine Ruf (071 888 02 07) wenden.

Let's dance on and on!

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Kräuterwanderung

Familienangebot vom Verkehrsverein Walzenhausen:
Kräuterwanderung mit Gaumenschmaus am 5. Mai 2013, geleitet von der „Chrüterfrau“ Cornelia Krapf

Jolanda Zeltner

Das Gute liegt so nah! Beim gemütlichen Spaziergang mit der Familie sammeln Sie Kräuter unter Anleitung und lernen viel Wissenswertes über die gefundenen Pflanzen. Anschliessend werden die gesammelten Kräuter, in der Praxis, zu einer aussergewöhnlichen Gaumenfreude mit Apéro, Salat, Risotto und einem Dessert verarbeitet. Hergestellt wird auch ein Kräuteressig für zu Hause.

Die Wanderung findet bei jeder Witterung statt und ist auch kinderwagentauglich. **Wir bitten Sie um Verständnis, dass Hunde nicht mitgeführt werden dürfen.**

Treffpunkt: 09.30 Uhr bei der Naturheilpraxis sportivo, Güetli 160, Walzenhausen.

Leitung:

Cornelia Krapf-Rütimann
 kant. appr. Heilpraktikertin /
 Naturärztin NVS

Unkostenbeitrag:

Vereinsmitglieder: CHF 48.00 pro Person. Ohne Vereinsmitgliedschaft Fr. 58.00 inkl. Führung, Essen und kleinem Skript mit Rezepten. Kinder bis 5 Jahre gratis, ab 6 Jahren je Alter CHF 1.00

Begleiten Sie uns durch die vielfältige Kräuterwelt und informieren Sie Nachbarn und Interessierte. Ergreifen Sie die Möglichkeit zur Mitgliedschaft. Besprechen Sie mit uns Ihre

Plauschturnier

Liebe Faustballinteressierte

Das Faustballgrümpeli 2013 wird dieses Jahr wiederum vor den Sommerferien durchgeführt. Wir würden uns auf eine grosse Anzahl Mannschaften freuen. Die wichtigsten Infos findet Ihr untenstehend.

Datum	Sonntag, 26. Mai 2013
Spielplan	spätestens bis Samstagabend, 25. Mai 2013, per Mail an den Spielführer der Mannschaft
Kategorie	es wird in einer Kategorie gespielt detaillierte Angaben zum Reglement können der Website www.stv-walzenhausen.ch entnommen werden.
Turniereinsatz	CHF 40.00 / Mannschaft (zu bezahlen am Spieltag beim Speaker)
Anmeldung	bis Samstag, 12. Mai 2013, an untenstehende Adresse
Versicherung	ist Sache der Teilnehmer, der Veranstalter übernimmt keine Haftung
Spielpläne	werden per E-Mail versandt
Gabentisch	Jedes Mannschaftsmitglied erhält einen Preis
Verpflegung	Eine Festwirtschaft sorgt für das leibliche Wohl

----- An meldung Faustballgrümpeli 2013

Mannschaftsname _____
 Name und Adresse Spielführer _____

 E-Mail-Adresse Spielführer _____

Anmeldung an: Martin Frischknecht, Grund 1271, 9428 Walzenhausen
 Telefon: 076 233 67 12 / 071 888 26 39
 E-Mail: frischknecht.m@bluewin.ch

Wünsche und Ideen für die Zukunft der Dorfgemeinschaft.

Anmeldung bitte bis zum 27. April beim Verkehrsvereinsbüro im Hotel, Tel. Nr. 071 888 24 70, oder über E-Mail verkehrsverein@walzenhausen.ch.

„Der Versuch, von jedem gemocht zu werden, ist ein Zeichen für Mittelmässigkeit.“
 Colin Powell

„Ich bin total leistungsorientiert. Ich will gewinnen und hasse nichts so sehr wie die Mittelmässigkeit.“
 Sergio Marchionne

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Liebe Hunde- und Pferdehalter in Walzenhausen

Der hohe Wert des sozialen, gesellschaftlichen und sogar medizinischen Nutzens der Mensch-Tier-Beziehung ist unbestritten und allgemein anerkannt! Haustierte haben sehr oft „Familienanschluss“ und gehören einfach zum Leben dazu. Daran wollen wir nichts ändern und auch nicht darüber streiten. Aber wir haben einen dringenden Appell an alle Hunde- und Pferdehalter:

Wir wünschen uns, dass Hundehalter in Walzenhausen mit mehr Verantwortungsbewusstsein für unsere saubere Umwelt dafür sorgen, dass Hundehaufen auf unseren Wanderwegen nicht mehr zum üblichen Bild gehören. Ebenfalls bitten wir die Pferdehalter um mehr Verantwortungs-

bewusstsein für die Erhaltung der Wanderwege. Bei schlechter Witterung werden durch Ausritte die Wege äusserst strapaziert. Wir bitten Sie, eine andere Ausrittstroute bei nassem Wetter zu wählen.

Sie helfen damit, unsere wunderschönen Natur- und Wanderwege als Visitenkarte unserer Gemeinde in einem tadellosen und sauberen Zustand zu erhalten.

Machen auch Sie mit bei unserer gemeinsamen Aktion! Halten Sie entsprechend dem „Verursacherprinzip“ die Geh- und Wanderwege sauber!

Beweisen Sie sich damit als wahrer Tier-, Natur- und Menschenfreund.

Der Verkehrsverein dankt für Ihre Mitarbeit.

Mitgliederbeiträge 2013

Für Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr danken wir Ihnen herzlich. Wir würden uns über Neuzugänge freuen, die den Verkehrsverein Walzenhausen unterstützen. Durch Einzahlung des Mitgliederbeitrags werden Sie Mitglied und stimmberechtigt an der Hauptversammlung.

Privatpersonen Fr. 20.00

Neue Bankverbindung Verkehrsverein Walzenhausen:
Raiffeisenbank Rorschacherberg, Rorschach
BCN-Nr. 81296
IBAN CH61 8129 6000 0128 1624 2, Verkehrsverein

Walzenhausen besser kennen lernen...

2013 lädt der Verkehrsverein zu fünf vergnüglichen Dorfspaziergängen mit Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger ein. Er ist in Walzenhausen aufgewachsen und Mitautor des Buches „Chronik der Gemeinde Walzenhausen“. Unter dem Motto „Dorfkönige und Dorforiginale“ erweckt er die grosse Vergangenheit der Gemeinde auf humorvolle Art

zu neuem Leben und stellt interessante Bezüge zur Gegenwart her. Die vom Bahnhof bis zur Kirche führenden Dorfrundgänge dauern jeweils eine Stunde und finden bei jeder Witterung an folgenden Sonntagen statt: **5. Mai, 2. Juni, 7. Juli, 4. August und 1. September.** Treffpunkt ohne Anmeldung 10.30 Uhr beim Bahnhof.

Hauptversammlung des Verkehrsvereins

Neuer Vorstand gewählt: Präsidentin ist Jolanda Zeltner, Kassierin Cornelia Krapf.

Tonia Schifftan Kyburz

Am 12. März fand die 115. Hauptversammlung des Verkehrsvereins Walzenhausen im Swiss Dreams Hotel statt. Nach der Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung liess die amtierende Präsidentin, Michèle de Potzolli, das vergangene Vereinsjahr Revue

passieren. Eine grosse Palette von Aktivitäten wurde erwähnt:

Aktivitäten 2012

Die 2011 erstellte Wanderkarte, das Mieten von Elektrofahrrädern, das Silvesterfeuerwerk sowie die spannenden Dorfrundgänge mit Peter Eggenberger erfreuten sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Zwei Leistungsvereinbarungen, eine zwischen VVW und der Gemeinde, und eine zwischen dem Hotel und dem VVW betreffend Führung der Tourist-Information, wurden ausgearbeitet. Im Frühjahr

2012 wurde zusammen mit der Gemeinde die Neuzuzügerbegrüssung auf der Meldegg durchgeführt. Von September 2011 bis zum Frühjahr 2012 wurde mit der 3. Sek von Michael Weber eine spannende Projektarbeit durchgeführt. Anhand der Wanderkarte erstellten die Schüler mit grossem Einsatz verschiedene Themenwege. Am 10.8. fand auf dem Pausenplatz der MZA das jährliche Grillfest statt. Ende September konnten drei elektronische Infostelen aufgestellt werden. Am Bahnhof steht nun anstelle der früheren Telefonka-

bine eine interaktive Info-Säule, die über alles Wissenswerte in Walzenhausen Auskunft gibt. Am Jahrmarkt konnten viele „Bänklipaten“ begrüsst werden, und 80 Personen nahmen an einem Wettbewerb teil. Am 7. Dezember wurde zusammen mit dem Turnverein ein Chläuslerabend mit 21 kleinen und 54 grossen Kindern in der MZA durchgeführt, der bei allen sehr gut ankam. Bei der Oldtimer-Ralley „Seegeförne“ wurde am 23.2.2013 beim Hotel ein Checkpoint eingerichtet, wo jeder Fahrer einen Stempel und vom VVW ein kleines Erinnerungsgeschenk bekam. Daniel Fetz erarbeitete ein Konzept für den touristischen Teil der neuen Gemeinde-Website.

Cornelia Krapf und Jolanda Zeltner übernehmen im Verkehrsverein die Chargen von Michèle de Potzolli und Daniel Fetz.

Die Jahresrechnung 2012 sowie das Budget 2013 wurden ausführlich erläutert und dem Vorstand wurde Entlastung erteilt.

Ehrungen, Wahlen

Nach den Ehrungen für Wanderwegbeauftragten Fritz Pit, Fahnenwart Heli Neururer, Witzwanderwegwart Rico Widmer und Feuerstellenwart Willy Hegnauer standen Neuwahlen auf der Traktandenliste. Michèle de Potzolli, die das Präsidentenamt seit 2008 innehatte, und der Kassier Daniel Fetz, der seit 2010 im Amt war, traten zurück. Aktuar Erich Dasen dankte beiden herzlich und überreichte ihnen entsprechende Präsente. Die bisherigen Revisoren, Sonja Schreiber und Stefan Meyerhans, traten ebenfalls zurück und erhielten für die tadellose Prüfung ein Präsent.

Das Ziel des Vorstands ist, dass die Vorstandsmitglieder wieder vermehrt in Walzenhausen wohnen. Deshalb wurden Jolanda Zeltner als neue Präsidentin und Cornelia Krapf als neue Kassierin nur für ein Jahr gewählt. Die neuen Revisoren Edgar Künzler und Patrik Hugentobler wurden für drei Jahre gewählt. Ansprechperson für Anliegen an den Verkehrsverein ist Jolanda Zeltner.

Jahresprogramm 2013

Neben den Dorfrundgängen, der Flyervermietung und dem Räebeliechtiumzug mit Fondueplausch findet am 5. Mai eine Kräuterwanderung statt. Da dieses Jahr mit dem 1. August-

Brunch zur 500-Jahr-Feier und dem Bergsprint zwei Grossanlässe in der Gemeinde stattfinden, verzichtet der Verkehrsverein auf zusätzliche grössere Veranstaltungen.

Bei sechzig Bänken kann noch eine „Bänklipatenschaft“ übernommen werden. Da der Witzwanderweg ein touristisches Highlight im Appenzeller Vorderland darstellt und die meisten Gäste mit der Zahnradbahn anreisen, sollte diese unbedingt erhalten werden. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger gab dazu bekannt, dass eine schlanke Revision der Bahn im Budget für 2013/14 enthalten sei. Auch sei ein Schreiben aller betroffenen Gemeinden in Arbeit, das die Wichtigkeit der Schnellzughalte in Rheineck betont.

Herzliche Gratulation zum 95. Geburtstag

Isabelle Kürsteiner

Klara Blattmann-Brassel feierte am 27. März ihren 95. Geburtstag in ihrem Haus im Leuchen, wo sie zusammen mit ihrer ein Jahr jüngeren Schwester lebt. Die Walzenhauserin ist einige Häuser weiter oben in Walzenhausen aufgewachsen, heiratete nach Au, dann kehrten sie ins Leuchen zurück. Freiwilligenarbeit ist ihr

wichtig. Bis 90-jährig servierte sie im Restaurant vis-à-vis, und noch heute bügelt sie für die Nachbarschaft. Nach wie vor ist Klara, liebevoll Klärli genannt, mit ihrem Auto sicher unterwegs. Ihr Rezept für ein langes Leben lautet: „Viel arbeiten und wenig schlafen!“

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pnueservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Wo ist das Denkmal von Carl Lutz?

„Ist Ihnen das Denkmal von Carl Lutz schon einmal aufgefallen? Wenn ja, wissen Sie, wo es sich befindet?“ war eine der Fragen der drei Widnauer Noemi Mattle, Sandro Breu und Sandro Haas.

Isabelle Kürsteiner

Hätten Sie gewusst, wo eine Gedenktafel den couragierten Walzenhauser Bürger ehrt? Nein, dann gehören Sie zur grossen Mehrheit. Die Gedenktafel befindet sich gleich rechts neben dem Hauptportal der evangelisch reformierten Kirche in unserer Gemeinde. Der Generalkonsul, am 30. März 1895 in Walzenhausen geboren, wurde 1963 zum Ehrenbürger von Walzenhausen ernannt. 1963 taufte die Israelis in Haifa eine Strasse nach ihm und verliehen ihm postum im Jahre 2002 das Ehrenbürgerrecht des Landes. Denkmäler erinnern beim Eingang zum alten Budapester Ghetto und in der amerikanischen Botschaft in Budapest an ihn.

Viel Zivilcourage

„Carl Lutz führte als Schweizer Generalkonsul in Budapest im Zweiten Weltkrieg aus eigener Initiative eine Rettungsaktion durch, welche über 60'000 Juden die Ausreise nach Palästina ermöglichte. Dies gelang durch die

Schaffung von 76 Zufluchtsorten in Budapest und durch das Ausstellen von Kollektivpässen und Schutzbriefen. Dabei wendete er die List an, anstatt der bewilligten 8000 Einzelpersonen, die Kollektivpässe und Schutzbriefe für ganze Familien auszustellen. Damit setzte er sich und seine Familie in den Jahren 1944 bis 1945 grossen Gefahren aus.“ Das ist der Einleitung des Dossiers, welches die drei in der Ausbildung zum Kaufmann beziehungsweise zur Kauffrau stehenden Widnauer in der zweiten Ausbildungseinheit erstellten. Sie recherchierten im Internet, interviewten den Lutz-Kenner Peter Eggenberger und starteten eine Umfrage auf dem Kirchplatz.

Einheimischen unbekannt

Die Umfrage zeigte auf, dass Carl Lutz mehr als der Hälfte der Befragten unbekannt ist. Erinnerung an Carl Lutz hatten vor allem ältere Menschen. Über seine für sich und die Verfolgten gefährliche und doch äusserst erfolgreiche List wusste niemand Bescheid. Mutmassungen wie „über die Grenze geschmuggelt“ oder „in der Schweizer Botschaft untergebracht“ waren falsch. Gut die Hälfte der Befragten befürworteten, dass Erinnerungskultur gepflegt werde. Das Argument war, dass Personen, die sich in ihrem Leben für etwas eingesetzt hätten, nicht einfach in Vergessen-

heit geraten dürften. Eine Anfrage zum Standort des Denkmals konnte auf der Gemeinde nach drei Weiterverbindungen beantwortet werden.

Paul Vogt

Der Kirchplatz im Zentrum unserer Gemeinde ehrt neben Carl Lutz zwei weitere Persönlichkeiten mit Visionen und einen überaus grossen Portion Zivilcourage sowie Gottvertrauen. Der eine ist Pfarrer Paul Vogt, der den Sonneblick am 1. März 1933 für Arbeitslosenkurse gründete. Während des 2. Weltkrieges und des Ungarnaufstandes 1956 fanden Flüchtlinge dort Zuflucht. Paul Vogt war ausserdem von 1943 bis 1947 Flüchtlingspfarrer des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes und organisierte später im Sonneblick die wohl ersten Ferienwochen für Menschen mit Behinderungen.

Ein Novum zur damaligen Zeit.

Jakob Künzler

Beim dritten Geehrten handelt es sich um Jakob Künzler, Bürger von Walzenhausen. Er wurde 1915 bis 1917 Augenzeuge des Armenier- Völkermordes und schrieb 1921 ein Buch darüber. In Urfa (Türkei) leitete der Krankenpfleger zusammen mit seiner Frau den Spitalbetrieb während des Krieges. Unter Lebensgefahr organisierte er dort für 8000 armenische Waisenkinder den Grenzübergang aus der Türkei nach Syrien. Im Oktober 1922 musste er das Spital schliessen und zog mit seiner Familie nach Ghazir nahe Beirut. Dort eröffnete er ein Zentrum für Waisengirlchen, errichtete später in Beirut eine Siedlung für armenische Witwen und in Azounieh ein Lungensanatorium. Liebevoll wurde Künzler Bruder Jacob genannt.

Noemi Mattle, Sandro Breu und Sandro Haas erinnern an Carl Lutz.

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen mit schwerer geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen. Mehr dazu: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

Projektwoche Wilen

Vom 15. bis 19. April führten wir im Wilen eine Projektwoche durch. Es war viel Spiel und Spass rund ums Schulhaus.

Im und ums Schulhaus Wilen wurde in der Woche nach Ostern intensiv gearbeitet: Ein kleiner Teich, Pausenspiele auf der Teerstrasse und die dazugehörigen Figuren entstanden. Die Kindergarten-, Dritt- und Viertklasskinder schaufelten, hackten, gruben, massen, leimten, malten, klebten, kleisterten, spielten und lernten viel in den vier Tagen. „Himmel und Hölle“ und das Mühlespiel kann man jetzt draussen spielen, Gummitwist und Seilspringen haben alle auch täglich geübt. Mit Frühlings- und Gartenliedern klang jeweils der Morgen aus.

So viel Arbeit gibt Hunger! Gemeinsam rüsteten und kochten Kinder und Lehrerinnen am Don-

nerstag ein leckeres, viergängiges Mittagessen.

Die Kindergartenkinder schmückten mit farbigen Stoffstreifen den alten Gartenzaun. In der Werkstatt entstanden Hüpfseile, Wurfbälle mit Zielbrett und Kegel.

Im Schulgarten bauten die Kinder mit Hilfe einiger Väter und Mütter einen kleinen Teich.

Daniel: Wir haben zuerst ein Loch gebuddelt. Dann haben wir die Folie hinein gelegt.

Christina: Nachher haben wir Wasser eingefüllt und ein Gitter darauf gelegt.

Tristan: Es war cool und wir mussten viel graben. Aber das hat sich gelohnt. Wir haben viel gebastelt.

Pascal: Wir haben gehäkelt und das fertige Häkelwunder über

einen Tennisball gestülpt. Am Donnerstag haben wir alle in der Schule gegessen. Das war lustig. Im Garten haben wir ein Vogelhaus gereinigt und auch Feuer im Vogelhaus gemacht.

Sarina: Wir haben Ping-Pong-Schläger aus Moosgummi und Holz gemacht. Es war megacool. Das Gute war, dass wir keinen Thek mitnehmen mussten.

Jann: Auf einem Zettel konnten wir auswählen, was man als erstes machen will. Es war sehr schön zum Arbeiten, aber es war sehr kalt.

Gianna: Wir haben verschiedene Pausenspiele gelernt.

Nelly: In dieser Woche haben wir Kegel gemacht, die sind sehr schön geworden.

Politik für junge AusserrhoderInnen

Besuch im Bundeshaus

Am Donnerstag, den 13. März 2013, um 07.15 Uhr, versammelten sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3G von Frau Brugger am Bahnhof in Walzenhausen und fuhren mit der Bahn nach Rheineck. Die Lutzenbergler stiegen direkt in Rheineck ein. Anschliessend ging es dann weiter nach St. Gallen und von dort mit einem direkten Zug nach Bern, wo wir um 10.28 Uhr ankamen. Vom Bahnhof aus marschierten wir zum Bundeshaus.

Um 11.30 Uhr wurden wir von Herrn Andrea Caroni, unserem Vertreter im Nationalrat, empfangen, der sich eine halbe Stunde Zeit nahm, um uns von sich und

seiner Tätigkeit als Nationalrat zu erzählen. Im Gespräch mit ihm wurden auch unsere Fragen beantwortet, welche wir zuvor in der Schule vorbereitet hatten. Im Anschluss an das Gespräch durften wir während einer Stunde von der Tribüne aus der Sitzung des Nationalrates beiwohnen und mitanhören, was die verschiedenen Parteivertreter vorzutragen hatten. Danach erklärte uns eine Führerin in der Kuppelhalle Architektur und Entstehung des Bundeshauses. Dass sogar Natursteine aus Appenzell Ausserrhoden am Parlamentsgebäude und St. Margrether Sandstein in der Kuppelhalle verwendet wurden, hatten wir vorher nicht gewusst. Die Besichtigung war

sehr interessant und informativ.

Auf dem Weg zurück zum Bahnhof hatten wir noch kurz Zeit, einen kleinen Snack zu kaufen, und danach mussten wir uns beeilen, damit wir den Zug nicht

verpassten, welcher uns um 14.02 Uhr nach Hause fuhr. Während der Rückfahrt konnten wir unseren Lunch essen und hatten sehr viel Spass.

Ramona und Bettina, 3G

Projekt Theater 6. Klasse

Vorbereitung auf die Projektwoche November 2012 bis Januar 2013

Bereits zwei Monate vor der Projektwoche überlegten sich die Schüler zusammen mit Frau Zürcher und Frau Schwarz, in welcher Form sie ein Theater machen wollten. Eigene Texte wurden geschrieben, Theaterübungen gespielt, bis dann die Entscheidung fiel, dass man gemeinsam das bereits bestehende Stück: „Ruckzuck und rechtsum“ von Karin Hüttenhofer auswählt. Noch vor den Weihnachtsferien wurden die Hauptrollen von den interessierten Schülern vorgespielt und die Schauspieler festgelegt. Die Kinder hatten daraufhin Zeit, die Rollen und Einsätze zu üben und die Requisiten bis zur Projektwoche zusammenzutragen.

Projektwoche vom 21. bis 25. Januar 2013

Die Projektwoche war sehr lustig, interessant und lehrreich. Am Montag bastelten wir die Requisiten und nähten unseren

Mäuseschwanz. Wir lernten, uns auf der Bühne bewegen. Dienstags und mittwochs übten wir für das Theater. Am Donnerstag assen wir in der Schule zu Mittag. Am Nachmittag betreute uns ein Proficoach: Eine ausgebildete Schauspielerin und Regisseurin. Das war sehr hilfreich. Nach dieser strengen Probe erwartete uns eine Überraschung: Der Film Ratatouille, Popcorn und Chips. Am Freitag probten wir nochmals kräftig alle Lieder und das Stück. *Seraina und Sandy*

Die Aufführung am 8. Januar 2013

Schon vor der Aufführung waren die Schauspieler aufgeregt. Die Schüler stellten die Stühle auf, schminkten sich und bereiteten sich ein letztes Mal vor. Langsam trudelten die Eltern auf der Bühne ein, und die Aufregung stieg. Die Schauspieler meisterten die Aufführung sehr gut. Sie holten ihre ganze Konzentration und das Gelernte aus sich heraus. Die Besucher schauten gespannt zu.

Nach der Aufführung waren die Schüler erleichtert, weil die Anspannung vorbei und die Aufführung gelungen war. Nach dem Aufräumen wartete ein tolles

Büfett, das die Eltern gespendet hatten, auf Kinder und die Besucher.

Dea, Andrina und Marcia

Aktionstag Regenwald

Wir, 5./6. Klässler vom Schulhaus Güetli, haben das Thema Regenwald im Fach M/U behandelt. Wir sind sehr schockiert von der Zerstörung im Regenwald. Darum haben wir die Idee gehabt, dass wir Geld sammeln und Greenpeace spenden, damit es dem Regenwald zugute kommt. Wir hatten die Idee, einen Aktionstag zu starten, an dem wir einen Sponsorenlauf, eine Festwirtschaft, Verkaufsstände und Infostände organisieren. Wir sind sehr froh, wenn Sie mithelfen.

Wir freuen uns, Sie am 4. Juni 2013 zwischen 17.00 und 19.30 Uhr begrüßen zu dürfen. Sie sind herzlich eingeladen, bei der MZA Walzenhausen am Haupteingang am Aktionsanlass teilzunehmen. Die Sponsorenläufe finden um 17.30/18.00 Uhr und 18.30 Uhr statt.

Aktionsanlass:
4. Juni 2013 um 17.00 bis 19.30 Uhr MZA Walzenhausen
Valerina Hajdaraj, Mena Enzler

Schulleiter reichte Kündigung ein

Nach rund eineinhalb Jahren musste der Gemeinderat die Kündigung des Schulleiters Stefan Signer entgegennehmen. Nach einer Kündigungsfrist

von sechs Monaten wird er am 31.07.2013 seinen letzten Arbeitstag antreten. Persönliche Gründe haben ihn zu diesem Schritt bewogen.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDEN
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

„Wer überholen möchte, muss die Spur verlassen!“
 Chinesisches Sprichwort

„Es gibt Augenblicke, in denen eine Rose wichtiger ist als ein Stück Brot.“
 Rainer Maria Rilke

Autoputzaktion: Münchenreise mitverdienen

Die beiden dritten Sekundarklassen werden ihre Schulzeit in unserer Gemeinde im Sommer mit einer Zweitagesreise nach München krönen.

Isabelle Kürsteiner

Damit die Unkosten für die Schulgemeinde geringer werden, hatten die Schülerinnen und Schüler von der Gemeinde die Auflage, Geld mit Aktionen zu verdienen. Diese starteten sie im Februar und März. Zuerst stellten sie sich für Arbeiten rund ums und im Haus zur Verfügung. Dann hiess es: Innenreinigung von Autos während eines Samstagmorgens und über den Mittag. Ein durchschlagender Erfolg,

denn die Jugendlichen arbeiteten äusserst sorgfältig und genau. Während Klassenlehrer Raphael Bremgartner die Autoschlüssel in Empfang nahm, konnten sich die AutobesitzerInnen bei Kaffee und Gipfeli, zur Mittagszeit gar mit einer Grillwurst aus der Hand von Klassenlehrerin Danielle Brugger, im Foyer der MZA verpflegen. Diese Gelegenheit wurde gerne genutzt. Ebenfalls viele Abnehmer hatte die liebevoll selbstgebastelte Osterdekoration der dritten Oberstufe. Natürlich kann die Reise weiterhin finanziell unterstützt werden. Dann wäre neben verschiedenen Besuchen von Attraktionen vielleicht auch ein Kino- oder gar Musicalbesuch möglich. Die Schülerinnen und Schüler würde es bestimmt freuen.

Die Autoinnenraumreinigung wurde gerne in Anspruch genommen.
Bild: Raphael Bremgartner

Danke

Ich möchte mich bei allen Wählerinnen und Wählern herzlich bedanken, die mir in Gesprächen und mit ihrer Stimme ihr Vertrauen ausgesprochen haben.

Nach dem Wahlergebnis und dem Wahlapéro hat sich für mich die Situation verändert, sodass ich mich entschlossen habe, meine Kandidatur nicht weiterzuverfolgen.

Danke für Ihr Verständnis.

Tonia Schifftan Kyburz

Ostereier-Malwettbewerb in den Tagesstrukturen

Herzliche Gratulation!

Vor Ostern boten die Tagesstrukturen einen Ostereier-Malwettbewerb an. Vom Kindergärtler bis zu den 4. Klässlern wurden eifrig Kartoneier bemalt oder

beklebt. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt, und der Jury fiel es nicht leicht, die Punkte zu verteilen. Die Gewinner freuen sich, ihre Gutscheine einzulösen.

Gewonnen haben:

1. Platz 2 Mittagessen

Kat. A Maria Ambrosano
Kat. B Sophie Widmer
Kat. C Gianna Albanese

Anmeldung

Tel. 071 888 13 09 oder
071 886 40 70

2. Platz 1 Mittagessen

Kat. A Elena Albanese
Kat. B Orenda Lipaj
Kat. C Viktoria Kirchhofer

„Ich habe dreissig Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden.“

Harry Belafonte

3. Platz 1 Nachmittag spielen und basteln

Kat. A Céline Bruderer
Kat. B Janina Christ
Kat. C Marius Grütter

„Sich Sorgen zu machen ist wie im Schaukelstuhl zu sitzen. Es beschäftigt einen, bringt einen aber nirgendwo hin.“

Glenn Turner

„Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung.“

Leonardo Da Vinci

Hinweis

Vom 25. April - 7. Mai stehen tolle Materialien zum Muttertagsbasteln bereit.

„Jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient.“

Joseph Marie de Maistre

Winterlagerbericht

Vom 18.-22. Februar verbrachten die 1. und 2. Sek das Winterlager in Churwalden

Montag: Um 07.00 Uhr war am Bahnhöfli Besammlung. Als wir uns von unseren Eltern verabschiedet und unser Gepäck in den Car eingeladen hatten, fuhren wir ab. Auf der Carfahrt wurde viel gesprochen, erzählt, gespielt oder einfach nur Musik gehört. In Churwalden angekommen luden wir unser Gepäck und brachten es zum Lagerhaus. Dort angekommen konnten wir uns selber einschätzen, in welche Gruppe wir eingeteilt sein wollten. Da gab es Anfänger, Fortgeschritten langsam, Fortgeschritten schnell und Könner. Das Lagerhaus lag sehr nahe an der Piste. Darum musste man nur ein bisschen gehen und schon war man auf der Piste. Dann gingen die einzelnen Gruppen los auf die Piste. Die Quer-Gruppe erkundete das Dorf Churwalden. Am Mittag gab es Käseknöpfli. Nach dem Mittagessen konnten wir unsere Zimmer beziehen. Dann ging es wieder auf die Piste. Das Abendprogramm plante die Klasse 1G und Frau Schuler. Sie organisierten einen Postenlauf im Freien, und Herr Beer zeigte uns, wie man Lawinenverschüttete im Tiefschnee findet.

Nino Cazorzi (2E)

Dienstag: Wir wurden um 07.30 Uhr geweckt, eine halbe Stunde später gab es Frühstück. Danach gingen wir wieder in unseren Gruppen Ski oder Snowboard fahren. Die Quergruppe fuhr den ganzen Tag mit dem Kleinbus weg und kehrte erst zum Abendessen wieder nach Hause. Am Abend machte die Klasse 1E mit Herrn Weber das Abendprogramm. Zuerst gab es kleine Spiele an verschiedenen Posten, an denen man zum Beispiel ein

Memory lösen musste. Danach gab es die Talentshow. Ausgewählte SchülerInnen und LehrerInnen durften oder mussten ihre Schauspiel-, Gesangs- oder Tanzkünste präsentieren.

Nino Cazorzi (2E)

Mittwoch: Nach dem Frühstück machten wir unsere Ämtli (tischen, abwaschen etc.). Am Vormittag blieben wir etwas länger auf der Piste als üblich, und am Nachmittag hatten wir frei bekommen. Einige blieben im Haus, gingen mit einem Leiter oder einer Leiterin auf die Piste oder gingen zum Einkaufen ins Dorf. Man durfte aber nur in Gruppen von mindestens drei Schülern weggehen. Am Abend gab es noch ein Zipfelbob-Rennen beim Kinder-Skilift. Das Rennen wurde von Herrn Beer und Herrn Walser organisiert. Es war sehr amüsant. Der Gewinner war Colin Drach von der Klasse 1E. Danach gab es im Lagerhaus noch ein feines Dessert, so dass wir etwas später als üblich Nachtruhe hatten.

Claude Frei (1E)

Donnerstag: Ein ganz normaler Tag: Aufstehen, essen, abwaschen usw. Aber heute hatten die Könner der Skifahrer einen Tagesausflug mit Herrn Beer. Sie gingen auf die Rothorn-Seite und mussten darum einen Lunch mitnehmen. Es war am Anfang cool, und schön war das Wetter auch, doch dann kam der Nebel und man fand fast nicht mehr ins Dorf runter. Es war nicht einfach, doch im Tal unten sah man wieder alles. Als wir wieder in der Gruppenunterkunft waren, gingen wir duschen und dann machte jeder, was er wollte. Einige blieben in der Unterkunft und die anderen gingen ins Dorf, um noch Sachen für die Disco einzukaufen. Viel bereiteten sich für die Abschluss-Party vor. Die Mädchen machten

sich hübsch und die Jungs zogen sich gut an. Am Abend gab es noch es noch Pizza zum Nacht, und dann musste die 2. Sek alles für die Disco bereit machen. Die 1. Sek wurde durch Rätselspiele (Black Box) unterhalten, bis die Disco vorbereitet war. Die Erstplatzierten bekamen je zwei von den gemixten Drinks. Die Party unter dem Motto „Neon“ - mit super Lichteffekten - war gut organisiert, gegen Ende wurden aber alle durch das Tanzen müde. Am Schluss hiess es dann noch Aufräumen und ab ins Bett.

Grégory (2E)

Freitag: Am Freitagmorgen standen wir etwas früher auf, damit wir alle Sachen packen konnten, um sie dann vor dem Haus zu deponieren. Dann gingen wir wie

gewohnt zum Esssaal, machten uns einen Lunch und gingen bis in den Nachmittag hinein auf die Piste oder schlossen uns der Quer-Gruppe an. Es war ein wunderschöner Tag, und wir durften in gemischten Gruppen mit je einem Leiter oder einer Leiterin auf die Piste. Leider mussten wir schon früh abreisen, damit wir rechtzeitig in Walzenhausen ankamen. Die Car-Reise war sehr amüsant und entspannend. Als wir in Walzenhausen ankamen, bereiteten uns unsere Eltern einen liebevollen Empfang und wir halfen, die Sachen aus dem Car auszuladen. Danach verabschiedeten sich alle von den Lehrern und Lehrerinnen und wir gingen nach Hause. Wir freuten uns alle auf eine Woche Winterferien.

Maurus(2E)

Gut eingespieltes Bibliotheksteam

Seit sechzehn Jahren werden in Walzenhausen Bücher, später Kassetten, DVD-Filme und Hörbücher ausgeliehen.

Isabelle Kürsteiner

Nicht allen ist der Standort der Bibliothek bekannt. Gerne würden Vorstand und Team einen Wegweiser anbringen, doch es gibt derzeit keine Möglichkeit, einen solchen zu platzieren. Die Bibliothek befindet sich in der MZA, im Parterre, links von der Turnhalle. Sie kann über den Schulhauseingang erreicht werden. Ihr umfangreiches Sortiment an Büchern aller Art, von der Belletristik über Biografien bis hin zu Sach- und Hörbüchern, macht einen Besuch höchst interessant. Gerne nimmt das Team auch Bücherwünsche entgegen, und meist sind sie zu erfüllen. Darüber freuen sich Jung und Alt. „Do chasch no wünsche“, ist mancherorts zu hören.

Es handelt sich um eine öffentliche Bücher- und Mediensammlung sowie zusätzlich um eine

Schulbibliothek. Sie wird von allen Klassen besucht. Während ab der fünften Klasse die Lehrer den Besuch begleiten, werden die Kinder der ersten bis vierten Klasse zusätzlich von einem Teammitglied beraten. Aus diesem Grund betonte Präsident Michael Weber am 15. März an der Hauptversammlung im Panoramasaal des Hotels Walzenhausen, dass die Bibliothek von den Mitgliedern, den Kindern und Lehrpersonen der Schule Walzenhausen sowie den Jugendlichen vom Jugendheim Sternen sehr geschätzt werde.

Sowohl Vorstand wie auch Team der Walzenhauser Bibliothek sind sehr treu, weshalb keine Wahlen anstanden. Seit neun Jahren präsidiert Michael Weber den Vorstand, Kassierin ist Chantal Widmer-Brunner, Aktuarin Esther Bischof. Weiter gehören Vorstand oder Team an: Rita Frischknecht, Corinne Grütter, Sylvia Huber, Susanne Jankovics und Verena Tobler.

In der Umfrage wurde gedankt, dass Wünsche betreffend Bücher, so auch Schülerwünsche,

Team und Vorstand der Bibliothek sind konstant und auch nach Jahren noch sehr motiviert. Auf dem Bild fehlt Verena Tobler.

berücksichtigt werden. Überaus fasziniert zeigte sich eine weitere Besucherin von den Hörbüchern, welche gut mit dem Bügeln kombiniert werden könnten. Zum Schluss dankte Michael Weber

für die schöne Zusammenarbeit und die Konstanz; das mache Spass, so sollte es sein. Er dankte Team und Besuchern sowie der Gemeinde und den Kirchgemeinden für ihre Unterstützung.

Adresse:	MZA , 9428 Walzenhausen
Telefon:	071 888 09 35
E-Mail:	bibliothek@walzenhausen.ch
Öffnungszeiten:	Mo 09.00 - 11.00 Uhr , Mi 15.30 - 17.30 Uhr, Freitag 17.00 - 19.00 Uhr. Während der Schulferien ist die Bibliothek jeweils freitags geöffnet.

Nicht schon wieder eine schwere Lektüre!

Kennen Sie das Gefühl? Nein, ich mag nicht schon wieder ein "Problembuch" lesen. Und die Lust auf einen Krimi - und sei er noch so spannend - fehlt. Biografien oder Sachbücher mag ich schon gar nicht in die Hand nehmen. Da sind zwei unserer neu gekauften Bücher genau die richtige Lektüre.

Verena Tobler-Elmer

«Die Bombe is' eh im Koffer»: Geschichten aus dem Handgepäck von Achim Lucchesi, Heyne Taschenbuch, 316 Seiten, 2011

Der Klappentext charakterisiert das Buch folgendermassen: Witzig, skurril, einfach unglaublich aus dem Alltag in der Sicherheitsschleuse.

Sprengstoff im Kulturbeutel, hoch dotierte Brieftauben oder gar die Urne mit Omas Asche: Was Achim Lucchesi und seine

Kollegen von der Handgepäck- und Passagierkontrolle in den Taschen der Reisenden entdecken, ist zwar nicht immer ein Sicherheitsrisiko, aber oft mehr als kurios. Er nimmt seine Leser mit auf eine Reise in den Ganzkörperscanner, den VIP-Bereich und hinab ins Kellergeschoss eines Grossflughafens und erzählt, was mit der teuren Flasche Whisky und dem Fläschchen Designerparfüm, die den 100-Milliliter-Test nicht bestanden haben, wirklich passiert. Unglaubliche,

aber wahre Geschichten zum Staunen und Abheben.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfingstgottesdienst unter der Linde

Am Pfingstsonntag, dem 19. Mai, wird zu einem besonderen Gottesdienst unter der grossen Kirchenlinde eingeladen. Um 10.00 Uhr wird der Gottesdienst unter freiem Himmel mit Abendmahl gefeiert. Die Feier wird von der Akkordeongruppe „Grenzenlos“ und Christine Schmid (Klavier) musikalisch begleitet. Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein Apéro angeboten. Bei nasser oder zu kalter Witterung findet der Anlass in der Kirche statt.

Ökumenischer Kirchentag AR/AI

Nach elf Jahren führen die Landeskirchen der beiden Kantone Appenzell im Jahre 2013 wieder einen ökumenischen Kirchentag durch. Gastgeber sind die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Rehetobel und der römisch-katholische Seelsorgerverband Heiden-Rehetobel-Obereg. Der Kirchentag 2013, welcher am Wochenende vom 25./26. Mai 2013 in der Gemeinde Rehetobel AR stattfindet, ist der „Begegnung“ von Jung und Alt, dem „Gedankenaustausch“ und dem gemeinsamen „Feiern“ gewidmet. Mit Workshops und verschiedenen Ateliers sowie musikalischen Leckerbissen wird dem gewählten Thema „Atme in mir“ - „Das Leben vor Gott bringen“ Zeit und Raum gegeben. Während der Schwerpunkt am Samstag bei Vorträgen und verschiedenen Ateliers sowie Musikvorführungen liegt, steht am Sonntag das gemeinsame Feiern in einem Festgottesdienst mit anschliessendem Apéro im Zentrum. Der Gottesdienst in der evangelischen Kirche Walzenhausen fällt aus, und es wird ein Fahrdienst nach Rehetobel an-

geboten. Wer mitfahren möchte, melde sich bitte bis zum 24. Mai im Pfarramt (Tel. 071 888 12 02).

Konfirmation 2013

Am Sonntag, den 9. Juni, werden neun junge Menschen im Mittelpunkt der Konfirmationsfeier stehen, die um 10.00 Uhr beginnt. Konfirmiert werden in diesem Jahr: Ramona Mettler (Äschi), Peter Niederer (Leuchen), Nick Ponnadu (Lutzenberg), Roy Ponnadu (Lutzenberg), Nina Roosmalen (Bild), Carol Schilling (Platz), Jonas Schmid (Wilen), Philipp Schmid (Rüti) und Lisa Wickart (Weid). Die Konfirmationsfeier wird musikalisch von der Band „Who cares“ und Christine Schmid an der Orgel gestaltet. Im Anschluss an die Konfirmation wird auf dem Kirchplatz zu einem Apéro eingeladen, und der Musikverein Walzenhausen spielt zum traditionellen Konfirmationsständchen auf.

Flüchtlingssonntag 2013 / Wiedereröffnung Sonneblick

Auch am Sonntag, den 16. Juni, wird herzlichst zu einem besonderen Gottesdienst eingeladen. Die Feier wird ganz im Zeichen der Wiedereröffnung des Sonneblicks nach einem halben Jahr Umbauzeit stehen. Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfarrer Heinrich Rusterholz, dem ehemaligen Präsidenten des Rates des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes und Kirchenrätin Pfarrerin Corinna Boldt, Christine Schmid, Orgel, und das Vokal-Ensemble „TeamWork“, gestalten den Gottesdienst musikalisch mit. Der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr, und ab 9.30 Uhr wird die Alphorngruppe Seeblick die Gäste vor der Kirche Walzenhausen begrüssen.

Waldgottesdienst

Am Sonntag, den 30. Juni, findet um 10.00 Uhr bei gutem Wetter der Waldgottesdienst wiederum auf dem Steigbüchel statt. Er wird von Pfarrerin Corinna Boldt, Religionslehrperson Regula Künzler sowie Schülerinnen und Schüler der 2. Religionsklasse gestaltet. Musikalisch wird der Gottesdienst von einer Bläsergruppe des Musikvereins Walzenhausen begleitet. Wie gewohnt wird ein Transportdienst für ältere oder gehbehinderte Gemeindemitglieder angeboten. Anmeldungen nimmt das Pfarramt (Tel. 071 888 12 02) bis zum 29. Juni entgegen. Im Anschluss an den Gottesdienst wird zu einem fröhlichen Beisammensein am Grillfeuer eingeladen. Die Getränke offeriert die Kirchgemeinde, der Proviant zum „Brötli“ muss selber mitgebracht werden. Kuchenspenden sind sehr willkommen.

Ganz herzlich eingeladen sind natürlich auch die katholischen Gemeindemitglieder. Bei Regen findet der Gottesdienst mit anschliessendem Kaffee und Kuchen in der evangelischen Kirche statt. Bei unklarem Wetter gibt Tel. Nr. 1600 ab 08.30 Uhr Auskunft.

Gemeindeferienwoche 2013

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Sonntag, 29. September, bis und mit Samstag, 5. Oktober, in die Lutherstadt Wittenberg am östlichen Rand des deutschen Bundeslandes Sachsen-Anhalt.

Herausragende Bedeutung erlangte Wittenberg im 16. Jahrhundert, als der Reformator Martin Luther von dort aus die Erneuerung der christlichen Kirche einleitete und die Elbestadt Wittenberg zur Wiege der Reformation in Deutschland machte. Die schöne Region rund um Wittenberg, gelegen an der Elbe zwischen Berlin und Leipzig, das sogenannte „Gartenreich“, bietet viele Möglichkeiten, Kultur und Natur zu erkunden. Ausflüge nach Berlin und Leipzig sind geplant. Nähere Informationen sind im Pfarramt erhältlich und liegen in der evangelischen Kirche auf. Anmeldungen für die Ferienwoche sind noch bis zum 31. Juli 2013 im evangelischen Pfarramt möglich.

Offene Kirche

Ab dem 1. Mai bis zum 31. Oktober ist die Kirche wieder täglich von 10.00 - 17.00 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Sierra Leone unter der Lupe

Nach einem eindrücklichen Gottesdienst trafen sich an die hundert Besucher zum gemeinsamen Suppenessen.

Tonia Schifftan Kyburz

Die diesjährige Fastenaktion der kirchlichen Hilfswerke „Brot für alle“ und „Fastenopfer“ stand unter dem Thema „Land-Enteignung von Kleinbauern in Entwicklungsländern.“ Diese Tatsache wurde den Gottesdienstbesuchern am 10. März auf eindrückliche Art und Weise bewusst gemacht. Pfarrerin Corinna Boldt, Pater Hesso Hösli, Organistin Christine Schmid sowie die Religionslehrkraft Regula Künzler mit den Schülerinnen und Schülern der 5. Religionsklasse gestalteten zusammen den Gottesdienst. Zusätzlich spielten Hanna Keller, Hackbrett, mit Nadine Schmid, Akkordeon, sowie Simon Hofstetter, Schlagzeug, mit Mutter Andrea, Klavier, einige musikalische Stücke.

Rollenspiel biblische Geschichte

Zwei Geschichten - eine biblische und eine aktuelle - wurden „unter die Lupe genommen“. Die biblische Geschichte aus dem Alten Testament wurde von den Schülerinnen und Schülern in einem Rollenspiel dargestellt: Naboth, der Nachbar des Königs Ahab, besass einen Weinberg, den der König unbedingt kaufen wollte. Da das Land das Erbe seiner Väter war, weigerte sich Naboth, es dem König zu verkaufen. Dieser wurde deshalb sehr ärgerlich und traurig. Seine Frau Isebel wollte ihm seinen Wunsch erfüllen und organisierte zwei Männer, die Naboth der Lästerung Gottes bezichtigten und ihn anschliessend steinigten. Als König Ahab seinen Weinberg in Besitz nehmen wollte, erschien ihm der Prophet

Elija und kündigte ihm an, dass Gott sich für diese verwerfliche Tat an seiner Familie rächen werde.

Recht auf Nahrung für die afrikanische Bevölkerung

Danach wurde genauer auf ein Dorf des afrikanischen Landes Sierra Leone geschaut. Einige Fotos wurden auf eine Leinwand projiziert, und die Kinder beschrieben abwechselnd mit Pater Hesso die einzelnen Szenen: Seit Generationen ernähren sich die Familien vom Ertrag ihrer Felder. Nach einem 10-jährigen Bürgerkrieg ist nun aber alles anders: Eine Schweizer Firma hat für 50 Jahre 57'000 ha Land gepachtet, das entspricht 30 km Länge und 20 km Breite. Sie beanspruchen das Land, das bisher den einheimischen Bauern gehörte, und bauen darauf Zuckerrohr an. Daraus wird später Treibstoff für Autos hergestellt. Durch die künstliche Bewässerung wird der grösste Fluss im Land fast trockengelegt. Einige Menschen haben sich deshalb vor Ort zu einem „Netzwerk für das Recht auf Nahrung“ zusammenschlossen, da es fraglich ist, ob unter diesen Umständen noch genügend Nahrung angebaut werden kann. „Brot für alle“ und „Fastenopfer“ wollen mit den Menschen vor Ort „sehen und handeln“: Sehen, was den Menschen nützt, und handeln, Unrecht beim Namen nennen und helfen, wo Hilfe nötig ist.

In ihrer Kurzpredigt lenkte Pfarrerin Corinna Boldt die Aufmerksamkeit auf das Kampagnenplakat, das im Hintergrund einen Maiskolben zeigt, während die Lupe ein afrikanisches Dorf sichtbar macht. „In der biblischen Geschichte siegt Macht über Recht. Der Prophet aber schaut nicht weg und sagt, was unrecht ist. Das letzte Wort hat Gott, der

auf der Seite der Schwachen steht.“

Suppen-Zmittag

Nach dem Gottesdienst begaben sich die Besucherinnen und Besucher in die MZA. Dort wurden sie vom reformierten Kirchgemeindepräsidenten Andreas Gengelbach begrüsst, der Christian Rast und seinem Team von freiwilligen Helfenden herz-

lich für die Organisation und Vorbereitung dankte. Nach einem Lied konnten alle an den schön gedeckten Tischen eine wunderbare Gerstensuppe und feine Kuchen essen und sich untereinander austauschen. Der Erlös der verkauften Essen und der Max-Havelaar-Rosen geht vollumfänglich an die beiden Hilfsorganisationen.

Besucher beim Suppen-Zmittag.

Freude an Menschen, Sport und Bewegung? Wir suchen in Walzenhausen geeignete Leiterinnen für das Seniorenturnen.

Telefonieren Sie uns!

Pro Senectute
Gossauerstr. 2, 9100 Herisau
071 353 50 36

**PRO
SENECTUTE**
APPENZELL
AUSSERRHODEN

Trennung von St. Margrethen

Peter Eggenberger

Seit den Appenzeller Freiheitskriegen und der damit verbundenen Lösung von der Herrschaft der Äbte von St. Gallen anfangs des 15. Jahrhunderts gehörte Walzenhausen zum damals noch ungetrennten Kanton Appenzell. Kirchlich aber blieb die uralte Tradition der Zugehörigkeit zu St. Margrethen bis auf weiteres unangetastet. Verschiedene Gründe wie die Reformation, aber auch die stetig wachsende Bevölkerungszahl am Berg und der zunehmend als Last empfundene weite Weg ins Tal führte aber im Jahre 1638 zum Bau der heutigen evangelischen Kirche.

Mutterkirche St. Margrethen

Am westlichen Dorfeingang von St. Margrethen befindet sich das alte, der heiligen Margaritha geweihte Kirchlein, das auch den Walzenhausern Jahrhunderte lang als Gotteshaus diente. Früher wurde 1147 als Baujahr angenommen. Nach neuerer

Forschung aber vermuten Fachleute den Baubeginn bereits im 9. Jahrhundert, etwa ums Jahr 850.

Grundsteinlegung am 20. April 1638

Die eingangs erwähnten Gründe sowie die eng gewordenen, mehr und mehr zu Gehässigkeiten führenden Platzverhältnisse im St. Margrether Kirchlein führten 1638 zum Bau der Kirche in Walzenhausen. Als grosser Förderer des bedeutenden Vorhabens ging Hauptmann Konrad Künzler der ältere, wohnhaft im Kehr, in die Geschichte ein, dessen Familie den Baugrund unentgeltlich zur Verfügung stellte. Da es nicht an materiellen Mitteln mangelte, konnte das Bauvorhaben zügig durchgezogen werden. Die Grundsteinlegung erfolgte am 20. April 1638, und nur vier Monate später - am 1. September 1638 - wurde die Kirche feierlich eingeweiht.

Das alte Kirchlein von St. Margrethen war bis 1638 Gotteshaus auch für die Bevölkerung von Unter-Hirschberg, dem späteren Walzenhausen.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Baubewilligungen

Schopfer Hans, Lebau 8, Ersatz Ölkessel, Gütli, Parz. Nr. 238, Assek. Nr. 188

Bürki-Zaugg Anita, Umbau + Fassadenrenovation EFH, Äschi, Parz. Nr. 374, Assek. Nr. 511

Bisquolm Silvio und Doris, Lachen 760, Anbau Carport und Terrassenvergrößerung, Lachen, Parz. Nr. 581, Assek. Nr. 760

Sturzenegger Jasmin, Äschi 498, Abbruch best. Gebäude, Neubau von zwei Wohnblöcken, Äschi, Parz. Nr. 1578, Assek. Nr. 498

Baumgartner H.P. + Silvia, Gütli 975, Neubau Wintergarten mit Schwedenofen, Parz. Nr. 1040, Assek. Nr. 975

Handänderungen

Hollenstein-Schmid Yvonne, Walzenhausen, Erwerb 28.04.2000/15.11.2006, an Isele Werner, Würenlos, GB Nr. 1589, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 1332, 958 m² Grundstücksfläche, Weid; GB Nr. 1652, Wiese, Weide, 694 m² Grundstücksfläche, Weid

Gilufa Immobilien AG, Abtwil, Erwerb 28.04.2011, an J.J. Meier Verwaltungs AG, St. Gallen, GB Nr. 462, Wohnhaus Nr. 1077, Garagengebäude Nr. 1079, 4'080 m² Grundstücksfläche, Wilen; GB Nr. 1503, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 1258, 1'274 m² Grundstücksfläche, Wilen

Brassel Rolf, D-Schonach, Erwerb 03.10.1997/27.02.2007, an Wiesmann Daniel und Wiesmann-Bucher Seraina, Heerbrugg, ME zu je ½, GB Nr. 1254, Wohnhaus Nr. 1152, 1'015 m² Grundstücksfläche, Moos

Schmid Remo und Schmid Dübendorfer Alexandra, Wal-

Jüstrich Ernst, Klosen 661, Erdsondenbohrung, Parz. Nr. 1016, Assek. Nr. 661

Herrmann AG, Kunststoffwerk, Nord 27, Thermische Gebäudesanierung, Parz. Nr. 175, Assek. Nr. 15

Beutler Alfred und Teresa, Ebni 1210, Thermische + gestalterische Sanierung Hausfassade West, Parz. Nr. 1437, Assek. Nr. 1210

Kellenberger Alfred, Wilen 379, Bodenverbesserung durch kleinere Aufschüttung, Parz. Nr. 350, 353, Assek. Nr. -

zenhausen, ME zu je ½, Erwerb 02.07.2007, an Knöpfel Thomas und Schmid Nadia, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1403, Wohnhaus Nr. 1171, 841 m² Grundstücksfläche, Tolén

Jüstrich Ernst, Walzenhausen, Erwerb 10.12.1975/18.12.1990, an Graf Raphael, Walzenhausen, GB Nr. 769, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 842, 22'463 m² Grundstücksfläche, Gebert; GB Nr. 773, Wiese, Weide, Wald, Weg, 13'958 m² Grundstücksfläche, Gebert; GB Nr. 775, Wiese, Weide, fl. Gewässer, Wald, übrige befestigte Fläche, 23'315 m² Grundstücksfläche, Gebert; GB Nr. 831, Wald, Wiese, Weide, Weg, 20'992 m² Grundstücksfläche, Steigbüchel

Völcker Edith, Unterägeri, Erwerb 25.06.2004, an Korn Maik, Walzenhausen, GB Nr. 1609, Wohnhaus Nr. 328, Remise Nr. 1438, 2'276 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld

Zivilstandsnachrichten

Geburten

06.02.2013 In Heiden AR: Keiša Luisa, von Waldkirch SG, Tochter des Scheiwiler Oliver Alexander von Waldkirch SG und der Keiša Julijana, Staatsangehörigkeit von Lettland, wohnhaft in Walzenhausen AR

18.02.2013 In Heiden AR: Ahmed Lailani Priyota, Staatsangehörigkeit von Bangladesch, Tochter des Ahmed Shidur Rahman Mukul, Staatsangehörigkeit von Bangladesch und der Sultana Nasrin, Staatsangehörigkeit von Bangladesch, wohnhaft in Walzenhausen AR

Todesfälle

08.02.2013 In Walzenhausen AR: Camenzind Josef Gottfried, geb. 10.10.1925, von Gersau SZ, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Einwohnerstatistik

Am 31. März 2013 zählte die Einwohnerkontrolle 2'093 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Februar 2013 eine Abnahme von drei Personen.

Andere Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über Pfingsten; siehe Kästchen.

Gemeindeverwaltung

Unsere Öffnungszeiten über Auffahrt und Pfingsten:

Donnerstag, 9. Mai 2013: Geschlossen

Freitag, 10. Mai 2013: Geschlossen

Montag, 20. Mai 2013: Geschlossen

In Notfällen können die Pikett-Telefonnummern auf dem Anrufbeantworter der Gemeindeverwaltung 071 886 49 80 abgehört werden.

Mai

Gemeinde	Sa.	4. Mai	9.00-11.00	Sammelstelle	geöffnet
Walzehuser Bühne	Sa	4. Mai	20.00	Bühne MZA	Theaterkabarett Birkenkenmeier
Kath. Kirchgemeinde	So.	5. Mai		Kloster Grimmenstein	Kirchbürgerversammlung
Verkehrsverein	So	5. Mai	09.30-15.00	Naturheilpraxis sportivo	Kräuterwanderung
Verkehrsverein	So	5. Mai	10.30-11.30	Bahnhofplatz	Vergnüglicher Dorfrundgang
Müettere Rundi	Sa.	11. Mai	13.30-15.00	Bäckerei Meyerhans	Überraschung backen
Frauenverein	Di.	14. Mai		Rest. Gambrinus	Mittagessen für Senioren
Katholische Frauengemeinschaft	Fr.	24. Mai	18.30	Dachparkplatz MZA	Maibummel
Hildegard Beusch	Sa.	25. Mai	16.00	Vernissage	Jubiläumsausstellung
Kleintiere Vorderland H-W	Sa./So.	25./26. Mai		MZA	Jungtierschau
Turnverein	So.	26. Mai		Franzenweid	Faustballplauschturnier

Juni

Gemeinde	Sa.	1. Juni	9.00-11.00	Sammelstelle	geöffnet
Verkehrsverein	So,	2. Juni	10.30-11.30	Bahnhofplatz	Vergnüglicher Dorfrundgang
Kath. Frauengem. /Müettere Rundi	Di.	4. Juni	19.30-20.30	Pfarrsaal Kloster	Vortrag „Geniale Naturärzte“
Frauenverein	Di.	11. Juni		Rest. Gambrinus	Mittagessen für Senioren
Walzehuser Bühne	Sa.	15. Juni	20.00	MZA	Helfried- die grosse Helfried-Gala
Ökumene	So.	16. Juni	10.00	evang. Kirche	Gottesdienst; Eröffnung Sonneblick
Stiftung Waldheim	Sa.	22. Juni		Wohnheim Krone	Sönd willkommen, 75 Jahre Stiftung
Müettere Rundi	So.	23. Juni	14.00	Bauernhof Steigmatt	
Gemeinde	Do.	27. Juni	07.00	ganze Gemeinde	Altpapiersammlung
Ökumene	So.	30. Juni	10.00	Steigbüchel (gute Witterung)	Waldgottesdienst

Interessante Links

Gemeindeveranstaltungskalender	www.walzenhausen.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/
Treffpunkt	www.walzenhausen.ch/de/verwaltung/verwaltungtreffpunkt/
Kino Heiden	www.kino-heiden.ch
Kita Wirbelwind	www.kita-wirbelwind.ch
Madlen Kino Heerbrugg	www.kinomadlen.ch
Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden	www.ar.pro-senectute.ch
Weiterbildung Appenzeller Vorderland	www.webvorderland.ch

Links zu Internetseiten

Der Treffpunkt führt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion!

in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an treffpunkt@walzenhausen.ch

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

Die 111. Ausgabe des Treffpunkt erscheint im Juli 2013.

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **5. Juni 2013**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner
Güetli 187
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 84
treffpunkt@walzenhausen.ch

111. Ausgabe

Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen

treff•

Juli 2012

Der finale Countdown zum 3. Historischen Bergsprint 2013

hinten v.l.n.r.: Urs Sauter, Hanspeter Schopfer, Roger E. Widmer, Robert Hämmerle, Victor Rohner

vorne v.l.n.r.: Albert Eberle, Manfred Lenggenhager, Daniel Frei, Hansueli Jüstrich, Erwin Steingruber, Mario Enzler, Walter Schnider, Peter Lenggenhager

Roger E. Widmer

Die Vorbereitungen zum Bergsprint laufen auf Hochtouren! Die ganze „Mannschaft“ - das heisst, neben den OK-Mitgliedern weitere „grosse und kleine“ Helfer, die sich bereits jetzt im Vorfeld stark engagieren - ist voll motiviert und leistet wahrhaftig grandiose Vorbereitungsarbeit. Allen Beteiligten sei dafür ein grosser Dank ausgesprochen!

Angesichts des nahenden Termins scheint der Funke langsam aber sicher breitere Kreise zu erfassen und auf diese überzuspringen ... die ganz spezielle, knisternde Atmosphäre im Dorf Walzenhausen wird immer stärker spürbar, sieht man doch auch bereits einzelne Bausteine des Ganzen, wie zum Beispiel die grosse Event-Tafel im Dorfzentrum.

Diese letzte Treffpunkt-Ausgabe vor den Sommerferien und gleichzeitig vor Beginn des Bergsprints will das Organisationskomitee nutzen, um die Bevölkerung von Walzenhausen und alle weiteren interessierten Personen über relevante Bereiche und Einschränkungen während den Bergsprint-Tagen aktiv und offen zu informieren. Ende Juli

bzw. Anfang August werden zudem sämtliche Haushalte in Walzenhausen (soweit die Post die Zustellung sichert) nochmals ein Flugblatt erhalten, welches diverse Informationen rund um den Bergsprint enthalten werden wird.

Wichtige Hinweise betreffend der durch die Kantonspolizei bewilligten Strassensperrungen

Gesperrt ist die Strasse Walzenhausen (Dorf) bis Lachen (Sprintstrecke) am Samstag, 31. August 2013, 07.00 - 18.00 Uhr und Sonntag, 1. September 2013, 07.00 - 18.00 Uhr.

Der Strassenabschnitt Restaurant Gambrinus (Gegenseite) bis Bahnhof ist ebenfalls am Samstag, 31. August 2013, 07.00 - 18.00 Uhr und Sonntag, 1. September 2013, 07.00 - 18.00 Uhr gesperrt.

Die Strasse vor dem Gemeindehaus bis BAT Rheinburg wird bereits ab Freitag, 30. August 2013, 12.00 Uhr durchgehend bis Sonntag, 1. September 2013, 18.00 Uhr gesperrt sein.

Die Strasse Wolfhalden (Abzweiger Högle) bis Walzenhausen (Dorf) wird im Einbahnverkehr geführt sein. Dies gilt ab Freitag, 30. August 2013, 12.00 Uhr durchgehend bis Sonntag, 1. September 2013, 18.00 Uhr.

Anwohnern mit Fahrbewilligung ist das Befahren der Strecken innerhalb der genannten Sperrzeiten während den Sprintpausen und in Notfällen, jedoch nur unter Rücksprache mit den Streckenposten, gestattet. Die Blaulichtorganisationen besitzen jederzeit ein Fahrrecht, wobei der Sprint sofort unterbrochen werden würde.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte via info@bergsprint.ch, anwohner@bergsprint.ch oder auf unserer Website www.bergsprint.ch an das OK. Eine Rückmeldung folgt raschmöglichst.

Hinweise an die Anwohner der Bergsprint-Strecke

Die Fahrbewilligungen können in der Woche vor dem Anlass im OK-Büro bezogen werden. Die Anwohner werden Anfang August mittels eines Schreibens über die sie betreffenden Einzelheiten und die Büro-Öffnungszeiten in Kenntnis gesetzt werden.

Hinweis für die Helfer - WE WANT YOU

Über www.bergsprint.ch, Rubrik „Helfer-Info“, sucht das Organisationskomitee dringend weitere Helfer für verschiedenste

Bereiche der Veranstaltung. Denn ein derartiger Grossanlass ist nur durchführbar, wenn auf eine grosse Schar von Freiwilligen gezählt werden kann. Dass es allen Helfern von 2007 wie auch von 2010 grossen Spass gemacht hat, durfte man auch an den beiden Helferessen, welche jeweils im November stattfanden, feststellen und erfahren. Es war und ist ein besonderes Erlebnis, Teil dieses Gross-Events zu sein!

Erzählt es bitte weiter und motiviert eure Freunde, Bekannten und Verwandten! Vielen Dank!

Hinweis zum Teilnehmerfeld

Das OK sowie die Leitung des Bergsprints kann zudem die erfreuliche Mitteilung machen, dass rund 45 Motorräder und rund 130 Automobile vom Jahrgang ab 1929 bis neueren Datums am Start sein werden.

Hinweise zum Abendprogramm

In der MZA findet am Samstagabend erneut das beliebte Sprint-Dorffest für die Bevölkerung sowie die Teilnehmer, Helfer und Gäste statt. Weitere Infos folgen mit dem zuvor erwähnten Flugblatt.

Hinweise zum Vorverkauf und aktuelle Informationen

Es wird wiederum ein Vorverkauf für die Veranstaltung geführt. Dieser findet im Dorfladen Enzler und im Dorfkiosk in Walzenhausen statt. Den Start des Verkaufs

wie auch weitere Neuigkeiten und Updates entnehmen Sie bitte der Tagespresse oder surfen Sie unter www.bergsprint.ch oder „Find us on Facebook“ (Historischer Bergsprint).

Last but not least: Gebührender Dank an die zahlreichen Sponsoren!

Ein herzliches Dankeschön richtet das Organisationskomitee an alle unsere Partner für die überaus bemerkenswerte finanzielle wie auch materielle Unterstützung des Historischen Bergsprints.

Dank Ihnen ist es überhaupt möglich, dass wir diesen für die ganze Region einmaligen Anlass erneut durchführen können, und wir freuen uns jetzt schon riesig, Sie wie auch alle Fahrer, Helfer und die ganze Bevölkerung am Bergsprint 2013 willkommen heissen zu dürfen.

Runabout Morgan Three Wheeler, Baujahr 1933
Motor: JAP, 1150ccm, 2+ Supercharger, 110 PS

Malergeschäft De Martin Walzenhausen/Rheineck

WIR SETZEN UNSER WISSEN
ZUR ZUFRIEDENHEIT DER KUNDEN EIN.

P. De Martin De Tomas & Co Nord 21 / 9428 Walzenhausen
Mobile 079 404 33 84 / Fax 071 888 01 85 / pio@de-martin.com

1. August-Feier

Anlässlich der 500 Jahr-Feierlichkeiten zum Beitritt des Appenzellerlandes als 13. Ort in die Eidgenossenschaft wurde am 8. März 2013 in Heiden der Auftakt ins Jubiläumsjahr eingeläutet. Am 1. August findet in Walzenhausen ein Jubiläums-Brunch mit anschliessender Wanderung statt.

Isabelle Kürsteiner

Die Festlichkeiten sind vielfältig und sehenswert. Neben der grossen Wanderbühne LEDI, welche durch die beiden Kantone AR und AI zieht und im Vorderland vom 20. September bis 6. Oktober in Obereggen gastiert, wird im Sommer ab 3. Juli in Hundwil das Festspiel „Der dreizehnte Ort. Ein musikalisches Spiel zum Fest“ aufgeführt.

1. August-Feier

Auch das Vorderland feiert mit. Für den 1. August haben sich die Gemeinden des „Vorderländer Hirschbergs“, Walzenhausen, Reute und Obereggen, zusammengeschlossen und organisieren gemeinsam ein grenzüberschreitendes Volksfest unter dem Motto „Begegnung“. Mit einer geführten Wanderung durch das Appenzeller Vorderland von Walzenhausen über Reute hinauf auf den St. Anton/Obereggen werden die Möglichkeiten geschaffen, um neue Banden zu bilden und bestehende zu festigen.

Feiner Brunch in der MZA

Vor dem Aufbruch auf die erlebnisreiche Wanderung können sich alle in der MZA in Walzenhausen bei einem feinen, reichhaltigen Brunch zwischen 9.00 und 13.00 Uhr stärken. Um 9.30 Uhr wird Bezirkshauptmann Martin Bürki, Obereggen, eine Festrede halten.

Die gesamte Feier in Walzenhausen wird von Alphornbläsern, dem Echo vom Kurzenberg sowie einer 3-Gemeinde-Musikformation musikalisch umrahmt. Die Kinderbetreuung übernehmen zwei Spielgruppenleiterinnen. Als besondere Attraktion stehen Rösslifahrten auf dem Programm. Ausserdem wird ein Nostalgiepostauto stündlich die Strecke Lachen - Almendsberg - Dorf - Platz abfahren. Es kann per Handzeichen überall angehalten werden. Ein Shuttlebus verbindet die Gemeinden Walzenhausen, Reute und Obereggen (St. Anton). Nach dem Brunch wird die Wandergesellschaft in vier Gruppen, begleitet von Samaritern, nach Reute geführt, wo ein Vesper wartet. Der zweite Teil der Wanderung führt auf den St. Anton zur 1. August-Feier mit einer Festansprache von Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger.

Detailinformationen werden auf Flugblättern publiziert. Diese gehen an alle Haushaltungen.

Der Brunch inklusive Rahmenprogramm Walzenhausen, Nostalgiepostauto, welches die Leute in Lachen, Almendsberg und Platz abholt und Shuttlebus sowie Rösslifahrten kostet für Erwachsene 10 Franken, für Kinder ab sechs Jahren 5 Franken.

Mena Enzler als Fahnenträgerin zusammen mit Hansruedi Bänziger an der Eröffnungsfeier in Heiden.

Der Gemeinderat informiert

Investitionsfreigabe für Meteorwasserkanal Almendsberg-Eichenbach

Das Stimmvolk hat im Vorschlag 2012 den Sanierungsbeitrag von CHF 340'000.– für den Meteorwasserkanal Almendsberg-Eichenbach genehmigt. Wegen einer Projektänderung sowie den fehlenden Durchleitungsrechten musste das Projekt auf das Jahr 2013 verschoben werden.

Der Gemeinderat konnte nun an seiner letzten Sitzung im Amtsjahr 2012/2013 den budgetierten Betrag für die Ausführung der Investition freigeben.

Jahresbericht, Jahresrechnung und Geschäftsbericht genehmigt

Der Verwaltungsrat der Elektra Walzenhausen hat dem Gemeinderat den Jahresbericht, die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht 2012 zukommen lassen. Der Gemeinderat hat diese dankend zur Kenntnis genommen und dem Verwaltungsrat der Elektra Entlastung erteilt.

Für die geleistete Arbeit, das Engagement und die positive Zusammenarbeit dankt der Gemeinderat dem Verwaltungsrat, der Geschäftsführung und dem gesamten Personal herzlich.

Neuer Weiher zum Verweilen

Auf dem Gelände des Alters-

wohnheims wird ein Weiher errichtet. Dieser soll die Bewohnerinnen und Bewohner und natürlich auch die Besucher zu einem Rundgang durch den Garten oder zum Verweilen einladen.

Beschaffungsarbeitsgruppe gestartet

Per Mitte Mai wurde eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Feuerschutzkommission und des Feuerwehrkaders für die Ersatzbeschaffung des neuen Atemschutz-Fahrzeugs der Feuerwehr Walzenhausen gegründet. Die Gruppe wird an den Sitzungen die notwendigen Funktionen und die Ausstattung des Buses erarbeiten und der Suisse Public in Bern einen Besuch abstatten, damit weitere Eindrücke gesammelt werden können. Finanziert wird der neue Atemschutz-Bus aus zweckgebundenen Rückstellungen und zusätzlichen Subventionen. Bis im Herbst 2014 sollte das neue Fahrzeug einsatzbereit sein.

Gemeindeentwicklung mit Hilfe von Art. 56

In Walzenhausen existieren Grundstücke und Areale, die gemäss rechtskräftigem Zonenplan wohl einer Bauzone zugewiesen sind, die aber mangels Verfügbarkeit oder wegen Baulandhortung nicht überbaut werden können. Zusammen mit dem Raumplaner wurden sämtliche Flächen, die in den Anwendungsbereich von Art. 56 BauG fallen, bezeichnet und

Dank an alle Beteiligten

Die heftigen Regenfälle Ende Mai/Anfang Juni haben grosse Schäden angerichtet, so auch in Walzenhausen. Die Gemeinde möchte sich bei allen für den unermüdlichen Einsatz ganz herzlich bedanken; der Feuerwehr im Dauereinsatz, den Gemeindearbeitern, dem Zivilschutz, allen Gewerbetreibenden sowie den Privatpersonen... und jeder helfenden Hand.

deren Eigentümer angeschrieben. Dies betrifft insgesamt 75 Parzellen. Die Grundeigentümer haben nun bis Ende Mai Zeit, der Gemeinde mitzuteilen, was mit dem eigenen Bauland geplant ist. Eine gewisse Aktivität seitens der Baulandbesitzer zeichnet sich bereits ab.

Nach Ablauf der Frist wird der Gemeinderat wiederum mit dem Raumplaner die Resultate analysieren, um sich einen Überblick über die raumplanerische Gesamtsituation in Walzenhausen zu verschaffen.

Die Bevölkerung wird zu gegebenem Zeitpunkt über den weiteren Ablauf des Verfahrens informiert. Fragen können an die Gemeindekanzlei gerichtet werden.

Gemeinderat Walzenhausen unterstützt Stiftung Sportplatz Franzenweid

Der Gemeinderat Walzenhausen hat auf Gesuch hin der Stiftung Sportplatz Franzenweid eine finanzielle Stütze von jährlich CHF. 20'000.– über die nächsten fünf Jahre zugesichert. Diese Investitionsbeiträge werden vor allem für Neuanschaffungen in den nächsten Jahren verwendet. So sollen beispielsweise zusätzliche Scheinwerfer optimales Licht für den gesamten Sportplatz bieten. Ein Ersatzrasenmäher ist ebenfalls geplant. Als Zeichen des Dankes hat sich die Stiftung Sportplatz Franzenweid entschieden, den Platz der Bevölkerung zu öffnen. Vorgängig ist eine Anfrage bei Martin Künzler, Präsident der Stiftung, einzureichen.

Erneuerung Orientierungs- und Werbetafel beim Bahnhof

Seit einigen Jahren zierte eine Informationstafel das Bahnhofgebäude gleich neben dem Kioskeingang. Dem Gemeinderat wurde vom zuständigen Unternehmen mitgeteilt, dass diese Tafel seit einigen Jahren nicht aktualisiert wurde und dies nun

nachgeholt werden soll. Weiterhin soll ein digitaler Ortsplan mit Planquadraten, Strassenverzeichnis und einer Legende der öffentlichen Bauten aufgezeichnet werden. Ergänzt mit der Geschichtschonik unserer Gemeinde sind somit alle wichtigen Daten der Vergangenheit und der Gegenwart zusammengefasst.

Seitlich des Ortsplanes bietet die Tafel dem einheimischen Gewerbe die Möglichkeit, sich und seine Unternehmen zu präsentieren.

Neue Vereinbarung mit Lutzenberg

Seit dem Jahr 2007 besteht eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde Lutzenberg und Walzenhausen über die Beschulung der Sekundarschüler in Walzenhausen. Diesen Sommer läuft die bestehende Vereinbarung mit Lutzenberg aus. Die Beschulung der Lutzenberger Schülerinnen und Schüler in Walzenhausen hat sich in den vergangenen fünf Jahren bewährt. Inhaltlich wird an der bestehenden Vereinbarung festgehalten.

Die Gemeinde Walzenhausen verpflichtet sich neu für weitere fünf Jahre, die Sekundarschüler von Lutzenberg aufzunehmen. Die Vereinbarung wurde bereits von beiden Gemeinden unterzeichnet. Der Gemeinderat freut sich sehr über das entgegenge-

brachte Vertrauen in die Schule Walzenhausen.

Genehmigung Schlussrechnung Netzneuerung Moos-Rüti-Liten

Im Auftrag der Wasserversorgung Walzenhausen hat die Firma näf & partner ag, Arbon, ein Projekt für die Erneuerung der Werkleitungen ausgearbeitet. Es wurde die Flurstrasse von Moos bis Rüti saniert und mit einem Belag versehen. Vor dem Strassenbau hat die Wasserversorgung

Walzenhausen die Hauptleitung erneuert. Gleichzeitig konnten die Hauseigentümer ihre oft sehr alten Hausleitungen sanieren.

Diese Hausleitungen sind oftmals in sehr schlechtem Zustand, und so können Netzverluste reduziert werden. Sämtliche Arbeiten konnten abgeschlossen werden. Die Schlussabrechnung liegt mit CHF 234'579.60 unter dem genehmigten Budget von CHF 240'000.00.

Die neue Website www.walzenhausen.ch ist im Endspurt. Damit der neue Internetauftritt mit aktuellen Daten/Infos gefüllt ist, sollten sämtliche Vereine, Gewerbetreibende usw. ihre Einträge überprüfen und allfällige Änderungen Nathalie Cipolletta, Gemeindeschreiberin, bekannt geben.

Kehrrichtabfuhr - Aufruf an die Bevölkerung

Die Gemeindeverwaltung bittet die Bewohner von Walzenhausen, die Kehrrechtsäcke wenn immer möglich erst am Freitagmorgen zum Abholen bereit zu stellen. Da fast das ganze Jahr über Füchse nach Essbarem in den Säcken suchen, verwüsten sie diese zum Teil, und der Abfall liegt überall herum.

Besten Dank!

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

500 Jahre AI/AR Eröffnungsfeier in Heiden

Personalienbestätigung auf Formularen des Strassenverkehrsamtes

Bis anhin wurden die Personalien und der Wohnsitz im Zusammenhang mit Führerausweisgesuchen (Gesuch um Erteilung eines Lernfahr- bzw. eines Führerausweises verschiedener Kategorien) durch die Kantonspolizei bestätigt.

Ab sofort ist die Personalien- und Wohnsitzbestätigung bei der Einwohnerkontrolle ihrer Wohngemeinde einzuholen. Die Formulare des Strassenverkehrsamt werden per 1. August 2013 angepasst.

Gisela Wohlwend, Einwohnerkontrolle Walzenhausen

Keine Rochade im Gemeinderat

Der Gemeinderat Walzenhausen hat an der ersten Sitzung im neuen Amtsjahr das neuste Mitglied Elsbeth Diener herzlich willkommen geheissen. Die Konstituierung verlief diskussionslos, da auf eine Rochade verzichtet wurde. Jedes Mitglied behält sein Ressort. Elsbeth Diener übernimmt das Ressort Gemeindeentwicklung von ihrem Vorgänger und somit auch den Platz in der Jugend für Jugend Kommission.

Das Amt des Vizegemeindepräsidenten übernimmt Roger Rüesch zusätzlich zum Ressort Soziales, er wurde einstimmig vom Gemeinderat gewählt. Diese Wahl beinhaltet auch das Mitwirken in der Erbteilungskommission und im Büro des Gemeinderates.

Die übrigen freien Kommissionsitze wurden durch folgende Personen besetzt:

Peter Gut
Finanzkommission

Daniel Wyss
Schwimmbadkommission

Erika Kellenberger
Schulkommission

Schwimmbad; Team

Isabelle Kürsteiner

Das Schwimmbad-Team mit den Bademeistern Erika Goertz, Walzenhausen, und Yves Weder, Lutzenberg, sowie Kioskleiterin Sonja Hosemann, St. Margrethen, freut sich auf regen Besuch in der Badi!

Wer nicht baden will, hat Gelegenheit, nur das Restaurant zu besuchen.

Jeden Gelegenheitsanlass mit Alkoholausschank anmelden

Jeder Gelegenheitsanlass, bei dem Alkohol entgeltlich abgegeben wird, muss bei der Gemeinde gemeldet werden.

Isabelle Kürsteiner

Das Formular „Meldung über das Betreiben eines Gelegenheitsanlasses in der Gemeinde

Walzenhausen gemäss Art. 1 Abs. 3 Gastgewerbegesetz (GGG, bGS 955.11) für die entgeltliche Abgabe alkoholhaltiger Getränke zum Konsum an Ort und Stelle“ kann auf der Website im Online-Schalter „Anmeldung Gelegenheitsanlass“ heruntergeladen werden.

Natürlich kann das Formular auch auf der Gemeindekanzlei

bei Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta bezogen und ausgefüllt wieder dort abgegeben werden.

Dieses Verfahren gilt für sämtliche Personen, Vereine, Organisationen und so weiter beim Verkauf von Alkohol: am Funksamstag, Bikerennen, Historischen Bergsprint oder etwa der Jahrmarkt-Beizli mit Alkohol-

ausschank. Anlässe mit Kollekte fallen ebenfalls unter die Anmeldepflicht, ebenso regelmässige und wiederkehrende Anlässe, zum Beispiel die Veranstaltungen der Lesegesellschaft Lachen, der Walzehuser Bühni des Turnvereins oder beider Kirchgemeinden. Das Formular muss dann nur einmal ausgefüllt werden. Die Regelmässigkeit kann darauf vermerkt werden.

Steigende Hochbauinvestitionen im AüB

Die anhaltend gute Konjunktur im Schweizer Bausektor hat sich in den vergangenen Jahren auch im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) bemerkbar gemacht. Im Jahr 2011 lagen die Investitionen im Hochbau bei 59,5 Millionen Franken, wovon knapp 33 Mio. Franken in neue Bauten flossen. Deutlich mehr als in den drei Vorjahren wurde 2011 in Umbauten investiert, der Wert lag bei 26,5 Mio. Franken. Die Daten des Bundesamtes für Statistik fassen alle Zahlungen für Bauten zusammen, welche zur Unterbringung von Menschen,

Tieren oder Gütern bestimmt sind.

Besonders der langfristige Trend der vergangenen zehn Jahre zeigt eine deutliche Entwicklung. Während 2002 im AüB Baumassnahmen für 21,3 Mio. Franken durchgeführt wurden, lag dieser Wert 2008 auf Grund vieler Neubauten bei 68,7 Mio. Franken. Nach einem kleinen Abschwung in den Jahren 2009 und 2010, wurde dieser Höchstwert für 2011 nun fast wieder erreicht. Besonders bemerkenswert ist auch die dreijährige Entwicklung der In-

vestitionen in Umbauten, welcher sich bis 2011 von seinem Stand von 7,2 Mio. Franken in 2009 mehr als verdreifacht hat und nur knapp unter dem Rekordwert von 27,7 Mio. Franken in 2007 geblieben ist.

Als Ursachen für das deutlich höhere Investitionsniveau als vor zehn Jahren sind verschiedene Faktoren zu nennen. Zum einen spielen das niedrige Zinsniveau und die hohe Zuwanderung aus dem Ausland in den vergangenen Jahren eine entscheidende Rolle. Zum anderen haben sich moder-

ne Umbauten alter Wohnhäuser zu einer attraktiven Wohnform entwickelt, was die steigenden Investitionen in diesem Bereich erklärt. Die öffentlichen Auftraggeber spielen bei der Höhe der Bauinvestitionen übrigens nur eine untergeordnete Rolle: 2011 betrug ihr Anteil am Hochbau mit 5,3 Mio. Franken lediglich 8,9 Prozent der Gesamtsumme, im Rekordjahr 2008 waren es mit 1,1 Mio. Franken gerade einmal 1,6 Prozent. Besonders für private Investoren scheint sich die Bauregion AüB also immer mehr zu lohnen.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Was macht die Altersheimkommission?

Zukunft des Altersheims in Planung

Tonia Schiffan Kyburz

Die Altersheimkommission untersteht dem Gemeinderats-Ressort „Soziales-Gesundheit“ und wird deshalb von Gemeinderat Roger Rüesch präsiert. Weitere vom Gemeinderat gewählte Mitglieder sind Cornelia Inauen, Myriam Schmid, Kaspar Weishaupt und Elsbeth Züst. Heimleiter Dieter Geuter ist mit beratender Stimme dabei. Für spezielle Fragen können Fachpersonen von auswärts beigezogen werden. Die Kommission kann Vorschläge unterbreiten, wobei der Gemeinderat nicht an diese gebunden ist.

Aufgaben

Roger Rüesch hat vor zwei Jahren sein Ressort ohne Probleme übernommen. Die Abläufe funktionieren auch jetzt sehr gut, deshalb stehen aktuell keine grossen Arbeiten an. Die Hauptaufgabe der Kommissionsmitglieder besteht darin, den Bewohnern des Alterswohnheims an Geburtstagen zu gratulieren und ein Präsent vorbeizubringen. Bei dieser Gelegenheit und auch an anderen Anlässen, wie z.B. am Grillfest und am Weihnachtessen, erhalten die Mitglieder Einblick in Stimmung und Abläufe im Heim und kommen auch mit dem Personal ins Gespräch. Die jährlich vier bis sechs Kommissionssitzungen finden ebenfalls im Alterswohnheim statt. Weitere Aufgaben aus dem Pflichtenheft sind unter anderem: Vorbereitung der Taxordnung und des internen Heimleitbildes, Mitsprache bei leichten Renovationen und Umgebungsgestaltung, wie z.B. momentan die Neugestaltung

eines Weihers, Entgegennahme von Budget, Jahresrechnung und Jahresbericht und Entscheid über die Zielsetzungen des Heims. Weiterhin wirkt die Kommission mit bei der Budgeterstellung und -kontrolle und unterstützt die Heimleitung.

Aktuelle Situation im Alterswohnheim Almendsberg

Das Heim verfügt über total 28 Plätze, wovon momentan neunzehn besetzt sind. Im letzten Jahr sind zwölf BewohnerInnen verstorben und vier neu eingetreten. Das Durchschnittsalter der BewohnerInnen beträgt 90 Jahre, die Aufenthaltsdauer im Schnitt drei Jahre. 2011 gab es zu wenig Plätze, derzeit sind noch Plätze frei, die bei den einschlägigen Stellen wie Spitälern, Spitex, anderen Heimen usw. gemeldet sind.

Zukunft des Heims

Die Ansprüche zukünftiger Bewohner an Komfort und räumliche Ausstattung der Heime steigen ständig. Da die meisten Zimmer im Alterswohnheim Almendsberg nur 12 m² gross sind und keine eigenen sanitären Anlagen haben, stellt dies das Heim und die Gemeinde vor grosse Herausforderungen. Deshalb wurde im letzten Jahr ein Fragebogen an alle Einwohner über 55 Jahren verschickt, der mit einer extrem hohen Rücklaufquote von 48% beantwortet wurde. Die Ergebnisse wurden von der Fachhochschule St. Gallen in einer Studie ausgewertet. Die Resultate liegen nun vor, sind im Gemeinderat besprochen worden, aber noch nicht in der Kommission.

Folgende vier Szenarien wurden in der Studie dargestellt:

1. Ausbau des bestehenden

Alterswohnheims Walzenhausen für 3,5 Mio Franken. Diese Variante ist aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll, vor allem aus wirtschaftlichen Überlegungen.

2. **Alterszentrum** mit Pflegeheim, betreutem Wohnen, Demenzabteilung und zentraler Administration. Dies wäre ein Grossprojekt und finanziell nur zusammen mit andern Gemeinden tragbar.

3. **Dezentralisierung** als Variante des betreuten Wohnens in dafür ausgebauten Liegenschaften an verschiedenen Standorten und Gemeinden. Administration, Betreuung, Pflege, Spitex und Serviceleistungen würden zentral koordiniert. Diese Variante wäre mit den bestehenden Heimen in Lutzenberg und Walzenhausen realisierbar, fällt aber nun ausser Betracht, da sich Lutzenberg neu nach Thal orientiert.

4. **Generationenhaus**. Damit der gewünschte Austausch und die gegenseitige Unterstützung funktioniert, braucht es ein gutes

Nachbarschafts- und Freiwilligennetzwerk, die Mitbestimmung aller Beteiligten und gemeinsames Engagement. Die Akzeptanz dieser Möglichkeit ist bei den betroffenen Personen gering.

Aufgrund der Nutzwertanalyse liegt die Dezentralisierung an erster Stelle, das Alterszentrum an zweiter und das Generationenhaus an dritter Stelle. Interessierte können die Studie bei Roger Rüesch anfordern.

Der Gemeinderat hat zur Planung eines gemeinsamen Alterskonzepts mit den Gemeinden Lutzenberg, Wolfhalden und Heiden Kontakt aufgenommen und die Situation auch mit den Verantwortlichen aus Regierungsrat und Kanton besprochen. Im Moment wird ein gemeinsamer Neubau für ca. 50 Plätze zusammen mit Wolfhalden auf dem Gebiet von Wolfhalden favorisiert, da in Walzenhausen kein zentraler Standort zur Verfügung steht. Nach Zustimmung der Einwohner wird es bis zur Fertigstellung des Baus noch zirka fünf Jahre dauern.

Im Zentrum steht das Wohl des Menschen

Isabelle Kürsteiner

Ende Mai lud Curaviva Appenzellerland im Alterswohnheim Walzenhausen zum Erfahrungstreffen ein. Im Zentrum standen Pflegefinanzierung 2014 sowie Aus- und Weiterbildung. Präsident Ilir Selmanaj, Trogen, begrüßte die Heimleiterinnen und -leiter beider Appenzell sowie Gemeinderat Roger Rüsch, Walzenhausen, zum ERFA-Treffen.

Seine Präsenz sei eine ganz besondere Wertschätzung sowohl gegenüber Gastgeber Dieter Geuter als auch dem Curaviva Verband. Der Präsident rief auf, alle Beteiligten immer wieder über die neugelagerte Pflegefinan-

zierung zu informieren. Damit würden Missverständnisse und Unsicherheiten aufgeklärt. „Wer zahlt, darf wissen!“ erklärte der Präsident. Kontakt mit Behörden, Krankenkassen und Angehörigen zu pflegen sei ebenso Aufgabe der Heime. Er unterstrich, dass alle Institutionen im Appenzellerland gute Arbeit leisteten und das bei hoher Professionalität. Diese könne jedoch nur erhalten werden, wenn auch zukünftig die vom Kanton geforderten FachmitarbeiterInnen gefunden werden könnten. Hier müssten die Löhne mit denjenigen des Kantons St. Gallen abgeglichen werden, sonst sei eine Abwanderung oder gar Abwerbung des Fachpersonals nicht abzuwenden.

Er verdeutlichte: „Im Zentrum unserer Bemühungen steht ganz klar das Wohlbefinden der Menschen. Das ist das Wichtigste. Damit wir es langfristig gewährleisten können, braucht es gute Arbeits- und Lohnbedingungen sowie ein professionelles Weiterbildungsangebot.“

Neue Ausbildung fördern

Seit letztem Jahr führt der Kanton in Herisau eine eigene Klasse für die Ausbildung zur Assistentin Gesundheit und Soziales (AGS). Zum Schluss stellte Gastgeber Dieter Geuter das Alterswohnheim im Almendsberg in kurzen Zügen vor. Ab Sommer 2013 wird eine zweite Frau die Ausbildung zur AGS in Walzenhausen

absolvieren. Zum Angebot des Hauses gehören neben der Pflege und Betreuung rund um das Jahr Tagesaufenthalte, Ferienzimmer, Betreuung von Demenzkranken, Mahlzeitendienst für die Tagesstrukturen Walzenhausen und Lutzenberg sowie Taxifahrdienste. In die Tagesstruktur eingebettet sind Aktivierung, Bewegungsübungsstunden, Therapieclown, Sing- und Spielnachmittage sowie besondere Anlässe zu Feiertagen wie auch Veranstaltungsbesuche im Dorf und der Region.

Im Anschluss an den Austausch lud die Gemeinde Walzenhausen zum gern genutzten Apéro ein. Hier ging der Gedankenaustausch rege weiter.

Einwohnerbefragung: Gewinnerinnen und Gewinner

Im Frühling dieses Jahres haben alle Personen, welche in unserer Gemeinde leben und das 18. Lebensjahr erreicht haben, einen Fragebogen erhalten. Dabei geht es dem Gemeinderat darum, herauszufinden, wie zufrieden die Einwohnerinnen und Einwohner mit unserer Gemeinde sind.

Um die Objektivität der Befragung und die Anonymität der Befragten zu gewährleisten, wurde hierzu eine erfahrene, externe Unternehmung, die Firma Forrer Lombriser & Partner AG in St. Gallen, beauftragt,

diese durchzuführen. Nach der Auswertung werden gemeinsam mit dem Gemeinderat mögliche Handlungsfelder definiert. Die Ergebnisse der Befragung werden den Einwohnerinnen und Einwohnern im Herbst 2013 im Treffpunkt vorgestellt.

Einwohnerbefragung: Gewinnerinnen und Gewinner

Die Befragung der Einwohnerinnen und Einwohner ist abgeschlossen, somit stehen auch die Gewinnerinnen und Gewinner fest:

1. Preis (iPad mini):
Natascha Sekulic, Gütli 186
2. Preis (Geschenkgutschein im Wert von 2x CHF 100.00):
Benjamin Schmid, Wilen 397
3. Preis (Geschenkgutschein im Wert von 1x CHF 100.00):
Jasmine Gajdos, Platz 275

Die Preise können in der Gemeindekanzlei bei Nathalie Cipolletta abgeholt werden.

„Der Rheintaler“ besucht uns am 11. September

Seit acht Jahren besucht „Der Rheintaler“ 48 Mal Gemeinden im Einzugsgebiet. Walzenhausen war auch schon ein „Ort der Begegnung und der Kommunikation“.

Isabelle Kürsteiner

Am 11. September steht der Redaktionswagen einmal mehr in Walzenhausen. Der genaue Ort wird in der Tagespresse

veröffentlicht. Ab 17.00 Uhr lädt das „Rheintaler-Team“ die Bevölkerung, die Behörden, aber auch die „Gwerbler“ ein und steht für Fragen, Anregungen sowie interessante Gespräche gerne zur Verfügung. Für Verpflegung ist natürlich gesorgt. Im Nachhinein erscheint in der Grossauflage vom Freitag eine spezielle Berichterstattung über die Aktion in Walzenhausen. Ausserdem veröffentlicht das Redaktionsteam weitere Beiträge über unsere Gemeinde.

„Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe.“
Willy Meurer, deutsch-kanadischer Kaufmann

LANDMASCHINEN AG
Kast

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

Kast Landmaschinen AG
Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410Heiden • Rosentalstrasse 641
Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch
www.kastlandmaschinen.ch

Carl Lutz- Ausstellung im Sonneblick

Isabelle Kürsteiner

Im Sonneblick Walzenhausen präsentiert die Gemeinde Walzenhausen vom 16. bis 31. August eine Ausstellung über Carl Lutz, 1895 in Walzenhausen geboren und seit 1963 Ehrenbürger der Gemeinde. Die moderne Ausstellung entstand im Auftrag der Carl Lutz Stiftung Budapest und liegt jetzt neu in Deutsch vor. Sie wird dem Schweizer Publikum erstmals vorgestellt und geht anschliessend auf Schweizer Tournee.

Die Ausstellung besteht aus sechs

„Säulen“ mit farbigen Bildern und informativen Texten. Sie gibt Auskunft über die einmalige aus eigener Initiative gestartete Rettungsaktion des Schweizer Vizekonsuls Carl Lutz in Budapest, der zehntausende von ungarischen Juden vor den Gaskammern der Nazis bewahrt hat.

Über das Rahmenprogramm gibt ein Flyer zu einem späteren Zeitpunkt Auskunft.

Öffnungszeiten im Sonneblick: Täglich von 08.00 - 17.00 Uhr, ausserhalb dieser Öffnungszeit auf telefonische Anfrage unter der Nummer 071 886 72 72.

Ledi - Die Wanderbühne

Ledi - Die Wanderbühne ist vom 24. Mai bis 6. Oktober unterwegs in den beiden Jubiläumskantonen. Sie greift den Akt des Zusammenschlusses des damals noch ungeteilten Landes Appenzell im Jahr 1513 auf. Erfahren Sie mehr auf der Website www.arai500.ch/ledi

Redaktionsschluss für den
nächsten Treffpunkt:

5. August 2013

Carlo De Martin - 50 Jahre in Walzenhausen

Er ist ein Beispiel bester Integration. Carlo De Martin kam als junger Maler nach Walzenhausen, gründete eine Familie, führte mit dem Bruder ein Geschäft und setzte sich in diversen Funktionen für die Allgemeinheit ein. „Dafür danke ich dem Herrgott und der Familie!“

Isabelle Kürsteiner

Er kennt beinahe jedes Haus und viele Geschichten. „Ich habe oft den älteren Menschen zugehört, deshalb weiss ich so viel über Walzenhausen“, erklärt Carlo De Martin. Aufgewachsen ist er mit seinem Bruder Orlando in einem italienischen Dorf in den Dolomiten. Mit 14 ½ Jahren erlernte er im Pustertal den Malerberuf. Als sein Vater mit 59 Jahren starb, fragte ein Verwandter bei der Beerdigung, ob er nach Walzenhausen mitkommen wolle, um bei Maler Niederer zu arbeiten. Zwei Monate später, am 6. März 1963, war es soweit.

Der Weg durch das Schlafzimmer

Als erstes bezog er bei den Frauen Bänziger und Tobler vom Usego-Laden in der Säge (heute Haus Bruderer) eine kleine Kammer. Der Weg zum zweiten Zimmer beim Schlachthaus des Restaurants Kreuz (heute Haus Jakob) führte durch das Schlafzimmer der Vermieter. Ein unhaltbarer Zustand. Dann aber fand Carlo De Martin ein Zimmer im „Haus Hohl“ bei Frau Renault, „Tante Berta“ genannt, mit Zentralheizung und Bad. „Für einen Fremdarbeiter war das Luxus. Ich hatte Glück“, erzählt Carlo De Martin.

Gerne sass der Gastarbeiter in

den Restaurants und hörte den Menschen zu.

Dabei lernte er nach und nach das Dorf und seine Geschichten kennen.

Beizensterben

„Schade, dass die Wirtschaften beinahe ganz aus unserem Dorf verschwunden sind. Das gemütliche Zusammensitzen dort vermisste ich.“ Für den Italiener war dies der beste Weg, sich in die Gemeinschaft einzufügen. Gleichzeitig lernte er die Serviertochter Ruth Fitze bei Eugen und Friedi Niederer im „Kreuz“ kennen und lieben; 1969 heirateten die Beiden, zogen ins Häuschen des alten „Pinsel Gust“ im Nord und später in den neu gebauten Just-Block im Gütli ein. Bald kamen ihre Kinder Pio und Tanja zur Welt. Als Familie zügelten sie dann in die Villa Nirwana, welche sie später kaufen konnten.

Mit dem Velo und dem Wägeli unterwegs

Seit 1968 arbeitete Bruder Orlando ebenfalls bei Rudolf Niederer, und 1979 kauften die Gebrüder De Martin das Malergeschäft. „Zu Anfang waren wir noch mit dem Velo und einem Wägeli unterwegs“, so der KMU-Mitbesitzer. Sie führten den Betrieb erfolgreich während gut dreissig Jahren. „Ich danke meinem Bru-

der für die gute Zusammenarbeit. Wir konnten viele Häuser malen, aber am liebsten habe ich die Leute beraten.“ Es ist Carlo De Martin eine grosse Freude, dass sein Sohn Pio das Geschäft übernommen hat. Ausserdem freut sich der Grossvater über seine Enkel Joey und Lyn, die ihm seine Tochter Tanja geschenkt hat.

Engagement im Dorf

Trotz der vielen Arbeit mit dem Geschäft und der guten Pflege des Familienlebens setzte sich der Walzenhauser mit italienischem Pass intensiv für das Dorf ein. Er sang im Männerchor, leistete Feuerwehr, war im Zivildienst und als Bühnenmeister aktiv. Dort verhalf er den Vereinen

zum guten Ton und setzte sie ins beste Licht. Schliesslich lancierte er den Italienerverein, welcher so manchem Fest ein bisschen „dolce vita“ verschaffte.

Zum Schluss des Interviews wird Carlo De Martin, dessen Augen sonst oft diesen gewissen Schalk versprühen, ganz ernst. Er dankt dem Herrgott, dass er seiner Familie und ihm Gesundheit gegeben habe. Sein besonderer Dank geht an Frau und Kinder, die immer zu ihm geschaut hätten und ein weiterer an alle Walzenhauser, die ihn so akzeptierten und akzeptieren, wie er war und ist.

Carlo De Martin 1964 und so, wie ihn wohl alle in Walzenhausen heute kennen.

Bilder: Eggenberger und Christine Kocher.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Ausstieg aus dem Weltformat!

Ausstieg aus dem Weltformat und Einstieg ins Leben nach eigenem gutem Empfinden; dafür plädierte das Theaterkabarett Birkenmeier während zwei Stunden im Programm „weltformat“.

Isabelle Kürsteiner

„Wer sind Sie?“ So die provokante Frage von Sibylle und Michael Birkenmeier an das Publikum in Walzenhausen. Meinten die meisten im Besucherraum zu Anfang noch zu wissen, wer sie sind, zeigten die Birkenmeier innerhalb des Abends pointiert und scharfzüngig auf, dass der Mensch, das Individuum, von vielfachen Eindrücken gesteuert wird. Mit ihrem Andersdenken, ihrem Querdenken, ihrem ganz eigenen Blickwinkel und der Vernetzung dieser Aspekte gab es wohl das eine oder andere Erwachen. Ob sich aber Birkenmeiers geforderte Illusionsfreiheit und damit der Beginn des Handels nach dem eigenen guten Empfinden bei den Besuchern des phantastischen politischen Theaterkabarett stellt, ist zu bezweifeln.

In bis ins kleinste Detail ausgeklügelten Nummern, mit sehr wenig Requisiten, dafür aber mit

brilliantem Gesang und Klavierspiel, führten die Zwei der Zuhörerschaft vor Augen, wie viel Manipulation in der Wirtschaft, in der Politik und zwischenmenschlichen Beziehungen vorhanden ist. Kann überhaupt noch jemand frei entscheiden, tut er oder sie das? Nach der Vorstellung in Walzenhausen wohl schon beinahe eine Unmöglichkeit, insbesondere wer über einen Computer oder ähnlich gelagerte Kommunikationsinstrumente verfügt; der wird wohl in einem nächsten Leben als PDF-Datei das Licht der Welt erblicken. Dies unterstrich Michael Birkenmeier in einem leicht veränderten grimmschen Rotkäppchen, wo der Wolfomat das junge, gutgläubige Geschöpf demontierte, verkleinerte, zerteilte, bis es ins gute alte Weltformat passte (Weltformat ist in der Realität eine sich nur in der Schweiz vor rund hundert Jahren durchgesetzte Bezeichnung für die Grösse eines Plakates). Rotkäppchen verlor ihr Empfinden, wurde vom Wolfomat vollständig gesteuert, zu ungeheuerlichen, selbstzerstörerischen Tagen getrieben.

Nicht minder kritisch zeigten sich die gestressten und überarbeiteten Schutzengel atomarer Anlagen beim Tag der offenen Tür im Himmel. Sie, die weltweit die atomaren Zwischenfälle in letzter

Die AKW-Schutzengel Sybille und Michael Birkenmeier fliegen auf die Erde hinunter um das Schlimmste zu verhindern.

Sekunde verhinderten, erklärten desillusioniert von der Atomlobby dem Publikum: „Wir müssen runter (auf die Erde), dass ihr nicht hochgeht.“ In leisesten Tönen, beinahe zerbrechlich, dann die traurig-tragische Geschichte vom Kind, das nie nach draussen darf, dessen angstvolle Mutter den ganzen Tag arbeitet und von dem niemand etwas wissen darf: es ist ein Sans Papier. Es gäbe noch viele Geschichten aus dem Kabarettkonzert zu erzählen, sie alle waren aus einer ganz eigenen Perspektive gesehen, ein Markenzeichen von Sybille und Michael Birkenmeier. Sie bestachen nicht nur durch ihre mit Wortspielen versehenen Texte, sondern auch durch ihre hohe Musikalität.

Zum dreissigjährigen Jubiläum werden die Beiden von ihrer Schwester Annette Birkenmeier, Violine, Ines Brodbeck, Percussion, und Srdjan Vukasinovic, Akkordeon, begleitet. Alles ausgewiesene Musiker, womit bei „weltformat“ von einem Quintett gesprochen werden kann. Zum Schluss der Vorstellung übergab Sybille Birkenmeier allen einen Berechtigungsschein, ausgestellt vom Amt für eigenes Empfinden. Damit besteht nun die Möglichkeit, sich nicht mehr den Illusionen der Werbung, des Internets, der Politik und Wirtschaft hinzugeben, sondern ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben zu führen. Das gute Empfinden zu er-LEBEN.

Naturprodukte Kellenberger GmbH

Platz 234
9428 Walzenhausen
www.naturprodukte.ch

Ladenöffnungszeiten:

Montag - Freitag 09.00-12.00 Uhr, 13.30-18.00 Uhr

- Naturkosmetik, Blütenessenzen und Blütenöle
- Kräutertees, Gewürze, Räucherwerk, Kerzen
- Bücher über Mineralstoffe, Ernährung, Natur, usw.
- Gläser, Karaffen, Schmuck, und vieles mehr ...

Sie sind auf der Suche nach einem passenden Geschenk? Sie werden es finden. Gerne übernehmen wir das Einpacken für Sie, damit Sie das Geschenk nur noch überreichen können.

Wir freuen uns auf Sie.

Kalyana Creme Sport

mit Blütenessenzen und Mineralstoffen

Fördert die Regenerationsfähigkeit, vor und nach Aktivitäten; entspannt nach dem Sport, wirkt Übersäuerung entgegen.

Tipp: Auch Gartenarbeiten fallen leichter

Erhältlich in den Grössen:

- 15 ml à CHF 8.50
- 50 ml à CHF 24.10
- 250 ml à CHF 75.10

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft

Schweinsfilet-Medaillons

Präsentiert von den

**Walzehuser
Hobbyköch**

Dieses Rezept kommt aus der Küche von:
Robert Bruderer

Zutaten für 4 Personen

ca. 600 g Schweinsfilet
ca. 12 Tranchen roher Speck
1 Zwiebel
ca. 3 dl Vollrahm
Senf und Gewürze zum einstreichen

Zubereitung

Das Schweinsfilet in ca. 2-3 cm dicke Tranchen schneiden. Die Medaillons würzen und mit Senf bestreichen, mit den Specktranchen umwickeln und anschliessend in eine mit Butter ausgestrichene Auflaufform legen.

Den Backofen auf ca. 250° vorheizen, hineinschieben und ca. 15 Min. schmoren lassen.

Auflaufform aus dem Ofen nehmen, die gehackte Zwiebel darüber verteilen und den Vollrahm darüber giessen.

Nochmals ca. 10 Min. im Ofen lassen, nachher sofort servieren.

Dazu passt Reis sehr gut.

Tipps:

- Als Farbtupfer eine bunte Gemüsepfanne dazu servieren (Rüebli, Pfälzerrüebli, Broccoli).
- Als Getränk einen Schweizer Rotwein und Mineralwasser.

Wir verstehen die Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

Informieren
Sie sich jetzt!

Daniel Stäbler
071 846 62 71

ZÜRICH, Generalagentur Peter Ludwig
Hauptstrasse 30, 9400 Rorschach
Daniel Stäbler, Kundenberater
Höhe 933, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 846 62 71
daniel.staebler@zurich.ch

De Kraftwii vom Klöschterli Grimmeschtaa

*Jakob Graf ist krank. Daran ist er nicht unschuldig.
Dann aber erinnert er sich an den gesunden Menschen-
verstand und an das Kloster Grimmenstein...*

Peter Eggenberger

Nochere Nacht fascht uхни Schloof
vetwachtet am Morge de Köbi Groof
total erschlage ond mit Mageweh,
s isch klar, er mos e Tablettli neh.
Imme Schächteli häds no en Reschte
vo früener, vo andere Gebreschte.
Hopp ond schwupp ond schluck ond abi,
ond schpüele tod er mit Schnaps ond Kaf.

Nünt häds gnützt, gad Kopfweh häds ggee.
D Frau rootet zo Rue ond Galletee.
„Tomms keibe Züüg, i komme selber druss!
Ond im Nootfall nemmi Rizinuss!“
Am Schtammtisch grooss ond rond
isch de Köbi wider gsond.
Vill Pier ond Wii hand d Manne trunke,
ond s Hammgoh hädene eelend gschtunke.

Am Morge druff,
no halb im Suff,
schpüürt de Köbi en uunig hööche Truck.
S Bluet! Ond Schwindel! Er nehnt en Schluck
us de Guttere. Ond druffai zwoo rooti Pille
us de hölzige Medikamenteschatulle.
Ond süderet ond joommeret: „Herrjeeminee,
wie ischmer eelend, alls tod mer weh.“

D Frau telefoniert ufgregt amme berüemte Wondermaa.
Ond dä seid: „Iere Maa mos si nootli kontrolliere loo.“
De Tokter macht en kuerze-n-Undersuech
ond blätteret lang imme ticke Buech.
Er seid wichti: „Mier setzid uf d Natuur,
ond i veschriibene etz e gueti Kuur.“

„Brottrunk, Stuetemilch ond Randesaft,
da tod regeneriere ond gid Kraft.
Denn e Gütterli Notfalltröpfe,
guet wär weleweg o no schröpfe.
Ond do, vo mine Vitaldraschee
monder all Tag o no sibni neh.
Dezue e Therapii, da ischt jo klar.“
De Tokter schmöllelet ond tenkt as Honorar.

Er lueget i sim hellblau-n-Ordner noo
ond zellt uuf, wa alls in Froog könt koo:
„Feldekreis, Pilates, Kung Fu oder gär Tai Chii,
aseweg gohnd d Breschteli radibutz vebii.
Fango, Watsu, Walking, fööf Tibeter

ond e Gmisch vo Ginseng ond Salpeter.
Ond zom liberement frei vo Krankete sii,
bruuchts halt o no Reiki ond Homöopathii!”

Veruckt, em Köbi trömmlets, ond er isch gschlage.
Alls schloodem ufs Gmuet ond uf de Mage.
Vewandti ond Bekannti hand doo o no vezellt,
was alls ondernemmid mit em Krankekasse-Geld:
Vo Ayurveda bis Zilgrei heiids nünt bereut,
ond uf d Lengi wöri s Kranksii fascht zuer Freud.
Ond am Schluss vom lange Gsondheits-ABC
rootids zo Baunscheidt, Bluetegel ond Täghüffeltee.

De Köbi isch scho lang nomme bi de Sach
ond teenkt: etz waassi, wa-n-i mach.
D Fläsche, s Gütterli, d Draschee ond hennedrii
o no die gschwullne Proschpekt vo de Therapii
veschwindid im Schluff im henderschte Kaschte,
ond de Maa fühlt si frei vo schwääre Laschte.

Er bsinnt si etz an gsonde Menscheveschtaand
ond nehnd sis Lebe wider selb i d Hand.
„I mos soliidere, da shtohd fescht.
Ond zom Aafange goh-n-i früe is Nescht.
Denn wird mender ggesse ond vill gmarschiert
ond zom Trinke gad no Wasser konsumiert.
Tee, Gmües ond Suppe kommid uf de Tisch
ond vilicht no öppe en pachne Fisch.“

Gad uf e-n-äänzis Mitteli wott er nöd vezichte,
ond da willigi etz gad o no prichte:
De Kraftwii vom Klöschterli Grimmeschtaa,
vo demm mos er all Tag zwaa Gläslü haa.
Ond wohlveschtande, da uf aagni Köschte,
d Krankekasse wott er nöd belaschte.
De Köbi waass etz: Gsondheit fangt halt bi amme selber aa.
Ond i lupf de Huet ond säg: „Da ischt en gschiide Maa!“

Wörter

mos si nootli = muss sich dringend, radibutz = schlagartig, em Köbi
trömmlets = Jakob wird es schwindlig,
Täghüffeltee = Hagebuttentee, Schluff = Estrich, uf aagni Köschte =
auf eigene Kosten.

Jahresbericht 2012

1. Allgemeines

Im Netz mussten im Jahr 2012 keine grösseren Störungen verzeichnet werden. Die Preise für Netznutzung und Energielieferung für das Jahr 2013 wurden wie vom Gesetzgeber verlangt, per 31.08.12 im Internet aufgeschaltet.

Die Hausinstallationsabteilung war während des ganzen Jahres sehr gut ausgelastet, was wiederum zu einem guten Ergebnis führte.

Beim Glasfaserkabelnetz wurden die Ausbauarbeiten weitergeführt.

2. Gesamtergebnis und Gewinnverwendung

Jahr	2010	2011	2012
Gesamtumsatz	4'473'970	4'193'673	4'379'672
Gesamtaufwand	3'763'346	3'693'313	3'960'963
Abgabe an Gemeinde	342'797	268'692	225'413

Vom Reingewinn werden der Gemeinde gemäss dem bestehenden Reglement eine **Kapitalverzinsung** von Fr. 90'000 sowie ein **Gewinnanteil** von Fr. 135'413 abgegeben. Fr. 147'345 gehen in die Reserve der Energieversorgung, Fr. 20'334 in die Reserve der Energielieferung, Fr. 25'616 in die Reserve der Installation sowie Fr. 0.00 in die Reserve Glasfaserkabelnetz.

3. Netzbetrieb / Energielieferung

Umsatz

Jahr	2010	2011	2012
Stromverbrauch in kWh	17'082'855	17'011'809	16'804'453
Netznutzung Aufwand in Franken	479'584	311'221	324'278
Energieankauf in Franken	910'927	1'179'655	1'210'089
Netznutzung Ertrag in Franken	1'402'313	1'002'134	1'007'873
Energieverkauf in Franken	1'071'187	1'306'966	1'336'948

Der **Stromverbrauch** sank gegenüber dem letzten Jahr um 1.22% auf 16'804'453 Kilowattstunden. Beim Haushalttarif sowie den Wärmepumpen stieg der Verbrauch in kWh um 6.29%, was wohl auf den kalten Winter zurückzuführen ist. Das Gewerbe hat eine Reduktion des Verbrauchs von 3.03%, die Industrie um 9.41% erfahren. Im Durchschnitt betrug der Verkaufspreis pro kWh 5.85 Rappen (Netznutzung) bzw. 7.63 Rappen (Energielieferung).

Der **Stromankauf** hat um 1.09% auf 17'124'396 kWh abgenommen. Der Einkaufspreis stieg um 2.92% auf Fr. 1'534'366.75. Für die Einspeisungen von privaten Stromerzeugern mit Solaranlagen von 22'966 kWh (Vorjahr 18'709 kWh) und mit Wärmekopplungsanlagen von 20'647 kWh (Vorjahr 22'913 kWh) wurden Fr. 5'129.55 bezahlt.

Durchschnittlich bezahlten wir im Ankauf pro kWh 1.89 Rappen (Netznutzung) bzw. 7.04 Rappen (Energieankauf).

Eigenverbrauch und Verluste im Jahre 2012 betragen 276'330 kWh, das entspricht 1.62%.

Die **Investitionen** für das Stromnetz beliefen sich auf Fr. 248'412.61. Die 2011 begonnene MS-Leitung Rosenberg – Liten konnte bereits 2012 und zudem günstiger als geplant fertiggestellt werden. Das Projekt „Kommunikation Trafostationen“ sowie die Niederspannungs-Verkabelung Gaismoos wurden wie im Investitionsplan vorgesehen ausgeführt.

Das Rechenzentrum in Herisau hat die in die Jahre gekommene Gemeindesoftware durch ein neues Produkt ersetzt, welche leider die Anforderungen der Elektra nicht erfüllte. Dadurch musste die Elektra eine eigene Lösung suchen, was Investitionen von Fr. 59'235.45 notwendig machte.

Es wurden Elektrizitätszähler und Rundsteuerempfänger für Fr. 16'632.05 angeschafft.

Die eigenen Aufwendungen für die getätigten Investitionen wurden dem Konto „Eigenleistungen für Netzbau“ gutgeschrieben.

Nebst den eigentlichen Investitionen wurden im Netz diverse Unterhaltsarbeiten ausgeführt.

Die „**Anschlusskosten**“ und „**Anschlussgebühren**“ sind von der Bautätigkeit abhängig und wurden übertroffen. Bei den Konten „**Erträge Netz**“ sind diverse Arbeiten für Dritte enthalten. Beim Konto „**Ertrag aus Dienstleistungen an Gemeinde**“ sind die Arbeiten für Wasser und Abwasser die wesentlichen Erträge.

Aufgrund der gemäss Strommarktliberalisierung vorgegebenen gesetzlichen Grundlagen wird die Rechnung der Elektra in Netznutzung, Energielieferung, Installation sowie Glasfaserkabelnetz aufgeteilt. Der Aufwand für **Löhne** (inklusive den Sozialversicherungen) im Netzbetrieb betrug rund 24,24% der Gesamtlohnkosten, für die Energielieferung 4,13%. Im übrigen Personalaufwand ist die Weiterbildung der Monteure, der Pikettdienst sowie Spesen enthalten.

Im **Netz** ergibt sich somit ein **Reingewinn** von **Fr. 226'174.00**, bei der Energielieferung von **Fr. 54'446.08**.

4. Installationsgeschäft

Jahr	2010	2011	2012
Gesamtumsatz	1'625'258	1'469'517	1'666'517
Gesamtaufwand	1'372'937	1'293'150	1'537'731
Betriebsergebnis	252'321	176'367	128'786

Die **Erträge aus dem Hausinstallationsgeschäft** erzielten mit Fr. 1'666'516.94 wiederum ein hervorragendes Ergebnis. Dafür verantwortlich ist eine wiederum überaus gute Auftragslage während des

ganzen Jahres. Nebst diversen Aufträgen einheimischer Betriebe und Privatpersonen durften wir auch wieder in umliegenden Gemeinden diverse Arbeiten ausführen.

Der Aufwand für **Löhne** inkl. Sozialleistungen bei den Installationen betrug rund 67,28% der Gesamtkosten.

Die Investition für die Neuanschaffung eines Fahrzeuges betrug Fr. 30'239.05.

In der **Installationsabteilung** ergibt sich ein **Reingewinn** von **Fr. 128'786.34**.

5. Glasfaserkabelnetz

Der Ausbau des Glasfaserkabelnetzes wurde fortgeführt. Von den gemäss Investitionsplan geplanten Investitionen von Fr. 200'000.00 wurden nur Fr. 118'234.37 realisiert.

Beim **Glasfaserkabelnetz** beträgt der Gewinn **Fr. 9'302.36**.

6. Abschreibungen

Mit Fr. 221'222.00 entsprechen die Abschreibungen im Netz den gesetzlichen Vorgaben gemäss StromVV.

Die Abschreibungen bei den Mess- und Schaltapparaten (Fr. 24'173.00), der Rundsteuerung (Fr. 12'900.00), der EDV Netz (Fr. 7'581.00) sowie den Fahrzeugen Netz (Fr. 12'788.00) wurden ebenfalls aufgrund der StromVV vorgenommen.

Das neue Fahrzeug der Installationsabteilung wurde komplett (Fr. 30'239.05) abgeschrieben, der restliche Anteil der EDV-Anlage (Fr. 12'164.15) gemäss den Abschreibungsrichtlinien.

Beim Glasfaserkabelnetz wurden Fr. 24'956.70 abgeschrieben.

7. Personelles

Personalbestand am 31.12.

Jahr	2010	2011	2012
Angestellte	9	10	10
Lehrlinge	3	2	2
Total	12	12	12

Patrick Widmer schloss die Lehre als Elektroinstallateur EFZ per 31. Juli erfolgreich ab. Am 1. August begann Cornel Wenk seine Lehre als Elektroinstallateur EFZ.

8. Ausblick

Aufgrund der aktuellen Auftragslage in der Installationsabteilung kann die Elektra zuversichtlich ins Jahr 2013 blicken.

Gemäss Investitionsplan sind zusammen mit der Wasserversorgung Vorarbeiten im Hinblick auf den Neubau der Firma JUST vorgesehen. Die bestehende Trafostation Büriswilen soll aufgrund ihres Alters sowie der neuen Trafostation Sonder ersetzt werden. Für eine Fotovoltaikanlage muss neu die Trafostation Sonder wie auch die MS-Verbindung TS Büriswilen – TS Sonder gebaut werden. Weitere geplante Investitionen sind die NS-Verkabelung Lebau, die NS-Verkabelung Grusegg, die NS-Verkabelung Liten – Schurtanne sowie im Zusammenhang mit dem Ersatz der Wasserleitung die Leerrohranlage unterer Platz – Bild.

Der Ausbau des Glasfaserkabelnetzes soll auch 2014 weiter vorangetrieben werden.

9. Sonstige Angaben

Elektra Walzenhausen
Güetli 157
9428 Walzenhausen

Telefon 071 886 40 86
Fax 071 886 40 89
Internet www.elektra-walzenhausen.ch
E-mail elektra@walzenhausen.ar.ch

Betriebsleiter: Daniel Frunz
Chefmonteur: Walter Ziegler
Buchhaltung: Guido Plüss

Monteure: Rolf Niederer
Heinrich Berktold
Marco Leuch
Edmund Inauen
Fabian Künzler
Dominik Wick
Sandro Neff

Lehrlinge: Benjamin Mauchle
Cornel Wenk

Verwaltungsrat: Clemens Wick, Präsident
Thomas Baselgia, Vize-Präsident
Marcel Jüstrich, Mitglied
Markus Schwendimann, Mitglied
Roger E. Widmer, Mitglied

10. Schlussbemerkungen

Der Verwaltungsrat dankt den Mitarbeitern der Elektra für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit.

Die Elektra dankt ihren Kunden für die im vergangenen Jahr erteilten Aufträge und hofft auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Walzenhausen, 31. Dezember 2012

ELEKTRA WALZENHAUSEN

Der Präsident des Verwaltungsrates

Der Betriebsleiter

Clemens Wick

Daniel Frunz

Goldmedaille für Kimberly Sieber!!!

An den Appenzeller Frühjahrsmeisterschaften in Appenzell zeigte Kimberly Sieber neu im K6 startend zum ersten Mal in dieser Saison ihr ganzes Können. Sie zeigte gute Leistungen an

allen Geräten und das trotz einer kleinen Verletzung; am Reck 9.15 am Boden 9,20 und ganz besonders an den Ringen, wo sie verdienstermassen 9,30 erhielt.

Senioren-Turnen geht weiter

Mit Doris Mayer konnte glücklicherweise eine Nachfolge von Heidi Wüst für das Seniorenturnen in Walzenhausen gefunden werden.

Somit wird ab sofort wieder jeweils am Mittwoch von 14:00 - 15:00 Uhr ein Seniorenturnen angeboten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Voller Einsatz und trotzdem viel Spass hatten Jung und Alt beim 12. Unihockeyturnier in Walzenhausen.

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle

Haustechnik AG

Daniel Hasler

Dorf 98

9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 17 22

Telefax 071 888 67 14

Mobil 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Konzentration, Einsatz und Spass

Am 12. Unihockeyturnier des STV Walzenhausen haben während anderthalb Tagen 255 Spieler in 41 Mannschaften aus der ganzen Region mitgemacht. Es wurden 103 Spielpartien ausgetragen.

Isabelle Kürsteiner

Wenn in der MZA Walzenhausen der Lärmpegel während 36 Stunden steigt, ist das Unihockeyturnier im Gange. Die Mannschaften, am Freitagabend die „Professionellen“ und am Samstag „Hobby und Plausch“, werden lautstark angefeuert. Ob Mädchen oder Buben, Frauen oder Männer; die Begeisterung in Walzenhausen ist gross. Jede Gruppe bringt ihre Fans mit, und diese unterstützen nach Kräften. Zu verdanken ist das Unihockeyturnier, welches immer beliebter wird, der Initiative von Stefan Schmid, ehemals STV-Präsident von Walzenhausen.

Zehn Jahre Steingruber

Bald fand er eine Mithilfe in Karin Steingruber. Sie betreut das Turnier schon seit zehn Jahren mit. Erzählt sie vom Einsatz der Spielenden, insbesondere der Kinder, beginnen ihre Augen vor Begeisterung zu leuchten. Natürlich, ist Karin Steingruber im STV Vorstand doch JUKO-Vertreterin. Nachdem sich Stefan Schmid aus der Organisation zurückgezogen hatte, folgte vor vier Jahren Ernst Schiess, Trainer der Unihockeygruppe von Walzenhausen, die sich jeweils am Donnerstag trifft. Willkommen sind Spieler ab der 5. Klasse. Am Turnier selbst war Schiess auch als Schiedsrichter tätig. Besonders erwähnenswert findet Steingruber

den Einsatz von Schiedsrichter Thomas Berger. Der damals in Rheineck wohnhafte 3./4. Liga Kleinfeld-Spieler trainierte die Kinder von Walzenhausen während sechs Jahren. Auch nach Aufgabe der Trainertätigkeit im Vorderland ist es für den heute in Heerbrugg Wohnhaften klar, dass er am Turnier mit dabei ist: „Ich habe vom Verein viel profitiert, nun kann ich etwas zurückgeben. Der Anlass ist eine coole Sache, ein lässiges Turnier mit fairen Spielen. Hier gibt jeder sein Bestes.“

Von Jung bis Alt

Mitspielen kann in Walzenhausen jede und jeder, der einen Schläger bedienen kann. Die Ausrüstung wird gestellt, einzige Vorgabe ist ein einheitliches Tenue. In diesem Jahr kamen die Mannschaften aus Walzenhausen, den umliegenden Gemeinden, dem Appenzellerland und Rheintal. Während der Freitagabend eher den „Professionellen“ gehört, hier sind zwei lizenzierte Spieler pro Mannschaft erlaubt, ist der Samstag ganz klar für die „Pläuscher“ reserviert. Spielen können Kinder und Erwachsene, Vereine, Firmen und Familien. Zuwachs in jeder Kategorie ist nach wie vor möglich. Für das kommende Jahr werden weitere Familien gesucht, welche den Ball gerne ins Rollen bringen. Eine Unihockey-Familie besteht aus 3 Spielern aus derselben Familie, wovon mindestens zwei Kinder bis maximal Jahrgang 1997 auf dem Feld sein müssen. Einer Mannschaft gehören ein Torhüter und drei Feldspielende an. Bis drei Auswechselspielende sind erlaubt. Gespielt wird auf dem Kleinfeld, ein Spiel dauert neun Minuten. Im kommenden Jahr findet das 13. Unihockeyturnier am 25./26. April statt.

Mittagessen in fröhlicher Runde

Der Mittagstisch für Senioren

Tonia Schiffan Kyburz

Seit 1992 findet der Mittagstisch für Senioren statt. Ins Leben gerufen wurde er vom Frauenverein Dorf. Seit 2001 wird er vom Frauenverein Platz organisiert. Jeden zweiten Dienstag im Monat treffen sich um die zwanzig Seniorinnen und Senioren zum gemeinsamen Mittagessen. Im Moment findet der Mittagstisch wegen des Umbaus im Sonneblick nur im Restaurant Gambrius statt. Nach den Sommerferien wird wieder zwischen Sonneblick und Gambrius abgewechselt. Den Anfang macht am 13. August der neu renovierte Sonneblick. Für Teilnehmende ohne Auto gibt es einen Fahrdienst ab Bahnhof um 11.30 Uhr. Wer bei der HBB Biegetechnik zusteigen möchte, kann dies um 11.35 Uhr tun.

Die elf Frauen im Team des Frauenvereins Platz wechseln sich jeweils beim Servieren ab. Es gibt ein Vier-Gänge-Menü für CHF 17.00. Im Laufe der Zeit hat sich ein „Männerstammtisch“ gebildet, an dem auch über Männerthemen diskutiert wird. An einem andern Tisch sitzen nur Frauen, und am dritten Tisch sitzt man gemischt. Grundsätzlich ist die Platzwahl offen. Frauen und Männer sind gleich stark vertreten, und es herrscht eine fröhliche Stimmung. Angeregt werden Neuigkeiten diskutiert und gefachsimpelt, z.B. über Gartenfragen oder anderes. Das Angebot wird sehr geschätzt und so ist inzwischen eine „Stammgruppe“ entstanden, die sich aber sehr über neue Gäste freut und sie herzlich willkommen heisst.

„Wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing.“

Redensart

„Wer immer nur andere zitiert, hat selbst nichts zu sagen.“

Darren Laubner

„Wer nichts zu sagen hat, kann auch nicht mundtot gemacht werden.“

Johann Krakl

„Wähle einen Beruf, den Du liebst - und Du musst keinen einzigen Tag im Leben arbeiten.“

Konfuzius

„Sobald wir die Begrenzungen eines Menschen erfahren, verlieren wir das Interesse an dieser Person. Die einzige Sünde ist Selbstbegrenzung.“

Ralph Waldo Emerson

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Auffahrt im Alterswohnheim musikalisch umrahmt

Der Musikverein Walzenhausen musizierte erstmals unter der Direktion von Peter Driscoll, Flawil, im Alterswohnheim im Almendsberg. Neumitglieder sind stets willkommen.

Isabelle Kürsteiner

Gross war die Freude über die zehn bekannten Weisen, einen Grossteil davon hatten die Musikantinnen und Musikanten bereits im Repertoire. Neu hinzugekommen war New York, New York; wie könnte es denn anders sein, ist Peter Driscoll doch im Zentrum des Big Apple geboren. Nach dem Konzert wurde der

Musikverein von den Bewohnern des Alterswohnheims gelobt. „Fehlerfrei gespielt“, „wunderbare Stücke“, „ein herrlicher Tag bei schönstem Wetter und den blühenden Bäumen, einfach wunderschön“, waren nur einige der Kommentare. Im Anschluss an das Konzert eröffneten die Musikanten die Festwirtschaft mit Gegrilltem, Salaten und selbstgebackenen Kuchen.

Aufruf an Neumitglieder

Der Musikverein Walzenhausen ist nur noch eine sehr kleine Gruppe und dringend auf Zuwachs angewiesen, sollte der Dorfverein weiter existieren. Geprobt wird jeweils am Montag ab 20.00 Uhr auf der Bühne der

MZA. Neumitglieder und Interessierte für eine Schnupperstunde sind stets willkommen.

Weitere Auskünfte zum Musikverein gibt Rita Frischknecht, Telefon 071 888 26 39. Auch der

Nachwuchs hat Gelegenheit, das Musikhandwerk von Grund auf zu lernen. Interessierte für die Jugendmusik melden sich bei Ruth Weber unter Telefon 071 880 05 94.

Jööh, so härzig!

Das war wohl der meistgehörte Ausruf an der ersten Jungtierschau des Vereins Kleintiere Vorderland / Heiden-Walzenhausen in der MZA von Walzenhausen.

Isabelle Kürsteiner

Sie hatten sich anfangs Jahr zusammengeschlossen und luden erstmals gemeinsam zur Jungtierschau, welche zweijährlich durchgeführt wird. „Ahhs“ und „Jööhs“ waren an der Tagesordnung in der MZA in Walzenhausen, wenn die vielen Besuchenden die jungen Hühnchen mit Müttern oder Pflegemüttern oder die wuscheligen Kaninchen betrachteten. So gaben sich Löwenköpfcchen, Farbenzwerge, Widder und Neuseeländer in Walzenhausen ein Stelldichein. Eine Spezialität der Ausstellung waren

Belgische Bartkaninchen aus der Schweiz und Deutschland. Die zwei Walzenhauser Züchter sind mit ihren Schweizer Kollegen darum bemüht, dass die alte Rasse wieder schweizweit als Standard anerkannt wird und dann bei Leistungsausstellungen präsentiert werden kann. Dafür sind rund 22 Züchter notwendig. Zwei davon wohnen in Walzenhausen und geben gerne Auskunft: Fredi Walt und Stefan Schmid. Natürlich gab es auch Wachteln und gar winzige Zwergwachtelkinder zu bestaunen. In diesem Jahr waren mehr Hühner mit ihren Jungtieren ausgestellt als jemals zuvor in Walzenhausen, sind doch in der Heidener Abteilung die gefiederten Gäste im Vordergrund. Traditionell mit von der Partie waren Margrit Kehl, Wolfhalden, mit ihren verschiedenen Nistkästen und die Pro Natura Lokalgruppe Walzenhausen. Letztere zeigte den Bedarf von Turmfalken- und

Fledermauskästen auf. Ausserdem gaben sie Einblicke in den Reichtum der Gemeinde an stehenden Gewässern. Die 22 Weiher verhelfen Amphibien zum Überleben. Neben der schönen Ausstellung wurde natürlich auch eine Festwirtschaft geführt.

Dort spielten die „Appenzeller Vorderländer“ am Sonntag zum Frühschoppen auf. Präsident Da-

niel Stähler, Walzenhausen, zeigte sich erfreut über die schnelle und unkomplizierte Fusion sowie Gründung des Vereins Kleintiere Vorderland /Heiden-Walzenhausen. „Das kommt gut!“ erklärte der Walzenhausener und verwies auf den nächsten Grossanlass. Der Kleintierzüchterverein organisiert am ersten Wochenende im Jahr 2015 die kantonale Ausstellung von „Sie und Er“.

Ein Hybrid-Huhn mit Zwerg Silber Brakel Küken.

Die magische Zahl „75“ vor Augen: Jahrgängertreffen der Alt- Walzenhauser

Ende Mai feierten die Walzenhauserinnen und Walzenhauser der Jahrgänge 1938 und 1939 ein fröhliches Wiedersehen. Alle Teilnehmenden haben den magischen Markstein „75“ vor Augen oder bereits hinter sich.

Peter Eggenberger

Treffpunkt des unbeschwerten Treffens war das Hotel-Restaurant „Ochsen“ in Stein AR, das von Jahrgängerkamerad Sepp Wild und seiner Gattin Margrit geführt wird. Die Eltern von Sepp, Familie Wild-Räss, führten seinerzeit das aussichtsreich hoch über Walzenhausen gelegene Hotel „Falken“ im Brand, Lachen, das zu den beliebten Ausflugszielen in der Region Bodensee-Appenzeller Vorderland gehörte.

Auch Zelgler Schüler dabei

Eingeladen zum Treffen waren auch jene Gleichaltrigen, welche die Primarschule bis und mit siebentes Schuljahr im Schulhaus Zelg, Wolfhalden, besucht hatten. Die Realschuljahre absolvierten sie anschliessend im benachbarten Walzenhausen. Bereits während des vom Gastgeber-Ehepaar offerierten Apéros wurden erste Erinnerungen ausgetauscht, und schon bald rückten die gemeinsam verbrachten Jugend- und Schuljahre ins Zentrum der angeregten Gespräche.

Viele Entschuldigungen

Wer 75 Jahre alt ist, bleibt in der Regel nicht von verschiedenen, kleineren und grösseren Gebrechen verschont. Sie waren zusammen mit anderweitigen Verpflichtungen Grund, dass gegen dreissig Jahrgängerinnen und Jahrgänger ihre Abwesen-

heit bedauern und entschuldigen mussten. Speziell verdankt wurde bei dieser Gelegenheit der Zustupf von Erich Niederer, Thal (Bahnmeisters Erich), in die Klassenkasse. Weitere Dankesworte gingen an Hugo Knoepfel, Hansruedi Jüstrich, Toni Calderara und den Berichterstatter für die geleistete Arbeit im Vorfeld des Treffens.

Nostalgische Klassenfotos

Grosse Aufmerksamkeit wurde nach dem feinen Mittagessen jenen Bildern gezollt, die Walter Künzler zirkulieren liess. Es waren Fotos von Konfirmandenklassen, Schülern mit den Lehrern Johannes Künzler (als Kaninchenzüchter mit dem Übernamen „Hasenvater“ bedacht) und Peter Sonderegger vom Schulhaus Bild sowie der „Töggelischüler“ mit Kindertante Fräulein Hedwig Rohner. „Das bin ich, und das ist

doch Annemarie Blatter-Kellenberger. Und da Edwin Tobler vom Oberwilen, der wieder einmal zu den Mädchen hinüberschielt...“, hiess es bald einmal, womit die Vergangenheit erneut lebendig wurde. Nachdem man sich darauf geeinigt hatte, das nächste Treffen im Jahre 2015 erstmals an einem Mittwoch und damit während der Woche durchzuführen, machten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen Abend gutgelaunt auf den Heimweg.

Kaffeekränzli im Alterswohnheim

Das Alterswohnheim lädt am Donnerstag, 11. Juli, ab 14.30 Uhr, alle 75-jährigen und älteren Walzenhauserinnen und Walzenhauser zu einem gemütlichen Kaffeekränzli ein. Die 75-Plus-BewohnerInnen erhalten eine persönliche Einladung. Wer eine Fahrgelegenheit benötigt, kann sich bei Leiter Dieter Geuter unter der Telefonnummer 071 886 49 90 anmelden.

„Die Tragik vieler Menschen besteht darin, dass sie nie jemand aufforderte, über ihre Grenzen hinauszuwachsen.“
Ralph Waldo Emerson

„Viele Menschen, manchmal kluge, meinen, dass Geld alles ist. Sie haben recht.“
Ephraim Kishon

„Amor bleibt ein Schalk, und wer ihm vertraut, ist betrogen.“
Goethe

Die ehemaligen Walzenhauser Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1938 und 1939 erlebten bei Klassenkamerad und Wirt Sepp Wild in Stein AR einen unbeschwerten, von vielen Erinnerungen geprägten Tag. Auf dem Bild festgehalten sind (von links) Sepp Wild, Paul Hohl, Hansruedi Jüstrich, Fritz Zurbuchen, Toni Calderara, Walter Künzler, Toni Eicher, Meta Zurbuchen-Knöpfel, Hugo Knoepfel, Emil Künzler, Annelies Ruppanner-Lutz, Ernst Egger, Emmi Preisig-Fitze, Edwin Tobler, Ruth Meierhofer-Kellenberger, Erich Graf und Hilda Hueller-Feurer.

Personalmutationen an der Schule Walzenhausen per 1.08.2013

Neuer Schulleiter:

José Alberto Lorca

Der ausgebildete Sekundarlehrer José Alberto Lorca, arbeitet zurzeit als Klassenlehrer phil I am Oberstufenzentrum in Oberbüren.

Der gebürtige Ostschweizer ist 39 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt in St. Gallen.

Unser neuer Schulleiter deckt durch seine bisherigen beruflichen Tätigkeiten ein breites Spektrum im Bildungswesen ab. So bringt er Erfahrungen als Kursleiter in der Erwachsenenbildung ein und ist seit der entsprechenden 2-jährigen Ausbildung am Pädagogischen Praxis-Zentrum in Uster als Schulpraxisberater und Supervisor tätig. An der Pädagogischen Hochschule St.Gallen arbeitet er als regionaler Mentor in der Berufseinführung und als Praktikumsleiter. Seine Ausbildung zum Schulleiter schloss er im letzten Jahr an der Akademie für Erwachsenenbildung in Luzern ab.

José Alberto Lorca wird als Gesamtschulleiter für alle Schulhäuser der Gemeinde Walzenhausen Ansprechperson sein.

Neue Lehrpersonen:

Melanie Sutter

Ab dem kommenden Sommer 2013 trete ich, Melanie Sutter, die Stelle als Schulische Heilpädagogin auf der Oberstufe im Schulhaus Dorf in Walzenhausen und somit die Nachfolge von Simone Schwarz an.

Aufgewachsen im St.Galler Rheintal treibt es mich nun in die Höhe. Im Sommer 2011 erwarb ich das Lehrerdiplom und startete meine Berufskarriere im Heim Oberfeld in Marbach. Nach zwei spannenden, abwechslungs- und lehrreichen Berufsjahren als Klassenassistentin in der Intensivklasse Mira, sowie als Privatlehrerin einer autistischen Schülerin, wage ich mich mit Vorfreude an eine neue Herausforderung.

Berufsbegleitend absolviere ich ab dem Sommer 2014 den Masterstudiengang Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung "Schulische Heilpädagogin" an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. So möchte ich mein Wissen erweitern und gezielter auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen können.

Matthias Gutzwiller

Ich bin in Mörschwil aufgewachsen und habe dort und in der Stadt St. Gallen meine gesamte Schulausbildung genossen. Nach

der Sekundarschule schloss ich eine Berufslehre als Bauzeichner ab und war danach vier Jahre in einem Ingenieurbüro tätig.

Die erfolgreich abgeschlossene Berufsmaturität war Voraussetzung, um die Eidgenössische Hochschule für Sport in Magglingen (EHSM) zu besuchen. Während dessen konnte ich viele interessante und lehrreiche Erfahrungen sammeln und freue mich sehr auf die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern in Walzenhausen. In meiner Freizeit treibe ich sehr gerne Sport und halte mich oft in der Natur auf.

Larissa Seiler

Nach dem Abschluss des Studiums an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen im Januar '13 und einer halbjährigen Stellvertretung freue ich mich auf meinen Berufseinstieg an der Sekundarschule Walzenhausen.

Gerne übernehme ich als Klassenlehrerin die Verantwortung vom 1G und begleite die Schülerinnen und Schüler während eines wichtigen Lebensabschnittes.

Aufgewachsen in Nesslau, einem Dorf mit herrlicher Aussicht auf die Churfürsten und den Säntis, bin ich nun gespannt auf einen Ort mit ebenso beeindruckender landschaftlicher Kulisse.

Eva Nolfi

Aufgewachsen bin ich in Gais. Nach der Matura in Appenzell habe ich in Fribourg Germanistik und Französisch als Fremdsprache studiert und anschliessend das Lehrdiplom gemacht. Momentan arbeite ich als Deutsch- und Französischlehrerin an der Kaufmännischen Berufsfachschule in Fribourg. Im Juli werde ich nach Appenzell ziehen und freue mich nun auf all das Neue, was mich ab diesem Sommer erwartet!

Simone Zwicky

Nach mehreren Jahren erfolgreichem Unterrichten als phil I Lehrperson in Walzenhausen, wird Simone Zwicky nach ihrer Babypause wieder mit einem Teilpensum an der Oberstufe Walzenhausen tätig sein.

Sonja Egli sieht erneut Mutterfreuden entgegen und wird nach den Sommerferien ihren

Mutterschaftsurlaub antreten. Die Doppelklassen im Wilen werden neu wie folgt verteilt:

Vreni Bänziger/Esther Keller
Iris Bilger/ Viola Kellenberger

Für die Schule Walzenhausen haben gearbeitet und treten per August aus:

- Raphael Bremgartner, seit 01.08.2005 als Sekundarlehrer phil II an der Oberstufe
- Tanja Frei, seit 01.08.2010 als Sekundarlehrerin phil I an der Oberstufe
- Simone Schwarz, seit 01.08.2008 als Schulische Heilpädagogin im Schulhaus Gütli und Dorf
- Kevin Beer, seit 01.08.2012 als Sportlehrer und Fachlehrer Werken für die Primar- und Oberstufe
- Franziska Zürcher, seit 01.08.2009 als Primarlehrerin im Schulhaus Gütli
- Fabienne Signer, seit 01.08.2012 als Praktikantin im Schulhaus Bild, Gütli und Dorf

Schulpräsidium, Schulleitung und Schulkommission bedauern jeden einzelnen Austritt dieser Lehrpersonen sehr und bedanken sich für das grosse Engagement, welches diese Lehrpersonen für die Schule Walzenhausen erbracht haben.

Wir wünschen Raphael im Fürstentum Lichtenstein an seiner neuer Schule viel Erfolg, Tanja in den USA viele lehrreiche und schöne Stunden, Simone Schwarz an der HPS-Heerbrugg eine spannende neue Herausforderung, Kevin auf seiner Reise eine super Zeit, Franziska in Obereggen ein tolles Team und liebe Kinder und Fabienne bei ihrem Studium an der PHSG viel Glück.

Rücktritt von Schulleiter Stefan Signer

Im Jahr 2011 wurde Stefan Signer zum neuen Schulleiter der Schule

Walzenhausen gewählt. Von Januar bis Juli 2011 leitete er die Schule in einem Kleinpensum, ab August 2011 war er dann voll zuständig. Aus persönlichen Gründen verlässt er die Schule Walzenhausen auf August 2013 und stellt sich einer neuen Aufgabe als Schulleiter in der Stadt St. Gallen. Stefan Signer hat es verstanden, viele schwierige schulische Situationen mit allen Beteiligten der Schule zu meistern und allen Lehrenden und Lernenden mit viel Einfühlungsvermögen, Achtung und Wertschätzung und sehr viel Menschlichkeit zu begegnen.

Wir danken Stefan Signer für sein Engagement für unsere Schule, für sein offenes Ohr in allen Belangen, ganz herzlich und wünschen ihm für seine neue Tätigkeit recht viel Freude und Erfolg.

Herzliche Gratulation!

Das Bild zeigt Bertha Weishaupt bei einem Grillausflug auf den Steigbüchel.

Am 14. Mai feierte **Lily Staub-Wüst** in der Thole ihren 95. Geburtstag. Nur einen Tag später wurde **Bertha Weishaupt-Forrer** im Alterswohnheim Walzenhausen, früher in der Ruthen, ebenfalls 95 Jahre alt. Im Juni, um genau zu sein am 4. Juni

konnte, **Milli Künzler-Rohner** auf neunzig Lebensjahre zurückblicken. Wir gratulieren nachträglich ganz herzlich zum 95. und 90. Wiegenfest und wünschen den drei Jubilarinnen ein interessantes neues Lebensjahr bei guter Gesundheit!

500 Jahre AI/AR Eröffnungsfeier in Heiden

Vom Flossbau über Füchse, Energie bis Schlangen

Die Walzenhauser Oberstufe erlebte Ende Mai eine abwechslungsreiche Projektwoche zu Wasser und zu Land.

Isabelle Kürsteiner

Der Oberstufen-Lehrkörper von Walzenhausen hatte sich einiges einfallen lassen, damit die Projektwoche ein Lernerlebnis für alle wurde. Es steckten wohl so manche Arbeitsstunden hinter den intensiven fünf Tagen, davon wurde aber nie gesprochen. Überall waren motivierte Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Gruppen anzutreffen. Die Energiedetektive ermittelten Energielecks und vor allem -sparmöglichkeiten in der MZA (siehe separater Bericht).

Mit dem Floss nach Rheineck

Der Regen prasselte, und sie bauten trotzdem. Siebzehn Schülerinnen und Schüler konstruierten vor der Scheune von Fritz Künzler in St. Margrethen mit ihren Lehrern drei Flosse. Dann wurde gekocht. Während die Mädchen ein Bad im Weiher genossen, gingen die Jungen shoppen. Übernachtet wurde trotz Regen im Zelt neben dem Schwimmbad. Am Mittwoch

fand die Flosswässerung statt. Eine Probefahrt war erfolgreich. Infolge des Regens musste in einer geschützten „Notunterkunft“ auf dem Zeltplatz übernachtet werden. Glücklicherweise schonte der Regen am Donnerstag, so befuhren die modernen Walzenhauser Robison Crusos das Gewässer schliesslich bis nach Rheineck. Dort fand der Rückbau der Flosse nach der Landung statt.

Fossilien unter der Schwägalp

Bei „Von Füchsen und Fossilien“ besuchten die Schüler Tierpräparatorin und Wildhüter. Melanie Sonderegger, Zelg-Wolfhalden, führte in die Präparation eines Auerhahns ein. Wichtig ist dabei, dass sämtliches Fleisch und Fett entfernt wird. Der Wildhüter gab verschiedene Informationen über ausgestopfte Tiere und erzählte bei einer Exkursion über Sträucher und Spuren. Während eines Marschs in den Gröllhalden zur Schwägalp suchten und fanden sie dann trotz kalter Witterung selbst Fossilien. Dazu musste jeder Stein einzeln gedreht und begutachtet werden, doch es lohnte sich, wurden doch verschiedene schöne Muscheln gefunden. Zum Schluss stand ein Ausflug mit

Das Floss hält! Walzenhauser Schüler bauten das Floss und fuhren auf dem Alten Rhein bis nach Rheineck.

Rundgang und Referat in der Inatura in Dornbirn an.

Tierverhalten studiert

Das vierte Angebot hiess; „Hier geht tierisch die Post ab“. Besucht wurden vorerst Zürich Zoo sowie die Pferdedressur des Zirkus Knies. Bei ersterem genossen die Walzenhauser eine stündige Führung über die heutige Tierhaltung und deren wichtigste Aspekte im Zoo.

Weiter galt es, einen Steckbrief zu einem ausgewählten Tier für die Gruppenarbeit zu erstellen.

Im Tierli Walter Zoo gab es eine stündige Tierschau, in welcher Kröte, Achatschnecke, Leguan und Python vorgestellt wurden.

Daneben mussten verschiedene Tierstimmen aufgenommen werden. Schlusspunkt war neben der Gruppenarbeit ein Tierstimmenquiz sowie das gemeinsame Schauen eines Tierfilms.

So endete in Walzenhausen eine schön-anstrengende Projektwoche ohne jegliche Zwischenfälle dank einer guten Vorplanung der Lehrerschaft.

sChOOLhouse Company; Projektwoche der Oberstufe

Die Detektive sind unterwegs

In den verschiedenen Gruppen, in die wir eingeteilt wurden, arbeiten wir, wie schon am Dienstag, an verschiedenen Themen. Wir haben alle das gleiche Ziel: „Energiesparen“.

Strominspektoren

Sie befassen sich vor allem mit den Lichtquellen, die in der gesamten MZA zu finden sind. Es muss die Leistung, in Watt, gemessen werden. Doch um Energie zu sparen, was wir uns als Vorsatz genommen haben, werden weitere Daten gebraucht.

Dazu gehört die Schätzung, wie lange eine Lampe brennt. Dies ist sehr wichtig, um die Stromkosten auszurechnen. So kann abgeschätzt werden, ob bei dieser Lampe, im Vergleich zu anderen, Energie und somit Geld gespart werden kann.

Cooler Heizer

Sie prüfen Heizungen und Lüftungsanlagen von der MZA und vom Schulhaus Dorf. Die „Cooler Heizer“ untersuchen beide Gebäude, weil die MZA mit Gas und das Schulhaus Dorf mit Öl geheizt wird. Sie überlegen nun, wo und wie gespart werden kann.

Sonnenexperten

Sie wollen die Sonne als neuen Stromerzeuger nutzen und müssen dafür einiges herausfinden. Wie gross zum Beispiel die Flächen sind, die in Frage kommen, um darauf Solarzellen zu montieren. Aber die Masse eines Daches zu bekommen, stellte sich als echte Herausforderung heraus. Doch als diese überwunden ist, kann endlich ausgerechnet werden, wie viele Solarpanels auf diesen Dächern Platz hätten.

Verhaltensdetektive

Sie haben selber verschiedene Umfragen zum Thema Energie erstellt. Die Fragebögen beziehen sich zum Beispiel auf den Energieverbrauch beim Wohnen oder auf dem Schulweg. Die Umfragen wurden zum Ausfüllen an verschiedene Personen verteilt.

Medienfreaks

Wir Medienfreaks sind vor allem für die Organisation des Schluss-

abends und für das Informieren der Öffentlichkeit zuständig. Das heisst, dass wir oft Berichte über das Geschehene oder die anderen Gruppen schreiben und Fotos schiessen. Damit wir möglichst viel Publikum an der Schlussveranstaltung haben, gestalteten wir einen Flyer, den wir verteilten und aufhängten. Auch die Medien wurden durch uns informiert.

Text: Giulia Pagiusco & Tabea Keller

Am Ende angelangt

Energiedetektive stellen ihre Sparmassnahmen vor

Nach einer strengen Woche mit Messen, Experimentieren und Ausrechnen ging die Projektwoche der Oberstufe Walzenhausen zu Ende. Die Energiedetektive stellten am Abend des 24. Mai ihre Sparvorschläge der Öffentlichkeit vor.

Am Freitagabend um 17.00 Uhr begann die Schlussveranstaltung der sChOOLhouse Company. Jürg Wickart, der hauptverantwortliche Lehrer, sprach als Erster. Er stellte das Projekt kurz vor. Der Sprecher erwähnte unter anderem, dass Walzenhausen die erste Ausserrhoder Gemeinde ist, die in diesem Rahmen nach Energielecks suchte.

Energiesparen mit und ohne finanziellen Aufwand

Die Schülerinnen und Schüler stellten ihre Gruppen, in denen sie gearbeitet hatten, kurz vor. Danach ging es darum, die Resultate der Messungen und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen zu präsentieren. Es wurden Energiesparmassnahmen genannt, die ohne Geld zu bewerkstelligen sind. Dies beinhaltet beispielsweise, weniger Lichtquellen zu benützen, Geräte nach dem Gebrauch auszuschalten oder weniger lange zu du-

schen. Andere Vorschläge werden nur mit Geld umgesetzt werden können. Zum Beispiel könnten Solarkollektoren, neue LED-Lampen oder Energiesparende Geräte angeschafft werden. Laut Vertrag, der zur sChOOLhouse Company gehört, ist es nun an der Gemeinde, mindestens einen dieser Vorschläge umzusetzen.

Das Ende

Bevor auch noch die letzte, fast vergessene Gruppe nach vorne stand, wurde das Unternehmen und der Einsatz der Schüler und Lehrer vom Schulleiter Stefan Signer und vom Schulpräsidenten Urs Züst gelobt. Am Schluss der Veranstaltung wurde dem Publikum ein Apéro serviert. Dieser und die ganze Schlussveranstaltung wurden von den Medienfreaks, eine dieser Projektgruppen, organisiert.

Text: Fabienne Signer

Schule auf dem Bauernhof

Andrea Alther,
Martina Bischof

Seit den Frühlingsferien erarbeiteten sich die Kinder vom Schulhaus Bild bereits viel Wissen zum Thema Bauernhof. Die Schülerinnen und Schüler verschafften sich den Überblick über die Tierfamilien und deren Eigenschaften, lernten die entsprechenden Produkte kennen und informierten sich über die anfallenden Arbeiten auf dem Hof.

In der ersten Juniwoche erlebten die Klassen dann passend dazu einen unvergesslich spannenden und lehrreichen Halbtage bei der Familie Messmer in Thal. Hofhund Zora und die Bäuerin empfangen die neugierige Kinder-schar. Während des Rundgangs um den Hof konnten die Lernen-

den anhand etlicher praktischer Aufgaben ihre Vorkenntnisse anwenden und testen. Bei den Hühnern wurden Körner gestreut, die Eier ausgenommen, und die Gänse wurden in das Freilaufgehege ausgelassen. Bei den jungen Hasen, die gerade die Augen öffneten, verweilten die Klassen eine ganze Weile, während einige Kinder sich ins Stroh einbuddelten. Pferde, Ziegen und Kälber erhielten an diesem Tag besonders viele Streicheleinheiten.

Der Höhepunkt des Ausfluges wartete jedoch im Melkstand. Alle Kinder halfen, eine Kuh zu melken, wonach die Kuhherde gemeinsam auf die Weide getrieben wurde. Zum Znüni machten die Kinder aus der frischen Milch einen Shake. Mmmh - so fein!

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Gemeindeferienwoche 2013; Plätze frei!

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Sonntag, den 29. September, bis und mit Samstag, den 5. Oktober, in die Lutherstadt Wittenberg am östlichen Rand des deutschen Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Herausragende Bedeutung erlangte Wittenberg im 16. Jahrhundert, als der Reformator Martin Luther von dort aus die Erneuerung der christlichen Kirche einleitete und die Elbestadt Wittenberg zur Wiege der Reformation in Deutschland machte. Die schöne Region rund um Wittenberg, gelegen an der Elbe zwischen Berlin und Leipzig, das sogenannte „Gartenreich“, bietet viele Möglichkeiten, Kultur und Natur zu erkunden. Ausflüge nach Berlin und Leipzig sind geplant. Nähere Informationen sind im Pfarramt erhältlich und liegen

in der evangelischen Kirche auf. Anmeldungen für die Ferienwoche bitte an das evangelische Pfarramt.

Seniorenausflug

Am Mittwoch, den 7. August, findet der alljährliche Seniorenausflug statt. Eingeladen sind sowohl die evangelischen als auch die katholischen GemeindegliederInnen. Der Ausflug sieht dieses Jahr eine Fahrt über Winterthur, Schaffhausen durch das Klettgau nach Hallau vor. Dort werden wir das Mittagessen in wunderschöner Umgebung geniessen. Zurück geht die Fahrt über Stein am Rhein, Romanshorn nach Walzenhausen. Die Abfahrtszeiten werden in der Tagespresse bekannt gegeben. Anmeldungen bitte bis Samstag, 3. August, bei Pfarrerin Corinna Boldt (Tel. 071 888 12 02) oder jeden Dienstag und Freitag von

08.30- 11.00 Uhr im Sekretariat des Pfarramtes (Tel. 071 888 64 02). Der Kostenbeitrag beträgt pro TeilnehmerIn CHF 35.00 inkl. Mittagessen.

Pfarrefest Kloster Grimmenstein

Am Sonntag, den 11. August, findet bei schönem Wetter ab 10.00 Uhr das Pfarrefest der katholischen Kirchgemeinde statt, wozu alle evangelischen Kirchenmitglieder herzlich eingeladen sind. Es findet kein Gottesdienst in der evangelischen Kirche statt. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein beim Mittagessen auf der Klosterwiese.

Ökumenischer Familiengottesdienst zum Schulbeginn

Am Sonntag, den 18. August,

feiern wir einen ökumenischen Gottesdienst zum Beginn des neuen Schuljahres. Besonders herzlich eingeladen sind die Schülerinnen und Schüler der 1. Religionsklasse, die feierlich in ihre Unterrichtszeit aufgenommen werden sollen. Der Familiengottesdienst um 09.15 Uhr wird von Pfarrerin Corinna Boldt sowie von den Fachpersonen für den Religionsunterricht Regula Künzler und Maria Bruderer gestaltet. Im Anschluss daran sind alle Besucher zu einem Saft-Apéro auf dem Kirchplatz eingeladen.

Offene Kirche

Bis zum 31. Oktober ist die Kirche täglich von 10.00 -17.00 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Konfirmandinnen und Konfirmanden

Am 9. Juni wurden Nick Ponnadu, Roy Ponnadu, Philipp Schmid, Carol Schilling, Nina Roosemalen, Ramona Mettler (hintere Reihe) sowie Peter Niederer, Jonas Schmid und Lisa Wickart konfirmiert. In der Predigt bekräftigte Pfarrerin Corinna Boldt, dass Gott immer und in jeder Situation für die Menschen da sei.

Neues Buch: Die Pfarrerschaft von Walzenhausen

Dieser Tage ist im Appenzeller Verlag, Herisau, das Buch „Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell“ erschienen. Vertreten ist auch die Pfarrerschaft von Walzenhausen.

Peter Eggenberger

Die interessante Neuerscheinung ergänzt die bereits in den Jahren 1977 und 1991 herausgegebenen Bücher über die Pfarrleute. Folglich befasst sich das neue Buch lediglich mit der Zeit ab etwa 1950. Aufgeführt sind die Walzenhauser Pfarrer Herbert Hug (von 1946 bis 1961 tätig), Gerold Meili (1962 – 1972), Hans Zuber (1974 – 1980), Walter Oberkircher (1984 – 1993), André Jean-Paul Keller (1994 – 1995), Walter Anhorn (1995 – 1996) und Corinna Boldt (seit 1996). Zusätzlich empfiehlt sich ein Blick in die Walzenhauser Chronik, wo sämtliche, von 1654 bis 1988 (Erscheinungsjahr der Chronik) in Walzenhausen tätigen Pfarrer aufgelistet und teils mit Bild festgehalten sind.

Verwaistes Pfarramt

Das Buch macht klar, dass es

oft nicht einfach war, Pfarrer zu finden. So blieb das Amt von 1971 – 1974 sowie auch in den Jahren 1993 und 1994 unbesetzt, wobei in dieser Zeit Stellvertreter zum Einsatz kamen. Das Buch informiert auch über die spätere und heutige Tätigkeit der ehemaligen Walzenhauser Pfarrer. Herbert Hug und Gerold Meili (beide verstorben) übernahmen nach Walzenhausen das Pfarramt in Oltingen BL bzw. Sternberg ZH.

Austritt, Berufswechsel und Abwahl

Hans Zuber wurde anschliessend an die Tätigkeit in Walzenhausen nach Montreux gewählt und verbrachte dann den Ruhestand in Oberentfelden und Safenwil, wo er aus der Kirche austrat. Walter Oberkircher ist heute Pfarrer in Dussnang/Bichelsee TG und steht mit Jahrgang 1950 kurz vor seiner Pensionierung. Pfarrer Keller war in Zürich-Affoltern, Sennwald und Bern tätig. Heute arbeitet er als logotherapeutischer Berater. Walter Anhorn versah das Pfarramt in St. Gallen-Stephanshorn und Hallau. Hier wurde er 2007 abgewählt. 2010 schied er krankheitshalber aus dem Berufsleben aus und wohnt heute in Neuhausen am Rheinfl. am Rheinfall.

Herbert Hug

Gerold Meili

Hans Zuber

Walter Oberkircher

Bild Peter Eggenberger

(Das neue, 156 Seiten umfassende Buch kann im Buchhandel und

im Appenzeller Verlag, Herisau, bezogen werden, Fr. 34.--)

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Orlando De Martin neu im Kirchenrat

Am 5. Mai fand die katholische Kirchgemeindeversammlung im Grimmenstein statt.

Tonia Schiffan Kyburz

Anschliessend an den Sonntagsgottesdienst begrüsst Präsident Peter Frei die StimmbürgerInnen zur Kirchgemeindeversammlung im Unterrichtslokal des Pfarrhauses. Nach der Annahme des letztjährigen Versammlungsprotokolls hielt er Rückblick auf das Jahr 2012.

Jahresrückblick

Im Mai 2012 wurden zwei Gemeindemitglieder in Obereggen gefirmt. Das Pfarrefest am 12. August war aufgrund des kühlen Wetters etwas weniger gut besucht. Die Stimmung war deshalb aber nicht weniger herzlich. Die Pfarreiwanderung am 2. September konnte wegen schlechten Wetters leider nicht durchgeführt werden. Der ökumenische Erntedankgottesdienst am 23. September wurde vom Trachtenchor Heiden auf eindrückliche Weise bereichert. Fast 30 Reisende konnten an der ökumenischen Gemeindeferienwoche vom 1.-7. Oktober bei schönstem Wetter die Wachau in Österreich geniessen. Der Jugendraum wurde in der zweiten Jahreshälfte sehr gut besucht. Am 7. März 2013 feierte die Frauengemeinschaft ihr 60-jähriges Jubiläum mit einem speziellen Gottesdienst unter Mitwirkung des Schwesternchors. Am Weissen Sonntag, 7. April 2013, konnten fünf Mädchen die Erstkommunion feiern. Die Jahresrechnung schliesst bei einem Aufwand von 173 500 Franken mit einem Verlust von 1 650 Franken ab. Das Eigenkapital beträgt 199 000 Franken. Der Bericht wurde genehmigt und den Verantwortlichen Decharge erteilt.

Wahlen und Ausblick

Nachdem Peter Frei letztes Jahr seinen Rücktritt angekündigt hatte, entschloss er sich aufgrund der guten Zusammenarbeit, noch ein weiteres Jahr für das Präsidentenamt zur Verfügung zu stehen. In diesem Jahr soll ein Nachfolger gesucht werden. Als neues Kirchenratsmitglied wird Orlando De Martin gewählt.

Auch im kommenden Jahr wird in der Klosterkirche Erstkommunion gefeiert. Die diesjährige Firmung findet in Heiden statt. Die Schwesterngemeinschaft wäre für eine weitere Unterstützung bei der Ewigen Anbetung sehr dankbar. Am 28. Juni 2013 wird ein Fest für alle Helfenden im Sonneblick stattfinden. Im August findet ein vom Bistum organisierter Infoabend über die geplanten Seelsorgeeinheiten statt. Dies werde keine grossen Veränderungen geben, da die Zusammenarbeit mit Obereggen und Heiden bereits jetzt schon gut funktioniere.

In der allgemeinen Umfrage schlägt Doris Mayer vor, den Kurs „Erziehen im Vertrauen“ mit Heinz Etter, Lehrer und Heilpädagoge, für alle Interessierten anzubieten. In Rheineck haben 70 Personen an dem dreiteiligen Kurs teilgenommen. Der Präsident sichert zu, darüber zu beraten und das Angebot vielleicht zusammen mit andern Kirchgemeinden zu lancieren.

„Du verlierst nichts, wenn du mit deiner Kerze die eines anderen anzündest.“

Aus Dänemark

„Mit dem Geist ist es wie mit dem Magen: Man sollte ihm nur Dinge zumuten, die er verdauen kann.“

Winston Churchill

Orlando De Martin ist neues Kirchenratsmitglied

Foto: zVg

Bibelgespräche

Doris Mayer

Seit einiger Zeit finden regelmässig Bibelabende zu unterschiedlichen Themen aus dem reichhaltigen Angebot der Bücher der Bibel statt. Sie sind herzlich eingeladen, an den Bibelgesprächen teilzunehmen. Alle, die an der Botschaft der Bibel interessiert sind, ob Überzeugte, Zweifler oder Suchende, sind willkommen, bei einer Schnupperstunde dabei zu sein. Die Teilnahme ist auch nicht an eine Konfessionszugehörigkeit gebunden. Wir treffen uns jeden 2. und 4.

Dienstag im Monat von 19.30 bis 21.00 Uhr im Unterrichtslokal neben dem Kloster; nach den Sommerferien am 13. und am 27. August. Sie können ohne Voranmeldung unverbindlich vorbeikommen.

Wir freuen uns auf Sie, denn gemeinsam auf dem Weg sein stärkt und ermutigt!

Weitere Auskunft erhalten sie bei Doris Mayer, Gaismoos 478, Tel. 071 888 18 43 oder E-Mail: doris.mayer@live.com

Humor vom Feinsten

**Peter Eggenberger über
geniale Naturärzte**

Tonia Schiffan Kyburz

Die katholische Frauengemeinschaft hatte zusammen mit der Mütter-Rundi zum Vortrag von Peter Eggenberger - weit herum bekannter Erzähler und Schriftsteller - ins Klösterli eingeladen. Es kamen so viele Interessierte - auch aus dem Thurgau und St. Gallen - dass der Pfarrsaal überfüllt war.

Mit seinem unverwechselbaren Appenzeller Dialekt entführte Eggenberger das Publikum in die Zeit der Naturärzte und originellen Patienten der letzten Jahrhunderte. Vor dem inneren Auge der Zuhörenden entstand durch die plastische Schilderung

des Referenten schnell die Zeit von damals. Es dauerte nicht lange, da war aus dem Pfarrsaal schallendes Gelächter zu hören, das über eine Stunde lang nicht mehr aufhören wollte, da eine Anekdote die nächste jagte. Peter Eggenberger begann sein rhetorisches Feuerwerk mit der Geschichte der Molkekuren, ging dann auf die Zeit der Badekuren ein, erwähnte die berühmtesten Naturärzte im Appenzellerland und endete beim Kloster Grimmenstein und der Geschichte vom Badewannen-Fritz. Als Spezialität erwähnte er die damalige „Kuhstallduft-Therapie“ für wohlhabende Städter, die in Heiden angeboten wurde. Das Publikum lauschte gebannt den immer wieder neuen spannenden, amüsanten Geschichten und Anekdoten: eine kurze Pause, um die

Spannung zu steigern, dann folgte gekonnt die Pointe und schon rauschte die nächste Lachkaskade durch den Saal. Auch aus seinem Buch „Der Tod eines Wunderheilers“ gab uns Peter Eggenberger eine kleine Kostprobe mit dem dort geschilderten Ausflug ins Kloster Grimmenstein mit seiner

Apotheke, die von weit her aufgesucht wird. Man hätte ihm noch stundenlang zuhören können! Gut, gibt es immer wieder weitere ähnliche Anlässe mit ihm!

Nach dem Vortrag wurde bei Kaffee und Kuchen noch weiter geplaudert, gelacht und diskutiert.

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Baubewilligungen

Baugesuch Nr. 13-14, Stiftung Waldheim, Kronenwies 1236, Ersatz Gasheizung, Forenbüchel, Parz. Nr. 985

Baugesuch Nr. 13-18, Wickli Hans und Esther, Hof 554, Dach- und Fassadensanierung, Hof, Neuerstellung Vorbau, Parz. Nr. 122

Baugesuch Nr. 13-02, Lenggenhager Manfred, Bärloch 800, Abbruch bestehendes Wohnhaus und Stall, Erstellung Neubau Wohnhaus, Bärloch, Parz. Nr. 912

Baugesuch Nr. 13-22, Schällebaum Peter, Almendsberg 1212, Erneuerung Heizungsanlage, Almendsberg, Parz. Nr. 1419

Baugesuch Nr. 13-24, Künstler Claudia, Ledi 1122, Ersatz Öl- zu Gasheizung, Ledi, Parz. Nr. 1267

Baugesuch Nr. 13-19, Wohnlich Peter und Bischof Barbara, Derbelen 778, Sanierung Steildach, Einbau PV-Anlage, Derbelen, Parz. Nr. 1562

Handänderungen

Amann Astrid, Rorschacherberg, Erwerb 21.12.2011, an Jens De Buhr, Azmoos, und Stefanie De Buhr-Jügel, Azmoos, ME zu je ½, GB Nr. 1703, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche, 644 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Künzler-Messmer Verena, Walzenhausen, Erwerb 11.04.2002, an Florio Massimiliano, Zug, GB Nr. 1706, Wiese, Weide, 555 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Erbengemeinschaft Künzler Willy, Erwerb 08.04.2013, an Künzler-Herzog Berta, Walzenhausen, GB Nr. 1479, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 1255,

Baugesuch Nr. 13-20, Federer Markus, Hofstatt 640, Einbau PV-Anlage in bestehendem Dach, Hofstatt, Parz. Nr. 659

Baugesuch Nr. 13-21, Knöpfel Hugo, Brenden 327, 9426 Lutzenberg, Erneuerung Heizungsanlage, Gütli, Parz. Nr. 1024

Baugesuch Nr. 13-25, Wernli Markus, Leuchen 427, Einbau Erdgasheizung mit neuem Kaminzug, Dorf, Parz. Nr. 33

Baugesuch Nr. 13-26, Gerig Heinrich und Julia, Lachen 745, Ersatz bestehende Ölheizung in eine Pellets- und Stückholzheizung, Lachen, Parz. Nr. 585

Baugesuch Nr. 13-28, Gervasi-Züst Paolo und Rahel, Allee-strasse 13, 9326 Horn, Umbau und Aufstockung bestehendes Einfamilienhaus, Höchi, Parz. Nr. 1184

Baugesuch Nr. 13-27, Florio Massimiliano, Baarerstr. 117a, 6300 Zug, Neubau Einfamilienhaus, Almendsberg, Parz. Nr. 1706

Remise Nr. 262, 1'698 m² Grundstücksfläche, Platz

Züst Herbert, Walzenhausen, Erwerb 17.09.1964, an Gervasi-Züst Rahel, Horn, und Gervasi Paolo, Horn, ME zu je ½, GB Nr. 1184, Wohnhaus Nr. 952, Kleintierstall Nr. 1082, 1'055 m² Grundstücksfläche, Höchi

Messmer Gottfried, Walzenhausen, Erwerb 26.10.1990/06.03.1998, an Sonnenhang AG, Berg TG, GB Nr. 1308, Wiese, Weide, Weg, Gartenanlage, 1'336 m² Grundstücksfläche, Lachen

Erbengemeinschaft Hohl Emil, Erwerb 25.03.2009, an Meier Erwin, Kaisten, GB Nr. 448, Wohnhaus Nr. 440, Garagengebäude Nr. 1296, 1'057 m² Grundstücksfläche, Leuchen

Berger Heinz, Männedorf, Erwerb 30.09.1998, an Wesago AG, Niederteufen, GB Nr. 301, Wohnhaus Nr. 225, 509 m² Grundstücksfläche, Platz

Kellenberger Hans, Walzenhausen, Erwerb 14.09.1992/26.08.1993, an arsetta GmbH, Widnau, GB Nr. 1006, Wohnhaus mit Anbau Nr. 349, 364 m² Grundstücksfläche, Oberwilen

Züst Andreas, Walzenhausen, Erwerb 23.09.2011, an Züst Urs, Walzenhausen, GB Nr. 1704, Gartenanlage, 169 m² Grundstücksfläche, Höchi

Hamid-Rahmen Priska, Sissach, Erwerb 19.03.2013, an ASW Immobilien GmbH, Walzenhausen, GB Nr. 32, Wohnhaus Nr. 109, 258 m² Grundstücksfläche, Dorf; GB Nr. 70, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 96, 220 m² Grundstücksfläche, Dorf

Zivilstandsnachrichten

Geburten

19.03.2013 In Heiden AR: **Harder Patrick Thomas**, von Niederbüren SG, Sohn des Harder Andreas Anton, von Niederbüren SG und der Harder geb. Speck Nathalie Sabrina, von Appenzell AI und Niederbüren SG, wohnhaft in Walzenhausen AR

Todesfälle

12.03.2013 In Rehetobel AR: **Hailer geb. Müller Nelly**, geb. 26.11.1949, von Steinach SG, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

24.03.2013 In Heiden AR: **Jann Paul**, geb. 17.11.1926, von Rebstein SG, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

26.03.2013 In Heiden AR: **Jann geb. Zolliker Martha**, geb. 19.11.1925, von Rebstein SG, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

03.04.2013 In Walzenhausen AR: **Sonderegger Hans Martin**, geb. 17.09.1948, von Heiden AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

28.04.2013 In Walzenhausen AR: **Schweizer Paul**, geb. 30.12.1947, von Schwellbrunn AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Einwohnerstatistik

Am 31. Mai 2013 zählte die Einwohnerkontrolle 2'081 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende April 2013 eine Abnahme von vier Personen.

Juli

Gemeinde	Sa.	6. Juli	9.00-11.00	Sammelstelle	geöffnet
Verkehrsverein	So.	7. Juli	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang P. Eggenberger
Alterswohnheim	Do.	11. Juli	14.30	Alterswohnheim	Kaffeekränzli für 75+

August

Gemeinde	Do.	1. Aug.	9.00-13.00	MZA	Nationalfeiertag
Gemeinde	Sa.	3. Aug.	9.00-11.00	Sammelstelle	geöffnet
Verkehrsverein	So.	4. Aug.	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang P. Eggenberger
Ökumene	Mi.	7. Aug.			Seniorenausflug
Verkehrsverein	Fr.	9. Aug.	18.00	MZA	Grillfest
Kloster Grimmenstein	So.	11. Aug.	10.00	Klosterareal	Klösterlifest
Frauenverein Platz	Di.	13. Aug.	12.00	Sonneblick	Senioren-Mittagessen
Gemeinde	Fr.	16. Aug.	20.00	Sonneblick	Vernissage Carl Lutz
Gemeinde		16. Aug. bis 31. Aug.		Sonneblick	Carl Lutz-Ausstellung
Gemeinde	Sa.	17. Aug.		Dorfzentrum	Jahrmarkt
Ökumene	So.	18. Aug.	9.15	evang. Kirche	Familiengottesdienst zum Schulbeginn
Bergsprint	Sa.-So.	31. Aug.-1. Sept.		Dorf-Lachen	Historischer Bergsprint

Interessante Links

Gemeindeveranstaltungskalender	www.walzenhausen.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/
Treffpunkt	www.walzenhausen.ch/de/verwaltung/verwaltungtreffpunkt/
Kino Heiden	www.kino-heiden.ch
Kita Wirbelwind	www.kita-wirbelwind.ch
Madlen Kino Heerbrugg	www.kinomadlen.ch
Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden	www.ar.pro-senectute.ch
Weiterbildung Appenzeller Vorderland	www.webvorderland.ch

Links zu Internetseiten

Der Treffpunkt führt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion!

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an treffpunkt@walzenhausen.ch

Die 112. Ausgabe des Treffpunkt erscheint im September 2013.

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **5. August 2013**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner
Güetli 187
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 84
treffpunkt@walzenhausen.ch

112. Ausgabe

Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen

treff•

September 2013

Hauptmann Konrad Künzler - Gründer Walzenhausens

Vor 375 Jahren erfolgte der Bau der evangelisch-reformierten Kirche, was die Gründung der politischen Gemeinde Walzenhausen nach sich zog; hier mit Pfarrhaus und Rheinburg-Klinik, einst Institut von Pfarrer Kopp.

Hauptman Johan Conrad Künzler (damalige Schreibweise) war vor 375 Jahren Initiant und Stifter der evangelisch-reformierten Kirche. Weil dies damals auch die Gründung der politischen Gemeinde bedeutete, wird das Jubiläum

von Kirche und Gemeinde im September gemeinsam gefeiert.

Isabelle Kürsteiner

In der Walzenhauser Chronik schildert Ernst Züst die frühe Geschichte der Region rund

um Walzenhausen, einst der Höchster Mark zugehörig und zuvor geprägt durch Römer und Alemannen. Mit dem Iren Gallus begann das Christentum Einzug zu halten. Um das Jahr 800 nach Christus erhielt das Kloster St. Gallen die Ländereien vom Adel geschenkt. Immer wieder kam es in der Folge zu Grenzstreitigkei-

ten zwischen den Klöstern von St. Gallen und Appenzell. Eine Regelung erfolgte erst im Jahre 1598, wobei ein Teil des heutigen Walzenhausens dem Rheintal, ein anderer Teil Appenzell zugeschlagen wurde. 1513 erfolgte die Aufnahme Appenzells als 13. Ort in die Eidgenossenschaft. Während dieser Zeit bemühten

sich die Appenzeller, am Hirschberg eine Kirche zu bauen, um die kirchlich ins Rheintal gehörigen Landsleute selbständig zu machen. Papst Leo X. hätte das Begehren bewilligt, um aber die Eidgenossenschaft kurz nach Eintritt nicht zu irritieren, wurde vom Kirchbau Abstand genommen. Die nachfolgende Glaubensstrennung, Reformation, gefördert von Huldreich Zwingli, verhinderte das Vorhaben aufs Neue, weshalb Walzenhausen erst 375 Jahre Bestand hat und nicht schon rund 500 Jahre.

Beim Reiten die Idee

Über längere Zeit waren die Walzenhauser der Kirche von St. Margrethen zugeteilt, nachdem sich diese von Höchst losgelöst hatte, sowie Reformation und Gegenreformation ins Land gegangen waren. Am 13. Juni 1620 hatte Hauptmann Konrad Künzler auf dem Ritt nach Zürich die zündende Idee für einen Kirchenbau mit regionalem Baustoff, um die Kosten gering zu halten. Nachdem er Baupläne erstellt hatte, erbat er sich 1621 die Hilfe von Landammann Johannes Tanner von Herisau (1594-1665). Infolge der heiklen politischen Lage (Landteilung in Inner- und Ausserrhoden erst 24 Jahre zuvor anno 1597) und der ungeklärten Standortfrage - in der inneren oder äusseren Rhod - wurden die Bestrebungen auf Eis gelegt. Nach weiteren Vorstössen war der Kirchenbau am 1. Dezember 1637 beschlossene Sache. Die Grundsteinlegung erfolgte am 20. April 1638 und die Einweihung am 1. September des gleichen Jahres. Die Bruchsteine zum Mauerwerk wurden, wie in der Vision von Konrad Künzler, auf dem Kirchplatz selbst oder beim Kehr gebrochen. Als Baumeister zeigte sich der Teufener Hans Zellweger, Sohn von Landammann Konrad Zellweger, verantwortlich. Ihm zur Seite standen Conrad Künzler, Hans Kellenberger, Caspar Schmid und Hans Sturzenegger,

welche als Rottmeister in ihrer Rhod darüber wachten, dass ihre Fronleute zweckmässig zu den jeweiligen Handlangerdiensten eingeteilt wurden.

Hauptmann Gallus Künzler

Als Folge des Kirchenbaus musste die neue Verwaltung organisiert werden, weshalb der Kirchbau mit der Gründung der politischen Gemeinde Walzenhausens zusammenfällt. Die Verwaltung war für das sieben Punkte Treuegelöbnis aller Kirchgenossen untereinander und gegenüber der Kirche, Steg und Weg und neue Strassen, Dorfbrunnen, Besetzung der Hauptmannsstelle zwischen innerer und äusserer Rhod, Wahl der Kirchenpfleger, Armenpfleger und die Rechnungstage, zuständig. Erster Hauptmann wurde Gallus Künzler. Jede Seite, die innere wie die äussere Rhod, war im Rat gleich stark vertreten, und der regierende Hauptmann wechselte jedes Jahr von einem Gemeindeteil in den anderen. Ebenso hielt man es mit den übrigen Beamten. Dies war die Konzession des Dorfes an den Bezirk Wilen, für die Vorteile, die man durch den Kirchenbau erhielt. Das gleiche galt für die Verbindungsstrassen, während alle übrigen Wege und Stege Sache der Grundeigentümer waren.

Streitigkeiten mit Pfarrern

Infolge der Freiheit, dass die evangelisch-reformierten Kirchenglieder den Pfarrer sowohl wählen als auch absetzen konnten - ganz im Gegenteil zur römisch-katholische Kirche - kam es immer wieder zu Streitigkeiten mit Kirchenleuten. Mehrere Pfarrer wurden entlassen. Am 15. Tag des Heumonats 1764 schlug während eines heftigen Gewitters ein Blitz in den Kirchturm. Einige werteten das Ereignis als Missfallensbekundung Gottes betreffend des ausgelassenen Treibens infolge des wirtschaftlichen Aufschwunges im Textilgewerbe,

denn Walzenhausen war von im Ausland wütendem Hunger, Pest und Krieg und Plünderungen verschont geblieben. Nach der Kirchturmerneuerung erfolgte am 25. September 1764 das hiessen der Fahne auf den Helm, und am 6. Oktober waren sämtliche Bauarbeiten beendet.

Dorf mit 62 Einwohnern

1830 beschreibt Dr. Gabriel Rüesch das Dorf Walzenhausen wie folgt: „Walzenhausen, ein Dorf mit 12 Häusern und 62 Einwohnern. Andere schöne Standpunkte der Gemeinde sind: Die Meldegg und die Höhen ... Es wächst ziemlich viel Wein, Obst und Getreide . . Die überall zerstreuten Wohnungen werden in 64 Weiler und 3 Schulbezirke, den untern, obern und äussern, eingeteilt. Der erstere (Dorf) hat 68 Häuser mit 463 Einwohnern, der zweite (Lachen) 69 Häuser und 530 Einwohner und der dritte (Wilen) 83 Häuser und 574 Einwohner. Die beiden ersteren (Dorf und Lachen) bilden zusammen die innere und der letztere (Wilen) die äussere Rhod. Jede dieser Rhoden gibt gleich viele Mitglieder in den Gemeinderat. Die Gemeinde ist ziemlich wohlhabend, besitzt ein Kapital von 34'000 Gulden, ein Armenhaus, eine 1824 gegründete eigene Brandassekuranz und eine von Landeshauptmann Leuch gestiftete Irrenanstalt.“

(Teil 2 im Treffpunkt 5/2013)

Friedhofverlegung in den oberen Kehr

Als Speziell mag in der Kirchengeschichte Walzenhausens wohl die Friedhofverlegung bezeichnet werden. Nachdem Pfarrer Johannes Kopp, 1871 nach Walzenhausen gewählt, die Internationale Erziehungs- und Unterrichtsinstitut zur Rheingebirg bauen wollte, ersuchte er um Verlegung des Friedhofs, welches die Kirchhöri vom 6. Oktober 1872 genehmigte. Bereits am 26. September hatte die politische Gemeinde dem Pfarrer das entsprechende Friedhofareal und einen Teil des Pfarrgütchens zur Erstellung des Erziehungsinstitutes geschenkt. Am 1. Dezember des gleichen Jahres beschloss die Kirchhöri, den Friedhof in den oberen Kehr zu verlegen. Der hierzu notwendige Boden wurde Andreas Künzler enteignet. Von 1873 bis 1875 führte Pfarrer Kopp ein Institut mit für Walzenhauser Schüler integrierter Realschule und Pfarramt. Infolge Überlastung entschied er sich später für die alleinige Institutsleitung, übernahm sich finanziell, verliess Walzenhausen und ging Konkurs.

„Lang ist der Weg durch Lehren, kurz und wirksam durch Erfahrungen.“

Seneca

Festprogramm

10.00 Uhr	Kirche
11.15 Uhr	Begrüssung/Ansprache des Gemeindepräsidenten
11.30 Uhr	Eröffnung Apéro
12.30 Uhr	Veranstaltungs-Ende

So feierte Walzenhausen den 1. August

Zum Anlass „500-Jahr in der Eidgenossenschaft“ der beiden Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden feierte auch Walzenhausen den 1. August ausgiebig.

Jolanda Zeltner, Präsidentin Verkehrsverein Walzenhausen

Das erklingen der Alphörner deutete auf den Start der Festlichkeiten hin und lockte die EinwohnerInnen von Walzenhausen und Umgebung zu Fuss oder mit dem Nostalgie-Postauto an. Mit Ansprachen des Gemeindepräsidenten Hansruedi Bänziger, Regierungsrat Köbi Frei und Landesfährdrieh Martin Bürki wurde das Volksfest eröffnet.

Festliche Klänge des Jodlerclubs „Echo von Kurzenberg“, des Musikkorps Walzenhausen-Reute-Oberegg und der Alphornbläser umrahmten die Feier.

Alles was das Herz begehrt

Sich zum Auftakt des Schweizer Nationalfeiertags mit einem grossen und reichhaltigen Buffet verwöhnen zu lassen, gehörte auch in Walzenhausen zur guten Tradition. Über vierhundert Besucherinnen und Besucher genossen die regionalen Produkte. Das Rahmenprogramm sorgte für das Wohl von Gross und Klein. In gemütlicher Atmosphäre konnten sich die Besucher ausgiebig unterhalten und austauschen. Dank schönem Wetter wurden die angebotenen Rösslifahrten für Gross und Klein zu einem nostalgischen

Erlebnis. Für das Unterhaltsame der „kleinen“ Gäste sorgten ausserdem zwei Spielgruppenleiterinnen mit Malen, Zauberflaschen basteln und verschiedenen Spielen. Die Hüpfburg regte die Kinder zum vergnüglichen Herumtollen an. Um 13 Uhr war grosser Aufbruch; einerseits mit einer geführten Wanderung über Reute mit Zvieri-Stopp und weiter auf den St. Anton zum Abendprogramm, andererseits konnte der Shuttle-Dienst zu den Destinationen beansprucht werden.

Dankeschön

Speziell zu erwähnen ist, dass Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren ihr Taschengeld durch das Auf- und Abräumen sowie spülen des Geschirrs aufbes-

sern konnten. Solch Grossanlässe können letztlich aber nur durch die Mitarbeit vieler freiwilligen Helfenden realisiert werden.

Ausserdem ermöglichte der enorme Einsatz des 3-köpfigen OK-Teams bestehend aus Cornelia Krapf, Mario Enzler und Marcel Meyerhans diese gelungene und ausgelassene Feier. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön der Gemeinde, der Bevölkerung und allen Beteiligten. „Ich schätzte die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und meinem OK sehr und hatte nebst viel Arbeit mega viel Spass. Ich würde jederzeit wieder einen Auftrag für die Gemeinde übernehmen“, so Cornelia Krapf-Rütimann, OK-Präsidentin, zum Schluss des Anlasses.

Neue Entsorgungs- und Recyclingstelle Almendsberg

Thomas Baselgia

Die Projektgruppe hat ihre Arbeit aufgenommen. Mit Jürg Wickart und Fritz Züst von der Umweltschutzkommission, Mehdi Shatri, Leiter Bauamt, sowie den Gemeinderäten Peter Gut und Thomas Baselgia, wird dieses Projekt nun lanciert.

An einer ersten Sitzung wurde der Ist-Zustand analysiert und die Ziele für den neuen Standort im Hinblick auf erweiterte Möglichkeiten der Entsorgung definiert.

Die Ziele bzw. das Pflichtenheft dieser neuen Entsorgungsstelle werden wie folgt aufgelistet:

- ganzheitliche und kundenorientierte Entsorgungs- und vor allem auch Recyclingstelle im Almendsberg

- die Entsorgung von Grünabfällen muss kundenfreundlicher gelöst werden
- Annahmezeiten verbessern und/oder selbständige Entsorgungsbereiche schaffen
- Möglichkeiten zur Entsorgung weiterer Materialien abklären
- vollständige Integration der Sammelstelle Hasenbrunnen

In einem nächsten Schritt werden Referenzobjekte besichtigt und ein externer Fachmann im Bereich Entsorgung beigezogen, um zeitgemässe Inputs zu erhalten.

Wir werden die Bevölkerung weiterhin über dieses Projekt auf dem Laufenden halten.

Gemeinschaftsgrab wird neu gestaltet

Die Nachfrage nach Bestattungen von Urnen im bestehenden Gemeinschaftsgrab steigt stetig. Die Friedhofkommission hat dem Gemeinderat eine Neugestaltung präsentiert. Sie berücksichtigt

- nebst ästhetischen Aspekten
- dass Urnen anonym oder auf

Wunsch mit Namensschild auf einer Granitsäule im neuen Gemeinschaftsgrab untergebracht werden können. Auch der Brunnen soll zum gleichen Zeitpunkt erneuert werden, wie auch Sitzbänke zum Verweilen.

www.bodenseekonferenz.org

Jetzt bewerben!

Der IBK-Kleinprojektfonds fördert Begegnung und Austausch über die Grenzen in der Bodenseeregion

Unterstützt werden kleinere grenzüberschreitende Vorhaben von Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinden, Vereinen und Institutionen. Der Fonds fördert maximal die Hälfte der Kosten (i.d.R. bis zu 2.500 Euro, Maximalförderung 10.000 Euro).

Beratung und Information bei der IBK-Geschäftsstelle:
Telefon: +49 7531 527 22, kleinprojekte@bodenseekonferenz.org
www.bodenseekonferenz.org/kleinprojektfonds

IBK | grenzenlos | kreativ | vernetzt

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Besuchen Sie den neuen
Internetauftritt
www.walzenhausen.ch

Migration zwischen AüB und anderen Kantonen grösser als intrakantonale Migration

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist die Zahl der Zu- und Abwanderungen zwischen AüB und anderen Kantonen deutlich höher als die Zahl der Wohnortwechsel innerhalb des Kantons Appenzell Ausserrhoden (oder beim Bezirk Obereggen innerhalb AI).

So lag die Zahl der interkantonalen (zwischen den Kantonen) Zu- und Abwanderer im Jahr 2010 jeweils leicht unter 600 Personen, während die Anzahl der intrakantonalen (innerhalb des Kantons) Migranten bei 223 Zuwanderern respektive 205 Abwanderern. Diese Zahl beinhaltet auch die Personen, welche nur innerhalb des AüBs den Wohnort gewechselt haben. Erfreulicherweise konnte auf das Jahr 2010 die Zahl der Zuzügler aus anderen Kantonen gesteigert werden,

während gleichzeitig die Zahl der Wegzüge in andere Kantone verringert werden konnte, so dass erstmals seit längerem das Saldo fast ausgeglichen war. Gleichzeitig war während sämtlichen beobachteten Jahren der Saldo der intrakantonalen Migration annähernd ausgeglichen. Insgesamt lässt sich also feststellen, dass das AüB vor allem als Wohnort für Leute aus anderen Kantonen attraktiv ist, während eher weniger Leute ihren Wohnsitz innerhalb des Kantons wechseln.

Die Zuwanderung aus anderen Kantonen war in Heiden, Walzenhausen und Obereggen am grössten, während die grösste Abwanderung in andere Landesteile der Schweiz ebenfalls aus Heiden und Walzenhausen stattfand.

Heiden und Wolfhalden verbuchen währenddessen die meisten intrakantonalen Migrationen. Im Bezirk Obereggen findet der Grossteil der Migration mit anderen Kantonen statt, aber kaum mit dem Rest des Kantons.

Mitgliederversammlung AüB und Vortrag von Wirtschaftsexperte Peter Eisenhut

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hat am 11. Juni seine Mitgliederversammlung in der Werkhalle der Schreinerei Anhorn AG in Wolfhalden abgehalten. Dort stellte sich der neue Geschäftsführer Simon Spillmann den anwesenden Mitgliedern vor. Die Mitgliederbeiträge für natürliche und juristische Personen wurden erstmals leicht erhöht, um in Zukunft noch mehr Projekte realisieren zu können. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung hielt der Wirtschaftsexperte Peter Eisenhut von der Ecolop AG einen informativen Vortrag über die „Weltwirtschaftlichen Turbulenzen und das Appenzellerland“. Im Rahmen dieses Vortrags zeigte Peter Eisenhut auch den Standortsqualitätsindikator (SQI) der Credit Suisse. Dieser wird

schweizweit errechnet und basiert auf den zentralen Berechnungsfaktoren Steuerbelastung der natürlichen und juristischen Personen, Verkehrsanbindung, Ausbildung der Arbeitskräfte und der Verfügbarkeit von hochqualifizierten Arbeitskräften. Es ist ein relativer Index, bei welchem der Durchschnittswert für die Schweiz 0 ist. Dabei zeigt sich, dass sämtliche Gemeinden im Vorderland eine überdurchschnittliche Standortqualität aufweisen, der Bezirk Obereggen liegt genau im Schweizer Durchschnitt. Zum Vergleich: Den höchsten Wert hat der Kanton Zug mit 2, den tiefsten Wert der Kanton Jura mit -1.4.

Der neue AüB-Geschäftsführer Simon Spillmann stellt sich vor
Per 1. Juni 2013 hat der AüB-

Vorstand Simon Spillmann als Nachfolger des bisherigen Geschäftsführers Christoph Wolnik gewählt. Der Vorstand ist davon überzeugt, dass Simon Spillmann dank seiner regionalen Herkunft diese Arbeit erfolgreich weiterführen kann. Seine Anstellung erfolgt im 40-Prozent-Pensum.

Master an der Universität St. Gallen

Simon Spillmann ist 24 Jahre alt, in Wald aufgewachsen und hat in Trogen die Kantonsschule besucht. Nach einem Bachelor in Betriebswirtschaftslehre macht er gegenwärtig seinen Master in Unternehmensführung an der Universität St. Gallen.

Er hofft, mittels seiner Arbeit die Kontakte und die Vernetzung zwischen Unternehmen, den Ge-

meinden und der Bevölkerung in unserer schönen und spannenden Region zu fördern. Für mögliche Projektideen und Fragen ist er jederzeit unter den angegebenen Kontaktdaten erreichbar.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AuB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, E-Mail: simon.spillmann@aueb.ch

Kaffeekränzli 75+ im Alterswohnheim

Information über Neuerungen

Tonia Schiffan Kyburz

Heimleiter Dieter Geuter hatte alle EinwohnerInnen von Walzenhausen, die über 75 Jahre alt sind, per Post zu einem „Kaffeekränzli 75+“ ins Alterswohnheim eingeladen. Zielsetzung dieser erstmalig durchgeführten Veranstaltung war es, die Neuerungen, die das Alterswohnheim in den letzten Jahren erlebt hat, vorzustellen.

Begrüssung und Ankündigungen

Nachdem alle 34 angemeldeten Personen auf der sonnenbeschienenen Terrasse des Alterswohnheims eingetroffen waren, begrüßte Heimleiter Dieter Geuter die Besucher herzlich. Er wies darauf hin, dass neben der heutigen Veranstaltung zwei weitere neue Anlässe bevorstünden: Im Oktober ein Generationentag und am Abend des 24. Dezember eine Weihnachtsfeier für Alleinstehende. Zudem gibt es ein Monatsprogramm mit verschiedenen Veranstaltungen wie z.B. Aktivierung, Bewegung mit Spass, Singen und monatlich einem Clownbesuch. Auch Ferienaufenthalte, z.B. zur Erholung nach einem Spitalaufenthalt, zur Entlastung der Angehörigen oder zum Schnuppern, können im Heim gebucht werden.

Nach der Begrüssung konnten die BesucherInnen die von Aktivierungsfachfrau Andrea Rast gebackenen verschiedenen Kuchen und die von Küchenchef Jean-Michel Python hergestellten Canapés - alle qualitativ hochstehend - geniessen und miteinander plaudern. Danach führte Dieter Geuter nacheinander in zwei Gruppen durchs ganze Haus, erklärte und zeigte, was sich alles

verändert hatte und beantwortete die vielen Fragen.

Heimrundgang und Neuerungen

Der Rundgang begann im 3. Stock, wo das grösste Zimmer mit Seesicht und rollstuhlgerechter Dusche/WC untergebracht ist. Das 40 m² grosse Zimmer eignet sich auch für ein Ehepaar. In allen Räumen des Hauses ist ein Hilferufsystem installiert, mit welchem innert Minuten eine Pflegekraft alarmiert werden kann. Zusätzlich tragen alle Bewohner ein Armband mit einem Hilfe-Knopf. Für gehbehinderte BewohnerInnen wurde vor sieben Jahren ein Lift eingebaut, der gross genug ist, auch ein Bett zu transportieren.

Der 2. Stock

Im 2. Stock gibt es eine offene Sitzzecke mit einem Huus-Lädeli, in dem verschiedene Kleinigkeiten und frisches Obst gekauft werden können. Die durchschnittlich 14 m² grossen Zimmer im 1. und 2. Stock haben zur Strasse hin einen durchgehenden Balkon, der gut besonnt ist und auf dem man sogar im Winter über Mittag draussen sitzen kann. Alle Zimmer im Heim verfügen über ein höhenverstellbares Bett und einen Schrank. Die übrigen Möbel kann jeder selbst mitbringen. Pro Etage stehen drei moderne Duschen mit WC zur Verfügung. Die Drehtüren erlauben einen barrierefreien Zugang für Rollstuhlfahrer. Dieses Jahr wurden zur besseren Orientierung bei jedem Stockwerk die Türrahmen verschiedenfarbig gestrichen. Ein Bilderkonzept in den Gängen stellt einen Bezug zum Appenzell und Walzenhausen her. Vor fünf Jahren wurde die ehemalige Heimleiterwohnung in vier Zimmer umgebaut.

Der 1. Stock

Im 1. Stock können es sich die BewohnerInnen in einem heiligen Appenzeller Stübli mit Holzbuffet und Nähmaschine gemütlich machen. An der Wand hängen zwei Gobelin-Bilder, die vom ehemaligen Bewohner Franz Schmid 1988 angefertigt wurden.

Ein ganz spezieller Raum ist das vor sechs Jahren neu erstellte Badezimmer mit einer grossen Badewanne mit Hebevorrichtung vor einer Bildtapete, die das Tessin zeigt: ideal zum Entspannen. Im vorderen Teil bietet der Coiffeur einmal im Monat seine Dienste an.

Im Parterre beeindruckt neben der Garderobe das grosse Katzenzimmer für Hauskatze Miro. Auf diesem Stock befinden sich der Speisesaal, die gut ausgestattete Küche, Kaffeestube und Aufenthaltsraum.

Die BesucherInnen waren sichtlich beeindruckt von der zeitgerechten Ausstattung des Heims und ganz besonders von der familiären Atmosphäre. Für Menschen, die sich überlegen, in ein Alterswohnheim einzutreten, ist das Heim in Walzenhausen sicher einen Schnupper-Besuch wert.

Die Gäste beim Austausch an der Kaffeetafel.

Grenzüberschreitende Begegnungsprojekte

Der Kleinprojektfonds der Internationalen Bodenseekonferenz - ein Projekt im Rahmen des Interreg IV Programms Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein - fördert grenzüberschreitende Begegnungsprojekte sowie kleine Tourismus- und Standortförderprojekte auf lokaler und regionaler Ebene.

Im Rahmen dieses Kleinprojektfonds wurden schon mehrere Initiativen auf Gemeindeebene

bewilligt, die dementsprechend aus EU-Mitteln und Schweizer Interreg-Mitteln gefördert werden.

Katja Heller
Koordination Kleinprojektfonds
heller@bodenseekonferenz.org
www.bodenseekonferenz.org

Im Alterswohnheim ist etwas los!

Erstmalig wurde das Kaffeekränzli für alle WalzenhauserInnen 75+ durchgeführt. Mit bestem Erfolg, wie Tonia Schifftan Kyburz in dieser Ausgabe berichtet. Doch das war nicht die einzige Aktivität in den vergangenen zwei Monaten im Alterswohnheim Walzenhausen.

Isabelle Kürsteiner

Ebenso beliebt war der Brunch für BewohnerInnen und ihre Angehörigen. Wiederum kreierte Küchenchef Jean-Michel Python mit seinen Mitarbeiterinnen ein reichhaltiges und wohl geschätztes Buffet. Ausserdem unterhielt die ehemalige Nachtwache Hanni Niederer mit Tochter und Enkeln mit ihren Liedern und Jodeleinlagen. Traditionell gab es einen Wettbewerb. In diesem Jahr galt es, die Zeit, die Kater Miro bereits im Alterswohnheim verbringt, zu schätzen; Peter Kellenberger kam der Lösung am Nächsten. Übrigens, neben Kater Miro haben neu zwei Kaninchen während der warmen Jahreszeit im Alterswohnheim ihr Plätzchen gefunden.

Dann kam der Tag des Dankes an die Mitarbeitenden. Das traditionell in die warme Jahreszeit verschobene „Weihnachtessen“ führte auf den Hohen Kasten. Im Drehrestaurant wurden Kader, Mitarbeitende und Lernende aus Hauswirtschaft, Pflege und Betreuung sowie Verpflegung verwöhnt.

Ein ebenso liebgewonnener Anlass fand am 1. August statt. Bei warmem Wetter gab es Grillwürste mit vielen Salatsorten. Die musikalische Umrahmung oblag dem Echo vom Spielberg. Köbi und Josy Peterer sorgten mit ihren Schwiizerörgeli für gute Stimmung. Wer den 1. August 2014 in Gesellschaft feiern möchte, ist heute schon herzlich zum Mittagessen im Almendsberg eingeladen.

News und Fotos:

www.alterswohnheim-walzenhausen.ch

Sich verwöhnen lassen am Brunch für Bewohner und Angehörige. Hier die zweite musikalische Überraschung: Alphornklänge der Walzenhauser Hansjörg Niederer, Guido Seitz und Gertrud Walt, Mitglied Team Pflege.

Erster Generationentag im Oktober

Eine weitere Premiere ist der kommende Generationentag am Samstag, 12. Oktober. Weil die BewohnerInnen das Dorf und die Bevölkerung nicht mehr oder immer weniger besuchen können, lädt das Alterswohnheim zur Begegnung der verschiedenen Generationen vor Ort ein. Zwischen 11.00 und 16.00 Uhr sind Jung und Alt ganz herzlich zu einem Besuch im Alterswohnheim im Almendsberg sowie zum Mittagessen, Rundgängen und weiteren Angeboten eingeladen. Das genaue Programm mit Kinderhort wird bei den Detaillisten, im Gemeindehaus und den ehemaligen Poststellen Lachen und Platz im Oktober ausgehängt. Bewohner und Team freuen sich auf einen regen Besuch und tolle Begegnungen am ersten Generationentag.

Zum Mittagessen am 1. August 2014 ist die Bevölkerung von Walzenhausen herzlich eingeladen.

Auszeit und Dank für die Mitarbeiter, in diesem Jahr auf dem Hohen Kasten.

Rahel Herzig half Walzenhausen aus der Not

Am 6. August erhielt Rahel Herzig für ihr 20-Jahr-Arbeitsjubiläum in der Gemeinde Walzenhausen Dank und Anerkennung. Was als Notfall begonnen hatte, zeigte sich sehr beständig.

Isabelle Kürsteiner

Zuvor hatten zwei Frauen das Gemeindehaus gereinigt und gewartet. Dann kündigten sie zur gleichen Zeit, und es konnte keine Nachfolge gefunden werden. Bald einmal herrschte „Putznotstand“ im Gemeindehaus.

Glücklicherweise hatte die Frau des Grundbuchverwalters Reto Herzig unlängst ihre Stelle im Bereich Facility Management gekündigt. Dies erfuhr der damalige Gemeindegemeinschafter Remo Ritter im Gespräch mit seinem Kollegen und fragte spontan nach, ob seine Frau die Stelle wohl übernehmen könne.

Dank an Rahel Herzig

Weil die Reinlichkeit des Gemeindehauses langsam drängte, sagte Rahel Herzig schliesslich zu. Das geschah vor zwanzig

Jahren. Grund genug, das Arbeitsjubiläum mit einem Apéro zu feiern. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger übergab Couvert und Blumen. Er dankte der Thalerin im Namen des Gemeinerates und der Kanzlei für die langjährige, fachgerechte Arbeit. Hansruedi Bänziger freute sich jeden Montag, wenn er ins Gemeindehaus komme, dass es so sauber sei. Auch wenn er während der Reinigungszeiten am Haus vorbeifahre, gerade in der dunklen Jahreszeit, strahle das beleuchtete Gemeindehaus eine schöne Atmosphäre aus. Sei es einmal unbeleuchtet, dann gehe ihm sofort durch den Kopf: „Ist Rahel wohl krank, dass alles so dunkel ist?“ Er bezeichnete den Gemeindebetrieb als Uhrwerk mit vielen Zahnrädern. Nur wenn jedes Zahnrad gut laufe, könne das Ganze reibungslos funktionieren. Auf Rahel Herzig habe man sich stets verlassen können. Für diese Zuverlässigkeit dankte er ganz besonders.

Danach stiessen die Anwesenden Elsbeth Diener, Roger Rüesch, Nathalie Cipolletta und die GemeindegemeinschafterInnen ganz herzlich auf die nächsten zwanzig Jahre Rahel Herzig an. ■

Zum 20-Jahr-Arbeitsjubiläum erhielt Rahel Herzig ein Dankeschön, Blumen sowie ein Couvert für eine Wunscherfüllung.

Herzliche Gratulation

Am 10. Juli feierte **Claudia Schreiber-Taisch** im Dorf 48 ihren 90. Geburtstag.

Nur drei Tage später, am 13. Juli, wurde **Werner Waibel-Tanner** im Gütli 1028 ebenfalls 90 Jahre alt.

Wir gratulieren nachträglich ganz herzlich zum 90. Wiegenfest und wünschen der Jubilarin sowie dem Jubilar ein interessantes neues Lebensjahr bei guter Gesundheit!

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

Sabrina Jungi: Mit Bravour bestanden!

Walzenhausen/Rheineck. Die Geschäftsleitung sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JUST Schweiz AG, Hersteller von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten in Walzenhausen, gratulieren Sabrina Jungi (Walzenhausen) zur äusserst erfolgreich absolvierten Lehre. Mit einer sensationellen Rangnote von 5,0 hat sie die anspruchsvolle Ausbildung zur Kauffrau M-Profil (mit Berufsmatura) zum Abschluss gebracht. Während ihrer dreijährigen, intensiven Ausbildungszeit sammelte sie Erfahrungen in sämtlichen relevanten Bereichen

wie Marketing, Export, Buchhaltung, Verkauf und Produktionsplanung. Traditionell wird den Lehrlingen nach erfolgreich abgelegter Abschlussprüfung ein Sparkonto eröffnet.

So durfte auch die „frischgebakene“ Berufsfrau von Manuela Villani, Berufsbildnerin bei der JUST Schweiz AG, den verdienten Check in Empfang nehmen. Sabrina Jungi wird die JUST Schweiz AG gewohnt engagiert und fachkompetent, in befristeter Teilzeitanstellung, weiterhin unterstützen.

Erfolgreiche Lehrabschlüsse in der Rheinburg-Klinik

RHEINBURG-KLINIK

In der Rheinburg-Klinik haben folgende drei Lehrlinge erfolgreich ihre Lehrabschlussprüfungen bestanden: Erdmann Martina, Fachfrau Hauswirtschaft / Hohl Anja, Restaurationsangestellte

/ Wüst Nanine, Fachangestellte Gesundheit. (von rechts nach links) Die Klinikleitung gratuliert den Lehrgängern herzlich zum grossen Erfolg und wünscht allen viel Erfolg und Freude im Beruf.

Glänzender Polymechniker Lehrabschluss

Der Gruber Köbi Büchler schloss die vielseitige vierjährige Polymechniker-Lehre bei der Knoepfel AG bestens ab.

Isabelle Kürsteiner

Für die Knoepfel AG steht die Ausbildung junger Menschen an zentraler Stelle. Deshalb stellt der Industriebetrieb Ausbildungsplätze für Polymechniker und Produktionsmechniker zur Verfügung. Um auf dem neusten Stand der Lehrlingsausbildung zu

sein, investiert das Walzenhauser Unternehmen nicht nur in neuste Technik, sondern auch in ein fundiertes Ausbildungsteam mit Toni Rechsteiner an der Spitze, denn gesucht wird ein selbständig arbeitender und trotzdem teamfähiger Generalist, der nach der Ausbildung fähig ist, von der Kalkulation bis zur fertigen Baugruppe jeden einzelnen Arbeitsschritt selbst zu planen und auszuführen.

Neben dem wöchentlichen theoretischen Unterricht mit Praxisbezug durch Toni Rechsteiner

besuchen die Auszubildenden beim Berufsverband Swissmechnik Einführungs- und Vertiefungskurse, so auch Köbi Büchler.

Der Gruber absolvierte die Ausbildung bei der Knoepfel AG erfolgreich und nimmt in einem Dreierteam mit seinem Projekt „Autolift“ am nationalen Wettbewerb „Schweizer Jugend forscht“ teil. Lanciert wurde die Teilnahme vom BBZ Herisau.

Markus Rechsteiner und neu zusätzlich Yvonne Zeller

Markus Rechsteiner betreibt seit dreissig Jahren in Walzenhausen ein Coiffeur-Geschäft. Neu verstärkt Fachfrau Yvonne Zeller den Salon.

Isabelle Kürsteiner

Der ehemalige Gruber eröffnete im Jahre 1983 in Walzenhausen sein erstes Coiffeur-Geschäft im Unterdorf und verlegte es dann ins ehemalige Haus „Wirth“ am Kirchplatz. Auf Anfrage von Arthur Brunner, damals Direktor des Hotels Walzenhausen, bezog er vor gut zwanzig Jahren die ehemaligen Räumlichkeiten des leer gewordenen Polizeipostens am Bahnhofplatz. Damit lag der Coiffeur-Salon zentral und für die Kurgäste direkt über die Gasse.

In den vergangenen dreissig Jahren hat sich rund um die Haarpflege einiges verändert. Es werden weniger Wellen gelegt, toupieren ist aus der Mode gekommen. Dafür wurde die Welt der Haare um einiges farbiger. Waren es früher vor allem Braun und Blondtöne, ist heute der Fantasie und Kreativität des Fachmannes in Bezug auf Farben beinahe keine Grenze gesetzt. Natürlich

haben sich auch die Schnitte stark verändert. Um immer à jour zu bleiben, ist der Walzenhauser deshalb seit Beginn Mitglied bei Coiffuresuisse. Er verschönert aber nicht nur Generationen von WalzenhauserInnen und Kunden aus der ganzen Region, sondern verwöhnt an so manchem Anlass die Gaumen der Besucher als Mitglied der Hobbyköche kulinarisch. - An dieser Stelle sei angemerkt, dass das Rezept der letzten Treffpunkt-Ausgabe von Markus Rechsteiner und nicht wie abgedruckt von Robert Bruderer stammte. Wegen dieses Missgeschicks der Redaktion wird das Dezember-Rezept noch einmal von Markus Rechsteiner kommen. - In der Gemeinde steht er seit langem im Zählbüro bei Urnenabstimmungen zur Verfügung, ausserdem ist er Mitglied im Gewerbeverband. Betreffend Familie kann er nach wie vor auf den Rückhalt von Ehefrau Rosmarie zählen. In der Zwischenzeit sind auch ihre drei Kinder Manuel, Pascal und Luca zu jungen Erwachsenen herangewachsen.

Doch zurück zum Geschäft: Zum Jubiläum verstärkte sich „Coiffure Markus“. Seit dem 1. September arbeitet Yvonne Zeller

im Fachgeschäft mit. Sie ist die Partnerin von Raphael Graf, Landwirt in Lachen. So werden neu die Stunden, in denen Markus Rechsteiner im Alterswohnheim und in der Rheinburg-Klinik regelmässig Frauen und Männern die Haare pflegt, neu von Yvonne Zeller abgedeckt. Damit bleibt der Coiffeur-Salon wieder von Dienstag bis Samstag sowie in den Ferien des Inhabers geöffnet. „Coiffure Markus“ bietet neben modernen Haarschnitten für Damen, Herren und Kinder, Farbe vom „Strähnchen“ bis zur

gesamten Coloration und Festfrisuren an. Natürlich beraten die beiden Fachpersonen ausserdem betreffend Haarpflege zuhause. Markus Rechsteiner dankt seit Jahren allen treuen Kunden mit einer speziellen Karte, mit der sie von einem Rabatt profitieren können. Sein ganz spezieller Dank gilt seiner Kundschaft für die gehaltene Treue, nicht wenige bereits seit dreissig Jahren. Gleichzeitig freut er sich über neue Kunden und eine gute Zusammenarbeit mit seiner Mitarbeiterin Yvonne Zeller.

Ferien-S-Pass AR

Kräutersalz, Essig und Urtinktur

Am 16. Juli 2013 nahmen sechs Mädchen der Jahrgänge 2000 bis 2002 am Appenzeller Ferienpass „Kräutersalz, Essig und Urtinktur“ teil. In der Naturheilpraxis sportivo, Walzenhausen, lernten die Mädchen einiges über Pflanzen und deren Verarbeitung kennen.

Nach dem Schnuppern von Küchen- und Wildkräuter ging es an die Herstellung von Frischkäse mit fein geschnittenen Kräutern. Die Masse wurde beiseite gestellt, damit der Duft der Kräuter einziehen kann. Zur „Znüni-pause“ wurde die Käsemasse auf frisches Brot gestrichen und genossen. (Es schmeckte sichtlich). Danach wurde Kräutersalz hergestellt. Mit viel Muskelkraft wurden Meersalz, frische Kräuter und Trockendrogen im Mörser gemischt und verrieben. Das fertige, fein gemahlene Kräutersalz wurde in ein Glas abgefüllt, angeschrieben und verschlossen. Damit können Speisen wie Kartoffeln oder Salatsauce u.v.m. gewürzt werden.

Cornelia Krapf, kant. appr. Heilpraktikerin erklärte, die Herstellung und Anwendung einer Urtinktur. Sie macht die Kids auch darauf aufmerksam, was Alkohol für Wirkungen hat. Frische Kräuter und Wodka wurden ebenfalls im Möser gerieben, damit der Pflanzensaft sich mit dem Alkohol vermischt.

Danach wurde die Tinktur mittels Filter in ein Tropfglas abgefüllt, etikettiert und fest verschlossen. Die Magen- oder Hustentropfen können bei Bedarf eingenommen werden.

Zu guter Letzt wurde noch ein Essig mit Kräutern hergestellt. Juli's Geheimrezept: Lavendel, Lindenblüte und frische Zitrone auffüllen mit Essig. Sie freute sich schon auf den feinen Salat.

So gingen die Stunden wie im Flug vorbei, und die Kinder wurden von den Müttern abgeholt. Damit die Sachen zu Hause nochmals hergestellt werden können, verteilte Cornelia Krapf ein Skript. Nächstes Jahr dann wieder...

Zum 30-Jahr-Jubiläum verstärkt Yvonne Zeller das Coiffeur-Geschäft von Markus Rechsteiner.

Der „Sonneblick“ strahlt in die Region

Am 16. Juni feierte die Stiftung Sonneblick in Walzenhausen traditionell am Flüchtlingstag das Jahresfest. In diesem Jahr das Achzigste und die Wiedereröffnung der beiden Gästehäuser.

Isabelle Kürsteiner

Die einheimische Alphorngruppe Seeblick begrüsst zum Gottesdienst, gestaltet von Pfarrer Heinrich Rusterholz, ehemals Präsident des Rates des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, sowie Hausherrin und Kirchenrätin Corinna Boldt; umrahmt vom Vorarlberger Vokal-Ensemble „TeamWork“. Danach begab sich die Gesellschaft gemäss langer Tradition zu Fuss zum „Sonneblick“. Hier sang sich „TeamWork“ unmittelbar in die Herzen der 140 Gäste. In einem kurzen Rückblick rollte Hausleiter Adrian Keller die Geschichte der Stiftung Sonneblick auf. Einst 1933 bei der Gründung durch Flüchtlingspfarrer Paul Vogt und Clara Nef als Hilfswerk für Arbeitslose in der Depression gebaut, entwickelten sich die Gästehäuser später als Zufluchtsort für Flüchtlinge aus dem abgeschlossenen Ostblock bis hin in die Neuzeit zur Ferienherberge für Menschen mit Behinderung. Der „Sonneblick“ wird ebenso als Weiter- und Fortbildungsort, aber auch als Ort für Projektwochen Jugendlicher und vieles mehr genutzt.

Ein grosser Dank

Am Nachmittag dankte Stiftungsratspräsident Fredi Züst allen am Umbau Beteiligten für ihr Mitdenken und ihre Mithilfe. „Menschen vollbringen Wunder“, zeigte sich Züst überzeugt, denn der Umbau mit Baukosten

von rund 2,2 Millionen Franken sei Dank sehr vieler kleiner und einiger sehr grosser Spenden im Betrag von insgesamt 1,4 Mio. Franken bestens abgesichert, wobei sich die evangelisch-reformierten Landeskirchen beider Appenzell, des Kantons St. Gallen sowie des Kantons Thurgau und verschiedene Stiftungen ebenfalls engagiert hätten. War die Zukunft des „Sonneblick“ noch bis Mitte 2012 ungewiss, so präsentierte sich den 140 Gästen ein gelungener Umbau mit sanft renovierten Zimmern, jedoch immer noch mit der fantastischen Ausstrahlung vergangener Jahre.

Strahlendes Wetter

Die Sonne lachte bei der Wiedereröffnung der beiden Gästehäuser und liess die Besucher bis weit in den süddeutschen und vorarlbergischen Raum blicken. Weitsicht haben die Stiftungsräte, darunter der Bauverantwortliche Urs Sturzenegger, Wolfhalden, Hausleiter Adrian Keller, Architekt Ueli Sondereger, Heiden, und Pro-

jektleiter Stefan Züst bewiesen. Sie erweiterten Haus 1 um sechs Gästezimmer mit Gartenplatz und Bodenseesicht sowie einen angrenzenden hellen Gruppenraum. Haustechnik, Zugänge für Küche und Recéption wurden optimiert und im dritten Obergeschoss drei weitere rollstuhlgängige Zimmer mit Nasszellen eingebaut. Das Gründerhaus (Haus 2) entspricht wieder den feuerpolizeilichen Auflagen, vier neue Zimmer mit Etagensuche wurden erstellt und eine Betriebswohnung eingebaut. Heute umfasst der „Sonneblick“ 29 Zimmer mit 39 Betten, davon 25 rollstuhlgängig, und fünf Gruppenräume.

Einladung

Am Samstag, 5. Oktober 2013, lädt die Stiftung zum „Tag der offenen Türe“ ein. Dann können sich die Besucher von der guten Qualität des Umbaus und von der einzigartigen Aussicht persönlich überzeugen. Gerade weil die Gästehäuser auch Familien und Menschen mit kleinem Budget

offen stehen, ist die Stiftung nach wie vor auf Spenden angewiesen. PC 90-6476-8. Mehr Informationen zur Stiftung und dem Ferienangebot sowie den Häusern sind unter www.sonneblick-walzenhausen.ch ersichtlich.

**Besuchen Sie
www.sonneblick-walzenhausen.ch**

*„Nicht Sprüche sind es, woran es fehlt; die Bücher sind voll davon. Woran es fehlt, sind Menschen, die sie anwenden.“
Epiktet, griechischer Philosoph*

*„Falls es bei Ihnen nicht gut läuft, beginnen Sie mit der Korrektur der Situation, indem Sie Ihre Leistung - und vor allem die geistige Haltung, in der Sie sie erbringen - sorgfältig prüfen.“
Roger Bagson, Statistiker und Börsenprognostiker*

Stiftungsratspräsident Fredi Züst, und Hausleiter Adrian Keller freuen sich über den gelungenen Umbau der Gästehäuser des Sonneblicks in Walzenhausen.

Haus im Ruthen – Leiterwechsel gut vorbereitet

Seit dem 1. Januar 1999 führten Michel und Jeannette Vautier das Wohnheim „Haus im Ruthen“ als private Institution. Nun sind sie in zweiter Generation von Sohn Joël und dessen Ehefrau Sandra abgelöst worden. Das „Haus im Ruthen“ ist eine private Institution und steht seit dem 1. Juli 2013 unter der Leitung von Joël und Sandra Vautier und einem Team von neun Mitarbeiterinnen.

Isabelle Kürsteiner

Michel Vautier wuchs in Walzenhausen auf. Seinen Eltern oblag die Leitung des Mädchenheims „Sonnenberg“, welches sich in den heutigen Räumlichkeiten der Arts Ministry School befand. Später arbeitete er in der Werbebranche, führte in Walzenhausen ein eigenes Geschäft, um vor 15 Jahren zusammen mit seiner Frau Jeannette das Wohnheim „Haus im Ruthen“ zu übernehmen. Damals wohnten 16 Frauen im Wohnheim, betreut vom Leiterhepaar und vier weiteren Personen. „Wenn ich zurück denke, was wir alles gemacht haben, war unser Leben von grosser Intensität, und es erscheint ewig lange her, seit wir übernommen haben“, sinniert Michel Vautier. Seine Frau Jeannette gesellt sich hinzu, und die zwei sind überzeugt: „Dass unser Sohn mit seiner Frau die Institution übernommen haben, ist das Schönste, was uns passieren konnte!“

Blenden wir zurück: Nach verschiedenen Renovationen und Vergrösserungen mit entsprechenden baulichen Massnahmen

bietet das Wohnheim heute Platz für 24 erwachsene Frauen sowie zwei Tagesplätze. Ziel ist die Betreuung, Förderung und Pflege der Bewohnerinnen mit psychischen und/oder körperlichen Behinderungen. Sie werden dabei von einem engagierten, aus Fachpersonal bestehenden Team begleitet und unterstützt. Das „Haus im Ruthen“ ist seit langem auf der kantonalen Pflegeheimliste AR als Heim der Kategorie A eingestuft und seit 2010 QM zertifiziert.

Die Institution wird als Grossfamilie mit strukturiertem, abwechslungsreichem Alltag geführt. Jetzt, in den heissen Sommertagen, sind vor allem die Gartenanlage und das Aussenschwimmbad mit Erholungsgarten heiss begehrt. Daneben wurde mit den Jahren ein fundiertes, spezielles Frauenprogramm mit Beautyanwendungen (Mani- und Pedicure, Coiffeur), Wellness und Relaxen sowie Bodyfit in einem Altstätter Studio aber auch textilen Werken ausgearbeitet. Ziel der letztgenannten Tätigkeit ist ein 2-jährlich im November durchgeführter Bazar, womit die jährlichen Ferien im Süden finanziert werden.

Noch bis vor zwei Jahren war die Zukunft nach der Ära Jeannette und Michel Vautier im Jahr 2014 nicht gesichert. Joël (32-jährig) und Sandra Vautier (31-jährig), die sich seit dem Jahr 2000 kennen und 2006 heirateten, arbeiteten bis Ende 2012 im Management einer grossen Versicherungsgesellschaft. Nachdem sie sich vor eineinhalb Jahren für die zukünftige Leitung des „Hauses im Ruthen“ entschieden hatten, wurde die Übergabe bestens vorbereitet. Sie arbeiten seit dem 1. Januar 2013 dort mit

und besuchen berufsbegleitend die Ausbildung zum „Institutionsleiter in Gesundheitsorganisationen“, welche sie im August, respektive im kommenden März abschliessen werden. Mit der Bewilligung des Kantons konnte die Übergabe der Leitung am 1. Juli 2013 erfolgen.

Nun freuen sich Sandra und Joël über die neue Aufgabe. „Wir stehen jetzt in direktem Kontakt zu Menschen, ganz im Gegensatz zu unserer früheren Aufgabe, wo wir es mit Akten zu tun hatten. Ausserdem schätzen wir die Selbständigkeit. Es war ein emotionaler Entscheid für uns,

und es ist uns wichtig, im Leben etwas gemeinsam aufzubauen. Das ist wichtiger, als Karriere in der Wirtschaft zu machen. Wir tragen beide gerne Verantwortung und können etwas für Menschen erreichen. Als Privatheim verfügen wir aber auch über die notwendige Flexibilität, innovativ zu sein. Der Familienbetrieb ist für uns eine erfüllende Aufgabe.“ Bald werden Joël und Sandra Eltern. Dann werden sich Jeannette und Michel, die ins Rheintal umziehen und die Wohnung in Ruten ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter überlassen, mit Leidenschaft Grosseltern sein.

Michel, Jeannette, Sandra und Joël Vautier beim Aussenschwimmbad mit Sicht auf Wohnheim und angrenzender Privatwohnung.

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle
Haustechnik AG
Daniel Hasler
Dorf 98
9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 17 22
Telefax 071 888 67 14
Mobil 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Wieder ein Ort der Einkehr: Neue Besenbeiz in der Lachen

Im Wander- und Ausflugsgebiet Lachen sind zahlreiche Restaurants verschwunden. Mit der neuen Besenbeiz „Beim Grauenstein“ gibt es jetzt einen neuen Ort der Einkehr.

Peter Eggenberger

Der Walzenhauser Ortsteil Lachen wies früher einen eigenen, touristische Belange fördernden Verkehrsverein auf. Feriengäste und Ausflügler erhielten in den Hotels „Sonne“, Moos, „Falken“, Brand, und „Friedheim“, Lachen, Unterkunft. Sie sind verschwunden, und ebenfalls Vergangenheit sind die Restaurants „Krone“ und „Gebhardshöhe“ sowie das Café „Moos“, und wahrscheinlich droht auch dem seit 2010 geschlossenen, während langen Jahren von Elsa Messmer-Schläpfer geführten „Säntis“ das gleiche Schicksal.

Der Traum vom eigenen Beizlein

Vreni und Karl Fitze-Buschor konnten den Landwirtschaftsbetrieb im Freienland, Lachen, ihrem Sohn Bruno übergeben. Damit erhielt das Ehepaar Freiraum für neue Aktivitäten. „Ein

kleines Restaurant war schon immer mein Traum“, lacht Vreni Fitze, die man als engagierte Teilnehmerin am Bauernmarkt in Heiden bestens kennt. Hier hat sie seit der vor 17 Jahren erfolgten Markt-Gründung eigene Erzeugnisse erfolgreich angeboten. „Nach einem Abbruch des alten Hauses im Weiler Grauenstein bot der Neubau die Möglichkeit, zeitgemäss zu wohnen und eine Besenbeiz einzurichten.“

Im legendenumrankten Gebiet der Dornesseln

Spätestens seit Erscheinen des historischen Romans „Die Dornesslerin“ von Walter Züst, Grub, ist das Wandergebiet südlich der Postautohaltestelle Lachen weit über das Appenzellerland hinaus ein Begriff. Ab der Besenbeiz „Beim Grauenstein“ führt ein romantischer, über ein saniertes Brücklein führender Wanderweg zum Weiler Dornesseln und weiter zum Oberegger Altersheim Torfnest.

Der neue Ort der Einkehr mit Gartenwirtschaft und heimeligem Restaurant im Innern ist ganzjährig von Freitag ab 17 Uhr sowie samstags und sonntags geöffnet. „Für Vereine und Gruppen öffnen wir selbstverständlich auch an anderen Wochentagen“, sagt

Vreni und Karl Fitze-Buschor freuen sich über ihr neues Haus und die hier eingerichtete Besenbeiz im Weiler Grauenstein im Bezirk Lachen.

Vreni Fitze, die auch an ihrem neuen Wirkungsort eigenes Brot und weitere Hausspezialitäten anbietet.

Naturprodukte Kellenberger GmbH

Platz 234
9428 Walzenhausen
www.naturprodukte.ch

Ladenöffnungszeiten:

Montag - Freitag 09.00-12.00 Uhr, 13.30-18.00 Uhr

- Naturkosmetik, Blütenessenzen und Blütenöle
- Kräutertees, Gewürze, Räucherwerk, Kerzen
- Bücher über Mineralstoffe, Ernährung, Natur, usw.
- Gläser, Karaffen, Schmuck, und vieles mehr ...

Sie sind auf der Suche nach einem passenden Geschenk? Sie werden es finden. Gerne übernehmen wir das Einpacken für Sie, damit Sie das Geschenk nur noch überreichen können.

Wir freuen uns auf Sie.

Begegnungszentrum Im Löwen

www.im-loewen.ch

Vortrag:

Ganzheitliche systemische Kieferorthopädie

Sind unsere Kinder wirklich immer behandlungspflichtig? Was ist eine kieferorthopädische Behandlungsindikation aus ganzheitlicher Sicht?

An vielen Beispielen erklärt Ihnen Dr. Thomas Rosner, wie die ganzheitliche Kieferorthopädie den Menschen sieht und wo anderen Faktoren, wie Gewohnheiten, soziales Umfeld und auch Gifte auf unsere Kinder, aber auch uns Erwachsene einwirken.

Donnerstag, 26. September, 19.30 - 22.00 Uhr

Beitrag CHF 25.-

Anmeldung erbeten: 071 886 51 00

Fotografin Christine Kocher dankt Walzenhausen

Vor 17 Jahren, im Mai 1996, eröffnete Christine Kocher ihr Fotoatelier im Dorf 81. Nun zieht sie nach Balgach um und dankt der Bevölkerung von Walzenhausen für die gute Zeit in der Gemeinde.

Isabelle Kürsteiner

Die Fotografie entwickelte sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten markant. Das kann auch Fotografin Christine Kocher bestätigen. Sie begann ihr Handwerk noch analog und wechselte dann zur digitalen Verarbeitung. Ihre geliebten schwarz-weiss Fotografien sind aber nach wie vor ein Thema geblieben, im Besonderen, weil Christine Kocher immer mehr zum authentischen Foto zurückgekehrt ist: „Meine Entwicklung als Fotografin dauert an und ist wohl nie fertig, ich bleibe dran“, erklärt die Fachfrau. „Nach wie vor erweitere und verfeinere ich meine Technik. Habe ich zu Anfang viele Stu-

dioaufnahmen mit Kunstlicht gemacht, begann ich vor einigen Jahren, mehrheitlich draussen zu fotografieren, egal wie das Wetter war, ob schön, kalt oder gar regnerisch. Mir gefällt das natürliche Licht. Darum kennen mich die Leute im Dorfzentrum ganz gut, weil ich oft mit meinen Kunden vor Hintergründen mitten in der Gemeinde gearbeitet habe.“ Ja, Christine Kocher gehörte mit ihrer Kamera jahrelang zum Dorfbild, und sie dokumentierte ganze Familiengeschichten. Zum Abschluss ihrer Arbeit in Walzenhausen hatte Christine Kocher ein besonderes Erlebnis. „Als ich das diesjährige Konfirmationsfoto schoss, waren da einige Konfirmandinnen und Konfirmanden, die ich schon als Babys abgelichtet hatte!“

„Ich habe mich hier im Ort immer sehr wohl gefühlt“, blickt Christine Kocher zurück. „In diesen 17 Jahren ist viel passiert, in der Gemeinde und bei mir persönlich. Hier habe ich den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Es war

wohl ein Wagnis, aber auch ein guter Schritt. Natürlich ist es nicht immer nur einfach und locker gegangen, manchmal musste ich mich durchbeissen. Doch Walzenhausen hat mir dabei stets geholfen. Hier konnte ich meine ganze Kreativität ausleben. Ich fühlte mich stets gut aufgenommen. Dafür danke ich dem Ort und den Leuten. Ich meinerseits habe einige Kunden ins Appenzeller Vorderland gebracht, die wohl sonst nie hier rauf gekommen wären. Ich erinnere mich noch genau an meinen ersten Auftritt bei der Hochzeitsmesse

in St. Gallen. Viele kannten das Dorf gar nicht. Waren sie aber einmal hier, zeigten sie sich vom Ort und der Aussicht begeistert. Nicht wenige sind in ihrer Freizeit dann wiedergekommen. Auch jetzt, beim Abschied, kann ich nur Positives von Walzenhausen berichten, und trotzdem ist die Zeit zum Wechsel gekommen.

Neu in Balgach

Ich werde mein Atelier in Balgach weiterführen.“ Dann, nach einer kurzen Bedenkzeit, erwähnt Christine Kocher beinahe beiläufig, wie ihre neue Adresse heisst: Schloss Grünenstein. „Ein Schloss als Wohn- und Arbeitsplatz tönt so gross. Aber die Gelegenheit hat sich mir geboten, und ich habe sie angenommen, ganz im Wissen, dass ich mich dort an einem ganz speziellen Ort befinde. Aber nach wie vor gehe ich auch zu meinen Kunden heim zu Haus und Garten, um zu fotografieren. Das ist in manchen Fällen stimmiger als der Schlosshintergrund, um eine Person gut zu treffen.“ Wenn bereits ein Dorf die preisgekrönte Fotografin zu Spitzenleistungen motiviert hat, was wird dann gar ein Schloss mit seinen Kulissen tun? Die Zukunft wird weisen, zu was dieses die ehemalige Walzenhauserin inspirieren wird.

Neuer Wassergymnastikkurs

Isabelle Kürsteiner

Vom Dienstag, 22. Oktober, bis und mit 10. Dezember dauert der erste Wassergymnastikkurs von Elisabeth Künzler im Hallenbad des Hotels Walzenhausen. Zeit: 19.30 bis 20.30 Uhr. Die Gymnastik mit und ohne Handgeräte dauert jeweils fünfzig Minuten, anschliessend zehn Minuten freies Schwimmen. Wassergymnastik hat einen positiven Einfluss auf die Beweglichkeit des gesamten Körpers sowie auf den Kreislauf. Ausserdem schont

sie die Gelenke und hebt das allgemeine Wohlbefinden. Die Kurskosten von 120 Franken (inklusive Badeeintritt) werden am ersten Kursabend bar eingezogen. Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.

Anmeldefrist: 10. Oktober 2013. Kursleitung, Anmeldungen und weitere Informationen: Elisabeth Künzler, Güteli 173, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 888 15 03, E-Mail: ekuenzler@gmx.ch

Ledi - Die Wanderbühne in Oberegg

Finale in Oberegg vom 20. September bis 6. Oktober. Über unzählige Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, geführte Wanderungen und vieles mehr gibt www.arai500.ch/ledi detaillierte Auskunft.

Appenzeller Singwochenende

Isabelle Kürsteiner

Ob Chor-, Hobby- oder einfach „Unter der Dusche“-SängerInnen; das Appenzeller Wochenende bietet Gelegenheit, in der Gemeinschaft zu singen und die Geselligkeit zu pflegen.

Tradition im Appenzellerland

«Jahreszeiten»: Unter diesem Motto findet am 26. und 27. Oktober einmal mehr unter der versierten Leitung von Michael Weber das Appenzeller Singwochenende hier in Walzenhausen statt. Wobei der Titel nicht die Art des Gesangs, sondern den Ort thematisiert. Das Wochenende wurde in Walzenhausen erfunden und wird stets im Appenzellerland durchgeführt. Bewährt hat sich dabei der Tagungsort hoch über dem Rheintal und mit Blick auf den Bodensee, die „Sonneblick“-Gästehäuser. Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen.

Fremde Sprachen

Bei der Auswahl sucht sich Michael Weber immer auch ein oder zwei fremdländische Lieder in einer anderen Sprache als Deutsch aus. So wurden bereits englische, französische, israelische und weitere Stücke einstudiert. Wobei das Wort studieren eigentlich nicht richtig ist, denn Weber verfügt über die Gabe, das Proben mit

seinen Sprüchen aufzulockern und damit zu einem Ereignis der Sinne zu gestalten. Obwohl einerseits streng, was das Treffen des Tones anbelangt, kommt der Humor nie zu kurz. Das drei- und vierstimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Wiedereinsteigern bietet der Gesang in der Gruppe die Möglichkeit, sich an den „fortgeschrittenen SängerInnen“ zu orientieren, sich bei ihnen sozusagen „anzuhängen“. Damit wird die Freude am Singen wieder so richtig aufgefrischt. Das gleiche gilt auch für AnfängerInnen. Am Sonntag, 27. Oktober, werden die Lieder als Schlusspunkt in der evangelischen Kirche von Walzenhausen um 16.30 Uhr aufgeführt. Die Anmeldefrist läuft noch bis Ende September.

Gelungenes Ambiente

Die neu renovierten und zusätzlich angebauten Zimmer sowie die Säle und der einmalige Essraum mit Panoramansicht bis nach Süddeutschland und das Rheintal der „Sonneblick“-Gästehäuser bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der „Sonneblick“ über Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer), auch für Walzenhauser Beteiligte. In den letzten Jahren genossen einheimische SängerInnen das gemeinsame freie Singen bis in die Nacht und am Morgen das reichhaltige Frühstück vor den erneuten Proben.

Weitere Informationen sind erhältlich bei Michael Weber, Telefon 071 880 05 94, www.singwochenende.ch.vu oder singwochenende@bluwien.ch.

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft

Gefülltes Appenzeller Schweinsfilet

Präsentiert von den

**Walzehuser
Hobbyköch**

Dieses Rezept kommt aus der Küche von:

Rolf Niederer

Zutaten für 5 Personen

1-2 Rüebli
½ Lauch

500 g Schweinsfilet
150 g Appenzeller Käse
100 g Mostbröckli

Gewürze

½ Stück Zwiebel gehackt
1 dl Weisswein
2 dl Bratensauce
½ dl Rahm
Gewürze

Zubereitung

in lange dünne Stäbchen schneiden,
in lange dünne Streifen schneiden, beides weich kochen, abkühlen.

der Länge nach eine Tasche einschneiden,
in ca. 1cm dicke Streifen schneiden,
in Scheiben zu einem Rechteck auslegen,
den Käse mit dem Gemüse auf den Mostbröcklischeiben auslegen und
einrollen, in das Schweinsfilet füllen, mit Schnur gut zusammenbinden,

damit einreiben, rundherum anbraten und im Ofen bei 180° C 20
Minuten fertig braten.

Im Bratsatz anschwitzen,
ablöschen, etwas einkochen lassen,
angiessen, gut durchkochen lassen,
beigeben
abschmecken.

Das Fleisch aufschneiden und mit der Sauce servieren.

Tipps:

- Dazu Pommes frites und einen gemischten Sommer-Salat servieren
- Zum Trinken einen leichten Ostschweizer Wein oder ein quellfrisches Mineralwasser

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Rooti Zuckerbölle

Zahlreiche kleine Läden sind verschwunden. So auch dasjenige von Rösli Niederer-Walser im Almendsberg. Es befand sich in jenem Haus, in dem später langjährig die Kaminfegerfamilie Portmann wohnte. Das heimelige „Tante-Emma-Läden“ wurde auch von uns Buben gerne aufgesucht...

Peter Eggenberger

I bi i de föfte Klass gsii, wo-n-i o wider emol in Almesberg aigloffe bi. Onderem Dorf isch mer de Hugo vekoo, wo e Klass ob mier gsi ischt. „Wohee moscht?“ häd er wele wisse. „Zo Niderers, sü sönd äbe o Konde i üsem Lade“, ha-n-i zruggee. „I komme mit. Vilicht luegid e paar Zuckerbölle usi.“ Da häd mier gär nöd passet, wil me nie gwisst häd, wa de Hugo aaschtellt. Ond tschuld sönd all die aane gsii, gad nöd er. Aber wa hett i wele mache? I hett em jo doch nöd heer möge.

„Jäää, grüezi Buebe, so, kommid ier zo mier. Da ischt aber schö, da freut mi. Ond, wa isch gfeelli?“ häd d Frau Niderer früntli gfrööget. „Fööf Kilo Herdöpfel“, ha-n-i gseid, ond debii isch mer säb Gschmäckli i d Nase gschtinge, wo afach zo dene Läden gkhöört häd: E Gschmäckli vo Schmiersaapfe ond Kafi, vo Kischtene, Öpfel ond Petrol, vo Back, Käas ond Gwüerz, vo Brix ond Öl, vo Schmaalz ond Mehl ond vo allergatti Teigwaare. D Rose, wo e poschtierti Frau gsi ischt, nehnd mini Tasche ond gohd in Käär ai. Ond mier zwee hand tuschuur s grooss Glas mit de roote Zuckerbölle aagschilet. E Glas, wo mit anderne uf eme Gschtell gschtande-n-ischt ond üüs aaglachtet häd.

„So, Peter, etz kasch dis Guraaschi bewiise. Hopp, nimm e Hampfle usi!“ häd min Gschpaane befole. I ha-n-en aagluet ond gwisst, as ers allne vezelle wuer, wa-n-i für en Hoseschiisser sei, wenn is nöd tät. Mit eme fütürzöndroote Kopf ha-n-i drei Bölle usi.

„Schissas!“ schnoret de Hugo ond häd mier d Bölle-n-abgnoo. „Dem seisch du e Hampfle? Log emol, e so macht me daa.“ Er häd wele ini, aber de Hals vom Glas isch für sini Hand wacker eng gsii. I ha s Glas möse hebe, ond er häd truckt, trüllet ond gschtoosse wie veruckt, bis er dinn gsi ischt. Er probiert e paarmol, e paar Bölle mitenand z packid. Entli isch groote. Aber wo-n-er de Toope wott zruggzüche, kond er nomme usi. Er lood d Zückerli los, aber es isch glich nöd ggange. Etz zücht de Hugo wie gschtoört ond rupft mier debii sogär s Glas us de Hend. I has wider packt, ond er häd wider zoge. Nünt häds gnützt, ond sini Hand isch dinne plibe. Ond scho höörid mier d Frau Niderer d Käärschtäge due-rufschtaampfe.

De Hugo ischt hender em Holzgschtell mit de Konservebüge verschwunde. Dei ischt am Bode e-n-isis Fässli mit Öl gschtande. Ond etz? Wie gohds wiiter? Etz mos er weleweg sinnerlebt mit eme Glas a de Hand ommelaufe, ond i ha s Lache kumm köne vehebe, wo-n-i mier da vorgschteilt ha. De Hugo mit eme gläsege Toope! I de Schuel. Bim Ässe. Im Bett. Ond uf em Abtritt. Afach überal. Vierzwanz Shtond am Tag. Heinomol, ha-n-em da möge gonne. I ha zallt, ond wo d Frau Niderer s Geld zellt, häds henn im Lade gklepft ond gscherbelet. „Jechteroodoo, wa isch passiert?“ veschrickt d Ladefrau, wo de Hugo mit Bluet a de Finger fürerekond. „Mond entschuldege, Frau Niderer, mier

sönd e paar vo dene schwere Büge uf d Hand aigkeit“, häd er gjoommeret. Aber i ha scho gwisst, as er die mit Fliiss abigschlage häd. Ond wäret em Poldere ond Lärme häd er am Ölfässli s Glas veschlage ond si debii halt e kli gschnitte, dä abigschlage Sukog.

Wädli isch d Frau Niderer überui. Etz häd de Hugo mit de gsonde Hand tifi d Zuckerbölle zämmelese ond tüuf im Hosesack inn veschtaut, häd mit em Fuess d Scherbe onder s Gschtell gschpickt ond i ha möse d Büge uibiige. Kumm sömmer wider vor em Ladetisch gsschtande, isch d Rose mit Schnaps, Watten-ond Vebandsstoff gkoo. Si häd hofeli gsameriteret ond schuuli Vebärmscht gkhaa. „Jechteroodoo Hugo! Du aarme Tropf! E so näbis! Tods der nöd weh“, häd si wäret em Vebende allpott ond gad wider gfrooget. „Es gohd. Da wierd scho wider besser“, häd min Gschpaane de Held gschpillt.

„Etz hand ier aber no en Zuckerbölle vedienet“, schnuufet d Frau Niderer uuf ond wott is Glas inigriife. „Wo isch denn daa? Ahaa, worscheindli häds de Maa in Käär aignoh zom Uffülle. Jo no, denn gibegi halt zwaa Süessholz. Da ischt eersch no gsönder.

Seisch denn de Muetter, si söll der zoobet Kongosalb drufftoo, gell Hugo!“

Kumm sömmer e paar Schritt vom Lade-n-ewegg gsii, häd er mier sin Süessholzschtengel anigkhebet. „Kascht en haa. Da isch näbis für Bubeli wie duu!“, seid er ond schoppet zwee Zuckerbölle ufsmol is Muul. Mier häd er e kann ggee. Er ischt hamm, ond i bi tuuch em Dorf zue. Dä Schelm, dä keibe Schlunggi, aber wart no, du konsch denn scho no draa, ond i hammi gfreut, bis es uuskämm. Aber gooli, die Scherbelete im Läden isch gär nie uuskoo. Oder öppe gliich? Vilicht hands d Frau Niderer ond de Hugo afach onderand abgmacht ond nöd a die grooss Glogge gkheenkt. I mose denn bi Glegeheit emol fröoge.

Zuckerbölle = runde Bonbons, vekoo = begegnet, Konde = Kunden, all die aane = immer die andern, Brix = Briketts, tuschuur = immer, Guraaschi = Mut, Hampfle = Handvoll, e-n-isis Fässli = ein eisernes Fass, sinnerlebt = seiner Lebtage, mit Fliiss = mit Absicht, abigschlagne Sukog = durchtriebener Kerl, Gschpaane = Begleiter, gibegi = geb' ich euch, gooli = seltsam, i mose = ich muss ihn.

Ausflug Frauenturnverein

Renate Bruderer

Am Samstagmorgen des 8. Juni 2013 besammelten sich 16 reiselustige Frauen bei strahlendem Wetter pünktlich beim Bahnhof. Der Zug brachte uns nach Romanshorn, wo eine unserer Reiseführerinnen den Ausstieg nur knapp verpasste. Weiter ging es per Schiff auf die Insel Mainau. Auf dem Sonnendeck konnte der erste Durst bereits gestillt werden. Doch oh Schreck; das Portemonnaie liegt zu Hause, mitnahmebereit!

Aber auch das war kein Problem, denn wir Frauen halten zusammen und gaben der vergesslichen Dame ein Darlehen, damit auch sie die zwei Tage nicht verhungern und verdursten musste.

Auf der Insel Mainau konnten dann die verschiedensten Rosen, Blumen und Sträucher besichtigt werden. Leider war noch nicht alles in voller Blüte, da auch die Insel den verregneten Frühling zu spüren bekam.

Am späteren Nachmittag ging es dann wieder weiter mit dem Schiff nach Meersburg. Im Hotel Schiff direkt am See bezogen wir unsere Zimmer. Einige Frauen hatten aber einen solchen Durst, dass sie sich ein Bierchen im Biergarten gönnen wollten. Doch eine halbstündige Wartezeit war dann im Zeitplan doch etwas zu viel. Schnell musste noch geduscht werden vor dem Nachtessen, aber es wollte einfach kein warmes Wasser aus dem Hahn fliessen.

Nach dem feinen Nachtessen im Restaurant Bären wartete eine Stadtführung durch Meersburg auf uns. Die Stadtführerin schilderte in interessanten Erzählungen die Geschichte von

Meersburg und ihrem alten und neuen Schloss. Am Ende der Führung zeigte sie uns eine schöne Aussichtsterrasse über dem See, wo noch ein feiner einheimischer Wein genossen werden konnte. Am gegenüberliegenden Schweizer Ufer sah man bereits ein gewaltiges Gewitter niederprasseln, und wir sassen immer noch draussen bei angenehm lauen Temperaturen. Herrlich!

Für einige Damen war es bereits Zeit zum Schlafen, für andere aber noch viel zu früh. Bei einem weiteren Schlummertrunk wurden dann die Deutschkenntnisse von einer nicht Deutschsprechenden noch entscheidend verbessert. Ab diesem Abend kann sie nun perfekt einen „Radler“ bestellen und dass man hierzulande ein Cordon-Bleu nicht „Kondom-Bleu“ nennt.

Am Morgen nach dem stärkenden Frühstück begaben wir uns auf eine ca. zweieinhalb stündige Wanderung über Wald und Wiesen rund um Meersburg. Am Nachmittag war dann noch Zeit für eine Shoppingtour durch die mittelalterliche Altstadt.

Um 15.30 Uhr bestiegen wir vollzählig wieder das Schiff nach Konstanz. Einzig ein kleiner, einsamer, schwarzer Rucksack lag noch an der Ablegestelle!

Über Lautsprecher machte der Kapitän darauf aufmerksam, und siehe da, die Besitzerin des Rucksacks reagierte sofort und spurtete schon los!! Doch ein hilfsbereiter, junger, hübscher Matrose übernahm das Rennen, und so konnte der vergessene Rucksack und deren Inhalt mit der Gruppe die Reise fortsetzen. Von Konstanz aus ging es dann in diversen Bahnverbindungen wieder Richtung Walzenhausen.

Doch auch diese Züge hatten ihre Tücken: Einer davon wollte unsere Reiseführerin nicht mehr aus dem begehrten WC herauslassen. Aber auch dieses Problem wurde gemeistert, sodass wir vollzählig und gesund mit dem gesamten

Reisegepäck in Walzenhausen ankamen.

Es war ein wunderschöner und perfekt geplanter Ausflug. Vielen herzlichen Dank an die Organisatorinnen MonikaENZler und Gaby Kellenberger!

Neuer Webauftritt mit Vereinsliste:

www.walzenhausen.ch/freizeit/vereine.htm

Schweizer-, Europameister, Europa-Bronze und WorldGames-Silber

Die Faustballer Walzenhausens spielen seit Jahrzehnten an der Spitze mit. Derzeit behaupten sich die U18-SpielerInnen und erkämpfen bei ihren Einsätzen Edelmetall auf nationaler und internationaler Ebene.

Isabelle Kürsteiner

Die Faustballer von Walzenhausen waren und sind Spitze! Mit Coach Cyrill Schreiber holten sie in der Kategorie Männer B am Eidgenössischen Turnfest in Biel vor dem TV Bettwiesen und dem MTV Rickenbach-Wilen Gold. Damit wurden Beda, Christian und Noah Kellenberger, Sandro Pfändler, Remo Pinchera sowie

Luca Rechsteiner Schweizer Meister. Für Noah Kellenberger folgte an der Europameisterschaft in Österreich einmal mehr Gold. Er und der in Walzenhausen trainierende Lukas Züger obsiegten mit dem U18-Team in Vöcklabruck. Ebenfalls erfolgreich waren dort die U18-Damen. Unter Co-Trainerin Rahel Schreiber gewann das Nati-Team mit Fabienne Frischknecht Bronze. Als Delegationsleiter der Schweizer zeichnete sich mit Richard Meyerhans ein weiterer Einheimischer verantwortlich. An den World Games in Kolumbien erspielte sich Cyrill Schreiber mit der Schweizer Nationalmannschaft Silber, einzig Deutschland war stärker als die Schweizer. Damit haben die Walzenhauser und ihre Teams innerhalb eines

Erfolgreiche Walzenhauser an der EM: Rahel Schreiber, Lukas Züger, Fabienne Frischknecht und Noah Kellenberger. Auf dem Bild fehlt Richard Meyerhans.

Monats einen gesamten Medaillensatz mit doppeltem Gold „erfaustet“. Die Zukunft wird

zeigen, was unsere NachwuchsspielerInnen noch alles gewinnen können.

Jobs bei der Spitex sind attraktiv

Am Nationalen Spitex-Tag am 7. September präsentiert sich die Non-Profit-Spitex Vorderland als attraktive Arbeitgeberin und als Ausbildungsbetrieb.

Von 8:00 - 10:00 Uhr in Rehetobel vor dem VOLG.

Und ab 11:00 Uhr - 14:00 Uhr in Heiden vor der MIGROS.

In spielerischer Weise und mit einem Wettbewerb unter dem Thema Balance informieren Sie Pflegefachfrauen über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Spitex-Vorderland.

Die vielfältigen und anspruchsvollen Berufe im Gesundheitswesen sind:

- abwechslungsreich, komplex und herausfordernd
- verbunden mit hoher Eigenverantwortung und Kompetenz
- eine eigenständige, kreative Tätigkeit mit einem spannenden Arbeitsalltag.

Auf junge Fachkräfte wartet ein Berufsfeld, das in den nächsten Jahren an Bedeutung weiter

zunehmen wird. Und auf Wieder- oder QuereinsteigerInnen ein zukunftssicherer Arbeitsplatz.

Kommen Sie bei uns in Rehetobel oder Heiden unverbindlich vorbei für praxisnahe Informationen zur Berufsbildung und zu einem zukunftssicheren Arbeitsplatz. Die Spitex Vorderland freut sich auf Ihren Besuch.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Ruesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Wasserrad im Zwirneli läuft wieder

Das Holz des Zwirneli-Wasserrades in Lachen wurde Anfang Juli von lernenden Zimmerleuten des BBZ Herisau unter Leitung von Norbert Wick erneuert.

Isabelle Kürsteiner

Einzigartig im Appenzellerland

Der ehemalige Wasserlauf ist nachvollziehbar, und das Wasserrad dreht nach wie vor am selben Platz wie bei seiner mutmasslichen Erstellung im Jahre 1866 sowie dem späteren Umbau 1902. Damals war das Zwirneli die unterste von drei Industriebetrieben im Sektor Zwirneri im Ortsteil Lachen, gespeist aus dem Wasser des Eichenbaches.

Dass das Wasserrad überhaupt erhalten blieb, ist insbesondere der Pfarrersfamilie Keller, Besitzer des Hauses von 1961 bis 1994, sowie Choshin Capocasa, Besitzerin bis zur Gründung der Stiftung Zwirneli und damit natürlich auch der Stiftung selbst zu verdanken.

Die Substanz des Wasserrades ging langsam verloren, sodass es in jüngster Zeit nicht mehr in Betrieb war. Um das zu ändern, stellten fünf lernende Zimmermänner und eine Zimmerin ihre Freizeit zur Verfügung und

bauten ein neues Wasserrad. Federführend war dabei Berufsschullehrer Norbert Wick vom BBZ Herisau, der plante, zeichnete und die Arbeiten begleitete. Um das Wasserrad für lange Zeit haltbar zu machen, wurde auf Lärchenholz zurückgegriffen. Alt-Gemeindepräsident Hans Wiesendanger stellte zwei seiner Gehölze zur Verfügung. Sie wurden nach Mondkalender geerntet und geschnitten. Anfangs Juli begannen die Arbeiten im Zwirneli, zuerst mit dem Rückbau und dem Holz auszunageln, damit es Choshin Capocasa als Brennholz verwenden kann. Dann galt es die Speichen einzusetzen, gefolgt von den Wangen sowie den Schaufeln. Das Sechserteam der Lernenden setzte sich aus drei Appenzellern und drei St. Gallern zusammen. Die halbe Arbeitszeit war Freizeit, der Lohn der anderen Hälfte wurde von der Berufsförderung übernommen. Und sie waren begeistert, die Sechs, an einem Projekt mitgearbeitet zu haben, das aussergewöhnlich sei. Es sei wohl das einzige Mal, dass sie Gelegenheit hätten, ein Wasserrad zu bauen, war der einhellige Tenor. Speziell sei es auch gewesen, dass sämtliches Material rund zweihundert Meter hinuntergetragen werden musste, denn zum Zwirneli führt einzig ein Fussweg.

Lernende Zimmerleute im Freiwilligeneinsatz für die Stiftung Zwirneli in Lachen.

Besichtigung Mühletag 2014 zu besichtigen. Die Öffentlichkeit hat Gelegenheit, das Meisterwerk am Mehr Informationen zur Stiftung Zwirneli unter www.zwirneli.ch

Der Fassdaubenclub Lachen organisiert wie in den vorherigen Jahren wieder ein Bikerennen. Wir laden Klein und Gross ein, an unserem Anlass teilzunehmen. Der Startschuss für die Kategorien Kids erfolgt um 11.30 Uhr und für die Erwachsene um 13.30 Uhr. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Am Abend ab 18.00 Uhr bringt das Duo Jöggel & Miggu das Festzelt zum beben. Nähere Informationen erhalten Sie unter bikerennen@walzenhausen.ch oder 071 888 09 20 oder 079 611 09 18.

Dann bis am 14. September!

Der Fassdaubenclub

NEU bedient sie auch
YVONNE ZELLER
Herzlich willkommen!

Gold für den Walzenhauser Brand „Vieille Prune“

Erfolg an der Schweizerischen Schnapsmeisterschaft 2013

Tonia Schiffan Kyburz

Rebberg am Gupfen

Am 25. Juni 2013 wurde der Walzenhauser Edelbrand „Vieille Prune“ in Zürich mit dem Gold-Diplom ausgezeichnet. Die Erfolgsgeschichte begann vor dreizehn Jahren bei einem Glas Wein. Die heutigen Hobby-Winzer Walter Ziegler, Rolf Niederer, Fritz Aeschlimann, Röbi Bruderer, Remo Ritter und Clemens Wick hatten die Idee, in Walzenhausen ihren eigenen Wein anzubauen. Schnell fanden sie ein geeignetes Terrain, genau dort, wo es vor über hundert Jahren schon einen Rebberg beim Gupfen gab. Dann ging es an die Vorbereitungs-Arbeiten: Gründung des Vereins „Rebberg am Gupfen“, Pachtverträge, Überprüfung der Bodenbeschaffenheit und Einholen der Baubewilligung. Nachdem diese Hürden genommen waren, ging es vor Ort mit grossem körperlichen und zeitlichem Einsatz weiter. 2004 wurde der Hang terrassiert, und 2005 wurden 1'500 Rebstöcke gepflanzt: Die in der Ostschweiz wenig bekannte weisse Sorte

Kerner sowie Merlot und Blauburgunder für den Rotwein. Die Pflege der Trauben wurde vollumfänglich von Vereinsmitgliedern durchgeführt; Reben schneiden, mähen, Triebe anbinden, Rebzweige einschlaufen, Ausbrechen der Blätter kurz vor der Ernte, Vogelnetz montieren und die Traubenlese selbst. 2007 konnten bereits die ersten Trauben geerntet werden.

Edelbrandproduktion

Die sechs Weinliebhaber, inzwischen Weinexperten, sassen wieder bei einem Glas Wein zusammen. Die Frage tauchte auf: „Was machen wir mit dem Trester (Pressrückstände der Trauben)?“ Es wäre wohl verwunderlich, wenn nicht sofort die Antwort aus der Runde gekommen wäre: „Natürlich Schnaps“. Sogleich machten sich die Männer an die Arbeit. Produziert wurden je ein Marc aus Kerner- und Blauburgunder-Trauben. Bei der nächsten Wein-Runde hiess es: „Warum machen wir nur Schnaps aus Trauben? Wir könnten auch Früchte verwenden.“ Gesagt, getan. Jeder der Vereinsmitglieder hat verschiedene Obstbäume. Diese werden nun auch zur Schnapsproduktion verwendet. Wo die Eigenmengen aus Wal-

zenhausen nicht ausreichen, wird Mostobst aus dem Thurgau und aus der Region zugekauft. Auch hier wird die ganze Arbeit von Vereinsmitgliedern geleistet: Früchte sammeln, einmaischen und drei Monate lang vergären.

Aber bei profanen Schnäpsen machen die Walzenhauser nicht halt: Ein Vieille-Destillat sollte hergestellt werden. Dieses kann nur aus absolut einwandfreien und reifen Früchten gebrannt werden. Bereits 2009 entstand der erste Jahrgang des Vieille Prune (alte Zwetschge).

Auszeichnung mit dem Gold-Diplom

Zum Brennen braucht es eine Lizenz. Deshalb werden die vergorenen Früchte in die Brennerei Brunschwiler in Gossau gebracht. Judith Brunschwiler, eine anerkannte Expertin und vielgefragte Teilnehmerin in internationalen Jurys, hat die Walzenhauser auf die Schweizer Schnapsmeisterschaft 2013 aufmerksam gemacht. Eine unabhängige Jury testete die eingesandten Produkte. Aus über hundert Einsendungen erreichte der 40%-ige „Vieille Prune 2011“ achtzehn Punkte von zwanzig möglichen und erhielt somit das Gold-Diplom.

Der Verein stellt inzwischen elf verschiedene Edelbrände her. Ausser den bereits erwähnten Bränden sind dies Kirsch, Zwetschgen, Gravensteiner, Berner Rosen, Gelbmöstler, Öpfeltraum, Birnentraum und Kräuter. Gesamthaft werden aus 2,5 Tonnen Früchte 250 Liter Schnaps pro Jahr produziert. Die Edelbrände werden in der Dorfmolki, in den Restaurants „Hotel Walzenhausen“, „Meldegg“ und „Bahnhof“ sowie in der „Besenbeiz Fitze“ zum Verkauf angeboten. Auch am Adventsmarkt sowie direkt beim Verein können Wein und Schnäpse erworben werden.

Man darf gespannt sein, welches neue Projekt der Verein als nächstes in Angriff nehmen wird.

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Peter Kellenberger
Immobilienverkäufer
Mobile 079 680 14 13
E-Mail: p.kellenberger@hevsg.ch

www.hevsg.ch

«Weil Immobilienverkauf keine Glücksache ist.»

60-Jahr-Jubiläum Katholische Frauengemeinschaft

Hauptversammlung mit Überraschung

Tonia Schiffan Kyburz

Die Katholische Frauengemeinschaft feiert dieses Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Als Auftakt des Jubiläumsjahrs gestaltete das Vorbereitungsteam am 17. März zusammen mit Pater Hesso und dem Schwesternchor einen feierlichen Gottesdienst in der vollbesetzten Kloster-Kirche. Anschliessend durften die Gäste aus nah und fern einen wunderbaren Apéro geniessen.

Spezielle Begrüssung

Am 18. Juni konnte die Gemeinschaft das Jubiläumfest als erste Gruppe im neu renovierten „Sonneblick“ feiern. 33 Frauen von insgesamt 54 Mitgliedern waren trotz der brütenden Hitze der Einladung gefolgt und haben es sicher nicht bereut! Zur Einstimmung sangen einige Frauen mit Unterstützung von Patrik Brülisauer ein Lied zur „Frauenbande“, Impulsthema des Katholischen Frauenbundes für 2012 - 2015. Auch die Tischdekoration mit verschiedenen „laufenden Frauenbeinen“ bezog sich ganz auf dieses Thema. Präsidentin

Bernadette Wick begrüsst alle Anwesenden, darunter besonders herzlich Rösli Breu, die bei der Gründung der Gemeinschaft vor sechzig(!) Jahren schon dabei war, und Sonja Schläpfer aus Speicher, Regionalvertreterin des Kantonalen Dachverbands vom Katholischen Frauenbund Appenzell AR. Nach einem wunderbaren Znacht aus der Küche des „Sonneblick“ entführte Patrik Brülisauer mit seiner Gitarre nach Athen mit dem Lied „Weisse Rosen aus Athen“, vorgetragen mit Sopranstimme! Den ganzen Abend über konnte sein unglaublicher Stimmumfang genossen werden, der vom tiefsten Bass bis zum Sopran reicht, eine ganz besondere Qualität. Danach begann die eigentliche Hauptversammlung.

Jahresrückblick

In ihrem Jahresbericht erwähnte Bernadette Wick die Gründung des Katholischen Frauen- und Müttervereins am 26.12.1952. Das damalige Ziel war vor allem die religiöse Bildung. Heute liegt der Schwerpunkt auf Weiterbildung in religiösen, erzieherischen und kulturellen Bereichen. Neben der Erfüllung vieler sozialer Aufgaben ist den Mitgliedern

vor allem die Gemeinschaft sehr wichtig. So gab es auch im 2012 vielfältige Aktivitäten: im Advent wurden Adventskränze gebunden, Türschmuck und Tischgedecke hergestellt sowie Gutzli gebacken. Der Montagmorgen-Brunch zusammen mit der Mütterere-Rundi gehört schon zur Tradition. Ein absolutes Highlight war der Casinoabend in St. Gallen. Interessant war der Halbtagesausflug in den Botanischen Garten St. Gallen, gefolgt von einem Znacht im Restaurant Glashaus. Die Sandskulpturen in Rorschach und die Klangmeditation mit Richard Kellenberger waren besondere Erlebnisse.

Wahlen und Ausblick

Durch den kurzfristigen Rücktritt der Aktuarin Ruth Weber 2012 musste schnell Ersatz gefunden werden. Vorstandsmitglied Chantal Widmer übernahm inoffiziell die Aufgaben der Aktuarin und wurde jetzt offiziell in ihr Amt gewählt. Als fünftes Vorstandsmitglied konnte Monika Enzler gewonnen und gewählt werden, sodass der Vorstand nun wieder komplett ist. Die bisherige Revisorin Monika Ziegler trat zurück und erhielt für ihre 8-jährige Tätigkeit ein Präsent. Neu

gewählt wurde neben Revisorin Rosmarie Rechsteiner als zweite Revisorin Sylvia Huber.

Sandra Jakob erwähnte die kommenden Anlässe der Mütterere-Rundi: Spielsachenbörse, Malkurs, Räbeliechtle-Umzug, Clown Milli und selbstgemachte Pralinés. Die Frauengemeinschaft hat unter anderem Lindau by night und einen Kochkurs mit Dieter Geuter im Programm.

Überraschung

Im zweiten Teil des Abends sorgte die Clownin Anita Keller-Klemm für lang andauerndes Gelächter mit ihren einfühlsamen Hut-Kreationen. Viele aktive Frauen erhielten jeweils einen ganz speziellen Hut, der ihre Fähigkeiten und Tätigkeiten würdigte. Dabei wurde deutlich, dass viele Frauen ihre Arbeit auch heute noch sehr diskret und bescheiden und oft im Verborgenen tun. Die Hüte liessen nun die ganze „Frauenbande“ auf humorvolle Weise an diesen vielen Qualitäten teilhaben.

Während draussen ein schlimmes Gewitter tobte, sassen die Frauen noch lange gemütlich bis in den späten Abend zusammen.

Redaktionsschluss für den nächsten Treffpunkt:

5. Oktober 2013

Der neue Vorstand der Frauengemeinschaft: Rita Frischknecht, Chantal Widmer (hinten) und Monika Enzler, Sonja Rüesch und Bernadette Wick (vorne, von links)

Die grossartigen Charaktere des Christian Hölbling

Zum zehnjährigen Jubiläum gastierte Helfried in Walzenhausen. Dabei zeigte Christian Hölbling seine Wandlungsfähigkeit und seine Stimmgewaltigkeit auf.

Isabelle Kürsteiner

Ob als von vielen beeinflusster Mann Helfried, dessen beinahe rabiater Tante oder aber als blasierter Lebemann Dr. Gerd Schuster; Christian Hölbling faszinierte vom ersten Augenblick an. Dabei nahm er kein Blatt vor den Mund, kein Thema war tabu. Helfried seziiert seine Beobachtungen und setzt sie in gekonnten Wortspielen frisch zusammen. Er spielt nicht nur

für das Publikum, sondern auch damit. Fragte: „Würden Sie gerne eine Milbe sein?“ um sich Sekunden später Kraft seines Willens in eine Singdrossel verwandeln zu wollen. Vom Vogel hüpft er über zu Österreich und weiter zur Wiedereingliederung Südtirols. Atemlos, rasant, kritisch, bitterböse seine Kommentare. Dann ein Schnitt. Dunkelheit. Las Vegas-Stimmung. Als leicht angetrunkener aalglatte und blasierter Doktor Gerd Schuster singt er sich trotz seiner Arroganz in die Herzen der Besucher, denn seine Intonation ist wunderbar, ebenso seine Sozialkritik, gut verpackt und äusserst scharfzüngig. Zum Schluss der Nummer dann wieder sein bissiger Humor: „Wir sind halt alle nur Menschen, auch hier in den Bergen.“

Umwerfend dann nach der Pause die Vorstellung der Tante von Helfried im giftgrünen Kleid mit Stola.

Ihr Credo: „Das wichtigste im Leben ist, in jeder Situation Haltung zu bewahren.“

Nach einem ganz speziellen Strip erscheint wieder Helfried auf der Bühne, um nicht minder scharf als im ersten Teil Ungerechtigkeiten anzuprangern, wobei die katholische Kirche ihr Fett abbekommt: „Irren ist menschlich, um nicht zu sagen katholisch.“ Zum Schluss stellt Doktor Gert Schuster fest: „Verwirrt sind wir zwar nach wie vor, aber auf einem höheren Niveau!“

Dies trifft auch zu, als Helfried plötzlich sein persönliches Headset zerreisst, hat ein Schall und ein zu lauter Ton darauf ihn doch den ganzen Abend gestört. Für diese technische Panne entschuldigt sich Walzehuser Bühni-Präsident Albert Decker beim Publikum und versichert, dass dies nach der Sommerpause behoben sein wird.

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

20 Jahre originellste Wanderroute der Schweiz: Start bzw. Ende in Walzenhausen

Lachen, Wandern und viel intakte Natur werden mit dem einzigartigen Erlebnis Appenzeller Witzweg unter einen Hut gebracht. Jetzt kann die originellste, dem Rezept „Lachen ist gesund“ verpflichtete Wanderroute der Schweiz das 20-jährige Bestehen feiern.

Peter Eggenberger

Mit dem 1993 eröffneten, von Walzenhausen via Wolfhalden nach Heiden (und umgekehrt) führenden Witzwanderweg hatten die pfiffigen Appenzeller die Nase wieder einmal vorn. Seither besuchen rund 40'000 Wanderer jährlich den hoch über dem Bodensee verlaufenden Weg, der eine Landschaft von seltener Schönheit mit dem Kulturgut Appenzeller Witz verbindet.

Rundfahrt zum Jubiläum

Weitere Stärke der Lachroute mit einer Wanderzeit von rund

drei Stunden ist die optimale Erschliessung des Weges durch den öffentlichen Verkehr: Die beiden Romantik-Bergbahnen von Rheineck nach Walzenhausen und Rorschach nach Heiden führen direkt zum Anfang bzw. zum Ende des Witzweges. Geschätzt wird überdies die Schifffahrt von Rheineck nach Rorschach. Damit kann die witzige Wanderung ausgezeichnet mit einer Rundreise (das entsprechende Billett ist an den Schaltern der Appenzeller Bahnen erhältlich) durch die liebliche Gegend von Walzenhausen und Umgebung kombiniert werden.

Feuerstelle, Spielplatz und Höcklerbeizen

Und klar, dass zum Witzwanderweg nebst herrlichen Ausblicken auch Feuerstellen, grosser Spielplatz und typische Höcklerbeizen mit einladenden Gartenwirtschaften und Lokalitäten gehören, die das Erlebnis „Witzwanderweg“ auf einmalige Art abrunden. (www.witzweg.ch)

Gegenüber dem Bahnhof von Walzenhausen macht neuerdings Maskottchen „Söndi“ unübersehbar auf den Witzwanderweg und die einzuschlagende Richtung aufmerksam.

Walzenhauser Bildkalender 2014

Ab sofort ist der Walzenhauser Bildkalender 2014 verfügbar. In Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Walzenhausen ist ein grossformatiger Wandkalender entstanden (A3).

Bekanntes und weniger Bekanntes gibt es zu sehen: Weiler, Häuser, Landschaften, Aussichten... Mit dem Walzenhauser Bildkalender 2014 durchs ganze Jahr: als Geschenk, für sich selber, als Mitbringsel, Erinnerung...

Zum Preis von CHF 60.00 pro Stück kann er bei Michael Weber, Platz 1235, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 880 05 94, E-Mail: ar.weber@yahoo.com bestellt werden (inkl. Verpackung, Porto, Versand) - oder an der Rezeption des Hotels Walzenhausen.

Auf Wunsch kann der Kalender auch an eine Drittadresse versandt werden.

Schandfleck Bahnhofgebäude: Fassade bröckelt seit Jahren

Witzwegwanderer, Ausflügler, Feriengäste und Einheimische sorgen derzeit für regen Betrieb rund um den Bahnhof Walzenhausen. Schade, dass sich die Fassade an prominenter Stelle seit Jahren in desolatem Zustand präsentiert.

Peter Eggenberger

Am 9. Mai wurde der ins Bahnhofgebäude integrierte Bancomat der Raiffeisenbank ausgeraubt und beschädigt. Eine Baufirma sanierte vor den Sommerferien den stark in Mitleidenschaft

gezogenen Bereich, und heute ist der Geldbezug wieder gewährleistet. Wer nun gleichzeitig bauliche Sanierungsarbeiten an der Fassade im Bereich der vielkonsultierten Informationstafel und des Firmenlogos „Appenzeller Bahnen“ erhofft hatte, sah sich getäuscht. Noch immer präsentiert sich der Verputz schadhafte und unansehnlich.

Dabei wurde im Rahmen des in Walzenhausen Ende 2011 durchgeführten Apéros der Appenzeller Bahnen zugesichert, dass die benötigten Gelder für werterhaltende Renovationsarbeiten am Bahnhofgebäude

Keine Visitenkarte: Rund um die vielkonsultierte Informationstafel und den Schriftzug „Appenzeller Bahnen“ bröckelt die Fassade des Walzenhauser Bahnhofgebäudes.

bereitstünden. Im Jahre 2012 ist diesbezüglich nichts passiert, und ausgesprochen schade, dass

sich die Fassade rund um die Informationstafel noch immer als Schandfleck präsentiert.

Geführte Wanderungen des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW

Vom Balkon zum Alten Rhein

Die Dienstag-Nachmittagswanderung am 24. September startet um 13.30 Uhr beim Bahnhof in Walzenhausen (680 m). Von dort geht es bei der Ruine Grimmenstein (590 m) vorbei über Almendsberg (600 m) und Rue-

derbach nach Rheineck (410 m). Diese leichte Wanderung dauert 2 ½ Stunden, und die Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Die Wanderung wird bei jeder Witterung durchgeführt, es dürfen auch Nichtmitglieder teil-

nehmen. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Auskünfte erteilt Appenzellerland Tourismus AR. Tel. 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen mit schwerer geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen. Mehr dazu: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

stiftung
waldheim

Trommelwirbel im Schulhaus

Gruppe „African Drum“ auf Besuch

Tonia Schiffan Kyburz

An der Schule Walzenhausen ist dieses Jahr ein zweijähriges pädagogisches Projekt zum Thema „Umgangsformen“ gestartet worden. Daran sind alle Klassen in allen Schulhäusern von Walzenhausen beteiligt. Das Projekt ist in vier Teile gegliedert: Begrüssung, Verhalten in verschiedenen Schulhauszonen, Toleranz und Umgang mit Materialien. Jeder Projektteil wird von einer Auftakt- und Abschluss-Veranstaltung begleitet. Am 27.6. fand die Abschluss-Veranstaltung zum Thema „Begrüssung“ in der MZA statt. Die Kinder waren in zwei grössere Gruppen unterteilt: Kindergarten bis 2. Klasse und 3. bis 6. Klasse. Die eine Gruppe spielte ein Länder-Flaggen-Quiz, das Spiel „gordischer Knoten“ und ein spezielles Memory-Spiel, während die andere Gruppe den Anlass „African Drum“ besuchte. Danach wurden die Gruppen gewechselt, sodass alle das gleiche Programm erlebten.

African Drum

Zum zweiten Teil war die Gruppe „African Drum“ aus Lausanne eingeladen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, in Kinder- und Erwachsenengruppen das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Selbstvertrauen zu stärken, kulturelle Barrieren abzubauen und nicht zuletzt Freude zu bereiten. Um dieses Ziel zu erreichen, werden bis zu 100 Teilnehmer zu einem interaktiven Trommelerlebnis mit Djembés angeleitet. Jeder Anlass hat als oberstes Ziel, die Gruppe zu vereinen und macht gleichzeitig viel Spass.

Florina Mansani, Kindergärtnerin, Lehrerin und Musikpädagogin, leitete die Gruppe, während

die beiden Senegalesen Omar und Ibrahim die Begleitung auf Zusatzinstrumenten spielten. Einleitend erklärte Mansani den erwartungsfrohen und neugierigen Kindern das Instrument, die Djembé. Die Djembé kommt aus Westafrika und besteht aus einem ausgehöhlten Baumstamm. Sie ist mit Ziegenfell bespannt und ca. 60 cm hoch. Zum Spielen wird sie leicht nach vorn gekippt, damit die Bässe aus der unteren Trommelöffnung nach aussen dringen können, und sie wird zwischen den Beinen gehalten. Dann wurden die zwei wichtigsten Schlagtechniken gezeigt, und schon ging es los: Zunächst einfach einmal drauflos spielen, was das Zeug hält: Der Boden bebte, die Wände zitterten, und die Turnhalle dröhnte vom Spiel mit 85 Djembés.

Nach diesem ersten Instrumentkontakt wurden die einzelnen Schlagtechniken in verschiedenen Rhythmen gespielt: mal langsam, mal schnell, mal die eine Hälfte des Saals, dann die andere. Genauso wie in Afrika wurden auch hier die Rhythmen durch das Nachsprechen von Silbenfolgen erlernt. Bald einmal klang ein gemeinsames „bada bada bum bum“ durch den Raum. Dann wurde genau dieser Rhythmus auf den Djembés nachgespielt, in vielen verschiedenen Variationen. Mansani spielte vor, die SchülerInnen wiederholten. Als Abschluss einer Spielsequenz ertönte jeweils ein peitschenartiger Schlag. Danach sollte es in der ganzen Halle ruhig sein. Zu Beginn hörte man doch noch den einen oder anderen Trommelschlag, aber nach ein paar Versuchen war es dann wirklich - für einen Moment - mucksmäuschenstill, bevor es wieder weiterging mit der nächsten Trommelsequenz und dem nächsten neuen Rhythmus.

Mit Enthusiasmus dabei

Die SchülerInnen waren mit Hingabe und grösster Konzentration dabei. Nach einer Weile liessen sich einige vom Rhythmus und der Spielfreude hinreissen und begannen zu strahlen. Aber es ging ja noch weiter: Es wurde zusammen gesungen, und ein afrikanischer Freudentanz mit verschiedenen Bewegungen wurde einstudiert. Die jüngeren Kinder durften sich abwechselnd afrikanische Kostüme überstreifen und auf der Bühne stehen, während die anderen SchülerInnen dazu sangen und trommelten. Alles in allem ein wahres Feuerwerk an Rhythmus, Bewegung, Gesang,

Tanz und gemeinsamem Tun. Am Ende dieser Stunde sah man allen SchülerInnen an, dass ihnen das gemeinsame Spielen, Singen und Bewegen viel Freude bereitet hatte. Das Erlebnis, 85 Djembés gemeinsam zu spielen und zu hören, werden alle Beteiligten wohl so schnell nicht vergessen! Wie viele SchülerInnen werden wohl jetzt nachhause gehen und sagen: „Ich möchte Djembé spielen lernen?“

Für die, die noch nicht genug haben oder die nicht dabei waren: auf der Website www.african-drum.ch gibt es viele Kostproben zu sehen.

Kinder beim Musizieren

Die SchülerInnen warten gespannt auf den nächsten Einsatz.

Klassenverlegung der Klasse 2E

Lagerberichte der Klasse 2E von Jürg Wickart von der Klassenverlegung in Les Rasses (VD) vom 3.-7. Juni 2013

Montag, 3. Juni

Um unser „Bähnli“ nach Rheineck zu erreichen, mussten wir um 6:45 Uhr pünktlich am Bahnhof Walzenhausen sein, einige Lutzenbergler erwarteten uns direkt am Bahnhof in Rheineck. Unsere Velos hatten wir schon am Freitag zuvor mit einer Plastikhülle eingepackt und in einen Transporter geladen, der sie nach Yverdon fuhr. Doch dann fiel uns auf, dass der Ersatzbus, der anstelle des Bähnli fahren sollte, zu wenig Platz für alle Schüler hatte. Mehrere Eltern fuhren deshalb ein paar Kinder in ihren Autos nach Rheineck. Dann endlich fuhren wir mit dem Zug weiter Richtung Ste-Croix. Von dort mussten wir mit dem Velo nach Les Rasses hinauf fahren. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen und unsere Sachen versorgt hatten, liefen wir auf den Berg Chasseron, wo wir die Aussicht genossen und schöne Fotos von der Jura-Bergkette machten. Dann gingen wir zurück ins Chalet Beau-Site, unsere Lagerunterkunft. Zum Nachtessen

wurden wir ins Restaurant „Le Coucou“ eingeladen. Danach gingen wir schlafen.

Antonia Steiner

Dienstag, 4. Juni

Wir wurden von unseren Lehrpersonen, Hr. Beer und Hr. Wickart, um 7:15 Uhr geweckt. Um 7:30 Uhr gab es Frühstück, und um 9:30 Uhr fuhren wir mit unseren Fahrrädern die steile Bergstrasse hinunter nach Yverdon. Am Bahnhof Yverdon stellten wir unsere Fahrräder ab und machten in Gruppen einen Foto-Orientierungslauf um die Innenstadt von Yverdon. Danach fuhren wir mit den Velos weiter nach Estavayer am Lac de Neuchâtel. Am Strand von Estavayer fuhren einige von uns in Neopren-Anzügen an einem Wakeboard-Lift auf Wasserskis oder Wakeboards. Dies brauchte viel Überwindung, da die Seetemperatur nur ca. 13 Grad betrug! Um 18 Uhr fuhren wir alle mit den Velos nach Yverdon zurück, um diese dann in den Zug nach Ste-Croix zu verladen. Als wir im Chalet angekommen waren, ruhten sich viele von uns erst mal aus. Nach dem Nachtessen spielte die ganze Klasse das Spiel „Werwölfe“. Um 23 Uhr war Nachtruhe.

Marc Scholl, Brian Züst

Mittwoch, 5. Juni

Eigentlich war heute geplant, mit dem Velo von Les Rasses nach Vallorbe zu fahren. Da wir es aber am Vortag schon sehr streng gehabt hatten, fuhren wir mit den Velos nur bis nach Yverdon und stellten diese dort am Bahnhof ab. Von Yverdon nahmen wir den Bus nach Vallorbe. Am Bahnhof Vallorbe angekommen spazierte wir zwei Kilometer zur Grotte. Auf dem Picknick-Platz vor der Grotte assen wir noch unseren mitgebrachten Lunch. Es war sehr interessant, die Grotte zu besichtigen. Am Nachmittag fuhren wir mit dem Bus zurück nach Yverdon. Dort hatten wir noch eineinhalb Stunden Freizeit. Um ca. 16 Uhr fuhren wir mit der Bahn hinauf nach Ste-Croix, wo wir die Velos ausluden und wieder nach Les Rasses fuhren. Am Abend spielten wir wieder „Werwölfe“ und um 22:30 Uhr war Nachtruhe.

Ellen Schilling

Donnerstag, 6. Juni

Am Morgen radelten wir mit den Velos nach Sainte-Croix. Dort mussten wir eine Rallye mit Interviews machen. Dazu wurden in 3er-Gruppen verschiedene Leute in Ste-Croix befragt. Als wir alle Antworten hatten, fuhren wir mit den Velos retour nach Les Rasses. Nach dem Mittagessen fuhren wir erneut nach Ste-Croix. Am Nachmittag gab es ein Turnier

mit der Partnerklasse von Ste-Croix. Wir wurden dafür in sechs Gruppen - Schüler von Ste-Croix und Walzenhausen gemischt - eingeteilt. Drei Gruppen spielten gegeneinander Basketball, und die anderen drei Gruppen spielten Beachvolleyball. Am Schluss gab es eine Rangverkündigung. Nachher durften wir selbst entscheiden, was wir bis zum Abend in Ste-Croix machen wollten. Zum Abendessen (Crêpes) wurden wir von der Schülern aus Ste-Croix eingeladen. Nachher gab es noch für alle eine Disco. Vor dem Eindunkeln fuhren wir wieder zurück zum Chalet, wo bald Nachtruhe herrschte.

Jessica Rüesch

Freitag, 7. Juni

Am Morgen früh wurden wir von Herr Wickart geweckt. Dann mussten wir unsere Zimmer und die restlichen Räume aufräumen und putzen. Um 10 Uhr gingen wir in Les Rasses Minigolf spielen, wo wir uns austoben konnten. Nachdem das Lagerhaus in ordentlichem und sauberem Zustand übergeben worden war, fuhren wir mit Lunch bepackt zum Bahnhof Ste-Croix. Beim Umsteigen in Yverdon wurden die Velos wieder in Plastikhüllen eingepackt und dort deponiert. Wir fuhren mit der SBB weiter nach Hause und kamen um 17:12 Uhr in Walzenhausen an.

Julia Menet

Schulinfos unter
[www.walzenhausen.ch/
 bildung/schule.htm](http://www.walzenhausen.ch/bildung/schule.htm)

Aktuelles Thema an der evangelischen Kirchengemeindeversammlung

Die geplante Auflösung der kirchlichen Familienberatungsstelle wurde thematisiert.

Tonia Schiffan Kyburz

Präsident Andreas Gengelbach erwähnte zu Beginn seines Jahresberichts, dass die evangelisch-reformierte Landeskirche beider Appenzell sich Gedanken über das „Heute und Morgen“ des christlichen Glaubens mache. Mit dem Projekt „Zukunft zöösle“ möchte sie Menschen suchen, die sich für die Zukunft der Landeskirche „anzünden“ lassen. Mit diesem Projekt solle der appenzellische Lösungsansatz von unten nach oben in die Zukunft wirken. - Der schon bestehende Pfarrermangel werde sich in den nächsten Jahren noch mehr verschärfen, da immer weniger junge Leute bereit seien, ein Theologiestudium zu absolvieren. - Nach

der Renovation der Kirche vor 15 Jahren zeigten sich nun einige kleinere und mittlere Schäden an Gebäude und Inventar. - Ab 1. April 2012 bereicherte Christine Schmid die Gottesdienste als Organistin. - Die Vakanz in der KIVO konnte seit einem Jahr nicht neu besetzt werden. Gerne werden Vorschläge aus der Gemeinde entgegengenommen. In der GPK neu ist Sandra Aeschlimann. - Mehr als 25 Teilnehmende genossen die einwöchige Gemeindefahrt in die Wachau in Österreich. Die regelmässigen Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren waren alle gut besucht. Zum Abschluss dankte Gengelbach allen Mitarbeitenden und freiwilligen HelferInnen.

Kassier Georg Kellenberger erläuterte anschliessend die Jahresrechnung 2012, die mit einem Ertragsüberschuss von CHF 47'099.68 abschloss. Die

Versammlung genehmigte die Rechnung einstimmig und erteilte der KIVO Entlastung.

Ausblick, Rücktritt des Präsidenten, allgemeine Umfrage

Am 25. und 26. Mai fand der ökumenische Kirchentag in Rehetobel statt. Das 375-Jahr-Jubiläum der Gemeinde und Kirche Walzenhausen wird zusammen mit der kath. Kirchengemeinde am 22.9. in der evangelischen Kirche begangen. Die diesjährige Gemeindefahrt führt vom 29. September - 5. Oktober in die Lutherstadt Wittenberg in Sachsen. Zum Schluss kündigte Andreas Gengelbach seinen Rücktritt aus der KIVO und als Präsident auf das Ende der laufenden Amtsperiode an.

In der allgemeinen Umfrage beklagte Adrian Keller die geplante Schliessung der Ehe- und Familienberatungsstelle. Dies sei

„eine diakonische Katastrophe und gleiche einem Selbstmordattentat, bei dem alle leiden“: die betroffenen Ehepaare, die beiden angestellten Psychologen und die Kirchengemeinden, die vor 25 Jahren die Beratungsstelle aufgebaut hatten. Keller bat die KIVO, sich beim Kirchenrat dafür einzusetzen, diesen Entscheid rückgängig zu machen. Das Bedürfnis nach kirchlicher Beratung sei klar ausgewiesen, werde doch heutzutage jede zweite Ehe geschieden. Der Präsident sicherte zu, dies an der nächsten Sitzung zu besprechen. Pfarrerin Corinna Boldt betonte, dass damit ein wichtiges Stück diakonischer Arbeit verloren gehen würde.

Schluss mit Apéro

Zum Abschluss der Versammlung wurde das verlesene Beschlussprotokoll genehmigt, und die Anwesenden konnten beim Apéro weiter diskutieren.

Wir verstehen die Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

Informieren Sie sich jetzt!

Daniel Stäbler
071 846 62 71

ZÜRICH, Generalagentur Peter Ludwig
Hauptstrasse 30, 9400 Rorschach
Daniel Stäbler, Kundenberater
Höhe 933, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 846 62 71
daniel.staebler@zurich.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Walzenhausen

Chinderfiir

Am Samstag, den 14. September, sowie am Samstag, 26. Oktober, werden wieder ökumenische Chinderfiiren in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind alle Kinder zwischen 3 und 7 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Kirchen- und Gemeindejubiläum

375 Jahre alt ist die evangelisch-reformierte Kirche Walzenhausen im Jahr 2013. Gleichzeitig mit dem Kirchenbau konstituierte sich vor 375 Jahren auch die

Gemeinde Walzenhausen als politische Einheit. Grund genug für einen ökumenischen Dank- und Festgottesdienst am 22. September. Den Gottesdienst, der um 10.00 Uhr beginnt, wird der Chor über dem Bodensee mitgestalten, und im Anschluss lädt die Gemeinde Walzenhausen zu einem Apéro auf dem Kirchplatz ein, den der Musikverein Walzenhausen feierlich eröffnen wird.

Meditative Abendfeier

Am Sonntag, den 13. Oktober, wird wiederum zu einer meditativen Abendfeier eingeladen. Diese Feier mit immer wiederkehrenden Elementen, einem geistlichen Impuls anstelle der Predigt und viel Klaviermusik findet am Sonntagabend um 19.00 Uhr in

der evangelischen Kirche statt und wird von unserer Organistin Christine Schmid am Klavier und Pfarrerin Corinna Boldt gestaltet.

Ad-Hoc-Chor Weihnachten

Nach den erfolgreichen Chorprojekten der letzten Jahre sind ab dem 24. Oktober wieder alle, die gerne singen, zum gemeinsamen Singen in der Kirche eingeladen. Unter der Leitung von Michael Weber (Walzenhausen) wird in neun kurzweiligen Proben, die jeweils am Donnerstag um 19.30 Uhr beginnen, wieder ein kleines Repertoire an bekannten Weihnachtsliedern für den Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember eingeübt. Auf die unterschiedlichen Singvoraussetzungen nimmt der Chorleiter

Rücksicht. Die letzte Probe findet am Donnerstag, den 19. Dezember, statt. Mit der Aufführung am Weihnachtsgottesdienst endet das Projekt. Wer Lust und Interesse an diesem zeitlich befristeten Chorprojekt hat, ist herzlich willkommen. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Chorleiter Michael Weber gerne zur Verfügung (Tel. 071 880 05 94).

Arche-Treff Projekt Weihnachten

Alle Kinder ab dem 1. Kindergarten sind wiederum herzlich eingeladen, beim traditionellen Theaterstück für die Kinderweihnacht vom 15.12.13 um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche mitzuspielen. Die Proben beginnen am Donnerstag, den 24. Oktober, im Singsaal MZA und finden dort jeweils donnerstags von 17.00 bis 18.00 Uhr statt. Das Arche-Treff-Team freut sich auf viele theaterbegeisterte Kinder!

Mehr Infos unter

www.walzenhausen.ch/soziales/kirche.htm

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Service

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

„Unser grösster Ruhm ist nicht, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen.“

Ralph Waldo Emerson

„Die Höhle, die Du zu betreten fürchtest, birgt den Schatz, nach dem Du suchst.“

Joseph Campbell

Wo ist die Literatur zur Carl Lutz-Ausstellung?

Noch in der Mai-Ausgabe des Treff musste Redaktorin Isabelle Kürsteiner im Artikel „Wo ist das Denkmal von Carl Lutz?“ schreiben, dass die grosse Mehrheit in Walzenhausen nicht wisse, dass an der Kirche eine Gedenktafel für Carl Lutz angebracht ist und was er in Budapest für die Rettung der Juden vor dem Tod in den Gaskammern der Nazis getan hat.

Das hat sich inzwischen hoffentlich grundlegend geändert. Denn in der zweiten Hälfte August erlebte die Ausstellung „Carl Lutz‘ Zivilcourage“ in Walzenhausen im Sonneblick ihre Premiere. Gezeigt wird die von der Carl Lutz-Stiftung Budapest organisierte Ausstellung nun in verschiedenen Schweizer Städten wie auch im deutschsprachigen Ausland.

Das Standard- und zugleich das umfangreichste Werk zum Wirken von Carl Lutz stammt von Theo Tschuy: „Carl Lutz und die Juden von Budapest“, mit einem Vorwort von Simon Wiesenthal, und ist 1995 erstmals erschienen. Heute ist es in zweiter Auflage erhältlich und wurde 2000 auf englisch, 2002 auf ungarisch, 2004 auf französisch und 2006 auf italienisch herausgegeben. Die Zusammenfassung auf der Rückseite des Schutzumschlages lautet:

„Dass in Budapest 1942-1945 über 100 000 Juden vor dem Tod in den Gaskammern gerettet werden konnten, ist im wesentlichen das Verdienst des schweizerischen Vizekonsuls Carl Lutz (1895-1975). Seine Ausgangsbasis war die von ihm geleitete Abteilung für fremde Interessen innerhalb der Schweizer Gesandtschaft. In deren Gebäude fanden – gegen jeden diploma-

tischen Usus - 4 000 Juden und oppositionelle Ungarn Schutz. Darüber hinaus verteilte Lutz aufgrund der sogenannten Palästina-Einwanderungszertifikate Schutzbriefe an mehrere zehntausend Juden. Die Schutzaktion wurde vom IKRK und anderen neutralen Gesandtschaften unterstützt. Buchstäblich bis zum Tag vor dem Einmarsch der Roten Armee verhandelten die neutralen Diplomaten mit der schwanken ungarischen Regierung des „Reichsverwesers“ Horthy, mit dem deutschen Gesandten Veesenmayer, mit Eichmann und seinen SS-Schergen.

Nach dem Krieg wurde Carl Lutz von der Welt und auch in der Schweiz fast vergessen; noch 1949 wurde er von Eidgenössischen Politischen Departement gerügt, weil er mit der Rettung der Juden von Budapest seine Kompetenzen überschritten habe.“

Unsere Gemeinde hat ihm vor 50 Jahren - am 1. August 1963 - das Ehrenbürgerrecht verliehen. Das Anbringen einer Gedenktafel an der Kirche Walzenhausen 1978 konnte er nicht mehr miterleben; drei Jahre vorher war er gestorben.

Aber hat es bei der Kirche nicht noch zwei weitere Gedenktafeln? Tatsächlich steht auf dem Kirchplatz seit 1971 ein Stein mit einer Gedenktafel für den Vater der Armenierkinder, Jakob Künzler. Er war Bürger von Walzenhausen und hat während des 1. Weltkrieges eine Vielzahl von Armeniern vor Völkermord und Deportation bewahrt und organisierte 1922 die Ausreise von rund 8'000 Waisen in den heutigen Libanon. Jakob Künzler hat seine „Erlebnisse in Mesopotamien während des Weltkrieges (1914-1918)“ im

Buch „Im Lande des Blutes und der Tränen“ beschrieben. Das 1921 erschienene Buch ist 1999 vom Chronos Verlag in einer schön gestalteten Neuauflage herausgegeben worden.

Deutlich jüngeren Datums ist die dritte Gedenktafel. Sie wurde 2005 für den Flüchtlingspfarrer und Gründer des Sonneblick, Paul Vogt, an der Kirche angebracht. Zu 75 Jahre „Sonneblick“ Walzenhausen hat der Appenzeller Verlag 2008 ein Jubiläumsbuch unter dem Titel „Ich wags, Gott vermags“, verfasst von Willy Reifler, herausgegeben.

Alle drei Bücher können in der Bibliothek ausgeliehen werden: Carl Lutz und die Juden von Budapest, von Theo Tschuy,

Vorwort von Simon Wiesenthal, NZZ Verlag, Zürich, 2. Auflage 1998, 456 Seiten ISBN 3-8582-3551-2

Im Lande des Blutes und der Tränen. Erlebnisse in Mesopotamien während des Weltkrieges (1914-1918), von Jakob Künzler, herausgegeben und eingeleitet von Hans-Lukas Kieser, Chronos ZeitZeugnisse, Zürich, 2004, 2. Auflage der Reedition von 1999, 200 Seiten ISBN 9783905313062

Ich wags, Gott vermags. 75 Jahre „Sonneblick“ Walzenhausen, von Willy Reifler, Appenzeller Verlag, Herisau, 2008, 104 Seiten ISBN 978-3-85882-480-6 Für das Bibliotheksteam: Verena Tobler-Elmer

Carl Lutz 1895-1975

Handänderungen

Vautier Michel und Vautier-Zürcher Jeanette, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 02.12.1998/29.11.2002/31.08.2011, an Vautier Joël und Vautier-Mischon Sandra, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 217, Unterstand, Gartenanlage, Wasserbecken, übrige befestigte Fläche, Strasse, 821 m² Grundstücksfläche, Ruten; GB Nr. 1002, Wohnhaus Nr. 144, 314 m² Grundstücksfläche, Ruten; GB Nr. 1012, Behindertenheim Nr. 145, 444 m² Grundstücksfläche, Ruten; GB Nr. 1139, Wohnhaus Nr. 973, 245 m² Grundstücksfläche, Ruten; GB Nr. 1700, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche, 356 m² Grundstücksfläche, Ruten

Huber-Geng Rosmarie, Walzenhausen, Erwerb 13.06.2012, an Kohler-Müller Iris, Walzenhausen, ab GB Nr. 1192 (Vereinigung mit GB Nr. 682): 76 m² Gartenanlage, Moos

Schiess Heinz, Rorschacherberg, Erwerb 22.09.2004, an Eisenhut Benjamin, Heerbrugg, GB Nr. 1090, Wohnhaus Nr. 919, 627 m² Grundstücksfläche, Wilen; GB Nr. 1091, Wiese, Weide, geschlossener Wald, 759 m² Grundstücksfläche, Wilen

Rohner Ernst Erbgemeinschaft, Erwerb 10.06.2013, an Rohner-Staub Rösli, Walzenhausen, GB Nr. 858, Wohnhaus mit Scheune Nr. 344, 25'998 m² Grundstücksfläche, Baumacker; GB Nr. 843, geschlossener Wald, 1546 m² Grundstücksfläche, Kussbach

Waldburger Samuel, Zürich, Erwerb 04.12.2001, an Kocher Sara, Zürich, GB Nr. 1606, Wohnhaus mit Scheune Nr. 771, 1146 m² Grundstücksfläche, Lachen

Zivilstandsnachrichten

Traung
03.06.2013 In Rehetobel AR: **Mirkovic Kristijan**, von St. Gallen-Tablat SG, wohnhaft in St. Gallen mit **Gross Anissa**, Staatsangehörigkeit von Algerien, wohnhaft in Walzenhausen AR

Todesfall
15.05.2013 In St. Gallen SG: **Studer Jakob**, geb. 31.01.1927, von Flühli LU, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

18.05.2013 In Walzenhausen AR: **Eugster Edwin**, geb. 15.10.1952, von Wald AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

19.05.2013 In Thal SG: **Keller geb. Züst Martha**, geb. 14.06.1911, von Walzenhausen AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR mit Aufenthalt in Thal SG

27.06.2013 In Heiden AR: **Waldburger geb. Giordanengo, Margaretha Charlotte**, geb. 02.01.1924, von Bühler AR und Zürich ZH, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR mit Aufenthalt im Betreuungs-Zentrum Heiden

Geburten
06.05.2013 In Heiden AR: **Züst Elena**, von Wolfhalden AR, Tochter des Züst Stefan, von Wolfhalden AR und der Züst geb. Bischof Fabienne, von Eggersriet-Grub SG und Wolfhalden AR, wohnhaft in Walzenhausen AR

15.05.2013 In Deutschland, Bayern, Lindau: **Schmidt Lucia**, von Deutschland, Tochter des Schmidt Nico, von Deutschland und der Schmidt geb. Stürmer Belinda Walburga Hilda, von Deutschland, wohnhaft in Walzenhausen AR

„Haus im Ruthen“, Wohnheim für Frauen mit einer Behinderung

Ruthen-Basar am 9. und 10. November 2013

Der traditionelle Ruthen-Basar 2013 wird alle BesucherInnen wiederum mit einem attraktiven und vielfältigen Sortiment an Strickwaren, Töpfereien,

Natürlich gehört in den Sommerferien auch das Shoppen und Käfeln in Locarno zum Programm.

Schmuck, originellen Accessoires und Deko-Artikeln für den Eigenbedarf oder zum Weiter-schenken begeistern.

Für die Bewohnerinnen des „Haus im Ruthen“ bedeutet dieser Anlass sehr viel. Sie erleben, dass sich Mitmenschen für sie interessieren und den von ihnen hergestellten Artikeln die verdiente Wertschätzung schenken.

Der Umsatz aus dem Basar- und Mittagessenverkauf geht vollumfänglich in die Ferienkassen, und alle Bewohnerinnen hoffen, dass damit auch im Sommer 2014 wieder unvergessliche Ferientage im Tessin möglich sein werden.

Wir alle, die Bewohnerinnen und das Ruthen-Team, möchten Sie schon heute zum Ruthen-Basar

Einwohnerstatistik

Am 31.07.2013 zählte die Einwohnerkontrolle 2'077 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Juni 2013 eine Abnahme von zwei Personen.

Gesucht:

Zuverlässige Reinigungskraft in Einfamilienhaus auf der Ebni in Walzenhausen für ca. 6-8 Stunden im Monat (flexibel), ab sofort. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 079 702 72 13.

einladen und bitten Sie herzlich, Samstag 9. und Sonntag 10. November 2013 unbedingt vor-zumerken.

Vielen Dank!

„Man muss mehrere Vorbilder haben, um nicht die Parodie eines einzigen zu werden.“
Erich Kästner

September

Verkehrverein	So.	1. Sept. 10.30	Bahnhof	Dorfrundgang m. P. Eggenberger
Historischer Bergsprint	So.	1. Sept.	2. Renntag	
Gemeinde	Sa.	7. Sept. 9.00-11.00	Hasenbrunnen	Sammelstelle offen
Spitex	Sa.	7. Sept. 11.00-14.00	Migros Heiden	Jobs bei der Spitex
Frauenverein Platz	Di.	10. Sept. 12.00	Gambrinus	Mittagsessen der Senioren
Gemeinde	Mi.	11. Sept. 17.00	Bahnhofplatz	Redaktionswagen Der Rheintaler
STV	Do.	12. Sept. 20.30	MZA	Meisterschaft Volleyball Damen
Fassdaubenclub	Sa.	14. Sept. 11.30	Lachen	Bike-Rennen
Ökumene	Sa.	14. Sept. 17.00	Evang. Kirche	Chinderfir
Gemeinde/evang. Kirche	So.	22. Sept. 10.00	Evang. Kirche	375-Jahr-Jubiläum
STV	Mo.	23. Sept. 20.30	MZA	Meisterschaft Volleyball Damen
Gemeinde	Di.	24. Sept. 7.00	Ganze Gemeinde	Altpapiersammlung
Wanderwege VAW	Di.	24. Sept. 13.30	Bahnhof	Wanderung

Oktober

Gemeinde	Sa.	5. Okt. 9.00-11.00	Hasenbrunnen	Sammelstelle offen
Alterswohnheim	Sa.	12. Okt. 11.00-16.00	Almendsberg	Generationentag
Evang. Kirchgemeinde	So.	13. Okt. 19.00	Evang. Kirche	Meditative Abendfeier
Frauenverein Platz	Di.	15. Okt. 12.00	Sonneblick	Mittagsessen für Senioren
Walzehuser Bühne	Sa.	19. Okt. 20.00	Evang. Kirche	Netnakismus
Ökumene	Do.	24. Okt. ab 17.00	Singsaal	Archetreff Weihnachtsspiel
Ökumene	Do.	24. Okt. ab 19.30	Evang. Kirche	Ad-Hock-Chor Weihnachten
Singwochenende	Sa./So.	26./27. Okt.	Sonneblick	Proben M. Weber
Ökumene	Sa.	26. Okt. 17.00	Evang. Kirche	Chinderfir
Singwochenende	So.	27. Okt. 16.30	Evang. Kirche	Schlusskonzert

Interessante Links

Gemeindeveranstaltungskalender
Treffpunkt
Kino Heiden
Kita Wirbelwind
Madlen Kino Heerbrugg

www.walzenhausen.ch/freizeit/veranstaltungen.htm
www.walzenhausen.ch/verwaltung/treffpunkt.htm
www.kino-heiden.ch
www.kita-wirbelwind.ch
www.kinomadlen.ch

Links zu Internetseiten

Der Treffpunkt führt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion!

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an i.kuersteiner@bluewin.ch

Die 113. Ausgabe des Treffpunkt erscheint im November 2013.

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **5. Oktober 2013**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner
Güetli 187
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 84
i.kuersteiner@bluewin.ch

113. Ausgabe

Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen

treff•

November 2013

Gediegene 375-Jahr-Feier

Da wird gerne zugegriffen: die von Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger offerierten Jubiläumsbiberli fanden allseits guten Anklang.

Im September 1638 wurde die evangelische Kirche von Walzenhausen eingeweiht. Am Sonntag, 22. September, fand eine gediegene 375-Jahr-feier statt, deren zweiter Teil dank der guten Witterung im Freien durchgeführt werden konnte.

Peter Eggenberger

Kirchlich gehörte die Bevölkerung des Unteren Hirschbergs (untere Teile von Oberegg, Reute, Walzenhausen) während Jahrhunderten zu verschiedenen

Rheintaler Gemeinden. Kirchenort für Walzenhauserinnen und Walzenhauser war St. Margrethen. Die Reformation, die beschwerlichen und weiten Wege sowie die Zunahme der Bevölkerung führten dann aber zum Bau einer eigenen Kirche.

Erinnerungskultur pflegen

In der von Mesmerin Vreni Rast festlich geschmückten, gut besetzten Kirche eröffnete Pfarrerin Corinna Boldt den ökumenischen, von Pater Hesso vom Kloster Grimmenstein mitgestalteten Gottesdienst. Sie erinnerte an die grosse Bedeutung des jubilierenden Hauses, an dessen

Zielen sich nichts geändert habe. Trotz grossen Wandels sorgten heute die gleichen biblischen Kernaussagen wie zur Zeit der Kirchengründung für eine lebendige Gemeinschaft. 375 Jahre seien eine Verpflichtung, die Erinnerungskultur zu pflegen, das Gotteshaus zu lieben und zu respektieren, darin vom Glauben zu reden und Gott zu danken.

„Grosser Gott, wir loben dich!“

„Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die dich loben immerdar“, wurde dann von Pater Hesso im Wechsel mit der Gemeinde der 84. Psalm zitiert und zum gemeinsam gesungenen

Lied „Grosser Gott, wir loben dich“ mit dem Orgelspiel von Christine Schmid übergeleitet. Passend begleitet wurde das kirchliche Fest vom Chor über dem Bodensee unter der Leitung von Judit Marti, der mit packenden Melodien aus dem Werk „Mass oft the Children“ von John Rutter moderne Akzente setzte. Am Flügel brillierte dabei Mirjam Lehner.

Kirchengründer und Visionär Konrad Künzler

Zum Aperó auf dem Kirchplatz wurden die Festbesucher mit schmissigen Klängen des von Peter Discroll dirigierten Musik-

vereins Walzenhausen begrüsst. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger würdige den Initiator der Kirche, Konrad Künzler, als Visionär, zumal der Bau des Gotteshauses auch die endgültige Eigenständigkeit als politische Gemeinde bedeutet habe. Künzlers Einsatz sei beispielhaft, denn auch heute gelte es, Visionen zu entwickeln und sich von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen. Zum Wohle einer gedeihlichen Zukunft sei auch heute gemeinschaftliches Denken und die Pflege der Zusammengehörigkeit unerlässlich.

375-Jahr-Brot unter der Linde
Harmonische Festatmosphäre herrschte abschliessend unter der grossen, 1884 gepflanzten Linde auf dem Kirchplatz. Das von Dorfbeck Meyerhans gebackene 375-Jahr-Brot, knuspriges Aperogebäck, feine Jubiläumsbiberli und verschiedene Getränke liessen gerne verweilen. Wie von der Pfarrerin und vom Gemeindepräsident angeregt, wurde bei dieser Gelegenheit die Gemeinschaft intensiv gepflegt und in bester Laune ins 376. Walzenhauser Kirchenjahr gestartet.

Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger, Pfarrerin Corinna Boldt und Pater Hesso (von links) gestalteten den offiziellen Teil der Jubiläumsfeier „375 Jahre evangelische Kirche Walzenhausen“.

Die Feier in der Kirche wurde vom Chor über dem Bodensee begleitet.

Die Musik spielt.

Ungewöhnlicher Web-Auftritt; virtuell durch Walzenhausen

Endlich hat die Gemeinde Walzenhausen ihren Internetauftritt überarbeitet; die alte Website war beinahe so alt wie das World Wide Web selber. Es hat sich gelohnt! Die neue digitale Präsenz kann sich sehen lassen. Die Site wurde inhaltlich ergänzt, das Online-Dienstleistungsangebot erweitert und - durchaus ungewöhnlich - vollständig neu designt.

«Me kennt si», man kennt sich in Walzenhausen!

Unter diesem Motto steht der neue, sehr modern gestaltete Internetauftritt der Vorderländer Gemeinde. Wer sich über www.walzenhausen.ch einloggt, kennt nun zwölf Einwohnerinnen und Einwohner noch etwas besser als zuvor. Denn sie blicken dem virtuellen Besucher des Unteren Hirschbergs auf der Homepage fröhlich entgegen. Wer die Site aufruft, begegnet damit zuerst dem, was jedes Dorf prägt: den Menschen, die in ihm leben.

Digitale Reise

Jung und Alt wird sich auf der digitalen Reise durch Walzenhausen dank einer benutzerfreundlichen Navigationsstruktur schnell gut zurechtfinden. Vor allem macht der sehr übersichtliche Online-Schalter den Besuch der Gemeindekanzlei auf elektronischem Weg besonders bequem. Hier finden die Nutzer ganz einfach Formulare, Reglemente, Dienstleistungsangebote und vielerlei allgemeine Informationen ganz direkt. Dass die Site daneben aber auch über die Ge-

schichte der Gemeinde, über das touristische Angebot, über die politischen Behörden, über die Wirtschaft, über das Wohnungs- und über Baulandangebote, aber auch über Unterhaltungsmöglichkeiten in der Freizeit informiert, erklärt sich von selbst. Und wen die Reiselust überkommt, findet hier neu auch das SBB-Tageskartenangebot der Gemeinde.

Also: Willkommen allen, die mehr über Walzenhausen erfahren möchten!

Der Gemeinderat informiert

Beitrag an Fassadenrenovation der Rheinburg-Klinik

Die Fachstelle Denkmalpflege stellte dem Gemeinderat ein Beitragsgesuch für die Renovation der Rheinburg-Klinik. Eine umfassende Fassadenrenovation ist geplant und notwendig.

Der Gemeinderat Walzenhausen hat den beantragten Betrag von Fr. 18'012.00 an seiner letzten Sitzung genehmigt.

Stellungnahme zur Teilrevision Kantonaes Baugesetz abgegeben

Mit der Annahme der ersten Teilrevision des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes (am 3. März 2013) sind die Kantone verpflichtet, ihre Gesetzgebung innert fünf Jahren nach Inkrafttreten des Raumplanungsgesetzes entsprechend zu ändern und an das übergeordnete Recht anzupassen.

Der Gemeinderat hat sich mit dieser sehr wichtigen Vernehmlassung intensiv befasst und auch eine Stellungnahme dazu abgegeben.

Der Gemeinderat hat etliche Verbesserungsvorschläge deponiert, unter anderem befürwortet er eine Vereinheitlichung der Reglemente und die Zusammenführung/Professionalisierung der Bauverwaltungen.

Die ehemalige Schiessanlage Walzenhausen muss saniert werden

Neben dem Sportplatz Franzenweid befindet sich der alte Kugelfang/Scheibenstand der 300m-Schiessanlage. Die Anlage wurde im Jahr 2002 stillgelegt und 2003 im Bereich des Zeigergrabens teilsaniert. Die Schiessanlage wurde ohne emissionsfreies Kugelfangsystem betrieben. Diese alte Anlage enthält giftige Stoffe

mit hohem Sanierungsbedarf und muss dekontaminiert werden.

Der Zeitpunkt der Sanierung ist noch nicht festgelegt. Die Voruntersuchung soll jedoch noch dieses Jahr erfolgen.

Die Aufteilung der Sanierungskosten wird vom Amt für Umwelt aufgrund der Abklärungen im Zuge der Erarbeitung des Sanierungsprojektes vorgenommen.

In Absprache mit dem Amt für Umwelt wählte der Gemeinderat aus drei Offerten die Firma CSD Ingenieure, St. Gallen.

Neuer Feuerwehrkommandant per 01.01.2015 gewählt

Der amtierende Feuerwehrkommandant Sven Gerig hat per Ende 2014 seinen Rücktritt als Kommandant der Ortsfeuerwehr eingereicht. Erfreulicherweise stellt sich Stefan Schmid, Wilen, als Nachfolger zur Verfügung. Er verfügt über alle nötigen Offiziers- und Einsatzleiterausbildungen.

Der Gemeinderat hat Stefan Schmid auf Antrag der Feuerwehrratskommission als neuen Feuerwehrkommandanten per 01.01.2015 gewählt. Der Gemeinderat dankt Stefan Schmid für die Bereitschaft zur Übernahme dieses anspruchsvollen Amtes zum Wohle der Gemeinschaft.

Änderungen der Zweckverbandsvereinbarung AVA wird zur Abstimmung gebracht

Der Abwasserverband Altenrhein ist ein 13 Gemeinden zählender Zweckverband, bei welchem fünf Gemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden (Grub, Heiden, Lutzenberg, Walzenhausen, Wolfhalden) angeschlossen sind. Die Gemeinde Rehetobel und Speicher haben an einer Abstimmung im September 2012

den Beitritt ebenfalls beschlossen. Die Ausweitung auf 15 Gemeinden wird mit zum Anlass genommen, die Zweckverbandsvereinbarung zu revidieren. Kernpunkte der Revision sind:

- Ausweitung Verbandszweck
- Erhöhung der finanziellen Eckwerte
- Ausweitung von 13 auf 15 Gemeinden

Der Gemeinderat genehmigt die vorgelegte Vereinbarung mit sämtlichen Änderungen grundsätzlich. Trotzdem will er die Vereinbarung gemäss Gemeindeordnung dem obligatorischen Referendum unterstellen, da es sich um wesentliche Änderungen der Statuten handelt. Die Abstimmung wird im November 2013 durchgeführt.

Rückweisung Entlastungsprogramm 2015

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden will zusammen mit dem Kantonsrat den Staatshaushalt des Kantons entlasten, um mittelfristig eine wieder ausgeglichene Staatsrechnung zu erreichen. Er schickt deshalb ein Entlastungsprogramm 2015 mit verschiedenen Massnahmen in die Vernehmlassung.

Das Ziel ist, den kantonalen Haushalt durch die Änderung von Finanzierungsregelungen in verschiedenen Gesetzen zu entlasten.

Bestimmte Entlastungsmassnahmen bedingen eine Änderung von Gesetzen, andere Massnahmen können in den Voranschlag und den Finanzplan aufgenommen werden. Im Weiteren werden die Aufgaben der kantonalen Verwaltung als zusätzliche Entlastungsmassnahme überprüft. Zudem sollen durch eine Anpassung des kantonalen Steuerfusses höhere Steuererträge erreicht werden.

Die gesetzlichen Massnahmen des Entlastungsprogramms 2015 waren Gegenstand der Vernehmlassung und werden vom Gemeinderat zurückgewiesen, da die damit verbundenen Konsequenzen für und die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinde zu wenig klar oder nicht akzeptabel sind.

Parkierungsreglement: Veröffentlichung der Resultate der Volksdiskussion (gem. Art. 13, Abs. 4 Gemeindeordnung) und weiteres Vorgehen

Die Parkplatzsituation in der Gemeinde Walzenhausen vermag nicht vollumfänglich zu befriedigen. Um diese immer wieder beanstandete Situation zu verbessern, hat der Gemeinderat beschlossen, ein Parkierungsreglement zu schaffen. Als Vorbereitung zu dieser Arbeit wurden die Parkierungsreglemente der Gemeinden Heiden, Teufen und Herisau gesichtet. Ausserdem fanden Gespräche mit der Kantonspolizei statt, aus denen weitere Anregungen resultieren.

Auf Beschluss des Gemeinderates wurde der so erstellte Entwurf des Parkierungs-Reglements der Volksdiskussion unterstellt. Dies wurde ausser in den offiziellen Publikationsorganen auch auf der Website, im Anschlagkasten beim Gemeindehaus sowie per Presseausand ordnungsgemäss publiziert.

Volksdiskussion: Teilnahme und Eingaben

Insgesamt sechzehn Personen, Organisationen, Betriebe und eine Partei haben eine Stellungnahme im Rahmen der Volksdiskussion eingereicht, wovon zwei Personen ausserhalb der Gemeinde wohnen. Einige der Stellungnahmen entsprachen nicht den formellen Anforderungen

(nur mündlich mitgeteilt, Frist verpasst), wurden aber im Sinne der Ausgewogenheit und der zielführenden Überarbeitung des Reglements dennoch berücksichtigt. Die meisten Eingaben waren sehr konstruktiv mit konkreten Vorschlägen, die denn auch im Reglements-Entwurf, wie er nun zur Abstimmung gebracht wird, übernommen werden konnten.

Zusammenfassend beinhalten die Eingaben folgende Themen:

- Eine überwiegende Mehrheit befürwortet die Einführung eines Parkierungsreglements, hat jedoch konkrete Änderungsvorschläge oder -wünsche.
- Die Einführung der blauen Zone im ganzen Gemeindegebiet stösst auf wenig Zustimmung. Insbesondere sollen die Parkplätze Wilen, Vereinslokal, Schwimmbad und altes Schulhaus Lachen davon ausgenommen werden, um den erwünschten Tagestourismus nicht zu gefährden. Es wurde aber auch der Vorschlag eingereicht, die blaue Zone in diesen Gebieten, bei der MZA und beim Alterswohnheim auf fünf Stunden zu erweitern. Ebenso wurde eine Erweiterung der Regelung der blauen Zone (gültig auch an Sonntagen) angeregt.
- Das Feuerwehrkommando wünscht unter anderem eine klare Regelung betreffend gebühren- und fristfreier Parkplatzbenützung für Angehörige der Feuerwehr während Ernstfalleinsätzen.
- Falls Parkkarten eingeführt werden, sollen diese auch ausserhalb der Öffnungszeiten des Gemeindehauses erhältlich sein.
- Eine Gebührenpflicht (im Dorfzentrum) soll zurückhaltend gehandhabt werden.

Bussen seien zweckgebunden zu verwenden.

- Von Seiten der Schule werden weiterhin Gratisparkplätze für die Lehrenden gefordert, welche auch nur ihnen zur Verfügung stehen sollen (tagsüber).
- Einige Anwohner im Gebiet Hasenbrunnen machen darauf aufmerksam, den dortigen Parkplatz von jeder Reglementierung zu befreien, da sonst keine Parkplätze zur Verfügung stünden.
- Von Seiten einer Partei sind etliche Fragen aufgeworfen, jedoch keine konkreten Wünsche oder Vorschläge angebracht worden. Vielmehr wird die Notwendigkeit eines Parkierungsreglements tendenziell verneint und das Vorgehen im Zusammenhang mit der Volksdiskussion kritisiert.
- Die Anstellung einer Verkehrsassistentin zur Kontrolle und Bussenverteilung wird von einer Eingabe abgelehnt, eine andere Eingabe wünscht eine Uniformierung derselben.

Weiterer Ablauf:

Aus zeitlichen Gründen kann das Reglement nicht in der Abstimmung vom 24. November 2013 vorgelegt werden, da der korrigierte Reglements-Entwurf noch dem Departement Sicherheit und Justiz zur Vorprüfung vorgelegt werden muss. Die Abstimmung im Frühling 2014 soll entscheiden, ob das Parkierungsreglement in Walzenhausen in Kraft tritt.

Der Gemeinderat dankt allen, die an der Volksdiskussion teilgenommen haben und hofft, dass mit dem überarbeiteten Reglement die meisten Anregungen aufgenommen werden konnten.

Voranschlag 2014

Hansruedi Bänziger

Liebe Walzenhauserinnen und Walzenhauser

Vorab die wichtigsten Zahlen: Der Voranschlag 2014 führt zu einem Minus von Fr. 109'150.00, bei einem Aufwand von Fr. 12'742'800.00 und Einnahmen von Fr. 12'633'650.00. Im Investitionsplan sind für 2014 Brutto-Ausgaben von 4'026'000.00 enthalten; nach Abzug der Zuschüsse ergibt das einen Nettoaufwand von Fr. 3'666'000.00.

Sie erhalten nun schon den zweiten Voranschlag im neuen HRM2-Kleid, und dieser wird noch immer gewöhnungsbedürftig sein. Das wird sicher bald zur Routine, zumal die neue Gestaltung viele Vorteile beinhaltet: Der Voranschlag wird übersichtlicher und transparenter, da die Abschreibungen bei den jeweiligen Kontogruppen verbucht werden. Die effektiven Kosten bei den jeweiligen Kostenträgern werden so direkt ersichtlich.

Die Kommissionen und der Gemeinderat haben sich, in mehreren Lesungen, mit dem Voranschlag und dem Investitionsplan befasst. Unsere bestens genutzte Mehrzweckanlage ist gut im Schuss. Trotzdem stehen nach gut 30 Jahren gewichtige Renovierungen an. Ein Sanierungskonzept zeigt die nötigen Investitionen

„Unkraut nennt man die Pflanzen, deren Vorzüge noch nicht erkannt worden sind.“
Ralph Waldo Emerson

„Wenn du dich zwischen zwei Wegen nicht entscheiden kannst, wähle den Dritten!“

auf, und gleichzeitig wurde ein sogenannter Zeit- oder Ausführungsplan erstellt. Eine genaue Summe lässt sich heute noch nicht fixieren. Die Kosten werden sich auf mehrere Millionen belaufen. Für 2014 wurden zwei Millionen in den Investitionsplan gestellt. Der Gemeinderat wird zu einem späteren Zeitpunkt detailliert informieren und die Vorlage zur Abstimmung bringen. Auf dem Programm stehen ebenfalls Investitionen in der Wasserversorgung und dem Strassenbau.

Unsere „Sorgenkinder“ sind wie in jedem Jahr die nicht beeinflussbaren Aufwendungen: das Sozialwesen, die Ergänzungsleistungen und die Pflegefinanzierung, alle mit steigenden Tendenzen. Unklar sind eventuelle Auswirkungen durch das kantonale Entlastungsprogramm.

Obwohl wir ein gut dotiertes Eigenkapital ausweisen, müssen wir in die Zukunft schauen. Denn im Neuen Finanzhaushaltsgesetz ist eine Schuldenbremse eingebaut.

In der Konsequenz führt dies in den kommenden Jahren - ab 2015 - zu einem erhöhten Abschreibungs- und Finanzbedarf. Aus diesem Grund möchte der Gemeinderat den Steuerfuss bei 3,8 Einheiten belassen.

„Die Jungen rennen schneller, aber die Älteren kennen die Abkürzungen.“
Frank A. Meyer

„Die Kräfte des Lebens können sich nur am Überwinden von Widerständen entfalten.“
Max Piperek

Neuzuzübertreff schafft Kontakte

„Herzlich willkommen in Walzenhausen“, hiess es am 28. November 2013 anlässlich des traditionellen Neuzuzügeranlasses, der jährlich einmal stattfindet.

Rund 40 von total 183 eingeladenen Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger folgten der Einladung des Gemeinderates zum Samstagsprogramm. Im Zentrum versammelten sich die neuen Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Kinder; auch einige Hunde durften dabei sein. Dieser Platz bot Gelegenheit, sich über die Aktivitäten an der Info-Stelle im Dorf ein Bild zu vermitteln und erste Kontakte zu knüpfen.

Nach der Begrüssung durch Gemeindepräsidenten Hansruedi Bänziger wurde das Wort an Peter Eggenberger übergeben. Unter fachkundiger Führung, gespickt mit humorvollen Erzählungen, nahm die interessierte Gesellschaft an dem kleinen Dorfrundgang teil. Dabei erfuhr man viel Wissenswertes über Walzenhausen und seine Geschichte. Leider verhinderte Nebel den normalerweise prächtigen Ausblick auf unsere Nachbarn. Im Abschluss daran begab man sich auf die Meldegg, wo die Teilnehmenden schliesslich doch noch herrlicher Sonnenschein und einen bodenständiger Mit-

tagsbrunch geniessen durften. Kontakte untereinander und mit den Behörden zu knüpfen. Dabei bot sich Gelegenheit,

Information zur neuen Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO)

Betreuung von Tageskindern

Sie engagieren sich als Tagesmutter im Kanton Appenzell Ausserrhoden oder Sie möchten Tageskinder bei sich aufnehmen? Die Betreuung von Tageskindern in Tagesfamilien ist ein wichtiger Teil innerhalb des familienergänzenden Kinderbetreuungsangebotes. Als Tagesmutter leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie ermöglichen Kindern neue Lern- und Entwicklungserfahrungen und unterstützen junge Familien in ihrem Alltag.

Am 01.01.2013 wurde die Aufsicht über alle Pflegeverhältnisse im Kanton Appenzell Ausserrhoden an die kantonale Pflegekinderaufsicht übertragen. Die Verordnung über die Aufnahme von

Pflegekindern (PAVO) verlangt eine Meldung, wenn ein Kind während des Tages ausserhalb der Familie betreut wird. Voraussetzungen können auf unten stehender Website eingesehen werden.

Gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die Zusammenarbeit von Tagesmüttern mit dem Tagesfamilienverein Appenzell Ausserrhoden viele Vorteile bietet:

- Die Grundausbildung zur Tagesmutter, Aus- und Weiterbildung und der Nothelferkurs für Kleinkinder werden bezahlt.
- Erfahrungsaustausch unter Tagesmüttern wird angeboten

und sozialversicherungsrechtliche Leistungen werden abgerechnet.

- Der Verein unterstützt Tagesmütter und sucht für die Kinder den passenden Platz.

Weitere Informationen finden Sie auch unter <http://www.tagesfamilien-ar.ch> oder <http://www.tagesfamilien.ch>.

Pflegefamilien

Wenn Kinder oder Jugendliche nicht zuhause leben können, brauchen sie eine Pflegefamilie. Die Möglichkeit, mit einer Familie zusammen zu sein, unterstützt sie in ihrer Entwicklung. Kinder können in Dauerpflege, während der Woche oder regelmässig während Wochenenden

und Ferien sowie in Krisenzeiten platziert werden. Dazu braucht es gemäss PAVO eine Bewilligung. Möchten Sie als Pflegefamilie ein Kind oder einen Jugendlichen für längere Zeit in ihrer Familie aufnehmen? Dann melden Sie sich bei der kantonalen Pflegekinderaufsicht in Herisau, Tel. 071 353 66 50. Gerne informieren wir Sie über Bedingungen und Möglichkeiten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link: <http://www.ar.ch/departemente/departement-inneres-und-kultur/kindes-und-erwachsenenschutz-behoerde/pflegekinderaufsicht/>

258 Kilometer im Wasser geschwommen

In der Badi Ledi in Walzenhausen wurde jüngst die Prämierung des Millionenschwimmens der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) durchgeführt.

Claudio Aschwanden

Den 1. Platz in der Kategorie Jugend sicherte sich Sara Aschwanden, gefolgt von Sarina Goertz auf Platz 2 und Sharon Ostler als Dritte. Bei den Erwachsenen schwamm Elisabeth Lauchenauser auf den Siegerplatz, Erika Goertz folgte dahinter auf dem 2. Schlussrang, noch vor Sonja Schreiber als Drittklassierte. Insgesamt schwammen alle Teilnehmer rund 258 Kilometer. Nach der Prämierung stärkten sich die Sportlerinnen und Sportler beim köstlichen Spagetti-Plausch.

Leider war dieses Jahr die Anzahl der teilnehmenden Schwimmer erheblich geringer als noch im vergangenen Jahr; war vielleicht das trübe und nasskalte Wetter anfangs Saison schuld? Doch die teilnehmenden Schwimmer hatten sichtlich Spass, sich gesundheitlich zu betätigen und sich mit anderen zu messen. Die Sonne zeigte sich doch noch von

ihrer besten Seite, und als sie gekommen war, blieb sie den ganzen Sommer. Schön war die Ferienzeit in diesem Jahr, man musste sich keine Gedanken machen, wie die Kinder beschäftigt werden können. „Komm wir gehen in die Badi, und geniessen die Sommerferien im Schwimmbad Ledi“. Der Erholungsfaktor war gross, wie jedes Jahr konnte man so richtig vom Alltag abschalten und sich in den Ferien weilen. Auch dank dem Einsatz und Können der Badi-Küche, die stets auf das leibliche wohl der Gäste bedacht war. Es muss sich herum gesprochen haben, denn etliche neue Besucher aus umliegenden Gemeinden und dem nahen Grenzraum schätzten die Ruhe und Gelassenheit, die in der Badi verbreitet wurde. Auch dank des immer lockeren Badmeister-Teams, die es mit Gross und Klein gut konnten.

Es war ein schöner und langer Sommer, hoffentlich nächstes Jahr wieder so. Vielleicht mit etwas mehr Teilnehmenden am Millionenschwimmen des SLRG.

Wir wünschen allen eine gute Zeit, bis es nächstes Jahr wieder heisst: „Komm, wir gehen in die Badi und geniessen das Leben.“

GEMEINDE
WALZENHAUSEN

Winterhilfe
SCHWEIZ

BIRNEL-Aktion 2013

Jetzt kann wieder jeder von der BIRNEL-Aktion der Winterhilfe Schweiz profitieren! Das gesunde und nahrhafte Birnensafkonzentrat stammt ausschliesslich von Früchten einheimischer Feldobstbäume. BIRNEL kann in folgenden Einheiten bezogen werden:

Dispenser	à	250 g	Fr.	4.20
Glas	à	1,0 kg	Fr.	10.60
Kessel	à	5,0 kg	Fr.	46.00
Kessel	à	12,5 kg	Fr.	105.00

Ein Kilo BIRNEL enthält die Nährstoffe von ca. 10 kg sonnengereiften Mostbirnen. Der reine eingedickte Saft nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. BIRNEL ist herrlich als Brotaufstrich, schmeckt vorzüglich zu "Gschwelli", Pudding, Griess, Reisbrei usw. und kann als Zuckerersatz zum Süssen von Gebäck, Müesli, Kompotten, hausgemachten Konfitüren oder Getränken eingesetzt werden.

Beim Kauf erhalten Sie gratis eine Broschüre mit vielen gluschtigen BIRNEL-Rezepten.

Bestellungen bis 15. November 2013 schriftlich oder telefonisch an:

Gemeindekanzlei Walzenhausen
Einwohneramt / Büro Nr. 2
Telefon 071 886 49 80
Email: einwohneramt@walzenhausen.ar.ch

Bestellung

Ich bestelle:

.....	Dispenser	à	250 g	Fr.	4.20
.....	Gläser	à	1,0 kg	Fr.	10.60
.....	Kessel	à	5,0 kg	Fr.	46.00
.....	Kessel	à	12,5 kg	Fr.	105.00

..... BIRNEL-Rezept-Broschüre (gratis)

Der Betrag wird beim Abholen des Birnells bar bezahlt!

Datum:

Genaue Adresse und Unterschrift:

.....
.....
.....
.....

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Oktober 2013

Entwicklung des Steuerfusses in den AüB-Gemeinden 2003-2013

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) konnten die Steuersätze für natürliche Personen der Gemeinden in den letzten 10 Jahren fast ausschliesslich nach unten angepasst werden. Acht Gemeinden konnten im Zeitraum von 2003-2013 die Steuerlast für natürliche Personen reduzieren. Der Steuerfuss in den Vorderländer Gemeinden lag 2003 bei durchschnittlich 4.475 Einheiten, im aktuellen Steuerjahr liegt er noch bei durchschnittlich 4 Einheiten. In diesem Steuersatz sind keine Kirchensteuern enthalten. Die grösste Reduktion des Steuerfusses geschah in diesem Zeitraum in Lutzenberg mit einer Entwicklung von 4.6 auf 3.8 Einheiten. Den höchsten Steuerfuss hat Wald mit 4.2 Einheiten, den Niedrigsten Heiden mit 3.7 Einheiten.

Insgesamt wurde in den letzten Jahren auch die Spannweite zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Steuerfuss im Vorderland merklich kleiner, heute liegen die Steuerfüsse der verschiedenen Gemeinden alle innerhalb eines Bereichs von 0.5 Einheiten, 2003 war die Spannweite noch 1.1 Einheiten.

Der Gesamtsteuerfuss im Bezirk Oberegg sank zwischen 2003 und 2013 von von 218 Prozent auf 193 Prozent (ebenfalls ohne Kirchensteuer).

Quelle Daten: Kanton AR, www.ar.ch, BK Oberegg

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässige Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

Nachhaltiger AüB-Strom wird auch 2014 weitergeführt

Das Appenzellerland über dem Bodensee wird auch im kommenden Jahr auf 100% Schweizer Wasserkraft setzen. Der nachhaltige „AüB-Strom“ wurde Anfang 2013 eingeführt. Der AüB-Strom wird von sieben lokalen Energieversorgern in der Region als

Standardprodukt für Haushalte und Kleingewerbe angeboten, anstelle eines durchschnittlichen Schweizer Grundmix mit bis zu 80% Atomstrom. Privatkunden in Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Schachen, Walzenhausen und Wolfhalden werden somit auch

2014 mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert. Die Gemeinden Lutzenberg, Rehetobel und Wald liegen im Direktversorgungsgebiet der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) und werden mit deren Standardmix versorgt.

Grössere Gewerbebetriebe können wählen, ob sie freiwillig in den „AüB-Strom“ wechseln wollen. Mehrere Grossverbraucher tragen den nachhaltigen Gedanken des AüB-Stroms bereits mit und sind freiwillig auf Strom aus nachhaltiger Erzeugung umgestiegen.

Im Rahmen des Projektes „Energie-region AüB“, welches erneuerbare Energien fördern und Energieeffizienz steigern möchte, ist die Existenz einer gemeinsamen natürlichen Grundversorgung im Strombereich ein starkes Zeichen und ein relevanter Beitrag zur Energiewende der sieben lokalen Energieversorger im Appenzellerland über dem Bodensee (EV Grub, EW Heiden, Elektra Oberegg, EK Reute, EK Schachen, Elektra Walzenhausen, EK Wolfhalden). Die sieben lokalen Energieversorger decken mit dem „AüB-Strom“ einen Grossteil der Haushalte im Appenzellerland über dem Bodensee ab.

Der „AüB-Strom“ ist mit 0.2 Rappen pro verbrauchte Kilowattstunde (kWh) nur minimal teurer als der frühere Grundmix mit bis zu 80% Atomstrom. Dieser Preisunterschied verursacht selbst bei einem Einfamilienhaus mit 5500 Kilowattstunden jährlichem Stromverbrauch nur geringe Mehrkosten von lediglich 11.- Franken im Jahr. Zusätzlicher Naturstrom, beispielsweise aus Solarenergie oder Biomasse, kann jederzeit beim zuständigen Energieversorger bestellt werden. Der Flyer zum AüB-Strom ist bei den Verwaltungen der Gemeinden sowie des Bezirks Oberegg und auf www.AüB.ch erhältlich.

„Jedes Mal, wenn wir unseren technologischen Fähigkeiten verbessern, eröffnen wir neue Wege für katastrophale Fehlentwicklungen.“
Stephen Hawking

Alterswohnheime Lutzenberg und Walzenhausen auf Reisen

Die Bewohner des Alterswohnheims Walzenhausen und des Seniorenwohnheims Lutzenberg fahren zum Berghof in Ganterschwil.

Isabelle Kürsteiner

Zurück im Appenzeller Vorderland zeigten sich die Bewohner beider Alterswohnheime begeistert von ihrem Ausflug. Sie schwärmten vom guten Essen mit Suppe, Salat, Cordon Bleu und gebrannter Creme, der Handorgelmusik und dem „Schälleschöttle“. Gar ein Tänzchen habe es nach dem Mittagessen auf dem Berghof in Ganterschwil gegeben. Auch die Fahrt im rollstuhl-

gängigen Car mit Hebebühne von Thurtal-Reisen mit Chauffeur Marcel Stillhard sei herrlich gewesen, obwohl auf der Strecke über Appenzell und die Wasserfluh Herbstnebel die Weitsicht verwehrt habe. Die Heimfahrt via Wil, St. Gallen und Rheineck sei dann aber bei guten Sichtverhältnissen erfolgt. Gefreut hatten sich die Senioren ausserdem über die gute Betreuung durch die beiden Pflegemitarbeiter-Teams. Die Organisation des Ausfluges oblag Dieter Geuter.

Im Alterswohnheim Walzenhausen war die Reise ins Toggenburg bereits der zweite Höhepunkt innerhalb dieses Monats. Mit viel Spannung war die Preisverteilung des Sonnenblumen-Wettbewerbs

Der Mittagstisch auf dem Berghof in Ganterschwil wurde von den Bewohnern der Alterswohnheime Lutzenberg und Walzenhausen sehr geschätzt.

erwartet worden. Hierfür hatte jeder Bewohner im Frühsommer während einer Aktivierungsstunde eine Sonnenblume mit dem Namen kennzeichnen lassen. Über Wochen war dann das Ge-

deihen der Pflanze beobachtet und durch so manchen Trick gefördert worden. Mitte August galt es, die Pflanzhöhe zu vermessen. Es obsiegte Rosmarie Jost aus Wolfhalden.

Gemeinsame Weihnachtsfeier

Wer am 24. Dezember nicht alleine Weihnachten feiern möchte, ist ganz herzlich zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier im Alterswohnheim Walzenhausen eingeladen. Das Alterswohnheim übernimmt damit den Anlass von Isabelle Kürsteiner, die ihn in den beiden Jahren 2010/11 bei sich zuhause durchgeführt hatte. Weitere Angaben zum Programm, Anmeldetermin und Fahrmöglichkeiten werden im Dezember in den Tageszeitungen veröffentlicht und per Plakat ausgehängt. Das Alterswohnheim freut sich heute schon auf die Besucherinnen und Besucher des neuen Anlasses.

Redaktionsschluss für den nächsten Treffpunkt:

25. November 2013

LED
LUX
www.ledlux.cc

3LED Vertrieb, E. Tschudin
Leuchen 434 - 9428 Walzenhausen
T:+41 71 540 32 85 - F:+41 71 540 32 86

Senioren-Adventsfeier Mittwoch 11. Dezember 2013 um 14.00 Uhr in der MZA

Anmeldungen bis Montag 9. Dezember 2013

Dorf: Bernadette Wick 071 888 58 42

Lachen: Vreni Heise 071 888 48 18

Platz: Susi Spirig 071 888 26 15

Kath. Kirchgemeinde / Kath. Frauengemeinschaft
Frauenverein Lachen / Frauenverein Platz
Evang. Kirchgemeinde

JUST Schweiz AG: Erinnerungen aufleben lassen!

Über 80 Gäste folgten der Einladung zum traditionellen Pensionierten-Treffen der JUST Schweiz AG nach Walzenhausen. Ein interessanter Betriebsrundgang, sowie Aktuelles über den neuen „Generationenbau“ standen im Zentrum des abwechslungsreichen Rahmenprogrammes. Jeweils im 2-Jahres-Rhythmus lädt die Geschäftsleitung der Firma JUST, Hersteller von Körperpflege, Kosmetik- und Haushaltprodukten, zum traditionellen Pensionierten-Treffen. Der Anlass ist nach wie vor beliebt, was auch die diesjährige Teilnehmerzahl bestätigte.

Gleichermaßen erfreut über die rege Teilnahme zeigten sich die beiden Firmeninhaber Hansueli und Marcel Jüstrich. Marcel Jüstrich brachte es anlässlich seiner Begrüssungsansprache auf den Punkt, indem er betonte, dass dem Pensionierten-Treffen im Hause JUST ein hoher Stellenwert beigemessen wird.

Erstaunt über den Fortschritt
Zum abwechslungsreichen Rahmenprogramm zählte auch ein interessanter Betriebsrundgang. Obwohl viele Besucher die JUST-Produktionsstätte aus ihrer damaligen Tätigkeit oder aber aus früheren Besichtigungen kannten, zeigten sie sich doch begeistert über die stetigen Fortschritte; unter anderem über das moderne Labor, in welchem die Entwicklung der bekannten JUST-Produkte erfolgt.

Stehender Applaus für einen gelungenen Anlass.

Informationen zum Generationenbau

Hansueli Jüstrich informierte im Anschluss über den Stand des neuen Generationenbaus am 3D-Modell, bevor sich die Delegation dem kulinarischen Teil im Restaurant St. Anton, Obereggen, widmete. Bei einem guten Glas Wein, typischen Appenzeller

Spezialitäten und lüpfiger Musik unter der Leitung von Walter Frick aus Urnäsch, herrschte eine ausgelassene Stimmung. Denn über vergangene Zeiten zu sinnieren und dabei auch über die eine oder andere Episode zu lachen ist ebenfalls von zentraler Bedeutung für die Ehemaligen der JUST Schweiz AG.

Jahres-Ablesung Strom und Wasser

Die diesjährige Ablesung der Strom- und Wasserzähler für das Kalenderjahr 2013 beginnt am 2. Dezember 2013.

Sollten Sie beabsichtigen, in der Zeit vom 1. bis 14. Dezember 2013 zu verreisen, nehmen Sie bitte vorgängig Kontakt mit uns auf (071 886 40 86 oder zaehler@walzenhausen.ar.ch). Wir können dann frühzeitig einen Ablesetermin vereinbaren.

Im Weiteren möchten wir Sie gerne darauf hinweisen, dass Sie Ihre Strom- bzw. Wasserrechnungen mittels LSV (Bank) oder Debit Direct (Post) bezahlen können.

Die Rechnung wird Ihnen wie gewohnt zugesandt; der Rechnungsbetrag wird Ihrem Konto am Fälligkeitsdatum direkt belastet. Dieser Dienst ist für Sie völlig kostenlos!

Rufen Sie uns an (071 886 40 86), und wir senden Ihnen umgehend das entsprechende Formular - oder laden Sie es einfach auf unserer Website www.elektrawalzenhausen.ch herunter.

Ich verkaufe Ihr Haus.

Peter Kellenberger
p.kellenberger@hevsg.ch
Tel. 071 227 42 12

HEV Verwaltungs AG
Poststrasse 10
9001 St. Gallen
www.hevsg.ch
Tel. 071 227 42 60

Rheinburg-Klinik erhält Auszeichnung

Die Rheinburg-Klinik erhält als erstes Unternehmen im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Auszeichnung „Anerkennung für Excellence“ (Recognised for Excellence) der EFQM. Im Rahmen einer kleinen Feier übergibt Herr Joachim Horner, Assessor der Stiftung ESPRIX, die Urkunde.

Bildlegende Urkundenübergabe Recognised for Excellence (v.l.n.r.) Marco Giovanettoni, Louise Rutz-LaPitz, Martin Rutz, Marianne Schmitt, Joachim Horner, Silke Liesenfeld, Beat Voegeli, Nicolaus Michael

Ein erfahrenes Assessoren-Team interviewte während eines 3-tägigen Vor-Ort-Besuchs die Führungskräfte und Mitarbeitenden. Nach Analyse des Bewerbungsdossiers und aller relevanten Unterlagen entstand ein umfassender Feedbackbericht.

Darin wird die anerkannte Stellung der Klinik mit ihren hervorragenden Behandlungserfolgen gelobt. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die Anwendung des in der Klinik entwickelten

einzigartigen, integrativen Behandlungs- und Therapiekonzeptes. Die Fürsorge und die ausgeprägte, interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Pflege und Therapeuten tragen wesentlich zu diesem Erfolg bei. Um dies auch für die Zukunft zu garantieren, werden medizinische, therapeutische und pflegerische Leistungen ständig evaluiert und verbessert.

Die im Bericht identifizierten Verbesserungspotentiale werden von der Klinikleitung aufgegriffen und in die strategische und operative Planung integriert.

Beat Voegeli, kaufmännischer Leiter der Rheinburg-Klinik, betont, dass eine praxisnahe und ganzheitliche Umsetzung nur dann gelingt, wenn die Führungskräfte als Vorbild agieren.

„Die Auszeichnung motiviert uns und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.“

Martin Rutz, Chefarzt der Rheinburg-Klinik, bestätigt dies. Er bekräftigt, dass das EFQM Modell den richtigen Ansatz für den nachhaltigen Erfolg der Rheinburg-Klinik darstellt.

Die Rheinburg-Klinik orientiert sich seit acht Jahren am EFQM Excellence-Modell, dem Führungsmodell der European Foundation for Quality Management. Die Grundkonzepte stellen die entscheidenden Leitlinien für das ganzheitliche Management der Klinik dar. Im Januar 2011 erhielt die Klinik die Anerkennung „Verpflichtung zu Excellence“ (Committed to Excellence).

Die Klinik verfolgt weiterhin kontinuierlich ihren Weg zu Excellence.

Da isch maximal do obe!

Isabelle Kürsteiner

„Da isch maximal do obe!“ Wenn das ein Appenzeller sagt, dann spricht er in Superlativen, so geschehen am 5. Oktober beim Tag der offenen Tür der Sonneblick-Häuser. Die BesucherInnen aus der Gemeinde und der ganzen Deutschschweiz fanden nur Lob zum Umbau der Sonneblick-Häuser. Entstanden sind insgesamt 29 Zimmer mit 39 Betten, wobei aus vielen Einzelzimmern jederzeit Doppelzimmer gemacht werden könnten. Davon haben sechs neue Zimmer auch Sitzplätze mit Bodenseesicht erhalten. Die Stiftung verfügt damit über verschiedene Stockwerke in zwei Häusern und einen neuen,

lichtdurchfluteten Gruppenraum mit Panoramaisicht. Diese ganz spezielle Aussicht auf den Bodensee und das angrenzende Ausland wurde bestaunt und bewundert, ebenso die Lage mitten im Grün und nahe zum Wald. „Ein sehr gelungener Umbau mit grosszügigen Zimmern ist es geworden“, so der Konsens. Stiftungsrat Urs Sturzenegger (links im Bild) dankte ausserdem den neuen Besitzern der ehemaligen Pension Nord in Heiden, die dem Sonneblick Mobiliar geschenkt hatten. Eine Alt-Walzenhauserin, Milli Lutz, meinte begeistert: „Tiptop. Schön ist es und praktisch, keine Etageduschen mehr, jedes Zimmer verfügt über separate Nasszellen und ein WC.“ Unter

den Anwesenden waren auch Sohn und Tochter des Gründers Pfarrer Paul Vogt (Bildmitte und rechts) auszumachen. Ihnen gefiel, was sie das sahen. Auf

ihre Bemerkung: „Etz mond denn nu no d'Lüüt cho“, entgegnete Tischnachbarin Milli Lutz ganz überzeugt „Jo, die chommid denn scho!“

Neubau und Erweiterung der Nino Niederer AG: Hochpräzise Blechbearbeitung

Seit weit über hundert Jahren hat die Blechbearbeitung in der Familie Niederer, Lachen-Walzenhausen, Tradition. Als Vertreter der vierten Generation können sich heute Nino und Erika Niederer-Graf mit ihrem Mitarbeiterteam über einen die Zukunft sichernden Neubau freuen.

Peter Eggenberger

Man schrieb das Jahr 1893, als die Holzschindeln des Turmdaches der Walzenhauser Kirche durch wetterfestes Kupferblech abgelöst wurden. Die anspruchsvollen Arbeiten wurden durch Angehörige der Familie Niederer - im Volksmund „Kupferschmieds“ genannt - ausgeführt. Nebst der Ausführung von Bauarbeiten war die damalige Firma auf die Herstellung verschiedenster Behältnisse aus Kupfer wie Pfannen aller Grössen, Brennhäfen, Wasserschiffe usw. für Kunden in der ganzen Schweiz tätig. Die Vertreter der ersten und zweiten Familiengeneration Johann Ulrich bzw. Emil Niederer waren dem soliden Handwerk verpflichtet, das mit einfachsten Mitteln in bescheidene Lokalitäten ausgeübt wurde. Firmenstandort war damals das heutige Haus Wüger im Brand.

Aufschwung ab 1950

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Aufträge komplexer, und die industrielle Fertigung mittels Maschinen gewann rasant an Bedeutung. Als Vertreter der dritten Generation konnte Hans Niederer-Sturzenegger im Jahre 1964 am heutigen Standort grössere Werkstatt- und Lagerlo-

kalitäten beziehen. 1968 erhielt die aufstrebende Firma mit Sohn Nino Verstärkung. Als ausgebildeter Konstruktionsschlosser und Industrieschweisser mit entsprechender Praxis war er für die 1976 erfolgende Übernahme des aufstrebenden KMU-Betriebs bestens vorbereitet, und mit Gattin Erika stand ihm eine versierte Fachkraft für den gesamten administrativen Bereich tatkräftig zur Seite.

Hausabbruch und Neubau

Immer differenziertere Kundenwünsche, stetig grössere Maschinen und nicht zuletzt auch der anhaltende Preisdruck zwang das seit 1997 als Aktiengesellschaft organisierte Familienunternehmen zu einer Erweiterung der Räumlichkeiten. Der dazu benötigte Platz wurde mit dem im Frühling 2012 erfolgten, bereits vom Unternehmen genutzten Abbruch des Schulhauses aus dem Jahre 1877 geschaffen. Im Verlaufe eines guten Jahres konnte der jetzige Neubau realisiert werden, der das Stammgebäude auch optisch passend ergänzt. Die neue Fabrik ermöglicht die Platzierung einer zweiten Laser-Schneidanlage der neuesten Generation sowie rationellere Betriebsabläufe, eine markant bessere Lagerhaltung und nicht zuletzt zeitgemässe Arbeitsplätze.

Namhafte Industriebetriebe als Kunden

Für namhafte Industriekunden (Maschinen- und Werkzeugbau, Bauindustrie, Elektronikbranche, Kommunikationstechnologie) ist die Nino Niederer AG, Metall- und Apparatebau, gefragter Spezialist für die Blechbearbeitung von A bis Z. Mit verschiedensten

Techniken wie Laserschneiden, Stanzen und weiteren werden Klein- und Mittelserien von Präzisionsteilen im Grössenbereich von 5 Millimeter bis 3 Meter produziert. Der Neubau, hochmoderne Maschinen, das in einer langen Tradition wurzelnde technische Fachwissen

und ein optimales Eingehen auf Kundenwünsche sind wichtige Voraussetzungen für die kommenden Herausforderungen des 6 Fachkräfte beschäftigenden KMU-Unternehmens. Stichwort Zukunft: Für die Nachfolge von Nino und Erika Niederer zeichnet sich eine gute Lösung ab.

Das Team der Nino Niederer AG, Lachen-Walzenhausen
Vorne v.l.n.r. Erika und Nino Niederer, Hinten v.l.n.r. Catherine Niederer, Roger Kellenberger, Werner Studer und Bruno Koch
Foto: Chr. Kocher

Die bisherigen Lokalitäten und der Neubau der Nino Niederer AG, Metall- und Apparatebau, in Lachen-Walzenhausen, präsentieren sich heute als zeitgemässe Einheit.
Foto: Chr. Kocher

Der Weihnachtsmarkt Walzenhausen feiert Jubiläum

Wer hätte das anfänglich gedacht – nun findet bereits zum zehnten Mal der Walzenhauser Weihnachtsmarkt statt, und zwar am Samstag, 14. Dezember, zwischen 10.00 und 17.00 Uhr in der MZA Walzenhausen.

Michael Bättschmann

Wiederum können sich Interessierte an feinen, schönen, bequemen, selbstgemachten und gebastelten Arbeiten in der MZA erfreuen. An 19 weihnachtlich geschmückten Ständen werden Hobbykunst, Kulinarisches und Spezialitäten angeboten, welche zum Schmökern und Kaufen einladen. Besucher können in Walzenhausen aus dem Vollen schöpfen und mit Hofprodukten wie Birnbrot, Konfitüre, Trockenfrüchte, Guetzi und vielem mehr den Wintervorrat auffüllen. Hochprozentiges aus dem einheimischen Rebberg wird ebenfalls angeboten. Für die kalte Jahreszeit können sich Frau,

Mann und Kind mit liebevoll hergestellten Filz-, Fell-, Woll- und Garnprodukten eindecken. Das Angebot umfasst natürlich auch Dekoratives und Weihnachtsschmuck. Ein grosses Sortiment an Kerzen, Blumenarrangements, Karten sowie Engeln wartet auf Liebhaber; ebenso Kunsthandwerk wie aquarellierte Bilder oder Stein- und Holzarbeiten. Besonders beliebt sind auch die Blachen-Taschen und Edelweiss-Hemden.

Christbaumverkauf

Im Freien findet der Christbaumverkauf aus dem gemeindeeigenen Wald statt. Zuständig sind dort Peter Gut (Gemeinderat), Heinz Rempfler, Martin Graf und Fritz Züst (Kommissionsmitglieder). Für den eigentlichen Weihnachtsmarkt zeigen sich Initiantin Elsbeth Züst (Aussteller), sowie Familie Pius und Marianne Bättschmann mit ihren Gehilfen (Festwirtschaft) verantwortlich.

Beliebte Festwirtschaft

Umrahmt wird das vielseitige Angebot für Jung und Alt von der

beliebten Festwirtschaft rund um die Stände, welche zum Essen, Trinken und Verweilen einlädt. Die „Weihnachtsbläser Altenthein-Staad“ sorgen über Mittag für vorweihnächtliche Stimmung. Am Vor- und Nachmittag tritt mit den Bläsern der Musikschule und den Young Notes der musikalischen

sche Nachwuchs der Region auf. Dem OK ist es ein Anliegen, der Jugend eine Plattform zu bieten und einen Teil des Gewinns aus der Festwirtschaft für einen guten Zweck weiterzugeben. Unterstützt wird dieses Jahr die Stiftung Sonneblick.

Zum Jubiläum wird eine reich bescherte Tombola durchgeführt, die Verlosung der Hauptpreise findet um ca. 16 Uhr statt.

Am Weihnachtsmarkt in Walzenhausen werden gemeindeeigene Christbäume verkauft.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Panflötenkonzert im Schwimmbad

Tonia Schiffan Kyburz

Im Schwimmbad Walzenhausen fand am 20. August ein besonderes Ereignis statt: Etwa 15 Mitglieder des Liechtensteinischen Panflötenchors verzauberten viele Gäste eineinhalb Stunden lang mit wunderschöner Panflötenmusik.

Robert Schumacher gründete den Chor im Jahr 1981 und begann damals mit sechzehn Jugendlichen. Inzwischen zählt der Chor 65 Mitglieder aus allen Altersgruppen, die zu den Proben in Eschen (LI), Diepoldsau und Horn jeweils von weither aus der Schweiz, Liechtenstein und Österreich anreisen. Der Chor ist neben Deutschland, Österreich und Südtirol auch schon in Argentinien, Schweden und Luxemburg aufgetreten. Bei diversen Fernsehauftritten konnte die Panflötenmusik auch einem breiten Publikum präsentiert werden.

Auf Initiative von Chormitglied Walter Schlotter, Mitarbeiter im Schwimmbad-Kiosk, kam dieses hervorragende Konzert im Schwimmbad zustande. Aus

einem riesigen Repertoire, ersichtlich an den äusserst dicken Notenbüchern, wurden viele bekannte Lieder vorgetragen, so z.B. „Down by the Riverside“, „Die Rose“, „Flieg, junger Adler, flieg“ und das von Semino Rossi bekannte Lied „Buenos dias“. Die mehrstimmigen Vorträge wurden jeweils untermalt von einer Begleitmusik ab CD, sodass Takt und Rhythmus klar waren. Dazu fügten sich dann die einzelnen Stimmlagen so ein, dass ein abgerundetes Klangbild von grosser Tiefe entstand. Die Sopran-, Alt-, Tenor-, Bass- und Sub-Bass-Panflöten harmonierten in ihrem Spiel dermassen gut, dass es sich wie ein einziger Klangkörper anhörte. Dirigent Robert Schumacher gab diskret die einzelnen Einsätze und den Schlusstakt vor.

Neben dem phantastischen Panflötenspiel sorgten Sonja Hosemann und Team mit ihrer feinen Küche dafür, dass die Gäste trotz kühler Witterung noch lange bis in den Abend sitzen blieben. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger offerierte von Seiten des Gemeinderats die Getränke für die PanflötenspielerInnen.

Dirigent Robert Schumacher an der Sopranflöte und Elisabeth Bachmann am Sub-Bass

Die PanflötenspielerInnen am Konzert

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Unfallfreies Spektakel in Lachen

Wenn die Zweiräder die halsbrecherische Strecke zum Schwimmbad hinunter unter die Reifen nehmen, dann ist das Bikerennen in Lachen angesagt.

Isabelle Kürsteiner

In verschiedenen Kategorien kämpfen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Senioren um den Sieg. Dabei drehen sie ein bis drei Runden, immer mit dabei die Festzeltdurchquerung und Speaker Walter Graf, dessen Sohn ebenfalls unter den Startenden ist. So tönte es Mitte September aus dem Lautsprecher „chunt scho guet“ oder „Hopp Joel, wiiter so!“ und bei anderer Gelegenheit „da hät er scho sicher im Sack, aber hönne dra wörd no kämpft“. Natürlich freut sich Walter Graf wie der ganze organisierende Fassdaubenclub, dass der Anlass unfallfrei über die Bühne ging. Das Bikerennen diene vor allem der Nachwuchsförderung. Schon viele heute bekannte Biker seien als „Chlini“ in Walzenhausen mit dabei gewesen. Waren in früherer Zeit auch Plauschfahrer aus dem Dorf mit von der Partie, sind es heute vor allem Clubfahrer. Einzig die Familie Regli und Hugo Steingruber fuhren dieses Jahr für Walzenhausen, natürlich auch

Joel Graf, er aber ist lizenziert und bestreitet in ganz Europa Rennen.

Gleich in mehrfacher Funktion war Vizegemeindepräsident Roger Rüesch anwesend: als Politiker, Vizefeuerwehrkommandant zuständig für die Sicherheit und als Sponsor. „Es ist ein guter Anlass, der das Dorf Walzenhausen weitherum bekannt macht.“ Bauamt-Leiter Mehdi Shatri: „Ich bin zum vierten Mal für die Feuerwehr im Einsatz und zuständig für die Absperrungen im Zielgebiet. Es ist klar, dass ich mithilfe, wenn es im Dorf einen Anlass gibt.“ Erstmals dabei war Feuerwehrmann Roger Bolliger: „Es ist schön, wenn etwas organisiert wird und ich dabei sein kann.“ Früher noch auf der Strecke, heute am Streckenrand postierte sich Daniel Stäbler. „Das tiefe Gelände ist sehr streng“, attestierte der Hobbyfahrer den feuchten Bodenverhältnissen. „Aber es ist ein sinnvoller Anlass für Kinder.“

Hugo Königsdorfer genoss den Anlass mit seiner Frau Cilly. „Wir gehören seit sechzehn Jahren zur Gemeinde, sind willkommen. Früher kam ich als Sponsor, heute sind wir einfach so dabei. Am Morgen, als das Wetter noch feucht war, gingen wir ‚de Sach zlieb‘, wollten hier zu Mittag

essen und ein Gläschen Wein geniessen, denn wir sind extra zu Fuss gekommen.“ Das sagte der Walzenhauser mit seinem pfiifigen Lächeln am Nachmittag. Das Wetter wurde wärmer, man traf Leute und blieb in gemütlicher Runde sitzen. „Das Bikerennen gehört zu Lachen“, unterstrich auch Hans Wiesendanger. „Es ist einer der wenigen Anlässe, den ich regelmässig besuche. Es gilt, Lachen, die obere Rhode, nicht zu vergessen.“ Mit einem leisen

Lächeln fügt er an: „Jetzt geht es ja, Lachen ist im Gemeinderat gut vertreten. Ein grosses Kompliment gehört auch dem Veranstalter, dem Fassdaubenclub. Ursprünglich hat ja Vreni Künzler den Anlass nach Walzenhausen gebracht. Das erste Rennen führte noch beinahe an meiner Haustüre vorbei. Ich hoffe, dass das Bikerennen noch lange Bestand hat. Einzig ein Webauftritt sollte sich der Verein zulegen, damit mehr informiert werden könnte.“

Konzentration vor dem Start der Buben.

Manche fuhren, andere marschierten das steilste Stück hinunter zum Schwimmbad.

Mädchen kämpfen um den Sieg.

Die Benzin im Blut haben...

Hört man sich um, dann gibt es sowohl Hobby- als auch lizenzierte Rennfahrer in Walzenhausen wohnhaft oder hier aufgewachsen. Der Bergsprint wurde ja auch von einem mehrfachen Sieger und Schweizer Meister initiiert, von Erwin Steingruber.

Isabelle Kürsteiner

Als erster Autofahrer, nicht Rennfahrer, Walzenhausens gilt Dorfarzt Gräflin am Kirchplatz, das erste Motorrad, ein Saurer, mit der Nummer AR 1, besass Grossvater Knoepfel in der Schlissi. Am Walzenhauser Bergsprint beteiligten sich immer wieder Einheimische, so auch in diesem Jahr, die natürlich euphorisch angefeuert wurden. Jupp Philipp war mit einem Motorrad des Jahrgangs 1955 unterwegs. Die Jüngste Rennfahrerin im Feld heisst Fabienne Niederer, einst Lehrtochter auf der Gemeindeverwaltung. Sie schrieb: „Am Ziel der Bergstrecke aufgewachsen bin ich seit Kindesbeinen an vom Motorsport begeistert. Da mein Freund aktiven Rennsport betreibt und ich im Frühling die Lizenz erworben habe, war es naheliegend, an diesem Event teilzunehmen. Gerne bin auch bei der nächsten Austragung wieder am Start.“ „Ich bin die letzten zwei Bergsprints gefahren sowie 1985/86 die „richtigen“ Bergrennen. Weil ich immer noch aktiv bin und beim Historischen Bergsprint Walzenhausen Lachen eine besonders tolle Stimmung herrscht und auch, weil alles super organisiert ist, unterstützte ich den Bergsprint immer gerne“, antwortete der in Walzenhausen aufgewachsene Peter Niederer. „Ich habe an jedem Bergsprint in Walzenhausen teilgenommen. Motorsport ist eines meiner zahlreichen Hobbys. Meisterschaften

bin ich hingegen nie gefahren. Dazu fehlte mir die Zeit und auch das Geld“, so Peter Böhi. Ob der Autor das Bergrennen einmal in einem seiner Bücher aufleben lassen wird? Ebenso nahm Kurt Kellenberger, heute Au, die Strecke unter die Räder. Nicht aktiv auf der Piste und dennoch mit Rennerfahrung sind Peter Hohl (im OK Gästebetreuer), Jürg Kellenberger oder Adrian Streather. Vielleicht könnte die Liste noch verlängert werden, sie ist keinesfalls endgültig.

Und dann noch dies ...

„Als begeisterter Hobby-Eisenbahnler, Bahnfahrer und Berufspendler interessiere ich mich normalerweise ziemlich wenig für lärmende und stinkende Autos, welche in Höllentempo durch kurvige Strassen donnern“, schrieb Bruno Tobler, einst Redaktor des Treffpunktes. „Einzige Ausnahme ist der Walzenhauser Bergsprint. Zum einen natürlich, weil sich damit eine gute Gelegenheit bietet, wieder einmal die alte Heimat zu besuchen und zahlreiche alte Bekannte zu treffen und in Erinnerungen zu schwelgen. Zum andern aber auch, weil mir die vielen Oldtimer - ob Zwei- oder Vierräder - die es hier zu sehen gibt, doch echten Spass bereiten. Und zum Höhepunkt wird der Tag schliesslich, als mich meine junge Nichte aus Walzenhausen, Fabienne Niederer, auf dem Rückweg ins Dorf hinunter in ihrem schwarzen BMW mitfahren lässt. Dies nicht ohne vorher die berechnete Warnung auszugeben, ich solle mich dann gut festhalten. Der ‚Eisenbahnler‘ im Rennauto - wahrscheinlich auch für die Fahrerin ein neues Erlebnis...

Eines ist jedenfalls sicher: Ich werde auch am nächsten Bergsprint in Walzenhausen wieder dabei sein, Lärm und Gestank hin oder her!“

Bruno Tobler trifft es gut, denn viele BesucherInnen gaben dieselbe Antwort. Sie waren nicht nur fasziniert von den Boliden, sondern auch von der speziellen

Atmosphäre. Auch wurde immer wieder das Treffen von Bekannten und Verwandten angeführt. Der Bergsprint, ein gelungener Treffpunkt für Jung und Alt!

Danke!

Das Organisationskomitee des Historischen Bergsprints 2013 bedankt sich ganz herzlich und aufrichtig

- bei den zahlreichen Sponsoren für die grosszügigen finanziellen Engagements,
- bei den vielen Helfern und Vereinen für deren Bereitschaft zur tatkräftigen Mitwirkung,
- bei den Anwohnern der Sprintstrecke für deren Nachsicht,
- bei den Einwohnern von Walzenhausen für die ideelle Unterstützung,
- bei den involvierten Behörden für deren Unterstützung und kooperative Zusammenarbeit.

Ohne das grossartige Engagement und Zusammenwirken all dieser Institutionen, Personen und Unternehmen wäre dieser Anlass in unserem Dorf nicht möglich. Wir sind überzeugt, dass dadurch Walzenhausen selbst bei den Zuschauern und Teilnehmern positiv in Erinnerung bleibt und entsprechend profitieren wird.

Vielen Dank!
Euer Organisationskomitee

Dank des Gemeinderats

Im Namen der gesamten Gemeinde Walzenhausen bedankt sich der Gemeinderat herzlich beim Bergsprint-OK für die durchs Band reibungslose Organisation - im Wissen, wie viele Stunden nötig sind von der Vorbereitung über das Bewilligungsverfahren bis hin zum Auf- und Rückbau. Die Gemeinde dankt aber auch den zahlreichen fleissigen Helfenden im Hintergrund, welche das OK unterstützten. Es zeigt sich einmal mehr, wie wichtig ein aktives und intaktes Vereinsleben für solche Anlässe ist. Auch den direkt betroffenen Anstössern gehört ein grosses Kompliment. Sie haben bereitwillig ihre Grundstücke und Parkräume zur Verfügung gestellt für die für den Rennverlauf notwendigen Sicherheitsmassnahmen. Vielen Dank!

130 Tiere zu Gast bei Kellenbergers

In diesem Jahr fand die Viehschau auf der Franzenweid bei Sonja und Jürg Kellenberger statt.

Isabelle Kürsteiner

Wiederum begrüsst ein schön geschmückter Torbogen die sieben Landwirte mit ihren Familien, Helfern und den rund 130 Tieren. Morgens überzog noch Nebel den Schauplatz, welcher sich gegen Mittag lichtete. Nachmittags zeigte sich die Sonne immer mehr, sodass in der Festwirtschaft so mancher Jodel der sennisch Aufgefahrenen zu hören war. Da ein Juchzer, dort ein

Lied. Dazwischen erklärte Walter Graf den jeweiligen Ablauf und den Beginn der verschiedenen Prämierungen für die vielen anwesenden Laien und Kinder. Während fünf Landwirte aus Walzenhausen auffuhren, gehören der örtlichen Braunviehzuchtgenossenschaft auch zwei St. Margrether an, einer davon ist Hansruedi Aemisegger. Er konnte die meisten Prämierungen gewinnen. Einzig den Rinderchampion stellte mit Paloma Gastgeberin Sonja Kellenberger, und beim Zellstar obsiegte Kuh Justi von Fritz Züst. Für das kommende Jahr wohnt nun unsere Miss, Erna, in St. Margrethen.

Ranglisten:

Rinderchampion:
Paloma - Sonja Kellenberger
Vater: Perus
Vice: Juria Dirk - Züst Fritz

Höchstleistungsplakette:

Denmark Soja 75'858 Kg Milch
von Hansruedi Aemisegger

Betriebscup (gewertet wurden je drei Tiere pro Betrieb)

1. Rang: Hansruedi Aemisegger
2. Rang: Hanspeter Züst
3. Rang: Leo Thoma

Eiweisstar (Menge Eiweiss in der Milch):

Eagle-ET Viviane 3.91% Eiweiss

von Hansruedi Aemisegger

Zellzahlstar (Wertung 0-1000, wobei 0 das Beste ist):
Alex Justi 18 Zellzahlen von Züst Fritz

Schöneuter 1+2 Laktation:
Peter Roxy von Hansruedi Aemisegger

Schöneuter 3+ff Laktation:
Jolden Erna von Hansruedi Aemisegger

Miss Walzenhausen (Gesamteindruck)

1. Jolden Erna von Hansruedi Aemisegger

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen mit schwerer geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen. Mehr dazu: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft

Rehpfeffer

Präsentiert von den

**Walzehuser
Hobbyköch**

Dieses Rezept kommt aus der Küche von:

Ruedi Aeschlimann

Zutaten für 5 Personen

1-1,5 kg Rehfleisch
1 Stück Zwiebel
1-2 Stück Rüebli
¼ Stück Sellerie
Wildgewürze
½ Liter kräftigen Rotwein
½ dl Essig
50 g Bratfett
1 EL Tomatenmark
50 g Mehl
7,5 dl Bouillon

Zubereitung

Das Fleisch in Ragoutstücke, das Gemüse in Stücke schneiden. Den Wein und Essig darüber geben, zudecken und 10 bis 14 Tage marinieren lassen.

Das Fleisch (mit Gemüse) auf Sieb gut abtropfen, Marinade separat aufkochen, durch ein feines Sieb absieben.

Fett erhitzen und das Fleisch mit dem Gemüse darin gut anbraten, Tomatenmark dazugeben und mit anschwitzen lassen, Mehl darüber stäuben und mitrösten, mit der Bouillon ablöschen, die abgekochte Marinade dazu geben, würzen und schmoren, bis das Fleisch weich ist.

Tipps:

- nach Geschmack dem fertigen Pfeffer Blut beigegeben
- dazu passen Spätzli, Rotkraut, Marroni, Rosenkohl, Pilze und gefüllte Birne mit Preiselbeeren

Wir verstehen die Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

Informieren
Sie sich jetzt!

Daniel Stäbler
071 846 62 71

ZÜRICH, Generalagentur Peter Ludwig
Hauptstrasse 30, 9400 Rorschach
Daniel Stäbler, Kundenberater
Höhe 933, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 846 62 71
daniel.staebler@zurich.ch

 ZURICH[®]

Nie de Humor velüüre

Wer sich auf einsame Bergpfade begibt, tut gut daran, Einheimische in seine Pläne einzuweihen. Dank dieser Vorsichtsmassnahme, aber auch dank Glück und gutem Humor überlebte Erich Blatter („Barfuss-Blatter“) im Berner Oberland unbeschadet den Sturz in eine Gletscherspalte...

Peter Eggenberger

Noch de Pensionieri isch de Erich vom Wile vill i d Natur usi ond uf Wanderschaft. S Wiitischd isch de Fuessmarsch is Tessin gsii, ond sin groosse Tromm ischt e Wanderi vo Walzehuse uf Moskau. Öbs em no grooti?

Überal i de Schwiz kennt si üsen Wandervogel guet uus, ond s ischt all e schös Lose, wenn er Päss ond Flüß, aber o d Gletscher ufzellt. O die im Berner Oberland. Allne ischt er nööch gsii: Bächligletscher, Gauligletscher, Onder- ond Oberaargletscher, Finschteraargletscher, Luuteraargletscher ond so wiiter ond so fort. Im Berner Oberland loschierd er all i de Naturfründhütte im Roselautal, ond vo dei aa macht er sini Uusflüg.

Wunderbar Wetter isch gsii, wo-n-er o emol vom Grimselsee i Richti Onderaargletscher gloffe-n-ischt. Je hööcher as er gko ischt, descho meh häds gneblet. Venümfli wie-n-er ischt, häd er no bald emol ommgkehrt. Rondomm häds Schnee ond Iis gkhaa. Gsäche häd me nomme vill, ond veruckt hääl isch gad o no gsii. Uf zmol schlipft er uus, rutschet s Loch aab ond keit pätsch in en Gletscherschpalt. Zom Gfell ischt er uf de Fuess glandet, ond blessiert ischt er o nöd gsii. Gad s leengg Baa häd em e kli wehtoo. Er probiert uizkletterid, aber da isch nöd

groote, wils vill z schliferi gsi ischt. D Margrit, d Hüttewarti, waass jo, weli Wanderi as i oob gkha ha, ischt em duer de Kopf. Ond wenn i geg de Oobet nöd zruigg bi, lueget si scho defür, as mi näbert suecht.

De Erich häd si gmüetli iigricht, so guet as da i dem enge, kaalte ond tunkle Loch ggange-n-ischt. Er zücht d Milidärkappe über d Ohre, kaflet amme Landjäger ond Brot ond nehnt allpott en Schluck us de Fläsche mit aagnem Kiwi-schnaps. Vo Zitt zo Zitt loot er en luute Brööl aab als Zaache für d Suechmannschaft. Denn häd er wiiter gwartet ond gwartet, schtondelang. Schiss häd er aber nöd gkhaa. Er häd gwisst, as er si uf d Hüttewarti ka veloo.

Uf zmol höört er näbert rüefe. „Hooo, hie isch d Berghüuf! Hooo! D Berghüuf!“ Da isch braats Berntütsch, ischt em Erich duer de Kopf. Debii häd er sini Ohre gschpitzt ond vor si ani gschmöllelet. „Bärghüuf, hooo!“ häds dobe wider gkitte, lüüter ond nööcher. Alemaa häds bi de Helfer o no en Ostschwizer gkhaa. Dä rüeft etz o i aannere Lüüti: „Hallooo, Blatter, do isch d Berghilf!“ „I gibe nünt!“ rüeft doo de Erich gliichluut us sim Loch zruigg. Dobe isch e Wiili schtill plibe, ond denn hörtmes lache. „E richtege-n-Appizäuer! O im teufschte Loch ma dä no Witze riisse u de Humor bbhaute!“

Ond scho sächt de abschtüerzt Gletscherwanderer e ticks Saali, wo-n-em wie-n-e Schlange engegekond. Er packts. Dobe züüchids, er kletteret ond schtrablet, ond scho ischt er zom Loch uus gsii. De Erich schüttlet si wie-n-en nasse Hond, schnuufet tüüf düeri ond tanket. Er gid sini Schnapsfläsche i d Rondi ond freut si scho etz uf di wärschaft Gerschesuppe vo de Margrit i de Naturfründhütte im schöne

Illustration: Ernst Bänziger

Wörter

no all = noch immer, hääl = glatt, Gfell = Glück, blessiert = verwundet, schliferi = glitschig, oob gkha ha = vorgesehen habe, kaflet amme Landjäger = nagt an einer Trockenwurst, Brööl = Schrei, Zaache = Zeichen, Schiss = Angst, schmöllele = schmunzeln, alemaa = scheinbar, hörtmes lache = hört man sie lachen, Saali = Seil

„Der Mensch möchte vor den Folgen seiner Laster bewahrt werden, aber nicht vor den Lastern selbst.“
Ralph Waldo Emerson

„Demokratie ist die Notwendigkeit, sich gelegentlich den Ansichten anderer Leute zu beugen.“
Winston Churchill

„Es gehört viel Mut dazu, in der Welt nicht missmutig zu werden.“
Goethe

Schweizer Rekord für Alina Tobler

Alina (14-jährig) knackte am 15. Juni dieses Jahres in Oberteuringen (D) mit einem Riesensatz auf genau 6 Meter einen 24 Jahre alten Schweizer Rekord im Weitsprung (bisher 5.89 m) der Kategorie U16.

Momentan führt sie nicht nur die Schweizer Bestenliste ihrer Kategorie an, sondern gleich auch noch diejenige der weiblichen U18 und U20.

Bei den Frauen befindet sie sich auf Platz sechs und ist nur um 7 cm hinter der Leichtath-

letik-Grösse und mehrfachen Dreisprung-Schweizer-Meisterin Barbara Leuthard.

Obwohl Alina aufgrund einer Verletzung seit Ende Juni nicht mehr voll trainieren konnte, startete sie an der Leichtathletik-Meisterschaft U16 in den Disziplinen Weit- und Dreisprung. Im Weitsprung holte sie sich den sensationellen 2. Platz, im Dreisprung wurde sie gar Schweizermeisterin.

Herzliche Gratulation!

Historischer Bergsprint

Bruno Tobler

Hier noch drei ausgewählte, aussagekräftige Rückmeldungen von Fahrern aus zahlreichen weiteren, die das OK den vorherigen aufgeführten Personen nicht vorenthalten will:

„Speziell erwähnen und danken möchte ich eure Gastfreundschaft und das gute Einvernehmen mit den Einwohnern!“

„Was ich noch sagen wollte, und das ist mir sehr wichtig: Wir sind wieder sehr herzlich von der einheimischen Bevölkerung

aufgenommen worden. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, belagern wir doch ihr Dorf über ein ganzes Wochenende, und nicht alle sind Motorsport begeistert.“

„Die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft aller Helfer muss man ganz gross herausheben, denn dies ist nicht zu toppen. Auch die Helfer in den hinteren Reihen, die vom Rennen eigentlich nichts mitbekommen haben, da sie fern von der Rennstrecke ihren Dienst taten.“

Sportabend Spiel & Spass A30-Riege

Johannes Gächter

Jeden Montagabend, 20.00 - ca. 22.00 Uhr

Treffpunkt: Turnhalle MZA

Kein Turnen während den Schulferien.

Sportaktivitäten nach Lust und Laune. Wir spielen Badminton, Fussball, Unihockey, uvm.

Für Frauen und Männer ab 30 Jahren.

Wir freuen uns auf deinen Besuch.

Sportbekleidung nicht vergessen!

Kosten pro Abend CHF 5.00 oder Turnvereinsmitgliedschaft.

Weitere Infos erhältst du von Stefan Schmid 071 888 60 34 oder Theo Tobler 071 888 59 02.

Räbäli-Umzug durch Walzenhausen

Wenn die Tage kürzer werden und abends Nebelchwaden um die Häuser ziehen, ist es Zeit für den Räbäli-Umzug.

Jolanda Zeltner

Die Mütterte Rundi organisiert in Zusammenarbeit mit

dem Kindergarten und der 1./2. Schulklasse diesen Umzug. Am Dienstag, 5. November 2013, 17.45 Uhr (Besammlung MZA Pausenplatz), ist es soweit.

Zum gemeinsamen Abschluss treffen sich alle in der MZA. Dort werden Sie von Musik begleitet und können sich am Buffet, welches von den teilnehmenden Familien zusammengestellt wird, in

der MZA verpflegen. Die Raben werden von der Mütterte Rundi und die Getränke vom Verkehrsverein zur Verfügung gestellt.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Anmeldungen bitte telefonisch an Isabella Wiggenhauser, Tel. 071 888 22 93.

Anmeldeschluss ist Montag, 28.10.2013.

„Ich vergesse nie ein Gesicht, aber in Ihrem Fall will ich eine Ausnahme machen.“

Groucho Marx, 1890-1977, amerik. Komödiant

„Ist es ein Fortschritt, wenn ein Kannibale Messer und Gabel benutzt?“

Stanislaw Jerzy Lec, poln. Satiriker

„Geld verdirbt nicht den Charakter, es zeigt ihn.“

Brunch des Kleintierzüchter-Vereins

Zum festen Bestandteil im Jahresprogramm des Vereins „Kleintiere Vorderland / Heiden • Walzenhausen“ gehört der sogenannte „Züchterhöck“. Diesmal durften wir die Gastfreundschaft bei Daniel Mettler in Lachen geniessen

Am Sonntagmorgen des 11. August erwartete bei strahlendem Sonnenschein ein sehr grosszügig bestücktes Brunchbuffet - gesponsert von Daniel Mettler - die in grosser Zahl erschienenen Mitglieder mit ihren Partnern. Ebenfalls eingeladen waren die

Mitglieder vom Ornithologischen Verein Speicher-Trogen, dem Daniel Mettler als Präsident vorsteht. Präsident Daniel Stäbler begrüsst mit sympathischen Worten die rund siebzig Anwesenden, dann wurde das einzigartige Buffet rege genutzt, und es entstand eine fast volksfest-ähnliche Stimmung!

Erfolgreiche Geflügelzucht

Im Weiteren konnten wir in Daniel Mettlers sehr erfolgreiche Kaninchen- respektive Geflügelzucht Einsicht nehmen. Angeregte Gespräche über Gott und die Welt rundeten den sehr schönen „Züchterhöck“ ab! Danke Daniel, für die grosszügige Bewirtung!

Unter den Gästen war auch Ernst Sturzenegger, mit bald 93 Jahren das älteste Vereinsmitglied, mit seiner Frau Heidi anzutreffen. Bild: Hans Eugster

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Tagung der Bahnfreunde: Erinnerungen ans „Walzehuuser Bähnli“

Die Rheineck-Walzenhausen- und die Rorschach-Heiden-Bergbahn (RhW/RHB) sind in der Bevölkerung stark verankert. Ideell werden die Bahnen von der Vereinigung „Freunde der RhW und RHB“ unterstützt, die dieser Tage im Restaurant „Bahnhof“ in Walzenhausen tagte.

Peter Eggenberger

Die sich 2005 abzeichnende Fusion der RHB und RhW mit den Appenzeller Bahnen liess Bahnfan Hansruedi Scherrer, Arbon, aktiv werden, und kurzentschlossen rief er die Vereinigung „Bahnfreunde RhW/RHB“ ins Leben. Die Mitglieder stammen

aus Walzenhausen und dem übrigen Appenzellerland sowie aus der ganzen Ostschweiz und sogar aus Süddeutschland.

Wasser als Betriebsmittel

Der Treffpunkt Restaurant „Bahnhof“ war ausgezeichnet gewählt, verrät doch schon der Name die unmittelbare Nähe zur Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn. Und bei den Treffen der Bahnfreunde tauchen immer wieder Erinnerungen an die alte Bahn auf, die vom Eröffnungsjahr 1896 bis 1958 ausschliesslich mit dem Gewicht von Wasser in Bewegung gesetzt wurde. Dabei waren die beiden gleich grossen, zwischen den Achsen mit Wasserbehältern ausgerüsteten Wagen mit einem Drahtseil verbunden, das in der Bergstation Walzenhausen über

ein mächtiges Umlaufrad führte. 1958 wurde die alte Bahn durch das jetzige Triebfahrzeug ersetzt, und gleichzeitig entstand das heutige Bahnhof- und Postgebäude. (Die Vereinigung „Bahnfreunde“

steht allen Interessierten offen. Kontaktadresse: Alfred Bolliger, Staatsstrasse 3, 9437 Marbach, T 071 777 21 88, E-Mail alfred.bolliger@gmail.com)

Ein seltenes Bilddokument: Einer der beiden bis 1958 in Betrieb stehenden Wagen der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn auf der Eisenbrücke in der Hexenkirchlischlucht. Zwischen den Rädern ist deutlich der mächtige, 6000 Liter fassende Wasserbehälter zu erkennen.

Frauenturnverein Walzenhausen

Rita Gartmann

Die Präsidentin Daniela Tobler begrüsst 17 von 25 Mitglieder zur 79. Hauptversammlung des Frauenturnvereins im Sonnenblick.

Im Zentrum der Versammlung standen die Wahlen. Unsere amtierende Aktuarin Renate Bruderer übernimmt die Rolle der Präsidentin. Sie wurde einstimmig gewählt. Ihr Platz wird durch Rita Gartmann ersetzt. Ihre Wahl zur Aktuarin wurde mit Applaus bestätigt.

Weiter wurde Esther Zähler mit grossem Applaus als Vizeleiterin gewählt. Nun hat unsere Leiterin Susann Calvi Entlastung durch

Anita Stricker und Esther Zähler. Der übrige Vorstand, die Kassierin Gaby Kellenberger, die Leiterin Susann Calvi und die Vizeleiterin Anita Stricker, wurden mit grossem Applaus wiedergewählt.

Im Juni 2014 werden wir am kantonalen Turnfest in Appenzell mit dabei sein.

In diesem Jahr konnte der Verein drei neue Turnerinnen begrüßen. Wer auch Interesse und/oder Lust am Turnen hat, ist zum „Schnuppern“ herzlich eingeladen.

Wir turnen während der Schulzeit jeweils am Mittwochabend von 20.00 bis 21.30 Uhr.

Weiter ist im nächsten Jahr wieder ein Winterfit geplant. Vom 15. Januar bis und mit 19. Februar 2014 bietet sich an sechs Mittwochabenden für jede Frau und

jeden Mann die Gelegenheit, mitzuturnen. Wir freuen uns auf eine bunt gemischte Truppe während dieser Zeit.

Vereinsreise Männerriege

**Drei Vereinsmitglieder
verpassen zwei wunder-
schöne Tage im Engadin**

Heinz Künzler

Einmal mehr hat unser Mitglied Walter Schoch unsere Vereinsreise vorbildlich organisiert. Dafür gebührt ihm unser aufrichtiger Dank. Leider musste er uns beim Start am Samstagmorgen im Dorf bekannt geben, dass tags zuvor drei der Angemeldeten die Teilnahme aus teils etwas fadenscheinigen Gründen abgesagt hatten.

Dem Julier entgegen

Nichtsdestotrotz bestiegen wir den gemieteten Kleinbus mit Chauffeur der Firma Köppel und fuhren gut gelaunt dem Wetter entsprechend Rheintal aufwärts dem Julier entgegen. Nach einem Kaffeehalt in Savognin trafen wir rechtzeitig in Pontresina ein, um nach einer weiteren Stärkung die Rösslifahrt ins Roseggtal in Angriff zu nehmen. Dabei zeigte sich die Engadiner Bergwelt in ihrer schönsten Pracht. Bereits konnten wir auch den Ausgangspunkt unserer Wanderung am kommenden Tag, den Muottas Muragl, am gegenüberliegenden Talhang ausmachen.

Nach dem Mittagessen liessen es sich einige nicht nehmen, noch

etwas weiter ins Tal hineinzuwandern (vor 100 Jahren wären sie wahrscheinlich bereits am Rande des Gletschers gestanden!), bevor sie dann zusammen mit dem Rest der Gruppe auf dem schön angelegten Wanderweg in ca. eineinhalb Stunden wieder Pontresina erreichten. Dort bestiegen wir wieder den Bus, und unser Chauffeur, Karl Breu, brachte uns ins Hotel Europa nach Champfer, wo wir uns einquartierten und die Zeit bis zum Abendessen individuell verbrachten. Dabei machten einige die Erfahrung, dass die Konsumationen in Hotels hier im Engadin nicht nur im Winter im ober(st)en Preissegment liegen.

Nach einem dem 4 Sterne Hotel durchaus entsprechenden Abendessen verbrachten wir den Rest des Abends in der Pizzeria desselben Hauses. Im Winter dürfte hier doch einiges mehr los sein. Aber uns war es auch so recht (zumindest fast allen!).

Muottas Muragl

Am Morgen jedenfalls konnten alle ausgeruht bei wiederum herrlichem Wetter unserem Reiseleiter zuhören, was für ein Programm er uns für diesen Tag bereit hielt. Es sollte nämlich mit der Bahn auf den Muottas Muragl gehen, von dort über den Höhenweg zur Alp Languard gewandert werden, um anschliessend mit dem Sessellift wieder nach Pontresina zu gelangen.

Besuch der Segantinihütte

Und so ähnlich kam es dann auch. Kurzentschlossen einigten sich der grössere Teil der Gruppe darauf, zusätzlich den Aufstieg zur Segantinihütte unter die teils etwas dürrtigen Wanderschuhe zu nehmen, während der Rest wie geplant über den Höhenweg die Alp Languard erreichte. Die zusätzliche Mühe über die Segantinihütte lohnte sich insofern, als von dort auf über 2700 m ü.M. einerseits die Aussicht auf

die umliegende Bergwelt und das Oberengadin überwältigend ist und andererseits diese Hütte nicht den Komfort einer Monte Rosa SAC „Hütte“ aufwies. Auf der Alp Languard war die Gruppe dann wieder komplett. Dort verpflegten wir uns mit Hirsch- oder Steinbocksalsiz und anderen Köstlichkeiten.

Die Talstürmer

Drei „Talstürmer“ liessen es sich nicht nehmen, den Weg nach Pontresina auch noch zu wandern, während die anderen die Fahrt mit der Sesselbahn vorzogen und als Belohnung für die gewonnene Zeit in Pontresina dafür noch einen Coupe geniessen konnten. Dort aber wartete bereits unser Chauffeur, der uns wieder nach Walzenhausen zurückbringen sollte. Dabei war es komischerweise doch merklich ruhiger im Bus als noch bei der Herfahrt. Auf jeden Fall hätten einige den nochmaligen Zwischenhalt in Savogin beinahe verpasst.

Danke!

Unser Dank geht auch an den Chauffeur, der uns wohlbehalten wieder nach Walzenhausen zurückgebracht hat. Unbestätigten Berichten zufolge sollen einige der Reiseteilnehmer am Montag bereits wieder bei der Arbeit angetroffen worden sein...

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Der Turnverein und das wunderbare Toggenburg

Daniel Künzler

Wieder ein denkwürdiger Tag war es, an dem eine Gruppe des STV Walzenhausen aufbrach, um die schönen Aufgaben der jährlichen Turnfahrt zu meistern. Dieses Jahr zog es uns nach Wildhaus.

Berbahn Gamplüt

Der erste Anfahrtspunkt war die Bergbahn Gamplüt. An der Talstation der Bahn trafen wir auf Josef. Er hatte für uns einige Mountain-Boards mitgebracht. Bei Mountain-Boards handelt es sich eigentlich um eine Art Snowboard mit Rädern. Ein kleiner aber wichtiger Unterschied dabei ist die Bremse. Diese basiert auf dem „Gummi-Klötzli gegen Metallscheibe“-Prinzip. Wie bei einem Velo eben. Nach dem kurzen Kennenlernen und Anprobieren der Mountain-Boards wollten wir in die Solarseilbahn Gamplüt einsteigen. Ein etwas seltsamer Moment, da uns offensichtlich jemand Anweisungen über einen Lautsprecher erteilte, aber niemand in der Talstation arbeitete. Es stellte sich heraus, dass unser Tun über eine Kamera beobachtet wurde. Nach dieser Erkenntnis musste natürlich ein Schnupftabak her. Wir stiegen mit unseren sperrigen Mountain-Boards in die

etwas in die Jahre gekommenen Bahn-Kabinen und rauschten mit rasanten 19 km/h der Gipfelstation entgegen. Oben angekommen und nach einigen, mehr oder weniger katastrophal aussehenden Übungsfahrten, nahmen wir den Hügel in Angriff. Insgesamt lagen an diesem Morgen zwei berauschte Abfahrten drin. Am Schluss war man sich einig, dass Mountainboarding nicht nur für Snowboarder geeignet ist.

Plausch in der Badi

Anschliessend liessen wir den Tag in der Wildhauser-Badi ausklingen. Dieser Nachmittag wurde mit verschiedenen individuellen Aktivitäten ausgenutzt; die Einen betätigten sich mit Essen und Trinken, andere mit Entspannen, und dann gab es da noch welche, die die ganze Badi mit Pedalos unsicher machten.

Am Samstag-Abend wurde noch kurzfristig beschlossen, dass wir uns im Minigolf Wildhaus sportlich noch ins Zeug legen, quasi als Apéro vor dem Abendessen. Nach dem Essen war der Abend eigentlich in üblicher Turnfahrt-Manier gestaltet, wobei dazu nicht weiter Stellung genommen wird.

Die Seilbahn will nicht

Nach dem Morgenessen, am Sonntag, reisten wir nach Krummenau. Von da aus wollten wir die Sesselbahn nehmen, um auf die Wolzenalp zu gelangen. An diesem Vorhaben hinderte uns eigentlich nur die defekte Sesselbahn. Zum Glück trat der Defekt vor unserem Ankommen auf. Dies kam uns nicht gerade ungelegen, so wurde der Wander-Apéro kurzer Hand vorgezogen. Schlussendlich gelangten wir dann doch mit dem Auto auf die Wolzenalp. Von da traten wir unseren, zugegeben etwas rutschigen, Marsch durch das Hochmoor an. Die Wanderung in, oder über dieses Moor hatte etwas Interessantes: Je länger man unterwegs war, desto gleichgültiger wurde die eigene Verschmutzung. Bei einigen Turnverein-Mitgliedern

siegte dann doch die Vernunft, bei anderen jedoch nicht. Aus gruppenspezifischen Gründen genossen somit letztere TV-ler ein Ganz-Körper-Schlammbad. Am Ende der Wanderung stand eine Dusche zur Verfügung, welche zirka eine halbe Stunde nur durch Walzenhäuser besetzt war. Diese Aufgabe wurde ebenfalls hervorragend gemeistert, wenn auch mit ein wenig mehr Dreck zwischen den Zehennägeln als vorher.

Vielen Dank!

Das einzige was wir an diesem Tag noch vor hatten, war ein feines Mittagessen auf der Wolzenalp und die Heimfahrt über das ebenfalls wunderbare Appenzellerland. Alle Turnfahrenden bedanken sich für das schöne, abwechslungsreiche und gut organisierte Wochenende.

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle

Hauttechnik AG

Daniel Hasler

Dorf 98

9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 17 22

Telefax 071 888 67 14

Mobil 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

100 Jahre Veloclub: Wertvolle Fahne erinnert an den blühenden Verein

1913 wurde der Veloclub Walzenhausen aus der Taufe gehoben.

Längst ist der einst blühende Verein verschwunden. Erhalten geblieben aber ist die wertvolle Fahne, die von Hans Drexel, Ruten, sorgfältig gehütet wird.

Peter Eggenberger

Das erste Fahrrad in der Gemeinde Walzenhausen besass Wirt Möslì vom Restaurant und Bäckerei „Wilder Mann“ im Weiler Leuchen. Als er im Jahre 1890 den weiten Weg zum sonntäglichen Gottesdienst mit dem vielbestaunten Vehikel zurücklegte, wurde sein Auftauchen auf dem Kirchplatz von Pfarrer Paul Sutermeister als deplatziert und ungehörig gerügt. Trotzdem aber setzte sich das neue Fortbewegungsmittel auch in

Hans Drexel hütet die tadellos erhalten gebliebene Fahne des im Jahre 1913 gegründeten Veloclubs Walzenhausen.

Walzenhausen durch, zumal die Arboner Firma Saurer AG ab 1892 Velos mit dem stolzen Namen „Helvetia“ in grösseren Serien zu produzieren begannen. 1913 gründeten Fahrradfreunde den Veloclub Walzenhausen.

Unterstützung durch prominente Gönner

Zum ersten Präsidenten wurde der im Grund wohnhafte Baptist Bischofberger gewählt. Dem Vor-

stand gehörte u.a. auch der langjährig im Dorf tätig gewesene Posthalter Paul Ammann-Blatter an. Mit namhaften Beiträgen unterstützten Stickereifabrikant Alfred Hausammann und Schützenkönig Emil Kellenberger den neuen Verein. Regelmässige Sonntagsausfahrten und häufige Versammlungen in verschiedenen Restaurants prägten das Vereinsgeschehen, und wer den als obligatorisch erklärten Fahrten

unentschuldigt fernblieb, hatte eine Busse von zwei Franken zu entrichten.

Eigene Fahne als Höhepunkt

Zu den Höhepunkten in der jungen Vereinsgeschichte gehörte die 1922 angeschaffte Fahne. Später bekleidete der im Weiler Ruten wohnhafte Hans Drexel Senior (1911 – 1987) das Amt des Fähnrichs, und 1941 wurde er mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Mit der ab 1950 aufkommenden Motorisierung verlor der Club aber Jahr für Jahr an Bedeutung. Ohne eigentliche Auflösung setzte der im Kassabuch für das Jahr 1975 eingetragene Vermerk „Keine Einnahmen“ den Schlusspunkt hinter die Vereinsgeschichte.

Geblieben aber ist die tadellos erhalten gebliebene Clubfahne, die heute von Hans Drexel Junior in seinem Elternhaus sorgfältig aufbewahrt wird.

Grillstelle Steigbüchel – Littering

Jolanda Zeltner

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Grillstellenbenutzer

Die Grillstelle Steigbüchel lädt Familien, Wanderer und Ju-

gendliche zum gemütlichen Verweilen ein. Leider wurde diese Grillstelle von Besuchern immer öfters sehr vernachlässigt. Wir wünschen uns, dass die Nutzniesser der Grillstelle mit mehr

Verantwortungsbewusstsein für Sauberkeit sorgen. Abfälle und herumgeworfenes Holz sollten nicht zum üblichen Bild gehören. Helfen Sie mit, unsere Grillplätze und Naturwege als Visitenkarte unserer Gemeinde in einem tadellosen und sauberen Zustand zu erhalten.

Machen auch Sie mit bei unserer gemeinsamen Aktion mit! Halten Sie entsprechend dem „Verursacherprinzip“ die Grillplätze sauber und entsorgen Sie sämtliche Abfälle umweltgerecht!

Der Verkehrsverein dankt für Ihre Mitarbeit.

Ruthen-Basar 2013 – Freude & Leidenschaft

Mit grosser Freude und Leidenschaft haben die Bewohnerinnen während den letzten zwei Jahren ein abwechslungsreiches Basar-Sortiment vorbereitet. Nun freuen sich die Bewohnerinnen darauf, den hoffentlich zahlreichen Gästen die mit viel Liebe hergestellten Produkte zu präsentieren. Der Umsatz aus dem Basarver-

kauf inkl. Verpflegung geht vollumfänglich in die Ferienkasse.

Alle Bewohnerinnen hoffen, dass sie damit im Sommer 2014 wieder unvergessliche Ferientage im Tessin verbringen dürfen. Mit Ihrem Besuch am Ruthen-Basar tragen Sie zur Erfüllung dieses Wunsches bei.

Dafür danken Ihnen die Bewohnerinnen und das Ruthen-Team im Voraus und heissen Sie schon heute von ganzem Herzen Willkommen!

Ruthen-Basar

Samstag, 9. und Sonntag 10. November

10.00 – 16.00 Uhr

- Basar
- Kaffee und Kuchen
- Bewohnerinnen und Team kennen lernen

11.30 – 13.30 Uhr

- Spaghetti-Plausch für die ganze Familie

Problempflanzen kanadische und spätblühende Goldruten jetzt bekämpfen

Seit Jahren verbreiten sich die kanadischen und spätblühenden Goldruten auch in Appenzell Ausserrhoden explosionsartig. Der Bund führt diese Gewächse auf der Liste der verbotenen, invasiven gebietsfremden Pflanzen. Eigentümer von Grundstücken, auf welchen die Goldruten wachsen, werden damit verpflichtet, eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die kantonalen Behörden sind darauf angewiesen, die Standorte rasch zu erfahren, um über Umgang und Beseitigung gezielt informieren zu können. Zudem lud die kantonale Pflanzenschutzstelle am Donnerstag, 29. August, zum Informationsanlass über gebietsfremde Pflanzen ins Teufener Ausbildungszentrum Bächli.

Nun blühen sie wieder, die wunderschönen kanadischen und spätblühenden Goldruten. Dies erfreut zwar die Betrachtenden und die Gartenbesitzenden; aus Sicht der Natur und der Umwelt sind diese beiden Pflanzen jedoch problematisch. Denn es handelt sich um gebietsfremde, invasive Pflanzen (Neophyten). Goldruten wildern leicht in die Natur aus und verdrängen dort wegen ihrer extrem effektiven Vermehrungsstrategie einheimische Pflanzen. Sie gefährden somit die Biodiversität.

Die kanadischen und die spätblühenden Goldruten stammen aus Nordamerika und wurden bereits vor mehr als 300 Jahren in Europa eingeführt. Seit 50 Jahren breiten sie sich explosionsartig aus; vor allem auf Flächen, die wenig oder gar nicht genutzt werden (Strassenränder, Bahnböschungen, Waldränder, Bachufer,

Waldlichtungen). Dies hat den Bund dazu bewogen, die beiden Goldrutenarten in die Liste der verbotenen, invasiven gebietsfremden Pflanzen aufzunehmen.

Vor Erreichen der Samenreife schneiden und entsorgen

Die Verbreitung von Goldruten geschieht durch die bis zu 19'000 Samen pro Stängel, die vom Wind weit fortgetragen werden. Sie keimen gut auf offenem Boden. Eine weitere Ausbreitung kann nur verhindert werden, indem die Pflanzen vor Erreichen der Samenreife geschnitten werden. Da sich die Goldruten auch sehr effizient vegetativ vermehren, und weil auch bereits abgeschnittene Blütenstände noch Samenreife erreichen können, darf abgeschnittenes Pflanzenmaterial nicht liegengelassen oder kompostiert werden, sondern ist der Kehrichtverbrennung zuzuführen.

Auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden findet man von Jahr zu

Jahr massiv mehr ausgewilderte Bestände. In Ziergärten stellen die Goldruten gar immer noch eine der häufigsten Pflanzenarten dar. Um betroffene Grundstückseigentümer und Gartenbewirtschaftende gezielt über den Umgang informieren zu können, sind die kantonalen Behörden darauf angewiesen, die Standorte zu kennen. Die Bevölkerung wird daher gebeten, Goldrutenbestände dem Landwirtschaftsamt oder dem Amt für Umwelt telefonisch

oder per E-Mail (neophyten@ar.ch) zu melden. Auch geben diese Ämter gerne Auskunft über Bekämpfungsmethoden oder beantworten andere Fragen zu den Goldruten.

Weitere Auskunft erteilen:

Christine Kölla, Leiterin Zentralstelle für Pflanzenschutz und Obstbau, 071 353 67 64, Christine.Koella@ar.ch, Kurt Niederer, 071 353 64 06

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Dä erscht Schueltag

Iris Kohler-Müller

Äs isch Mentig, dä 12. August 2013. Do, loget ämol, da isches, s' Schuelzimmer vo minere Tochter.

Sie isch letscht Woche i di erscht Klass cho. Fallt eu öppis uf? Gsiet allno öppe gliich us, wie dozmol, woni i d' Schuel cho bi, z' Wolfhaldä im Dorfschuelhuus. Und d' Chind, und d' Eltere? D' Modä und d' Frisurä sind ächli andersch. Aber d' Ufregig, s' Chribälä im Buuch, di Eine sufärän, di Andere ächli schüch, au da goht vebii.

I lueg mi ächli im Zimmer um, viel Neus git's zom gsee, dä Computer natürlä, hüt nümä zom wegdenkä us üsere Welt. Di

modärnä Schueltäschä, farbighlinkend, ergonomisch korrekt, Hightech halt.

Nümä diä Felltöni mit dä schmale Lederriemä oder wie min Maitlä-Töni us froschgrüenem Leder. 70er-Jahre-Style, halt äbä.

Ä Chischtä mit Ghörschütz??? Ächt vö d' Lehrer? „Nanai,“ lachet do Lehreri öber mini Frog. D' Chind dörfet sich diä nee, wenne ene z' luut isch.

Aha, jo, da het id mir au mengmol gern, äfach d' Ohre zueghebet und d' Auge zuetrockt. I lueg mi wiiter um und gsiä au viil Veträuts; s' Bränneli zum Händ wäschä, Tisch und Stüehl, wo eim immer no iiladet zom „Gangälä“. Dä Chlötzlipargett, wo mer so

guet druf „schlifere“ cha, d' Wandtaflä mit em Schwamm, wo mit dä Ziit ä chli süürlich gschmeckt hät, und Buechstabä a dä Wand, chogä schö gschribä, wie drockt.

Da will i au chönä, hani mir dozmol vorgnoo. Aber wie no vielmol i minä nüün Schueljoor, isch's halt äbä nu bim guete Vorsatz blibä. Und i wäss genau, so wird's au minä zwee Goofä go. I trai mi um und lueg zum Fenschter us, Flüüge und Bienli summet, dä Wind ruuschet idä Bäum, ä Auto fahrt vebii. Wie dozmol halt und glich ganz andersch.

Jetz lueg i mini Töchter a, wie sie iifrig ehri erschtä Zahle is neu Schriibheft us brunem Papier chrizlet. Denn lueget sie zu mir,

strahlet mi aa, stolz, so wie i! Wa wünsch i ehre uf dä Weg? Än wache Vestand und ä uner-sättlichi Neugier uf alls wa di nöchschte nüün Joor so wird cho.

Eltere, wo immer do sind för alli grosse und chlinä Sorge und Nöt, zum Träne tröchne und i'd Arme nee! Zum Uffange und Hilfe, wenne emol brenzlig wird.

Lehrer, mitere Wiiti im Denke und Güeti im Herz, mit Toleranz und Autorität, halt äbä Lüüt, wo sie vorwärts triibet oder au ämol bremsed, je noch dem, und Fründä zum Spielä, Schwätzä, Lache. För Blödsinn, Striit und Friedä und was es süs no git.

Viil Glück, allne Erschtklässler uf ehrem Wäg!

Befreiungsschlag vor 30 Jahren: Die Mehrzweckanlage (MZA) löste viele Raumprobleme

Peter Eggenberger

Enge Raumverhältnisse

Ab 1970 machten sich in Walzenhausen verschiedenste Raumbedürfnisse immer stärker bemerkbar. Der ab 1977 von Hugo Knoepfel präsierte Gemeinderat setzte sich in der Folge für den Bau einer zentral gelegenen Mehrzweckanlage ein, und 1980 bewilligte die Stimmbürgerschaft einen Brutto-Baukredit von rund neun Millionen Franken. Ende April 1981 erfolgte der Baubeginn.

Als Saal nutzbare Doppelturnhalle

Vor genau 30 Jahren wurde das abgestufte, sich gut in den steilen Nordhang einfügende Gebäude

festlich eingeweiht. Die Mehrzweckanlage Dorf (MZA) weist eine Reihe von Schulräumen, die Bibliothek, den Singsaal und weitere Räume auf. Die auch als Saal nutzbare Doppelturnhalle dient nebst der Schule verschiedenen Vereinen und bewährt sich immer wieder auch als Tagungslokalität.

Integration des Dorfschulhauses von 1892

In der MZA hat aber auch die Feuerwehr eine zeitgemässe Bleibe gefunden. Zudem konnten mit der MZA ein Jugendraum, Zivilschutzeinrichtungen, das Gemeindearchiv und Parkplätze verwirklicht werden. Ab 1984 wurde zusätzlich ein Freiluft-

Sportplatz realisiert und das ebenfalls ins MZA-Areal inte-

grierte Dorfschulhaus aus dem Jahre 1892 renoviert.

Seit 30 Jahren gehört die das Schulhaus aus dem Jahre 1892 integrierende Mehrzweckanlage Dorf zu den Wahrzeichen Walzenhausens.

Chor über dem Bodensee bereicherte Klösterlifest

Tonia Schiffan Kyburz

Der Festgottesdienst konnte bei schönem Wetter draussen unter der Linde gefeiert werden. „Obwohl der letzte Ferientag praktisch gesehen nicht gerade der beste Termin für ein Pfarrefest ist, weil einige noch gar nicht zurück sind und Chor und Musikanten vorher nicht üben konnten“, zeigte sich Pater Hesso Höfli in seinen einleitenden Worten sehr erfreut über die zahlreichen Besucher. Wie immer waren sie von nah und fern angereist. Jedes Jahr wandert beispielsweise eine Gruppe von Lustenau nach Walzenhausen, um an diesem Fest teilnehmen zu können. Dieses Jahr waren auch noch Angehörige und Freunde des Chors dabei und viele evangelische Mitchristen. „Spirituell gesehen gibt es fast keinen besseren Zeitpunkt für diesen Gottesdienst“, führte Pater Hesso weiter aus. Mit vielen Ferienerlebnissen bereichert, könnten wir hier wieder ankommen und im Vertrauen auf Gott unser Leben weiterführen.

Dieses Mal gestaltete der „Chor über dem Bodensee“ unter Lei-

tung von Judit Marti-Sandor den Gottesdienst mit. Eine Spezialität dieses Chores ist die musikalische Vielseitigkeit. Momentan sind drei sehr unterschiedliche Werke in Bearbeitung, darunter die lyrische Suite für Chor und Orchester „Förklädd Gud“ vom schwedischen Komponisten Lars-Erik Larsson. Aus diesem Werk brachte der Chor sechs geistliche Gesänge zur Aufführung, und dies in schwedischer Sprache. Der Chor wurde dabei musikalisch unterstützt durch das virtuose Keyboard-Spiel von Myriam Lehner aus Diepoldsau. „Förklädd Gud“ bedeutet „Gott in Verkleidung“ und stellt der Unbarmherzigkeit des 2. Weltkrieges eine idyllische Welt im Einklang mit der Natur entgegen: Gott als verkleideter Hirte.

Erlebnis Musik

In diese Musik muss man sich zuerst ein wenig einhören. Neben lieblichen Tönen kommen auch etliche Dissonanzen vor, eigentlich genau wie im Leben. Durch die Aufführung im Freien ging sicher einiges von der Kraft

Die Schwestern hören aufmerksam zu.

dieser ausdrucksstarken Musik verloren, und einige Zuhörer fanden es schade, dass sie den Text nicht verstanden. Es würde sich sicher lohnen, diese Gesänge nochmals an den Konzerten des Chors im nächsten Jahr zu hören. Das Wesentliche teilt sich ja sowieso jenseits von Worten mit.

Apéro und ein feines Essen

Nach dem Gottesdienst konnten die Besucher es sich beim Apéro und feinem Essen von der Festwirtschaft - wie immer von Assunta Pravato und Mario

Pizzingrilli bestens ausgerichtet - gutgehen lassen. Nach dem Mittagessen gab es einen Spieleparcours für Kinder und Erwachsene. Das Kuchenbuffet - alle selbstgebacken von den Frauen der katholischen Frauengemeinschaft - war dieses Jahr besonders reich bestückt mit vielen feinen Torten, sodass ein Teil davon sogar noch nachhause mitgegeben werden konnte. In guter Stimmung sassen die Besucher diskutierend zusammen, einige Unentwegte sogar bis am späten Nachmittag.

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Ewigkeitssonntag

Der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist wiederum dem Gedächtnis der Verstorbenen gewidmet. Im Gottesdienst vom Sonntag, 24. November, wird all derer gedacht, die im vergangenen Jahr aus der Kirchgemeinde verstorben sind. Ganz besonders herzlich eingeladen sind alle Angehörigen. Musikalisch wird der Gottesdienst von Hannah Lackinger (Harfe) und Christine Schmid (Orgel) gestaltet.

Ökumenischer Familiengottesdienst zum 2. Advent

Am Sonntag, den 8. Dezember, gestalten die Schülerinnen und Schüler der 6. Religionsklasse zusammen mit der Fachlehrperson für Religionsunterricht Regula Künzler den Familiengottesdienst zum 2. Advent. Im Anschluss sind alle zum Kirchenkaffee eingeladen.

Kinderweihnacht

Alle Kinder ab dem 1. Kindergarten sind wiederum herzlich eingeladen, beim traditionellen Theaterstück für die Kinderweihnacht mitzuspielen. Die Proben

haben am Donnerstag, den 24. Oktober begonnen. Sie finden jeweils donnerstags, von 17.00 bis 18.00 Uhr, im Singsaal MZA statt. Näherer Informationen bei Isa Wiggenhauser (Tel. 071 888 22 93). Das Arche-Treff-Team freut sich auf viele theaterbegeisterte Kinder und viele Mitfeiernde an der Kinderweihnacht am 3. Adventssonntag, den 15. Dezember um 17.00 Uhr, in der evangelischen Kirche.

Im Anschluss an die Feier sind alle zu Wienerli und Punsch auf dem Kirchplatz eingeladen.

AD-HOC-CHOR Weihnachten

Die Proben für das befristete Chorprojekt haben am 24. Oktober begonnen. Unter der Leitung von Michael Weber (Walzenhausen) wird in insgesamt neun Proben, die jeweils am Donnerstag um 19.30 Uhr beginnen, ein kleines Repertoire an bekannten Liedern für den Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember eingeübt. Die letzte Probe findet am Donnerstag, den 19. Dezember, statt. Mit der Auf-führung im Weihnachtsgottes-

VORANSCHLAG 2014

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 1. Dezember 2013

ca. 10.15 Uhr (im Anschluss an den Gottesdienst)

TRAKTANDEN

1. Wahl der Stimmzählenden
2. Voranschlag 2014
3. Steuerfuss 2014
4. Wahl eines Mitgliedes in die Kirchenvorsteherschaft
5. Mitteilungen und Umfrage
6. Verlesen des Beschlussprotokolles

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchgemeinde, die das 16. Altersjahr vollendet haben.

Die Kirchenvorsteherschaft

dienst endet das Projekt. Wer Lust und Interesse an dieser zeitlich befristeten Chorgemeinschaft hat, ist herzlich willkommen.

Aus der Kirchenvorsteherschaft

Am Sonntag, den 1. Dezember, findet im Anschluss an den Gottesdienst eine Kirchgemeindever-

sammlung statt. Traktanden sind unter anderen der Voranschlag 2014 und der Steuerfuss 2014.

Hierzu erhalten die stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde eine Publikation, die zugleich als Stimmausweis dient.

Marktplatz

Bitte nebenstehenden Talon ausfüllen (100 Zeichen inkl. Leerschläge dürfen nicht überschritten werden) und zusammen mit CHF 20.00 an folgende Adresse schicken:

Iris Oberle, Wilen 1043, 9428 Walzenhausen

Sollte der Betrag nicht mitgeschickt werden, kann das Inserat leider nicht veröffentlicht werden. Ebenso entscheidet die Redaktions-Verantwortliche über die Nicht-Veröffentlichung von unangebrachten Annoncen. Das Formular kann auch auf der neuen Website der Gemeinde heruntergeladen oder direkt in der Gemeindeganzlei bezogen werden.

Inserate werden nach deren Eingang bearbeitet; die Anzahl pro Ausgabe ist beschränkt.

Marktplatz-Inserat

<input type="checkbox"/> zu verkaufen	<input type="checkbox"/> zu verschenken	<input type="checkbox"/> gesucht
<input type="checkbox"/> tausche	<input type="checkbox"/> sonstiges	

Vorname, Name: _____
 Adresse: _____
 Ort: _____
 Tel.: _____
 E-Mail: _____
(für allfällige Rückfragen)

Erinnerung an einen schmutzigen Engel

Henning Mankell, der 1948 geborene Schwede, berühmt für seine Wallander-Krimis und Afrika-Romane, hat erneut einen fesselnden Roman vorgelegt, der sich wie ein spannender Krimi liest. Der Afrika-Kenner, der zeitweise in Maputo (Moçambique) lebt, schreibt in eindrücklicher Weise über die Angst, die auf beiden Seiten, den weissen Herrschenden und den unterdrückten Schwarzen zu Zeiten der Apartheid, herrschte und wahrschein-

lich bis zur Gegenwart nachwirkt. Heutzutage - wo schwarze Menschen zu Hunderten ertrinken auf der Flucht, wo Rassismus und Nationalismus überall wieder im Aufwind sind - ein notwendiges Buch!

In der Kurzvorstellung des Hanser Verlages ist zu lesen: Schweden, Anfang 20. Jahrhundert: Die junge mittellose Hanna muss als älteste von fünf Geschwistern ihr Heimatland verlassen und kommt

in die portugiesische Kolonie Moçambique. Sie wird dort ein Vermögen erben, ein Bordell leiten und einige Jahre später spurlos wieder verschwinden.

Auf der Grundlage weniger überlieferter Dokumente hat Bestsellerautor Henning Mankell einen spannenden, farbenprächtigen Roman über eine aussergewöhnliche Frau geschrieben, die ihren eigenen Weg zwischen den weissen Rassisten und der

schwarzen Bevölkerung in Afrika finden muss.

Erinnerung an einen schmutzigen Engel, Roman von Henning Mankell, übersetzt aus dem Schwedischen von Verena Reichel, 352 Seiten, Hanser Verlag, München; ISBN : 978-3-552-05579-7

Für das Bibliotheksteam: Verena Tobler-Elmer

Neuer Treffpunkt ab 2014

Im neuen Jahr erscheint der Treffpunkt, das Informationsmagazin der Gemeinde Walzenhausen, in einem komplett neuen Gewand. Nebst neuem Layout und in Farbe gibt es folgende Änderungen:

Ausgaben

Damit die Bevölkerung schneller mit Informationen bedient werden kann, werden jährlich 11 Ausgaben gedruckt.

Abonnement

Für Auswertige, die den Treffpunkt abonnieren möchten, beträgt die jährliche Gebühr CHF 48.00. Zum gleichen Preis kann der Treffpunkt per E-Mail bestellt werden.

Texte

Eingesandte Texte dürfen nicht länger als eine Seite sein. Sie sind auf 3'800 Zeichen (inkl. Leerschläge) plus ein Foto beschränkt (oder 3'500 Zeichen mit zwei Fotos).

Bilder

Diese müssen eine genügende Druck-Qualität erreichen. Nach-

folgend ein paar Hinweise:

- Mindestauflösung für A6-Format-Bild: 1500x1000 px
- Keine verwackelten, unscharfen Bilder
- Gute Lichtverhältnisse (viel natürliches Licht)
- Interessante Ausschnitte, aussagekräftige Inhalte

Die Kosten für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, werden nach Aufwand berechnet.

Flyer

Flyer werden mit CHF 150.00 berechnet. Für ortsansässige Vereine ist dies unentgeltlich. Die Flyer dürfen maximal A4 gross sein und müssen kopiert/gedruckt sowie höchstens ein- bis zweimal mal gefaltet bis Redaktionsschluss auf der Gemeindekanzlei abgegeben werden. Die Anzahl pro Ausgabe ist beschränkt.

Marktplatz

Mit einem Marktplatz-Inserat wird der Bevölkerung von Walzenhausen ein kostengünstiges Medium zur Verfügung gestellt. Ein Inserat kostet CHF 20.00. Der Betrag muss zusammen mit dem Inserat per Post geschickt werden. Die Anzahl pro Ausgabe ist beschränkt.

Inserate

Es gelten folgende Preise (in CHF):

	schwarz/weiss	farbig
1/8 Seite (Visitenkarte)	50.00	70.00
1/4 Seite	120.00	160.00
1/2 Seite	240.00	320.00
1 Seite	480.00	640.00

Dauerinserenten (bei 11 Ausgaben) wird ein Rabatt von 20% gewährt.

Es werden auch Inserate von Auswärtigen (Gewerbe ausserhalb der Gemeinde) gedruckt.

Wir wünschen Ihnen auch im Neuen Jahr viel Freude und gute und spannende Unterhaltung mit dem neuen Treffpunkt.

Öffnungszeiten über Weihnachten und Neujahr

Die Gemeindeverwaltung bleibt am Montag, 23.12.2013 bis 03.01.2014, geschlossen.

Notfallnummern können über den Anrufbeantworter abgehört oder auf der Website www.walzenhausen.ch nachgeschaut werden.

Neue Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung ab 01.01.2014

Montag	08.00 – 11.30, 14.00 – 18.00
Dienstag bis Donnerstag	08.00 – 11.30, 14.00 – 16.30
Freitag	08.00 – 11.30, 14.00 – 16.00

Was hat sich verändert?

Am Morgen hat die Verwaltung nun eine halbe Stunde früher, am Montagabend eine halbe Stunde länger offen. Am Freitag ist früher geschlossen.

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind weiterhin kein Problem.

Handänderungen

Näf Alfred, Walzenhausen, Erwerb 04.05.1976, an Thoma Rudolf Leo, Walzenhausen, GB Nr. 1057, Wohnhaus Nr. 467, 1'650 m² Grundstücksfläche, Tolén

Künstler Claudia, Walzenhausen, Erwerb 21.06.2002 an Schmid Martina, Walzenhausen, GB Nr. 1267, Wohnhaus Nr. 1122, 877 m² Grundstücksfläche, Ledi; GB Nr. 1273, Garagengebäude Nr. 1124, 53 m² Grundstücksfläche, Ledi

Büchel Willy, Walzenhausen, Er-

werb 12.06.1992, an Breu Heinz Gallus, Oberegg AI, GB Nr. 1152, Wiese, Weide, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, 8'251 m² Grundstücksfläche, Bärloch; GB Nr. 901, geschlossener Wald, 1'998 m² Grundstücksfläche, Bärloch

Erbengemeinschaft Jann Paul, Erwerb 25.09.2013, an Scherz-Sommergut Andreas und Theresia, Holderbank SO, ME zu je ½, GB Nr. 502, Wohnhaus mit Anbau Nr. 380, 458 m² Grundstücksfläche, Wilén

Zivilstandsnachrichten

Zivilstandsnachrichten Juli 2013

Trauung

26.07.2013 In Berneck SG: **Hauser Michael Raphael**, von Egnach TG, wohnhaft in Walzenhausen AR mit Litscher Noemi, von Sevelen SG und Berneck SG, wohnhaft in Berneck SG

Geburten

25.07.2013 In Heiden AR: **Dürr Emily**, von Gams SG, Tochter des Dürr Patrick, von Gams SG und der Dürr geb. Hänni Irina Adrienne, von Toffen BE und Gams SG, wohnhaft in Walzenhausen AR

31.07.2013 In Heiden AR: **Weldu**

Gideon, Staatsangehörigkeit ungeklärt, Sohn der Weldu Semira, Staatsangehörigkeit ungeklärt, wohnhaft in Walzenhausen AR

Todesfall

09.07.2013 In Heiden AR: **Nufer geb. Schläpfer, Milly**, geb. 23.07.1917, von Amriswil TG, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR mit Aufenthalt im Altersheim Quisisana, Heiden

Zivilstandsnachrichten August 2013

Trauung

23.08.2013 In Rehetobel AR: **Pisano Angelo**, von Italien, wohnhaft in Walzenhausen AR mit Tobler Alexandra, von Heiden AR, wohnhaft in Walzenhausen AR

Geburten

15.08.2013 In Heiden AR: **Pisano Antonio**, von Heiden AR,

Sohn des Pisano Angelo, Staatsangehörigkeit Italien und der Pisano geb. Tobler Alexandra, von Heiden AR, wohnhaft in Walzenhausen AR

31.08.2013 In Heiden AR: **Hasler Ayleen**, von Altstätten SG, Tochter des Hasler Daniel, von Altstätten SG und der Hasler geb. Manser Karin Manuela, von Appenzell AI und Altstätten SG, wohnhaft in Walzenhausen AR

Todesfälle

12.08.2013 In Walzenhausen AR: **Plüss geb. Staub Lilli**, geb. 03.10.1930, von Rothrist AG, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR mit Aufenthalt im Alterswohnheim Almendsberg

20.08.2013 In Heiden AR: **Wurzinger Richard**, geb. 17.11.1952, Staatsangehörigkeit von Österreich, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Einwohnerstatistik

Am 30. September 2013 zählte die Einwohnerkontrolle 2'068 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende August 2013 eine Abnahme von drei Personen.

Erfolgreiche Carl Lutz-Ausstellung

November

Gemeinde	Sa.	2. Nov.	9.00-11.00	Sammelstelle	geöffnet
Müettere Rundi/Schule	Di.	5. Nov.	17.45	MZA	Räbäliechtliumzug
Haus im Ruten	Sa./So.	9./10. Nov.		Haus im Ruten	Basar
Walzehuser Bühne	Sa.	17. Nov.	15.00	MZA	Clown Milli
Katholische Müttervereinigung	Mi./Do.	28./29. Nov.		Unterrichtszimmer Klösterli	Adventsverkauf

Dezember

Elektra		2.-13. Dez.	7.00-18.00	Haushaltungen	Zählerablesung
Gemeinde	Sa.	7. Dez.	9.00-11.00	Sammelstelle	geöffnet
Ökumene	So.	8. Dez.		evang. Kirche	Familiengottesdienst mit Schülern
Ökumene	Mi.	11. Dez.	14.00-17.00	MZA	Seniorenadventsfeier
Gemeinde und OK	Sa.	14. Dez.	10.00-17.00	MZA	Weihnachtsmarkt
Ökumene	So.	15. Dez.	17.00	evang. Kirche	Kinderweihnacht
Gemeinsame Weihnachtsfeier	Di.	24. Dez.		Alterswohnheim	Essen mit Feier
Ökumene	Mi.	25. Dez.	10.00	evang. Kirche	Ad-hock-Chor
Verkehrsverein	Di.	31. Dez.	10.00	Bahnhofplatz	Silvesterapéro

Interessante Links

Gemeindeveranstaltungskalender

www.walzenhausen.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/

Treffpunkt

www.walzenhausen.ch/de/verwaltung/verwaltungtreffpunkt/

Kino Heiden

www.kino-heiden.ch

Kita Wirbelwind

www.kita-wirbelwind.ch

Madlen Kino Heerbrugg

www.kinomadlen.ch

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden

www.ar.pro-senectute.ch

Weiterbildung Appenzeller Vorderland

www.webvorderland.ch

Links zu Internetseiten

Der Treffpunkt führt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion!

in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an treffpunkt@walzenhausen.ch

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

Die 114. Ausgabe des Treffpunkt erscheint im Dezember 2013.

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **25. November 2013**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner

Güetli 187

9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 27 84

treffpunkt@walzenhausen.ch

114. Ausgabe

Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen

treff•

Dezember 2013

Liebe Leserin, lieber Leser

Geht es Ihnen möglicherweise wie dem Gemeindepräsidenten? Bereits wieder ein Jahr um, und ich darf Rückblick nehmen auf weitere zwölf Monate im Amt. Ein Jahr geprägt von vielen Sachgeschäften und nicht wenigen rechtlichen Herausforderungen, denen wir als Gesamtgemeinderat über viele Gespräche und Sitzungen gerecht zu werden versuchten. Dank der gegenseitigen Unterstützung darf ich hier sagen, dass ich die Arbeit gerne mache und jedes Problem ein weiterer Lernprozess darstellt, welcher das Amt interessant gestaltet.

Die gegenseitige Unterstützung ist unverzichtbar, und an dieser Stelle gehört mein Dank den Kolleginnen und Kollegen der Kanzlei und dem Rat, die ihren grossen Anteil zum Gelingen leisten.

Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest und das Beste im neuen Jahr.

Hansruedi Bänziger

Der Gemeinderat informiert

Neuer Bauverwalter gewählt

Der Gemeinderat Walzenhausen hat Pius Broger, Goldach, zum neuen Bauverwalter gewählt. Pius Broger hat in seiner bisherigen beruflichen Tätigkeit als Gemeindeschreiber und als Bauverwalter für die Gemeinde Eggersriet gearbeitet.

Der Gemeinderat freut sich, einen ausgezeichnet qualifizierten Mitarbeiter gefunden zu haben.

Pius Broger wird im Januar 2014 seine neue Stelle als Bauverwalter offiziell antreten. Er wird vorab im Büro anzutreffen sein, damit sämtliche Dossiers übergeben werden können.

Zusätzliches Mitglied für die Wasser-/Abwasserkommission
Der 5. Sitz der Wasser-/Abwas-

serkommission war vakant. Der Gemeinderat hat deshalb Erika Goertz per 12.11.2013 als zusätzliches Mitglied in die Kommission gewählt. Mit ihr konnte eine motivierte Kandidatin gefunden werden.

Für diese Bereitschaft dankt der Gemeinderat und wünscht ihr dabei alles Gute.

Totalrevision Abwasserreglement

Das gültige Abwasserreglement (bisher noch Kanalisationsreglement genannt) der Gemeinde Walzenhausen stammt aus dem Jahre 1965. Eine Teilrevision, vor allem des Tarifs, wurde im Jahre 1999 bereits in Kraft gesetzt.

Eine Überarbeitung bzw. Totalrevision ist dringend nötig und wird

schon länger von allen Seiten gewünscht. Die Wasser-/Abwasserkommission hat diese Aufgabe in Angriff genommen und konnte dem Gemeinderat an der vergangenen Sitzung den ersten Entwurf zur Genehmigung vorlegen. Die anschliessende Vorprüfung wird vom Departement Bau und Umwelt durchgeführt. Die daraus resultierenden Ergebnisse müssen erneut von der zuständigen Kommission bearbeitet werden, damit das definitive Reglement dem Volk zur Abstimmung unterbreitet werden kann.

Ein neuer Schulbus für die Schule Walzenhausen

Der Schulbus Walzenhausen ist in die Jahre gekommen und wird vom Rost geplagt. Der Zustand ist nicht befriedigend. Diese Gründe zwingen den Gemeinderat, den

Bus zu ersetzen. Schulpräsident Urs Züst erhielt, im Rahmen des Submissionsverfahrens, die Kompetenz, einen neuen Schulbus anzuschaffen. Dieser wird in zirka drei bis vier Monaten auf der Strasse zu sehen sein.

Wald und Wiesen werden versichert

Nach den heftigen Regenfällen vor einigen Wochen, wurde unter anderem ein Erdbeben im Schüchter entdeckt. Da die Parzelle nicht versichert war, mussten die Kosten für die Wiederinstandstellung aus der Gemeindekasse bezogen werden. Damit solche Kosten zukünftig über die Versicherung abgedeckt werden können, wurden sämtliche Wald- und Wiesenliegenschaften der Einwohnergemeinde Walzenhausen versichert.

Trotz Nebel gute Aussichten

Ganz ohne Zweifel erhoffte sich der Gemeinderat Walzenhausen mehr Weitsicht, als er sich am Samstag, 16. November, zu seiner sporadisch stattfindenden Retraite auf dem St. Anton traf. Trotz dicken Nebels: die Weitsicht zur Entwicklung der Gemeinde in die Zukunft war vorhanden.

Als erstes wurden dem Gemeinderat die Resultate der Einwohnerzufriedenheitsanalyse 2013 detailliert vorgestellt. Die Anzahl der zurückgesandten Fragebögen entspricht einem statistisch relevanten Wert. Deshalb sind auch die Resultate aussagekräftig genug und dienen der Behörde als Zielvorgaben. Gesamthaft kann gesagt werden, dass Walzenhausen im Vergleich zu den 30 anderen Gemeinden, bei denen die gleiche Analyse

durchgeführt wurde, gut bis sehr gut abgeschnitten hat. In einigen Bereichen konnten die Umfrageergebnisse gegenüber der Analyse von 2001 verbessert werden, und der Benchmark (Durchschnitt aller Gemeinden) wurde meist erreicht, oft sogar übertroffen. Die detaillierten Ergebnisse werden im Januar auf der Website (www.walzenhausen.ch) veröffentlicht sowie im „Treffpunkt“ ausführlich beschrieben.

Die aus Sicht des Gemeinderates erstaunlichste Aussage ist der unerwartet oft genannte Wunsch, dass man vermehrt mit anderen Gemeinden zusammenarbeiten sollte. Die Erkenntnis setzt sich offenbar langsam durch, dass kostenintensive Aufgaben wie z.B. Schule oder das Alterswohnen nur noch gemeinsam bewältigt werden können. Ob dies in Gemeindefusionen oder ortsübergreifenden Verbänden

geschehen soll, wird die Zukunft zeigen. Für den Gemeinderat bedeutet es jedenfalls, dass er die eingeschlagene Richtung weiter verfolgen kann.

In den intensiven Gesprächen wurde erkannt, dass die Kompetenzen innerhalb des Gemeinderates und der Verwaltung noch präziser geregelt werden müssen. Dies ist auch nötig, um die Verantwortlichen vor möglichen juristischen Auseinandersetzungen zu schützen.

Hohe Belastung des Rates

Ein weiteres Thema war die enorme Arbeitsbelastung der Gemeinderäte, vor allem aber auch die des Gemeindepräsidenten. Mit den 40 Prozent eines Arbeitseinkommens, welche die Gemeinde für das Präsidium bezahlt, ist diese Arbeit nicht zu bewältigen. Hier ist künftig eine 100%-Arbeitsstelle anzustreben, eventuell verbunden mit zusätzlichen Aufgaben in der Verwaltung. Auch die Gemeinderäte ha-

ben oft viel Verwaltungsarbeit zu erledigen. Die dafür aufgewendeten Stunden werden in keiner Weise angemessen entschädigt. Dass hier ein Missverhältnis zwischen geforderter Arbeit und Wertschätzung der Bevölkerung besteht, wissen offenbar auch viele Wählerinnen und Wähler, denn laut Umfrage wollen 72 Prozent „auf keinen Fall“ ein Amt übernehmen. Nur 10 Prozent antworteten mit „eher ja“.

Weiter hat der Gemeinderat die Zusammenarbeit innerhalb des Rates besprochen, um Klarheit über verschiedene offene Fragen zu erhalten. Das Klima während den Gemeinderats-Sitzungen und die gegenseitige Zusammenarbeit wurden allseits als gut und lösungsorientiert taxiert.

Nach diesen intensiven Gesprächen - der Nebel draussen hatte sich am Mittag immer noch nicht gelichtet - traf man sich (auf persönliche Kosten!) zu einem gemütlichen Mittagessen.

Regierungsrat genehmigt Bauprojekt in Walzenhausen

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat für den Ausbau mit Trottoir vom Ortsende Walzenhausen bei der Herrmann AG bis zum Weiler Sonnenberg einen Kredit von rund 6 Millionen Franken bewilligt. Durch den neuen Gehweg wird die Sicherheit für die Fussgänger erhöht. Die Fahrbahn wird aufgrund des schlechten Zustands saniert. Mit den Arbeiten soll im kommenden Frühjahr begonnen werden.

Für die Fussgänger fehlt eine Verbindung zwischen dem Baugebiet Sonnenberg und dem Dorfanfang bei der Herrmann AG. Die rund 500 Meter lange Strecke führt durch eine Waldpartie und ent-

lang der Felsnase Chorholz und ist für Fussgänger eher unangenehm, namentlich im Winter. Weil im Sonnenberg mehrere neue Häuser entstehen sollen, hat sich die Gemeinde Walzenhausen für den Bau eines Trottoirs entschieden. Die alte Hangbrücke Chorholz hätte für das geplante Trottoir verbreitert werden müssen. Da sich die Verbreiterung und Sanierung der bestehenden Konstruktion als sehr aufwändig herausgestellt haben, hat sich das kantonale Tiefbauamt für die Erstellung einer neuen Stützmauer entschieden.

Zusätzlich werden rund 250 Meter Fahrbahn innerorts, rund 350 Meter ausserorts und der Durchlass Griffelbach erneuert, so dass nach Abschluss der Bauarbeiten insgesamt 1.1 Kilometer Strasse saniert und ausgebaut sein werden. Da bei den anhaltenden

Niederschlägen vom vergangenen Juni Teile der talseitigen Fahrspur beim Ortseingang abgerutscht sind, wird eine Mauer aus dem jetzt genehmigten Projekt vor dem Wintereinbruch bereits realisiert.

Die Kosten betragen rund 6 Millionen Franken. Davon übernimmt die Gemeinde Walzenhausen 850'000 Franken. Der Regierungsrat hat das Gesamt-

projekt und den Kantonskredit genehmigt und zur öffentlichen Auflage freigegeben.

Weitere Auskunft erteilen:
Jakob Brunnschweiler, Regierungsrat, Jakob.Brunnschweiler@ar.ch, Tel. 071 353 68 70

Urban Keller, Kantonsingenieur, Urban.Keller@ar.ch, Tel. 071 353 65 00

Situation Ausbau der Kantonsstrasse Wolfhalden - Zelg - Walzenhausen vom Sonnenberg bis zum Dorfanfang Walzenhausen

Neue Webauftritte

Nach dem neuen Webauftritt der Gemeinde sind nun auch jene des Alterswohnheims und der Schule aufgestartet. Schauen Sie doch rein und lassen Sie sich von neuen Gesichtern verzaubern unter

www.alterswohnheim-walzenhausen.ch
www.schule-walzenhausen.ch

Treffpunkt-Abonnement verschenken

Sie können ein Treffpunkt-Abonnement natürlich auch gerne verschenken für Angehörige, ehemalige WalzenhauserInnen, Klassenkameraden usw. Es kostet für das Jahr 2014 mit neu elf Ausgaben 48 Franken inklusive Versandkosten, sei es gedruckt oder als E-Mail.

Zu bestellen bei Isabelle Kürsteiner, Gütli 187, 9428 Walzenhausen, Telefon 071 888 08 08 (wird auf Mobile umgeleitet) oder E-Mail i.kuersteiner@bluewin.ch

Zentrales Register der Datensammlungen

Nach Art. 18 des kantonalen Gesetzes über den Datenschutz (abgekürzt Datenschutzgesetz; bGS 146.1) haben neben dem Kanton auch die einzelnen Gemeinden je ein zentrales Register über alle Datensammlungen zu führen, welche Personendaten beinhalten. Das zentrale Register der Gemeinde Walzenhausen beinhaltet folgende Bereiche:

- Gemeindkanzlei
- Bestattungs- und Erbschaftsamt
- Grundbuchamt
- Bauverwaltung
- Einwohnerdienste und AHV-zweigstelle
- Sektionschef
- Zivilstandsamt
- Schule

- Betriebsamt Appenzeller Vorderland
- Musikschule
- Soziales
- Betriebe und Sicherheit
- Personaladministration Zivilschutz
- Schutzraumregister
- Umweltschutz
- Register der Waldbesitzer
- Finanzen
- Tiefbau / Umweltschutz
- Bibliothek

Das zentrale Register ist unter www.walzenhausen.ch hinterlegt oder kann während den Öffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Gemeindkanzlei Walzenhausen

Die Stiftung Waldheim ist die grösste Anbieterin von Wohnheimplätzen in der Ostschweiz. Seit 1943 bieten wir Erwachsenen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Rund 180 Menschen leben in unseren sechs Wohnheimen. Entsprechend vielseitig ist die Arbeit der rund 250 Mitarbeitenden.

Ab Januar 2014 oder nach Vereinbarung suchen wir für das Wohnheim Krone in Walzenhausen eine/n unkomplizierte/n und motivierte/n

Koch/Köchin für Ferienvertretung

(während 5 Wochen pro Jahr und bei Veranstaltungen)

Was dich erwartet:

- Vertretung des Kochs bei dessen Ferienabwesenheit und Unterstützung bei Veranstaltungen (gemäss Jahresplan)
- Zubereitung der Tagesmenüs für die 36 Bewohner/innen
- Erledigung von Reinigungsarbeiten im Küchenbereich
- Attraktive Arbeitsbedingungen

Was wir erwarten:

- Ausbildung als Koch oder umfangreiche Erfahrung
- Freude an der Arbeit im Behindertenbereich
- Grosse Flexibilität
- EDV-Grundkenntnisse in MS Word und Outlook
- Gute Deutschkenntnisse

Lust auf ein vielseitiges Arbeitsumfeld mit spannenden Entfaltungschancen? Wir freuen uns auf dein Bewerbungsdossier inkl. ausgefülltem Bewerbungsformular: www.stiftung-waldheim.ch/karriere.

Bei Fragen ist Sara Bühlmann, Heimleiterin, 071 886 64 11, gerne für dich da.

Öffnungszeiten über Weihnachten und Neujahr

Die Gemeindeverwaltung bleibt am Montag, 23.12.2013 bis und mit Freitag, 03.01.2014, geschlossen.

Notfallnummern können über den Anrufbeantworter abgehört oder auf der Website www.walzenhausen.ch nachgeschaut werden.

Neue Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung ab 01.01.2014

Montag	08.00 – 11.30, 14.00 – 18.00
Dienstag bis Donnerstag	08.00 – 11.30, 14.00 – 16.30
Freitag	08.00 – 11.30, 14.00 – 16.00

Was hat sich verändert?

Am Morgen hat die Verwaltung nun eine halbe Stunde früher, am Montagabend eine halbe Stunde länger offen. Am Freitag ist früher geschlossen.

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind weiterhin kein Problem.

Appenzellerland über dem Bodensee blickt auf ein spannendes Jahr 2013 zurück

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) blickt auf ein vielfältiges und ereignisreiches Jahr 2013 zurück. Zu Beginn des Jahres konnte der umweltfreundliche AüB-Strom aus reiner Wasserkraft in sechs Gemeinden als Produkt der lokalen Elektrizitätswerke eingeführt werden. Der AüB-Strom wurde zur Erfolgsgeschichte und wird selbstverständlich auch 2014 weitergeführt.

Die Arbeit in der Fachgruppe Energie wurde vertieft und ausgeweitet, um das AüB fit für die Energie-Zukunft zu machen. Die Fachgruppe Gemeindepräsidenten traf sich regelmässig zu einem Austausch der neun Gemeindepräsidenten und Gemeindepräsidentinnen. Dieser Austausch über die Gemeindegrenzen hinweg sorgte dafür, dass verschiedene gemeindeübergreifende und Kantonsgrenzen überschreitende Problematiken angegangen und gelöst werden konnten. Ebenso erhalten die Gemeindepräsidenten im AüB mit diesem Gremium eine gemeinsame und gewichtigere Stimme.

56'518 Logiernächte in der Vorderländer Hotellerie im Jahr 2012

Im Appenzeller Vorderland verzeichnete die Hotellerie im Jahr 2012 insgesamt 56'518 Logiernächte. Die Hotels boten hierfür 287 Zimmer mit 482 Betten an. Die Zimmerauslastung betrug 40.5 Prozent. Auffallend ist die relativ hohe Auslastung in den Monaten Mai sowie August bis Oktober. So wurden im Mai, August und September jeweils monatlich beinahe 6'000 Logiernächte gezählt. Insbesondere im Frühherbst scheint das Vorderland mit seinen Wanderwegen und Ausflugszielen eine beliebte Destination zu sein.

Im Dezember gibt es beim Feiertags- und Adventstourismus noch Verbesserungspotential, ebenso könnte im Februar der Schneewandertourismus zu einer Erhöhung der Logiernächte führen. Vergleicht man die Logiernächte im Vorderland mit denjenigen im gesamten Kanton Ausserrhoden, so sieht man, dass 2012 etwas weniger als die Hälfte der knapp 127'000 Logiernächte im Kanton im Vorderland verbracht wurden. Im gleichen Zeitraum wurden in der innerrhodischen Hotellerie etwas mehr als 160'000 Logiernächte gezählt.

„Was wir am Nötigsten brauchen, ist ein Mensch, der uns zwingt, das zu tun was wir können!“

Ralph Waldo Emerson, Amerikanischer Philosoph und Schriftsteller

„Das Leben ist nicht so, wie wir es gerne hätten.“

Walter B. Walser

Revisionsarbeiten am Bähnli

Die Appenzeller Bahnen haben am 4. November 2013 mit einer Grossrevision des Triebwagens begonnen. Für die Fahrgäste wird bis am 17. April 2014 ein Busbetrieb angeboten. Der Fahrplan bleibt unverändert.

Seit dem 4. November 2013 ist der Betrieb auf der Linie Rheineck-Walzenhausen bis zum 17. April 2014 eingestellt. Die umfassende Sanierung des Zahnradfahrzeuges ist der Grund für die temporäre Einstellung des Bahnbetriebes. Der Wagenkasten wird saniert. Am Wagenäusseren wird ein neuer Anstrich aufgetragen. Das Zahnradbremssystem wird den neuesten Vorschriften angepasst und das Wageninnere aufgefrischt.

Bahnersatz während der Fahrzeugsanierung

Da auf der Linie nur ein Schienenfahrzeug zur Verfügung steht, muss ein Bahnersatzbetrieb ein-

gerichtet werden. Hierfür steht ein Kleinbus zur Verfügung. Bei normalen Strassenverhältnissen wird der aktuelle Fahrplan grundsätzlich eingehalten. Während der Grossrevision des Triebwagens kann die Station Ruderbach nicht bedient werden. Der Bus fährt ab dem Bushof Rheineck und ab Bahnhof Walzenhausen. Im Kleinbus können keine Fahrräder transportiert werden.

Sanierung notwendig

Letzte grössere Sanierungsarbeiten am Triebwagen wurden 1991 ausgeführt. Die gesamten Kosten der Fahrzeugrevision und des Bahnersatzes mit dem Bus betragen rund 900'000 Franken.

Fahrwerk aus Bussnang

Das Fahrwerk und das neue Zahnradbremssystem werden von der Firma Stadler Bussnang eingebaut. Der Wagenkasten wird von der Firma Josef Meyer Rail AG in Möhlin aufgefrischt.

Text: Appenzeller Bahnen

Das Bähnli wird zur Revision ab Ruderbach per Lastenzug abtransportiert.

Fakten Bergbahn Rheineck-Walzenhausen (RhW)

Seit 2006 eine Linie der Appenzeller Bahnen AG. Die Strecke ist 1,964 km lang. Eine technische Eigenart ist die Spurbreite von 1'200 mm in Verbindung mit einem Zahnradabschnitt. Der Triebwagen der RhW wurde 1958 in Betrieb genommen.

In den vergangenen Jahren wurden im Schnitt rund 125'000 Fahrgäste pro Jahr befördert. Die RhW ist stark abhängig vom touristischen Verkehr im Sommer. Das Rundfahrtenticket in Verbindung mit dem Witzwanderweg und Fahrten mit der RhW, Rorschach-Heiden Bergbahn der Postauto AG und einer Schifffahrt auf dem Bodensee, ist das touristisch wichtigste Produkt.

Christbäume werden abgeholt

Erstmals werden die Christbäume in Walzenhausen in Zusammenarbeit von Bauamt und Fassdauben-Club am Samstag,

11. Januar, morgens ab 7 Uhr an den üblichen Kehrrechtsammelplätzen in der ganzen Gemeinde eingesammelt. Die Christbäume

werden anschliessend für den Haufen am Funkensonntag, respektive in Walzenhausen am Funkensamstag, benützt. Bauamt und Fassdauben-Club freuen sich auf eine hohe Rückgabequote,

damit es einen wunderschönen, grossen Funken gibt und danken der Bevölkerung schon im Voraus für das Bereitstellen der Christbäume am 11.1.2014 an der Strasse

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Roger Rüesch's letzter Feuerwehr-Einsatz

Die Hauptübung der Feuerwehr Walzenhausen stand ganz im Zeichen des Abschieds von Kommandant-Stellvertreter Roger Rüesch, der seinen letzten Einsatz leitete.

Isabelle Kürsteiner

Übungsleiter Jann Lenggenhager stellte dem Feuerwehrcorps bei der Garage Steingruber AG eine mehrfache Aufgabe. Annahme war, dass ein Brandstifter ausserhalb des Gebäudes einen Brand gelegt hatte, der ins Pneulager übergriff mit Rauchentwicklung bis in die Werkstatt und die darüber liegenden Wohnungen. Dort spielten drei Kinder, wobei sich eines in seiner Angst in der Toilette einschloss, und ein Mitarbeiter der Garage wurde im Untergeschoss vom Rauch überrascht. Erschwerend kam hinzu, dass ein Autofahrer den Brand sichtete, davon abgelenkt wurde und den Hydranten umfuhr, wobei zwei Fässer mit Benzin von der Wagenbühne fielen. Eines entzündete sich, das andere lief aus.

Zwei Wasserzufuhren abgeschnitten

Roger Rüesch ordnete die sofortige Sperrung der Strasse ab Platz Rank und Gaismoos an. Das brennende Pneulager wurde in einem dreifachen Brandschutz

angegriffen, infolge der Zerstörung des örtlichen Hydranten und der Blockade von 85 Kubikmeter Wasser in der Reinigungsanlage der Garage musste auf den nächsten Hydranten gegriffen werden. Sowohl bei der Brandbekämpfung als auch bei den Rettungen kam der Atemschutz zum Einsatz. Rettling Roman Jakob, acht Jahre alt, hatte sich dabei zum zweiten Mal zur Verfügung gestellt. Beim ersten Mal stieg ein Feuerwehrmann bei der Leiter vor und er selbständig hinterher.

Dieses Mal wurde er „gsätteleet“ hinunter transportiert. „Das ist schon ein komisches Gefühl. Ich klettere lieber selber hinunter“, erklärte der Junge im Nest des Sanitätszuges. Zum Einsatz kam bei einer weiteren Rettung aus dem Fenster das Brett. Bei der Übungsbesprechung wurde der Schlauchdienst gelobt, weiter sei das Vorrücken schnell und einwandfrei gewesen, die Leiterstellung sauber, die Rettungen gut betreut. Auch Sanitätsdienst und Atemschutz hatten beste Arbeit verrichtet. Zu bemängeln gab es, dass trotz Absperrung Fahrzeuge, wenn auch wenige, die Strasse benutzt hatten. Im Ernstfall hätten diese das auslaufende Dieselöl weiterverbreitet und die Entzündungsfläche damit vergrössert. Somit geht auch ein Appell an die Bevölkerung, den Anweisungen der Feuerwehr strikte zu folgen.

Stefan Schmid (links), designerter Feuerwehr-Kommandant Walzenhausen, erhält Anweisungen von Einsatzleiter und Kommandant-Stellvertreter Roger Rüesch.

Hydrant zerstört, Diesel ausgelaufen und entzündet: die Feuerwehr Walzenhausen löscht und übergibt den verwirrten Fahrer dem Sanitätszug.

Ein bewusstloser Arbeiter muss vom Atemschutz aus dem Pneulager im Untergeschoss heraufgetragen werden.

Redaktionsschluss für den nächsten Treffpunkt:

5. Januar 2014

Kaum zu glauben aber wahr, Samuel Bächler wird 65 Jahr!

Samuel Bächler ist in Walzenhausen kein unbekannter Mann, hat er doch in jüngeren Jahren als Kommandant die Feuerwehr geleitet. Er hat sich zudem auch in anderen Bereichen für das Allgemeinwohl der Einwohner Walzenhausens engagiert. Vor einigen Jahren ist Sämi aus Walzenhausen weggezogen; er blieb aber mit der Gemeinde durch seine Arbeit in der WEISS AG weiterhin verbunden.

Am 1. Oktober 1972 ist Sämi als einer der ersten Mitarbeiter in die neu gegründete Firma eingetreten. Mit Ausnahme einer kleinen Auszeit ist er seit damals der WEISS AG treu geblieben. Eingestellt wurde er als Mitarbeiter in der Produktion. Durch seine Fähigkeiten und sein Engage-

ment hat sich seine Tätigkeit im Laufe der Jahre über die Leitung der Produktion vom Innen- und Aussendienst im Kundenservice gewandelt. Später wurde er Verkaufsleiter und zugleich Einkäufer für Rohdiamanten und Handelsware. Sein grosses Steckepferd sind Fremdsprachen; diese Kenntnisse setzt er mit viel Begeisterung und Freude bei seiner Arbeit ein.

Kurz vor Weihnachten wird Samuel Bächler seinen 65. Geburtstag feiern. Die WEISS AG verabschiedet ihren treuesten Mitarbeiter. Sein Know-how, seine persönlichen Kontakte zu Kunden und Lieferanten, seine Produktkenntnisse und sein Wissen über unsere Firma werden fehlen.

Samuel Bächler

Drei Könige in der Krone

Die Firmen aus der Region Walzenhausen wurden anfangs Dezember angeschrieben und können sich zur 3-Königs-Aktion im Wohnheim Krone am 6. Januar von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr (oder mit Heimführung bis 11.00 Uhr) anmelden.

Es würde uns freuen, wenn einige dabei sind.

Einführung Unternehmens-Identifikationsnummer UID im Handelsregister

Seit 12. November 2013 verwendet das Handelsregisteramt von Appenzell Ausserrhoden die neue Unternehmens-Identifikationsnummer (UID). Die bisherige Firmennummer wird abgelöst. Im Rahmen der Einführung der einheitlichen UID wurde das UID-Register geschaffen, welches die eindeutige Identifikation der Unternehmen sicherstellen soll.

Weitere Auskünfte erteilt:

Daniel Kobler, Leiter Handelsregisteramt Appenzell Ausserrhoden, 071 353 64 50

Weiter Informationen zur UID:

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/00/05/blank/03.html>

Ich verkaufe Ihr Haus.

Peter Kellenberger
p.kellenberger@hevsg.ch
Tel. 071 227 42 12

HEV Verwaltungs AG
Poststrasse 10
9001 St. Gallen
www.hevsg.ch
Tel. 071 227 42 60

HEV St. Gallen
Verwaltungs AG

Beauty-Oase Julia im Hotel Walzenhausen

Julia Alder, diplomierte Kosmetikerin, freut sich auf Kundinnen und Kunden aus der Umgebung. Ihre Schönheitsbehandlungen beinhalten auch kosmetische Fusspflege.

Isabelle Kürsteiner

Die Belastungen des Alltags hinter sich lassen und eine Schönheits-Pflege mit Massage in einer Oase der Ruhe und Erholung geniessen, das bietet neu die Kosmetikfachfrau Julia Alder im Hotel Walzenhausen nicht nur den Gästen des Hauses, sondern auch Auswärtigen an. Einfach wohlfühlen bei einer entspannenden Babor-Behandlung.

Babors hochwertige Pflegeprodukte

Babor verfügt über fünfzig Jahre Erfahrung in der Herstellung von hochwertigen Pflegeprodukten auf der Basis von Natur und Wissenschaft. Sie entwickelte für die unterschiedlichsten Hautbedürfnisse eine Pflege für Gesicht und

Körper. Die speziellen Babor-Serienwirkstoffe erfrischen und vitalisieren die Haut. Sie unterstützen Zellneubildung sowie Regenerationskraft und sorgen für einen ausgeglichenen, frisch wirkenden, gesunden Teint.

Frisöre mit grosser Tradition

Julia Alder stammt aus dem Tirol aus einer Frisör-Dynastie, erlernten doch Grosseltern, Eltern sowie alle Geschwister Frisör. So

Bild: Christine Kocher

auch Julia, obwohl sie sich gerne zur Kosmetikerin ausgebildet hätte, doch waren die Lehrstellen damals zu rar. Nun wohnt sie schon über 19 Jahre in Walzenhausen, vor dem Familienleben arbeitete sie bei Coiffure Markus. Jetzt, wo die Kinder langsam aus der Schule kommen, erfüllte sich

Kosmetikerin Julia verwöhnt mit ihrem Fachwissen verschiedene Hautbedürfnisse mit den entsprechenden Produkten. Aber auch die Füsse wollen gepflegt sein.

Julia Alder ihren Traum und absolvierte ergänzend zur Frisörin die Kosmetikschule Wagner in St. Gallen. Seit drei Jahren arbeitete sie danach als Ferienablösung im Kosmetikstudio des Hotels Walzenhausen. Im März übernahm die Walzenhauserin das Geschäft und öffnet es ab sofort für die ganze Region. „Mein Angebot umfasst Gesichtsbearbeitungen mit Tiefenreinigung, Basic-Pflege und Intensiv-Pflege mit Ampullen, Wimpern färben,

Brauen färben und korrigieren sowie Haarentfernungen mit Wachs, Manicure und ausserdem kosmetische Fusspflege. Ich freue mich auf neue Begegnungen!“

Rabatt als Geschenk

Im Dezember und Januar gibt es auf alle Behandlungen 10% Rabatt!

Eine Geschenksidee für Mann und Frau sind Gutscheine zu einem besonderen Anlass, einfach so oder für sich selbst, denn sie schenken sich oder anderen eine Stunde ganz für sich, umgeben von einem schönen Ambiente ganz in Grün und Weiss!

Telefonische Terminvereinbarungen:

Hotel Walzenhausen, Reception, Tel. 071 886 21 21 oder direkt bei Julia Alder, Tel. 071 888 59 73.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

„Dankbarkeit ist ein Blümchen, das nur in wenigen Gärten wächst.“

Unbekannt

Sensation vor 40 Jahren: Ein Lebensmitteldiscounter im Dorf

Der vor vierzig Jahren im November 1973 eröffnete Lebensmitteldiscounter im Türmlihaus war eine Sensation, die für viel Aufsehen sorgte. Initiant und Betreiber des neuen Geschäfts war Willi Walser-Marzari, der als schillernde Figur in die Dorfgeschichte eingegangen ist.

Peter Eggenberger

Das Türmlihaus

Als markantes Bauwerk entstand das Türmlihaus im Jahre 1902. Die grossen Schaufenster verraten bis heute, dass das Gebäude als „Grand Bazar“, als eigentliches Warenhaus mit Drogerie, Foto, Papeterie, Souvenirs, Spielwaren, Büchern usw. erbaut worden ist. Langjährig wurde das vielseitige Geschäft von Emil Kellenberger und seiner Familie geführt (Kellenberger ist in Paris im Jahre 1900 als Schützen-Weltmeister und -Olympiasieger in die Sportgeschichte eingegangen). Anfang der 1940er Jahre erwarben Andreas und Käthi Eggenberger die Liegenschaft und führten den Laden mit der gleichen Branchenvielfalt weiter.

Lederwaren statt Postbüro

Im östlichen Teil des Hauses befand sich das Postbüro, das aber 1959 in das neuerbaute Bahnhofgebäude verlegt wurde. In den frei gewordenen Räumen eröffnete Willy Walser (Spitzname „Lederpütel“) einen Laden mit Lederwaren, Schuhen und ähnlichen Artikeln. Als aktives Mitglied im WIR-Wirtschaftsring, als lautstark und polemisch debattierender Gast an verschiedensten Stammtischen und Lokalpolitiker (er wurde 1962 in den Gemeinderat gewählt, und in einer Kampfwahl um das Hauptmannamt unterlag er 1966 nur knapp Jacques Niederer-Keller) erfreute er sich eines grossen Bekanntenkreises. Als sich Eggenbergers 1968 altershalber aus dem Geschäftsleben zurückzogen, übernahm Walser sämtliche Räumlichkeiten im Türmlihaus.

Jeder Dame eine Rose!

Das Verschwinden verschiedener Geschäfte im Dorf Anfang der 1970er Jahre (u.a. wurde der Konsumladen im heutigen Haus Coiffeur Viva Hair geschlossen) sowie die Konkurrenz auswärtiger Schuhgeschäfte liessen Walser gegen Ende 1973 kurzentschlossen eine radikale Kehrtwende vollziehen und ein

1963 präsentierte sich das „Türmlihaus“ als belebtes Geschäftszentrum. Im Anbau rechts befand sich bis 1959 die Post. Anschliessend hielt hier der Schuh- und Lederwarenladen von Willi Walser Einzug. Er eröffnete 1973 ein Discount-Lebensmittelgeschäft und schrieb damit ein weiteres, allerdings extrem kurzes Kapitel in der wechselvollen „Türmlihaus“-Geschichte.

Lebensmittel-Discountgeschäft eröffnen. „Jeder Dame eine Rose!“ hiess es in der Werbung zum Eröffnungstag. Dem Experiment „Discounter“ war aber nur eine Lebensdauer von einem guten Jahr beschieden, und nach einem Konkurs wurde das Haus im Herbst 1975 versteigert.

Lederwaren AG und Haushaltartikel

Von 1977 bis 1980 dienten die Lokalitäten dem eingemieteten Engros-Handelsgeschäft der Le-

derwaren AG von Fritz Schefer. Neuer Eigentümer der Liegenschaft wurde Emil Hautle, und ab November 1980 führte hier Gattin Hanni ein Fachgeschäft mit Haushalt- und Geschenkartikeln. Seit Jahren aber ist auch diese Ära Vergangenheit, und heute erinnern nur noch die grossflächigen Schaufenster an die wechselvolle Geschichte der verschiedenen Ladengeschäfte im Türmlihaus, das sich seit 2012 im Eigentum von Markus George befindet.

Naturprodukte Kellenberger GmbH

Platz 234
9428 Walzenhausen
www.naturprodukte.ch

Ladenöffnungszeiten:
Montag - Freitag 09.00-12.00 Uhr, 13.30-18.00 Uhr

Sie sind auf der Suche nach dem passenden Geschenk?

Sie werden es bei uns finden.

- Naturkosmetik, Blütenessenzen und Blütenöle
- Kräutertees, Gewürze, Räucherwerk, Kerzen
- Bücher über Mineralstoffe, Ernährung, Natur, usw.
- Gläser, Karaffen, Schmuck, und vieles mehr ...

Geme packen wir das Geschenk für Sie ein.

Wir freuen uns auf Sie.

Von Hautle - zu Hasler Haustechnik AG

Daniel Hasler kaufte die Hautle Haustechnik AG vor neun Jahren. Ab dem 1. Januar 2014 vergrössert er die Firma um die Hanselmann AG in Marbach und wechselt gleichzeitig seinen Geschäftsnamen.

Isabelle Kürsteiner

Nach über 40-jähriger Geschäftstätigkeit übergab Reinhard Hanselmann seine Haustechnik AG in Marbach an die Hautle Haustechnik AG. Damit haben sich zwei Firmen mit langer Tradition vereinigt. Gleichzeitig übernimmt Inhaber Daniel Hasler in Marbach zwei langjährige Facharbeiter und vergrössert nicht nur räumlich, sondern auch personell.

Zusammenschluss

Ein Blick zurück: Vor neun Jahren kaufte der in Altstätten aufgewachsene Daniel Hasler die E. Hautle Haustechnik AG von Emil Hautle, der den Betrieb dreissig Jahre lang geführt hatte, ebenso lange wie sein Vorgänger Titus Künzler. Ausserdem war Daniel Hasler gerade dreissig, als er sich für diese Selbständigkeit in Walzenhausen entschied. Mit dem Zusammenschluss der beiden Fachgeschäfte in Walzenhausen und Marbach entschloss sich Daniel Hasler bereits nach neun

Jahren zur Namensänderung in Hasler Haustechnik AG, denn beim Kauf hatte er es sich zum Ziel gesetzt, zum Zehnjährigen den Namen zu wechseln. Nach wie vor ist die Hautle Haustechnik AG, respektive ab nächstem Jahr die Hasler Haustechnik AG, auf Sanitär-, Spengler und Heizungsarbeiten sowie Solartechnik inklusive Photovoltaik spezialisiert.

Energiemanagement

Ausserdem hat Daniel Hasler in der Zwischenzeit das Nachdiplomstudium Energiemanagement abgeschlossen und kann seine Kundschaft deshalb noch fundierter über die neusten Innovationen und einzelnen Möglichkeiten betreffend Energie- und Heiztechniken beraten. Immer mehr sind erneuerbare Energien gefragt, insbesondere Solarenergie zur Wassererwärmung oder Stromgewinnung und Geothermie (Erdwärme) zum Beheizen. In unserer Region hat ebenso Bioenergie, hier an erster Stelle Holz, eine Bedeutung. Je nach Zweck und Kundenwunsch sowie ausgewertetem Energiemanagement können ein oder mehrere Energieträger verwendet werden. Für jedes Gebäude, ob gross oder klein, ist somit eine individuelle und energetisch optimale Lösung zu finden.

Technische Planerin

Daniel Hasler und seine Frau Karin sind wie bisher, auch nach dem Namenswechsel und der Betriebserweiterung, die Firmeninhaber. Dabei kümmert sich Daniel Hasler um den technischen und ausführenden Teil, Karin Hasler insbesondere um die Administration und Buchhaltung. Ab Januar beschäftigt die Hasler Haustechnik AG sieben Fachmitarbeiter, eine technische Planerin und zwei Lernende. Der Walzenhauser Fabian Camenzind hatte im Sommer seine erste Aus-

Lehrstelle auf 2014 offen

Auf Sommer 2014 sucht die Hasler Haustechnik AG einen neuen Lernenden als Sanitär-Installateur oder als Spengler. Interessenten gibt Daniel Hasler gerne Auskunft.

bildung zum Sanitär-Installateur hervorragend abgeschlossen. Dann entschloss er sich für die Zweitausbildung zum Spengler, ebenfalls bei Daniel Hasler.

Sandro Pfändler, Lernender Sanitär-Installateur, Pascal Rechsteiner, Lehrlingsverantwortlicher, und Fabian Camenzind, Lernender Spengler.

Ab dem neuen Jahr arbeiten bei Hasler Haustechnik AG neben Daniel Hasler acht weitere Mitarbeiter und zwei Lernende, aus der Region mit.

Hasler

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Dorf 98
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22
Mobile 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch

Staatsstrasse 15 ehemalg Hanselmann
9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43
Mobile 079 373 66 54

www.hautlehaustechnik.ch

Blutspendeaktion am 6. Februar

Am Donnerstag, 6. Februar 2014, von 17.00-20.00 Uhr, findet in der MZA die nächste Blutspendeaktion statt.

Bei vielen Unfällen und Krankheiten sind die Patienten auf Blutprodukte angewiesen. 1'200 Blutspenden reichen in der Schweiz gerade für einen Tag. Um diesen Bedarf zu decken, führt der Blutspendedienst des Kantonalen Spitals Heiden, in Zusammenarbeit mit dem Samariternverein Lutzenberg-Wienacht, auch in Walzenhausen jedes Jahr

eine grosse Blutspendeaktion durch.

Auch Sie können Blut spenden! Wenn Sie sich gesund fühlen und zwischen 18 und 60 Jahre sind, laden wir Sie herzlich ein, um an unserer Blutspendeaktion teilzunehmen. Vor der Spende nur eine leichte Mahlzeiten einnehmen, aber genügend trinken. Erstspender bringen bitte einen gültigen Ausweis mit.

Wir freuen uns auf viele Spender!

Samariternverein Lutzenberg-Wienacht

8. März 2014

Gesucht

Wagen
und
Gruppen für den Umzug

Umzug

Start: 13.45 Uhr Tankstelle Hasenbrunnen

Bitte meldet Euch bei
MonikaENZler Tel: 071 888 12 22
oder
E-Mail: monika.enzler@bluewin.ch

Walzenhauser Wirtschaft zeigte sich hochinteressiert

Isabelle Kürsteiner

Der Gemeinderat Walzenhausen lud zum 8. Wirtschaftsapéro ein, und über achtzig Interessierte aus Gewerbe und Industrie folgten dem Aufruf.

Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger freute sich über den Grosseaufmarsch in der Nino Niederer AG, welche sich seit weit über hundert Jahren der Blechverarbeitung verschrieben hat. Heute ist die Nino Niederer AG ein gefragter Spezialist für die Blechbearbeitung. Umso gespannter waren die Gäste des Wirtschaftsaperós, einen Blick hinter die Kulissen der Firma von Erika und Nino Niederer zu werfen. Zum Team gehören ausserdem Catherine Niederer,

Roger Kellenberger, Werner Studer und Bruno Koch. Vor dem interessanten Rundgang bezeugte Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger, dass trotz immer mehr gesetzlicher Vorgaben das Gewerbe von Walzenhausen durch den Gemeinderat Unterstützung finde. Lösungen könnten im Konsens gefunden werden. Dann gratulierte er der Familie Niederer für den gelungenen Neu- und Erweiterungsbau sowie die Standorttreue. Während des Rundganges betonte Mitarbeiter Roger Kellenberger, dass es heute die hohe Kunst sei, die entsprechenden Werkzeuge in der richtigen Reihenfolge zu installieren und damit einen hochpräzisen, effizienten Ablauf zu gestalten.

Roger Kellenberger gab Einblicke in die Blechverarbeitung.

Fröhliche, besinnliche Weihnachtstage
wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam!

Zusammen singen macht Freude

Während zwei Tagen proben 45 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Michael Weber Chorliedgut aus fünf Jahrhunderten. Am Sonntag, 31. Oktober, folgte ein Konzert mit der Bläsergruppe Heiden.

Isabelle Kürsteiner

Michael Weber organisierte bereits zum siebten Mal das von Ernst Suhner angedachte Appenzeller Singwochenende im Sonneblick in Walzenhausen. 45 Sängerinnen und Sänger von Zürich bis Chur liessen sich in das Chorliedgut von mehreren Jahrhunderten einführen. Innerhalb von nur zwei Tagen wurden für das Schlusskonzert zehn Lieder einstudiert. Die Stimmung war am Sonntag in der evangelischen Kirche Walzenhausen sichtlich gespannt. Doch schon nach dem Einzug hatte der Adhock-Chor die Zuhörerschaft in ihren Bann gezogen. In der Folge boten sie ein veritables Spektrum des Chorgesanges von

„Bonum est confidere“ (um 1900) über „Aller Augen warten auf dich“ aus dem 17. Jahrhundert bis zum zeitgenössischen „Kleines Senfkorn Hoffnung“. Sehr mutig dann das Lied aus dem 16. Jahrhundert: „Der Winter ist vergangen“. Nun, in Realität steht die kalte Jahreszeit wohl noch vor der Tür. Mit Ohrwürmern wie „Alle Vögel sind schon da“ und „Nun ruhen alle Wälder“ schloss Michael Weber den ersten Teil des Konzertes. Das Publikum entliess den Chor mit viel Applaus und Bravo rufen.

Während sich die Gäste, in diesem Jahr wiederum die Bläsergruppe Heiden, aufstellten, wurde das Dargebotene allseits gelobt. Was dann die Bläsergruppe unter der Leitung von Stefan Zeller, dem Schwager von Michael Weber, innerhalb dreier Stücke aufführt, liess Lust auf mehr aufkommen (siehe Kästchen). Natürlich verlangte das Publikum eine Zugabe, die gerne gegeben wurde. Zum Schluss forderte Michael Weber auf, das Landsgemeindelied gemeinsam und

stehend zu singen. Im Namen der Sängerinnen und Sänger, einer gut durchmischten Gruppe aus Mannern und Frauen aller Altersgruppen, dankte Ernst Suhner Stefan Zeller und Michael Weber. Er sprach allen aus den Herzen, als er von einem phantastischen Wochenende berichtete. Wer sich ein Wochenende ganz der Chormusik, aber auch der wunderbaren Gemeinschaft widmen will, kann sich heute schon bei Michael Weber für das Wochenende 2014 anmelden.

Konzert zum Jahresausklang in Heiden

Wer die Bläsergruppe Heiden nochmals geniessen will, dem sei das traditionelle „Konzert zum Jahresausklang“ empfohlen. Es findet am 26. Dezember um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche in Heiden statt. Gäste werden dort die Walzenhauser Hackbrettspieler Hanna Keller und Fredi Zuberbühler sein.

Höhepunkt des siebten Appenzeller Singwochenendes war das Schlusskonzert in der evangelischen Kirche von Walzenhausen.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Netnakisum und Clown Mili mit Märi

„Netnakisum“ begeisterte die Besucher der „Walzehuser Bühne“ mit ihrer Brillanz an Cello, Viola und Geige und ihrem Gesang, Clown Mili liess mit Partnerin Märi Klein und Gross in Walzenhauen schmunzeln, lächeln und lauthals lachen.

Isabelle Kürsteiner

Sie passen sich nicht an, sind eigenständig und lassen sich in keinen Musikstil pressen, die drei Damen von „Netnakisum“ aus der Steiermark. Netnakisum rückwärts heisst Musikanten. Sie aber sind weit mehr; exzellent, einmalig! Dieses Unangepasste, schon beginnend beim Namen, ist ihr Markenzeichen, insbesondere aber ihre Brillanz auf den Instrumenten, mit eingeschlossen ihre eigenen Stimmen. Das Konzert in der evangelischen Kirche verstrich wie im Fluge. Gründungsmitglied Marie-Theres Härtel an der Viola, deeLinde am Cello und Spezial Guest Claudia Schwab an der Geige faszinierten die Besucher vom ersten Ton an. Ob der Kombinationen von Volksmusik, Jazz, Rock und Klassik - die Liste könnte beliebig verlängert werden - wurde gestaunt, respektvoll genickt und immer wieder nach den Liedern anerkennend geraunt. Die Spannung stieg von Minute zu Minute. Es schien, als ob das Publikum teils den Atem anhielt, um ja keine der nächsten Variationen zu verpassen. Welchen Zugang würde das Trio beim

folgenden Stück wählen, welchen Übergang zur Verschmelzung von steirischer Volksmusik mit indischen Volksweisen, mit irischem Folk, mit Klassik oder einem vertonten Gedicht von Rainer Maria Rilke finden?

Hochkarätiges Programm 2014
Während Clown Milli am 17. November das diesjährige Programm beim traditionellen Familienanlass in Zusammenarbeit mit der Mütterere Rundi beschloss, werden im nächsten Jahr wiederum hochkarätige Künstler und Musiker in Walzenhauen auftreten. Das stimmgewaltige „Frölein Da Capo“, bekannt von Giacobbo/Müller aus dem Fernsehen, eröffnet den Reigen im Februar, gefolgt von „Vier sind Helden“, den bestens ausgebildeten klassischen Sängern, die sich mit ihren wunderbaren Stimmen ins Fach des Pops wagen. Und dann „Les Violons Barbares“, mit ihrer einzigartigen Geigenmusikstücken aus dem Balkan und der Mongolei sowie ihrem exquisiten Obertongesang. Somit startet die „WaBü“ im 2014 mit drei absoluten Ohrgenüssen. Ein Muss für Musikliebhaber! Weitere Gäste der Walzehuser Bühne sind Medienstar, Kolumnist und Satiriker Andreas Thiel. Er wird die Welt aus anderen Aspekten als den gewohnten beleuchten, insbesondere die Macht. „Hutzenlaub & Stäubli“, die vormaligen Acapickels-Ensemblemitglieder, garantieren im Herbst ein komödiantisch-musikalisches Feuerwerk. Als Familienanlass lädt zum Jahresende wiederum

traditionell Milli, dieses Mal mit Grabsch, Räuber Grabsch, zum Schmunzeln und Lachen ein.

Details unter www.walzehuserbuehni.ch

Die Clowns Mili und Märi faszinierten nicht nur die Kinder, nein auch Erwachsene schmunzelten und lachten gerne mit.

Die faszinierenden Netnakisum verschmolzen Musikstile einzigartig, eigenwillig und doch exzellent.

„Dankbarkeit ist eine Pflicht, die erfüllt werden sollte, die aber zu erwarten keiner das Recht hat.“

Jean-Jacques Rousseau

„Es gibt so viele Dinge, die man nicht mit Geld bezahlt, wohl aber mit einem Lächeln, einer Aufmerksamkeit, einem Danke.“

Léon-Joseph Suenens

Frauenfrühstück in Walzenhausen

Das Frauenfrühstück findet am Samstag, 8. Februar 2014, von 8.45 bis zirka 11 Uhr in der Turnhalle der Mehrzweckanlage (MZA) statt.

Doris Mayer

Das Vorbereitungsteam, eine überkonfessionelle Frauengruppe aus Walzenhausen, freut sich darauf, viele Frauen an diesem speziellen Frühstück begrüßen zu können.

Gott bist du noch unter uns?

Als Referentin wird Christa Bauer über das Thema: „Gott bist du noch unter uns?“ sprechen. Wir alle machen immer wieder leidvolle Erfahrungen: liebe Angehörige sterben nach schwerer Krankheit, ein Unfall oder Arbeitslosigkeit verändert die Lebenssituation oder schweres Unheil bricht durch Naturkatastrophen über Länder herein, wie vor kurzem über grosse Teile der Philippinen. In solchen Situationen stellen sich viele

Fragen, Angst und Hilflosigkeit beherrschen den Alltag. Was kann uns in solchen schweren und belastenden Zeiten helfen, neuen Lebensmut, sogar neue Kraft und Hoffnung zu schöpfen?

Wertvolle Gedankenanstösse vermitteln

Christa Bauer ist selber im Einsatz für Menschen in solchen Notsituationen und wird uns aus ihrem grossen Erfahrungsschatz wertvolle Gedankenanstösse vermitteln und mögliche Wege in ein erfülltes Leben aufzeigen. Das schenkt auch weniger betroffenen Frauen neue Lebensfreude und Hoffnung!

Es geht los

Zu Beginn steht ein reichhaltiges Frühstück bereit mit Zeit für Austausch und um Gemeinschaft zu pflegen. Dazu werden uns Gesangsbeiträge erfreuen.

Anmeldung bis Ende Januar

Wegen der Frühstücksvorbereitung bitten wir um Anmeldung bis Ende Januar 2014 an:

Edith Mauchle, Ebni 1209, Walzenhausen, Tel. 071 888 18 50, E-Mail edith.mauchle@bluemail.ch

Doris Mayer, Gaismoos 478, Walzenhausen, Tel. 071 888 18 43, E-Mail doris.mayer@live.com

Kinderhütendienst

Damit es auch Müttern mit Kindern möglich ist, ungestört teilzunehmen, wird ein Kinderhütendienst angeboten mit Betreuung, Spielen und einem Znüni. Bitte bei der Anmeldung Anzahl der Kinder mit Alter vermerken.

Ein Büchertisch, speziell zum Thema zusammengestellt, wird bereit stehen.

Wir freuen uns darauf, auch Sie zu diesem Anlass willkommen zu heissen.

„Sei dankbar für das, was du hast; warte auf das übrige und sei froh, daß du noch nicht alles hast; es ist auch ein Vergnügen, noch auf etwas zu hoffen.“

Lucius Annaeus Seneca

Schmuggler-Buaba im Alterswohnheim

Seit genau zehn Jahren bestreiten die „Rhyntaler Schmuggler-Buaba“ unter der Leitung von Georges Luther aus Widnau alljährlich im Alterswohnheim ein abendfüllendes Programm, so auch in diesem Jahr.

Isabelle Kürsteiner

Die Bewohnerinnen und Bewohner freuten sich bereits Tage zuvor auf die wunderbare Musik. Da und dort wurde gar ein Tänzchen gewagt und erstaunt am nächsten Tag festgestellt, dass das „Zwicken“ da und dort plötzlich

verschwunden war. Die Kraft der Musik, in diesem Falle der Mundharmonikas, liess alle einen bezaubernden Abend erleben. Die „Rhyntaler Schmuggler-Buaba“ waren der Auftakt zu einem Advents- und Weihnachtsmonat mit vielen Höhepunkten wie dem Backen mit Kindern, dem Samichlausbesuch, dem Besuch der Gemeindeadventsfeier, einem Ständchen von Jungbläsern, einem Kinoerlebnis und natürlich der Wohnheim internen Weihnachtsfeier sowie der erstmals angebotenen Weihnachtsfeier mit Gästen, die sonst keine eigene Weihnachtsfeier ausgerichtet hätten oder aber die alleine (Sin-

gles) sind und deshalb nicht nur mit sich selbst feiern wollen. Kurzentschlossene jeden Alters

können sich im Alterswohnheim noch anmelden.

Zweiter Wassergymnastik-Kurs

Vom Dienstag, 7. Januar bis und mit 25. März 2014 dauert der zweite Wassergymnastikkurs von Elisabeth Künzler im Hallenbad des Hotels Walzenhausen. Zeit: 19.30 bis 20.30 Uhr. Es werden insgesamt zehn Kursabende werden, weil die beiden Dienstage, 21. und 28. Januar, infolge Badreinigung ausfallen. Die Gymnastik mit und ohne Handgeräte dauert jeweils fünfzig Minuten, anschliessend zehn Minuten freies Schwimmen.

Wassergymnastik hat einen positiven Einfluss auf die Beweglich-

keit des gesamten Körpers und auf den Kreislauf. Zudem schont sie die Gelenke und hebt das allgemeine Wohlbefinden. Die Kurskosten von 150 Franken (inklusive Badeeintritt) werden am ersten Kursabend bar eingezogen. Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.

Anmeldefrist

5. Januar 2014. Kursleitung, Anmeldungen und weitere Informationen: Elisabeth Künzler, Gütli 173, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 888 15 03, E-Mail: ekuenzler@gmx.ch.

Winterfit

An sechs Abenden, jeweils Mittwoch, von 20.00 bis 21.30 Uhr, bietet sich die Gelegenheit zum Mittumen. Wir machen Gymnastik, Spiele, Fitness und Ausdauer. Frauen und Männer jeglichen Alters sind dazu herzlich eingeladen.

Für allfällige Fragen gibt die Leiterin Susanna Calvi (071 888 09 20), oder die Präsidentin Renate Bruderer (071 888 57 64) gerne Auskunft.

Daten:	Mittwoch 15., 22., 29. Januar und 05., 12., und 19. Februar 2014
Zeit:	20.00 bis 21.30 Uhr
Ort:	in der Turnhalle der MZA
Kosten:	Fr. 5.- pro Abend (zu bezahlen, jeweils nach der Turnstunde)

Frauenturnverein Walzenhausen

Chor über dem Bodensee Förklädd Gud

Emotionale Chormusik im Spannungsfeld zwischen Himmel und Erde, zwischen Religion und Natur, zwischen Klassik und Moderne!

Zoltán Kodály (1882 - 1967):
„Pange Lingua“
Hymnus; komponiert 1929 für Chor und Orgel

John Rutter (geb. 1945):
„Mass of the children“ komponiert 2003 für Chor, Kinderchor, Soli und Orchester

Lars-Erik Larsson (1908-1986):
„Förklädd Gud“
Lyrische Suite op. 24; komponiert 1940 für Chor, Soli, Sprechstimme und Orchester (Schweizer Erstaufführung)

Die Werkauswahl verbindet in ungewöhnlicher Weise weltliche und geistliche Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Alle drei Komponisten gelten in ihren

jeweiligen Heimatländern Ungarn, England und Schweden als führende Vertreter der neueren Musik, die - mehr oder weniger ausgeprägt - die nationale musikalische Tradition aufnehmen und weiterführen. Der Chor über dem Bodensee wird begleitet von einem Ad-hoc-Orchester und einem Kinderchor, beide aus der Region Bodensee-Rheintal. Die musikalische Leitung hat Suso Mattle.

Ticketpreis Fr. 30.- (Kinder, Jugendliche, Studenten Fr. 15.-)
Reservation: 079 547 83 27 oder www.chorueberdembodensee.ch

Aufführungen:
Evang. Kirche Herisau (11.01.14, 19 Uhr), Kath. Kirche Au SG (19.01.2014, 17 Uhr), Pfarrkirche Oberegg (02.02.14, 17 Uhr), Kolumbanskirche Rorschach (09.02.2014, 17 Uhr).

Neue Bücher für Jung und Alt

Es gibt Bücher, da kann man nicht widerstehen, wenn man nur schon den Klappentext liest; man muss sie sofort lesen. Unter den zahlreichen Neuanschaffungen der Bibliothek befinden sich einige besondere Trouvaillen. Zwei davon seien hier kurz vorgestellt.

Verena Tobler-Elmer

SIMPEL

Ein geistig behinderter Junge wird nach dem Tod seiner Mutter in ein Heim eingewiesen. Sein minderjähriger jüngerer Bruder holt ihn dort wieder raus und versucht, ihn neben der Schule selber zu betreuen. Die Aufgabe ist alles andere als leicht. Mal sieht es so aus, dass alles gut kommt, und nur Stunden später eskaliert die Situation. Gelingt das Experiment, oder wird eine erneute Heimplatzierung nötig? Das Buch ist mit verschiedenen

Preisen ausgezeichnet worden, insbesondere dem Deutschen Jugendbuchpreis.

SIMPEL,
Roman von Marie-Aude Murail, Fischer-Taschenbuch, 2007, 304 Seiten, ISBN 978-3-596-18596-2

Ein ganzes halbes Jahr

Das Leben von Will Traynor wird nach einem schweren Unfall komplett aus der Bahn geworfen. Statt der Karriere wartet ein Leben im Rollstuhl auf ihn. Wird der junge Mann einen Weg finden, mit der starken Behinderung zu leben, oder wählt er den begleiteten Freitod? Das Buch der preisgekrönten Autorin ist spannend, berührend und regt zum Nachdenken über Tabuthemas an.

Ein ganzes halbes Jahr,
Roman von Jojo Moyes, Rowohlt Paperback, 2013, 512 Seiten, ISBN 978-3-499-26703-1

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft

Appenzellersteak

Präsentiert von den

**Walzehuser
Hobbyköch**

Dieses Rezept kommt aus der Küche von:

Markus Rechsteiner

Zutaten für 4 Personen

4 Stück Schweinesteak

50 gr. Schinkenwürfeli

100 gr. Champignons

2 Stück Tomaten

2 dl Bratensauce

4 Scheiben Appenzellerkäse

10 gr. grüne Pfefferkörner

Dieses Rezept ist ein ideales Weihnachtsmenü, da man es gut vorbereiten kann!

Zubereitung

Schweines Steak mit Salz, Pfeffer und Rosmarin würzen.

In der Butter knapp durchbraten, herausnehmen und warm stellen.

In der restlichen Butter Schinkenwürfeli, die geschnittenen Champignons und die in Würfel geschnittenen Tomaten dünsten.

Mit der Bratensauce ablöschen und kurz durchkochen lassen.

Die Steaks in eine Gratinform legen, die Sauce begeben und mit den Käsescheiben belegen.

Im vorgeheizten Ofen bei maximaler Oberhitze überbacken, bis der Käse schmilzt.

Vor dem Servieren mit Pfefferkörnern und Paprika bestreuen.

Tipps:

- Zu diesem Menü kann man eine Gemüseplatte und knusprige Kartoffelschnitze servieren!
- Als Getränk einen Schweizer Rotwein oder erfrischendes Mineralwasser.

Wir verstehen die Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

Informieren
Sie sich jetzt!

Daniel Stäbler
071 846 62 71

ZÜRICH, Generalagentur Peter Ludwig
Hauptstrasse 30, 9400 Rorschach
Daniel Stäbler, Kundenberater
Höhe 933, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 846 62 71
daniel.staebler@zurich.ch

Z ZURICH®

Wienacht im Spitol

Viele wünschen die Ausländer ins Pfefferland. Oft aber müssen Vorurteile revidiert werden...

Peter Eggenberger

„Die keibe-n-Ussländer. Überal hockids omme. Ond tond nünt. Lebidi uf üsi Köschte. Ond schtelid waass de Gugger wa aa. Schikke söttmes, lieber hütt als morn. Fuert mit dere Waar!“ häd de Joggli am Schtamm im „Bahof“ i aannere Lüüti gschoret ond all wider zo de beide bruune Manne überglueget, wo im henderschten-Eggli schtill bimmene Käfeli gkrocket sönd.

„Lass die beiden doch in Ruhe. Sie stören ja nicht. Und beide arbeiten und fallen dir ganz bestimmt nicht zur Last“, häd doo de Herbert vom Onderdorf, wo o am Schtamm gsi ischt, gseid. „Gohd mi en Dreck aa! Wa hockids denn scho am Nommittag i de Beiz inn, hä? I sägs nomol: Fuuli Koge sönds, wo üüs Schtürzaler uf em Geldseckel liggid. Eelendi Schmarotzer. Bi üüs isch da näbis anders, mier könd üüs s Iikehre onder Tag leichte. Ond d Schtüre ha-n-i schliessli zallt.“ D Schtammtischler nickid em Joggli zue ond gaffid mit bööse Gsichter o zo de zwee Frönte überi.

Kuerz vor de Wienacht häds wacker gschneit. Druffai isch de Pföh ond denn de Rege gkoo, ond allethalbe isch iisi ond sumäässi hääl gsii. Ase isch denn de Joggli noch em Bsuech vom „Bahof“ uf em onderschte Schtegetritt vetchlipft, ond es häde de langeweg uf de Blatz usi gschpickt. Zweekomplizierti Brüch ond e Hiernerschütterer heier, hands doo am Schtammtisch vezellt. Er kösi nomme rode, ond er mös über d Wienacht z Heide im Spitol bliibe.

Im Krankehus isch vom luute Joggli nünt me omme gsii. Alls häd em weh too, ond bim Esse, bim Kehre im Bett, bim Wäsche, bim Wässerle ond so wiiter häd em e Schwöschter oder en Pfleger möse helfe. Ond die lange Nacht, wo-n-er kumm e-n-Aug häd köne zuetoo, hande eelend plooget. Ond langwili isch gsii, toodlangwili. Vo de Schtammtischler häd si kann blicke loo. I de Beiz e groossi Röhre vefüere isch halt ringer als en Krankebsuech mache.

Am Heilioobet isch im Spitol meh as rüebi gsii, ond die meischte Paziente hand köne hamm. Gern hett de Jogg no näbis trunke ond e kli Gsellschaft gkaa. Doo gohd Tür uuf, ond en bruune Maa imme wiisse Schooss kond ini. „Herr Küenzler, wie gohd es Ihnen?“ frooget er früntli. „Etwas zu trinken? Hier, Lindenblütentee, löscht de Tuerscht uusgezeichnet“, seid de Pfleger ond hebet em s Glaas mit em Röhrlani.

De Joggli trinkt ond sinnet, as er dä Maa doch kenne sött. Aber woher? „Hand mier üüs nöd o scho gsäche?“, wott er wisse. „Doch, doch, Sie sind doch oft im ‚Bahnhof‘. Und wenn i Nachtdienst ha, kehre ich am Nachmittag ab und zu mit einem Freund dött ii. Für ein Käfeli, wissen Sie“, gid de Maa Antwort ond lachtet. De Jogg veblaacht. „Wa, soo, im ‚Bahof‘, so ase.“ Denn frooget er, woher as er kämm. „Aus Somalia. Ganz schlimm ist es in meiner Heimat, schlimm. Vielleicht kann ich emol zuggen gehen, vilicht...“ Ond em bruune Maa laufid d Trääne d Bagge-n-aab. O em Jogg häds s Augewasser tribe, wa-n-em eelend piinli gsi ischt. Er berüert hofeli d Hand vom Frönte, wo i de Nacht no mengmol is Krankezimmer vom Maa inilueget. Ond o i de nögschte Nacht häd de Pfleger em Patient Schweiss

Illustration: Ernst Bänziger

vo de Schtirne bbutzt, häd em z trinkid ggee ond gschprööchlet mit em. Ond all wider häder em d Hand gkhebet und gwartet, bis de Jogg grüebeget ond de Schloof gfonde häd.

Mitte Jänner ischt er s eersch Mool wider in „Bahof“ ini. Mit Krucke. Mit Hallo handse willkomm gkhaasse, hand aber wädli gmierkt, as de Jogg nomme de gliich ischt. „Helewie, sönd nöd ase luut“, seid er ond bschtellt en Kamilletee. Ond denn gohd er zo de beide bruune Manne überi ond hocket dei aab. Mit groosse-n-Auge sächid d Schtammtischler, wie ieren Koleeg di lengscht Zitt mit de Frönte schwätzt, ene d Hand giid ond de Kafi zallt.

„I globe, dä schpinnt. Worschindli hand em die zwoo Wuche z Heide uf de Veschtand gschlage. Weleweg d Narkoose. Pfui Tüüfel, Kamilletee, zon Ussländer herihocke, mitene schö too ond ene no sogär näbis zale“, hands glööslet. Aber ebe, sü hand jo nöd köne wisse, as de Joggli im Spitol noch vile Johre wider emol richtigte Wienacht erlebt häd.

Wörter

Joggli = Jakob, waass de Gugger wa = weiss der Kuckuck was, Pföh = Föhn, iisi ond hääl = eisig und glitschig, e groossi Röhre vefüere = prahlen, imme wiisse Schooss = in einer weissen Schürze

Hauptversammlung Bergsprint

Die diesjährige Hauptversammlung des Vereins Historischer Bergsprint Walzenhausen-Lachen fand am 8. November bei unserem Vereinsmitglied im Restaurant Meldegg statt.

Erwin Steingruber

Der Vorstand konnte 25 Mitglieder sowie einen Gast begrüssen. Leider mussten wir den Tod unseres Aktivmitglieds Paul Schweizer zur Kenntnis nehmen.

Das ganze Vereinsinteresse bestand bei der diesjährigen HV natürlich darin, wie der 3. Historische Bergsprint wohl abgeschlossen habe. Unser Kassier Hansueli Jüstrich konnte die erfreuliche Mitteilung machen, dass wir die

Rechnung positiv abschliessen können, obwohl noch nicht alle Rechnungen eingetroffen sind. Den vielen Helfern kann wieder eine Entschädigung für ihre wertvolle Mitarbeit ausbezahlt werden. Auch das allseits beliebte Helferessen kann am 24. Januar 2014 durchgeführt werden.

Am ersten Sprint-Tag konnten dank des schönen Wetters mehr Zuschauer als am Bergsprint-Samstag von 2010 Jahr gezählt werden, am Sonntag jedoch liess es der Wettergott zweimal regnen, weshalb wohl deshalb weniger Zuschauer gekommen sind. Die Zahl der Zuschauer lag für beide Tage bei etwa 8'800.

Turnusgemäss alle drei Jahre wurde der Vorstand neu gewählt. Da keine Rücktritte zu verzeichnen sind, wurde der bisherige

Vorstand ohne Gegenstimmen bestätigt. Es sind dies: Erwin Steingruber, Vereinspräsident, Albert Eberle, Vizepräsident, Roger Widmer, Aktuar sowie Hansueli Jüstrich, Kassier.

Beim Traktandum „Jahresprogramm 2013/2014“ wird ein Fahrtraining auf einer Rennstrecke in Italien angeboten. Auch die beliebte Kart-Veranstaltung wird im Frühling 2014 wieder durchgeführt. Die nächste Hauptversammlung des Vereins findet am 23.05.2014 statt. An dieser Versammlung wird der Verein entscheiden, ob und wann der 4. Historische Bergsprint stattfinden wird. Dies sollte jedoch nur noch eine reine Formsache sein, erfreut sich dieser Anlass äusserster Beliebtheit.

Unter „Verschiedenes“ wurde

dem Antrag des Verkehrsvereins, Pate für ein Bänkli zu werden, zugestimmt.

Auch die DVD des 3. Historischen Bergsprints ist erneut gelungen. In diesem Zusammenhang ist der Panoramafilm Walzenhausen grosser Dank für die grosszügige Unterstützung auszusprechen. Die DVD kann bei der Garage E. Steingruber AG für CHF 25.00 erworben werden; ein tolles Geschenk oder einfach zur Erinnerung.

Anschliessend an die Hauptversammlung genossen alle beim gemütlichen Zusammensitzen den beliebten „Meldegg-Znacht“. Die anwesenden Mitglieder waren erstaunt, zu erfahren, wie es hinter den Kulissen der Organisation eines solchen Motorsport-Anlasses aussieht.

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Erich Pfister mit Ehren-Bsetzistei ausgezeichnet

Die Flurgenossenschaft „Güetli-Ruten-Weid-Sonneblick“ ehrte ihren zurückgetretenen Präsidenten Erich Pfister mit einem „Ehren-Bsetzistei“ für seine Verdienste.

Isabelle Kürsteiner

In Walzenhausen kümmern sich fünfzehn Flurgenossenschaften/Strassenkorporationen um Erschliessungsstrassen der verschiedenen Quartiere. An der Hauptversammlung vom 28. November ehrten die Mitglieder der Flurgenossenschaft Güetli-Ruten-Weid-Sonneblick Erich Pfister. Er hatte die Genossenschaft seit ihrer Gründung im Vorstand begleitet und teilweise als Präsident geführt.

Am 24. Oktober 1997 schlossen sich die Strassenkorporationen Güetli, Ruten, Weid und Sonneblick zu Flurgenossenschaft zusammen. Ihr Präsident wurde Erich Pfister. Das Präsidentenamt wechselte in der Folge zu Hans Schläpfer, Adrian Keller und zurück zu Erich Pfister. Adrian Keller hielt die Dankesrede, lobte Pfisters Einsatz, sein Organisations- sowie sein Verhandlungstalent und endete

mit den Worten: „Erich, deine 16-jährige Vorstandsarbeit bleibt unvergessen. Du hast für die Flurgenossenschaft sehr viel getan. Wir sind dir zu grossem Dank verpflichtet. Unsere Strassen übergibst du heute in einem sehr guten Zustand.“ Dann erhielt Erich Pfister als erstes Mitglied der Genossenschaft den „Ehren-Bsetzistei“, so quasi den Oscar in der Sparte Strassenunterhalt, wie des Adrian Keller bezeichnete. Nachfolger von Erich Pfister ist Adrian Keller. Die weiteren Vorstandsmitglieder der Flurgenossenschaft Güetli-Ruten-Weid-Sonneblick sind: Kassierin Madeleine Werder, Aktuar Jürg Wickart, Beisitzer Daniel Nussmüller. Neu in den Vorstand wurde Klaus Pflum als Beisitzer gewählt. Die Genossenschaft umfasst derzeit 43 Mitglieder mit 844 Teilerpunkten.

Für Erich Pfister schult eine Flurgenossenschaft das Verantwortungsbewusstsein, fördert die Zusammengehörigkeit, und sie kann einfache Aufgaben mittels kleiner Ordnung lösen. Im vergangenen Jahr war der Ausbau des Strassenabschnittes vom Abzweiger Ruten zum Sonneblick das grösste Projekt. Ein Projekt, dass sich die Flurgenossenschaft nicht ausgesucht habe, wie Ad-

rian Keller vermerkte, sondern das von der Stiftung Sonneblick an sie herangetragen worden war. Die Finanzierung wurde dann auch an einer ausserordentlichen

Mitgliederversammlung geregelt. Das Verzeichnis der Flurgenossenschaften/Strassenkorporationen ist im Walzehuuser-Dorfkalender auf Seite 22 zu finden.

Der Ehren-Oscar für Strassenunterhalt

Der neue Vorstand mit dem scheidenden Präsidenten Erich Pfister

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen mit schwerer geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen. Mehr dazu: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

Umzug der Spielgruppe Purzelbaum

Da die Kantine des Feuerwehrdepots in Zukunft nur noch von der Feuerwehr selber genutzt werden möchte, stand der Umzug der Spielgruppe an. Während der letzten 22 Jahren war die Spielgruppe in der Kantine zu Hause. Ausnahmen gab es zwischendurch: als beispielsweise diese Räumlichkeiten für einige Monate als Schulzimmer der Oberstufe gebraucht wurden, fand die Spielgruppe Unterschlupf im ehemaligen Restaurant Hirschen. Fanden Kurse der Feuerwehr statt, oder infolge Baustelle vor dem Depot, konnte kurzfristig ins Wilen oder auch mal zu den Leiterinnen nach Hause ausgewichen werden.

Vor den Herbstferien war es soweit. Das neue „Zuhause“ war renoviert und einzugsbereit. Auf Anfrage erklärte sich Michael Weber mit seiner Oberstufenklasse bereit, uns zu helfen. Gut organisiert machten sich die Schüler an die Arbeit und brach-

ten sämtliche Schachteln, Spielsachen und Kleinmöbel auf den Anhänger von Bauamts-Leiter Mehdi Shatri. Die 2. Gruppe spedierte dann das Ganze in die neue Spielgruppe in den 2. Stock des Schulhauses Nef. Als Dankeschön für ihren Einsatz genossen die Schüler zum Znüni wohlverdiente Wienerli mit Brot und feine Schoggimuffins.

Einen kleinen Zustupf in die Klassenkasse hatten sie wahrlich verdient. Es war schön, zuzuhören, wie ihre Erinnerung an ihre eigene Spielgruppenzeit auflebte.

Nach den Herbstferien durften die Spielgruppenkinder dann selber noch Hand anlegen und ein paar Kleinigkeiten von der „alten“ leeren Spielgruppe in die „neue“ zügeln.

Die Freude über die neuen Räumlichkeiten im Schulhaus Nef ist sehr gross. Mussten vorher nach

jedem Spielgruppen-Morgen sämtliche Spielsachen, Kleinmöbel etc. jeweils wieder weggeräumt und verstaut werden, ist es nun ein Genuss, so richtig schön eingerichtet zu sein. Wir fühlen uns alle sehr wohl in den gemütlich gestalteten Räumen.

Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten.

Spielgruppe PURZELBAUM
Sandra Jakob, Judith Niederer
und die Spielgruppenkinder

Umzug Mütter- und Väterberatung

Die Mütter- und Väterberatung findet künftig im Schulhaus Nef im 3. Stock statt.

Lachen-Walzenhausen: Hexenbrüggli wieder begehbar

Peter Eggenberger

Die in der Dornesseln, Lachen-Walzenhausen, wohnhafte Agathe Rohner wurde als Hexe abgestempelt und im Jahre 1637 zum Tode verurteilt.

Im historischen Roman „Die Dornesslerin“ hat Walter Züst die tragische Geschichte rund um den damals auch in Walzenhausen grassierenden Hexenwahn aufgearbeitet. Heute führt ab dem Weiler Grauenstein ein direkter

Fussweg zur Dornesseln und zum Haus von Agathe Rohner.

Der romantische Pfad kann jetzt wieder problemlos begangen werden, nachdem das baufällige, über den Bach führende Hexenbrüggli von Familie Fitze im Grauenstein erneuert worden ist.

Seminar: „Erziehen im Vertrauen“ mit Heinz Etter

Obwohl das alte Jahr noch nicht zu Ende ist, sind bereits die ersten Daten in der Agenda von 2014 vor-gemerkt. Darum möchten wir schon jetzt auf dieses Seminar im kommenden Frühjahr hinweisen.

Doris Mayer

Es ist eine Tatsache, dass Auseinandersetzungen auch bei uns oft mit Mitteln der Gewalt entschieden werden, und zwar bei Erwachsenen und bei Kindern.

Auch in der Erziehung wird versucht, mit subtiler oder grober Machtanwendung die Forderungen durchzusetzen.

Heinz Etter sah sich in seinem Beruf als Lehrer durch solche Situationen herausgefordert. Er suchte nach neuen Wegen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Er entwickelte die Vertrauenspädagogik, die neue Umgangsformen hervorbringt und ein Zusammenleben ermöglicht in gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauen und Verantwortung. Die Vertrauenspädagogik bringt

erstaunliche Veränderungen nicht nur in der Erziehung, sondern auch in der Partnerschaft und im Zusammenleben mit andern Menschen im Alltag und im Beruf.

Das Seminar findet an drei Dienstagabenden im Singsaal der MZA von 20.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr statt.

Am ersten Abend, am 18. März 2014, stellt Heinz Etter die Vertrauenspädagogik vor.

An diesem Abend können alle Interessierten ohne Anmeldung teilnehmen.

An den beiden folgenden Abenden, dem 25. März und 1. April, zeigt er an vielen Beispielen auf, wie die Methode im Alltag erfolgreich angewendet wird. Er geht dabei speziell auf Fragen der Anwesenden ein.

Es lohnt sich also bestimmt, die Seminaranten vorzumerken. Weitere Angaben im nächsten Treffpunkt.

Dieses Seminar ist ein Angebot der Erwachsenenbildung der Evangelischen und Katholischen Kirchgemeinden.

Eine kleine Weihnachtsgeschichte

Zu Weihnachten ein Alfred

Meine Nachbarin zog weg in ein anderes Dorf. Ihre Katze aber kehrte im Laufe des Jahres zurück ins Gütli. Lange sah ich nur einen weissen „Blitz“ dann und wann im Tenn. Eines Tages sah ich zwei weisse Ohren, dann einen Katzenkopf. Wochen später aber zeigt sich mir Alfred, so nannte ich ihn, weil ich seinen eigentlichen Namen in der Zwischenzeit vergessen hatte. Er wagte sich noch nicht ganz in meine Nähe, lugte aber vom Heu-

boden in sicherem Abstand zu mir herunter. Es wurde Winter, war kalt und ich fütterte ihn im Tenn. Immer wieder lockte ich Alfred. Schon wurde es Sommer; er näherte sich bis auf einen Meter zu meinem ausgestreckten Arm. Im Herbst dann erste Streichelkontakte, zuerst nur mit einem Finger, dann mit den Fingerkuppen und später für Sekunden mit der Hand. Das waren einzigartige Momente. Ich lockte weiter, gab aber im zweiten Winter die Hoffnung endgültig auf, Alfred in meine Katzenfamilie integrieren zu können. Weihnachten 2012! Ich las gerade spätabends eine Weihnachtsgeschichte, da kratzte es laut und energisch an der Tür. Ingeheim schimpfte ich mit meinem grossen Kater Streifer und wies ihn in Gedanken an, nicht so zu tun, er sei sich ja ganz sicher, dass ich prompt öffnen würde. Das tat ich umgehend, machte die Tür wegen der Kälte nur einen spaltweit auf und herein spazierte ... Alfred. Er legte sich unter das Schreibpult und blieb, bis heute!

Isabelle Kürsteiner

Bodenbeläge

Gloor

Bodenbeläge

Gloor

Bodenbeläge

Gloor

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

IG PRO REX-HALT RHEINECK

Rheineck, 4. Dezember

2013

www.rex-halt-rheineck.ch

p.Adr. Roland Bürgi, Waisenhausstr 4, 9424 Rheineck

E-Mail: buergi.roland@gmail.com

WANTED !

Für die Erfassung der Zuglauf-Erhebungen (ZLE), die im Februar/März 2014 im Einvernehmen mit den SBB geplant sind, suchen wir freiwillige HelferInnen.

Geplant ist ein Informationsanlass über die ZLE (voraussichtlich am 11.02.2014 um 19.00 Uhr im Hotel Hecht, Rheineck) und zwei ganztägige Untersuchungen (Montag und Freitag im Februar/März 2014). Dabei werden die Ankunfts- und Abfahrtszeiten an den Bahnhöfen zwischen Rorschach und Sargans und das Einsteigeverhalten der Passagiere festgehalten. Die genauen Daten werden am 13.12.2013 an einer Besprechung mit den SBB festgelegt.

Interessierte wollen bitte den Fragebogen **bis 24. Januar 2014** an eine der oben genannten Adressen senden oder vom 09.12. - 14.12.2013 (nachmittags) am Stand der IG beim Bahnhof Rheineck abgeben.

Fragebogen (Daten werden vertraulich behandelt)

Name/Vorname

Adresse

PLZ und Wohnort

Beruf: (bei Pensionierten frühere Tätigkeit):
.....

pensioniert erwerbstätig
(Nichtzutreffendes streichen)

Telefon: E-Mail

Besitzer Generalabonnement ja nein (Nichtzutreffendes streichen)
Halbtaxabonnement ja nein (Nichtzutreffendes streichen)

stellt sich zur Verfügung Montag 07.00 - 13.00 12.45 - 18.30
Freitag 07.00 - 13.00 12.45 - 18.30
(Nichtzutreffendes streichen)

Datum:.....
131130

Unterschrift:.....

Walzenhauser Ministranten reisen nach Berlin

Am Montag, 7. Oktober 2013, ging die Reise nach Berlin los. Mit dem Zug konnten wir bis München fahren. Dort hatten wir einen zweistündigen Aufenthalt. Während diesem zeigte uns Robert Lutz München. Er konnte uns vieles über die Stadt erzählen. Nach diesem Zwischenstopp ging es mit dem Zug weiter, direkt zum Hauptbahnhof in Berlin. Von dort nahmen wir die S-Bahn. Um ca. 20.00 Uhr erreichten wir das Hotel Bogota. Leider wird es nur noch bis Ende November 2013 offen sein, danach wird es abgerissen, und es entstehen neue Büros.

Am Dienstag besichtigten wir die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche. Danach ging es zum Reichstagsgebäude und zum Brandenburger Tor. Als wir am Boulevard unter den Linden aufeinander warteten, fielen uns vor dem Hotel Adlon viele Leute mit Fotoapparaten und Polizisten auf. Wir waren sehr neugierig und gingen auch schauen. Was für ein Glück; da kam ja Bill Clinton raus und stieg ins Auto. Das war für uns ein riesiges Erlebnis. Weiter gings zum Fernsehturm, wo wir Zeit hatten, uns

in verschiedenen Gruppen umzuschauen. Zum Schluss zeigte uns Herr Lutz, wo der Hitler-Bunker versteckt ist und wo die Mauer früher entlang ging.

Am nächsten Tag führte uns Herr Lutz zur Gedenkstätte Gleis 17 in Grunewald. Im Holocaust wurden von Oktober 1941 bis Kriegsende über 50'000 deutsche Juden in Berlin deportiert. Allein in die „Todesfabrik Auschwitz“ fuhren etwa 35 Züge mit 17'000 Juden vom Bahnhof Grunewald ab. Unsere Tour ging weiter zum Schloss Sanssouci nach Potsdam, der Hauptstadt Brandenburgs. Dieses Schloss war die Sommerresidenz von König Friedrich den Grossen. Nach der Führung durch das Schloss ging es nach Babelsberg in den Filmpark, wo wir uns in Gruppen vergnügen durften. Wie durch einen Zufall trafen sich alle bei der Stuntshow im Vulkan

wieder. Es war ein riesiges Spektakel. Für die Rückfahrt nahmen wir den Bus, von Potsdam nach Spandau, um die wunderschöne Landschaft Brandenburgs anzuschauen. Da gab es riesige Felder, Wiesen und viele Bäume und ab und zu einige Häuser.

Am Donnerstag besuchten wir das Holocaust-Mahnmal. Es ist ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Dieses besteht aus einem wellenförmigen Feld mit rund 2'700 Stelen und soll die Besucher mit dieser abstrakten Form zum Nachdenken anregen. Danach ging es weiter ins Checkpoint Charlie-Museum (Mauer-museum). Nach der Besichtigung durften wir selbst entscheiden, was wir machen wollten. Die eine Gruppe ging ins Cinemaxx und später ins Sony Center, die andere Gruppe ging in den Zoo, von wo

der bekannte Eisbär Knut kommt. Am Abend trafen wir uns zu einem gemeinsamen Gottesdienst in der St. Hedwigs-Kathedrale.

Am Freitag vertrieben wir unsere Zeit im DDR-Museum. Als nächstes erkundeten wir die Hackeschen Höfe, das ist ein ehemaliges Judenviertel gewesen. Als Abschluss gingen wir ins Kaufhaus des Westens (KaDeWe) shoppen. Das KaDeWe ist mit 60'000 Quadratmetern Verkaufsfläche das grösste Warenhaus Europas. Mit einem feinen Nachtessen liessen wir diesen Tag wie immer in der Pizza Factory ausklingen.

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns nochmals bei Robert Lutz für die vielen ausführlichen und geschichtlichen Infos über Berlin, und dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns die Tage dort zu verbringen.

Einen ganz lieben und herzlichen Dank geht auch an die katholische Kirchgemeinde Walzenhausen und an die Konrad-Adenauer-Stiftung; ohne sie wäre diese Reise nicht zu Stande gekommen.

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Meditative Abendfeier zum Neuen Jahr mit anschliessenden Apéro

Am Sonntag, den 5. Januar, wird um 18.00 Uhr zu einer meditativen Abendfeier zum Jahresauftakt eingeladen. Der Gottesdienst wird durch Pfarrerin Corinna Boldt zusammen mit den Mitgliedern der Kirchenvor-

steherschaft und von Christine Schmid am Klavier gestaltet. Im Anschluss ist die Gemeinde zu einem Neujahrsapéro im Kirchgemeinderaum eingeladen.

Familiengottesdienst

Am Sonntag, den 2. Februar, laden Pfarrerin Corinna Boldt und die Schülerinnen und Schüler der

Religionsklasse der 1. Oberstufe zu einem Familiengottesdienst mit Tauferinnerung ein. Organistin Christine Schmid wird die Feier musikalisch begleiten.

Chinderfiir

Am Samstag, 8. Februar, wird die erste ökumenische Chinderfiir im neuen Jahr in der evangelischen

Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder zwischen drei und sieben Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Wir wünschen allen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Es hat uns gefreut, Sie als Stamm- oder Neukunde begrüßen zu dürfen. Ihr Markus Rechsteiner mit Familie und Ihre Yvonne Zeller

NEU bedient sie auch

YVONNE ZELLER

Herzlich willkommen!

Lichterfest

Esther Bischof

Die Nächte werden wieder länger. Um ein wenig Licht in die dunklere Jahreszeit zu bringen, organisierte die Müttertere Rundi zusammen mit den Kindergärtnerinnen und den Lehrerinnen der ersten und zweiten Klassen einen Lichterumzug.

Gespannt warteten die warm eingekleideten Kinder bei der MZA mit ihren selbstgebastelten Laternen und Räbenlichtern. Zum Glück konnte sich der Regen noch zurückhalten! Nach einem gemeinsam gesungenen Lied begaben sich alle auf den Weg.

Auf dem Umzug leuchteten nicht nur die Laternen, sondern auch die Kinderaugen.

Am Wegrand standen Mamis, Papis, Omas, Opas und Bekannte und applaudierten nach jedem Lied. Bei der MZA ertönten nochmals Laternenlieder. Die MusikschülerInnen von Esther Keller begleiteten sie mit ihren Instrumenten.

In geselliger Runde durften nun alle ihren Hunger und Durst stillen. Die Frauen der Müttertere Rundi hatten Tische bereitgestellt. Die verschiedenen Leckerbissen hatten die Eltern selber mitgebracht, die Getränke wurden grosszügig vom Verkehrsverein Walzenhausen spendiert.

Herzlichen Dank dafür!

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Jubiläum im Platz: 125 Jahre Schulhaus Bild

Vor 125 Jahren konnte das Schulhaus Bild seiner Bestimmung übergeben werden. Trotz des hohen Alters leistet das jubelnde Gebäude auch heute beste Dienste.

Peter Eggenberger

„Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es in Walzenhausen die drei Schulrhoden (Bezirke) Dorf, Lachen und Platz. Ab dem Ende des Jahrhunderts entstanden in allen Rhoden neue Schulhäuser: 1888 im Platz (Schulhaus Bild), 1892 im Dorf und 1907 in der Lachen“, schreibt Eugen Steinmann im Buch „Kunstdenkmäler

in Ausserrhoden“. Die ab 1870 blühende Tüchli- und Vorhangstickerei führte zu einer starken Zuwanderung nach Walzenhausen. Im Jahre 1910 wurde mit 3284 Einwohnern (rund 1000 mehr als heute) der Höchststand erreicht. Zudem waren die Familien kinderreich, so dass der Bau grösserer Schulhäuser unumgänglich war.

Unterbringung von Erst- und Zweitklässler

Im jubilierenden Schulhaus Bild werden heute die Erst- und Zweitklässler unterrichtet. Als Lehrkräfte wirken Andrea Alther und Martina Bischof, und ebenfalls hier tätig ist die schulische Heilpädagogin Esther Bischof. Ge-

wissermassen als Geschenk zum Jubiläum wurde der Schulplatz bereits letztes Jahr mit neuen Spielgeräten ausgerüstet.

Das 1888 fertiggestellte Schulhaus im Bild kann im Jahre 2013 den 125. Geburtstag feiern. Bild: Peter Eggenberger

Auf Herz und Nieren geprüft

Lehrpersonen bilden sich in lebensrettenden Sofortmassnahmen weiter.

Der schlimmste anzunehmende Fall: Eine Lehrkraft ist mit ihrer Schulklasse in der Turnhalle. Eines der Kinder bricht bewusstlos zusammen. Was tun?

Dank einem Kurs in BLS-AED- (lebensrettende Sofortmassnahmen) weiss die Walzenhauser Lehrerschaft, sich in solchen Fällen zu helfen. Sowohl die theoretischen als auch die praktischen Kenntnisse erwarben sich

die Lehrkräfte an einem Mittwochnachmittag im November. Eine Wiederholung dieses Kurses wird für alle zwei bis vier Jahre empfohlen.

Neu besitzt die Schule Walzenhausen einen Defibrillator für Notfälle. Beim Herzkreislaufstillstand eines Erwachsenen filmert das Herz etwa 5-10 Minuten lang. Dies bedeutet, dass das Herz unkoordiniert zuckt und zu keinerlei Pumpleistung imstande ist. In der Flimmerphase ist es möglich, dem Herzen mit einem kontrollierten Stromstoss erfolgreich zum normalen Rhythmus zu verhelfen. In solchen

Situationen käme der neue Defibrillator zur Anwendung, und dank des kürzlich durchgeführten Kurses könnten die Lehrpersonen der Schule Walzenhausen sofort Erste Hilfe leisten.

„Machen Sie keine kleinen Pläne. Kleine Pläne können die Menschen nicht wirklich reizen. Machen Sie grosse Pläne.“

Daniel Burnham

„Zufall nennt der Mensch die Zeichen, die er nicht deuten kann.“

„Wenn man einem Menschen trauen kann, erübrigt sich ein Vertrag. Wenn man ihm nicht trauen kann, ist ein Vertrag nutzlos.“

Jean Paul Getty

„Dass die Zukunft in Raten kommt, macht sie erträglicher.“

Baubewilligungen

Stiftung Waldheim, Kronenwies 1236, Ersatz Gasheizung, Forenbüchel

Wickli Hans und Esther, Hof 554, Dach- und Fassadensanierung, Hof, Neuerstellung Vorbau

Lenggenhager Manfred, Bärloch 800, Abbruch bestehendes Wohnhaus und Stall, Erstellung Neubau Wohnhaus, Bärloch

Schällebaum Peter, Almendsberg 1212, Erneuerung Heizungsanlage, Almendsberg

Künstler Claudia, Ledi 1122, Ersatz Öl- zu Gasheizung, Ledi

Wohnlich Peter und Bischof Barbara, Derbelen 778, Sanierung Steildach, Einbau PV-Anlage, Derbelen

Federer Markus, Hofstatt 640, Einbau PV-Anlage in bestehendem Dach, Hofstatt

Knöpfel Hugo, Brenden 327, 9426 Lutzenberg, Erneuerung Heizungsanlage, Gütli

Wernli Markus, Leuchen 427, Einbau Erdgasheizung mit neuem Kaminzug, Dorf

Gerig Heinrich und Julia, Lachen 745, Ersatz bestehende Ölheizung in eine Pellets- und Stückholzheizung, Lachen

Gervasi-Züst Paolo und Rahel, Alleestrasse 13, 9326 Horn, Umbau und Aufstockung bestehendes Einfamilienhaus, Höchi

Florio Massimiliano, Baarerstr. 117a, 6300 Zug, Neubau Einfamilienhaus, Almendsberg

Kloster Grimmenstein, Platz 249, Neubau einer Pelletheizung mit neuem Aussenkamin, Bild

Historika AG, Hr. Bruno Haltmeier, Wiesentalstrasse 19, 9242 Oberuzwil. Orientierungsanlage mit Ortsplan, Lachen

Felix Eisenhut, Torfneststrasse 9, 9413 Oberegg, Einbau Einstellraum für Fahrzeuge / Anbau Doppelgarage und Lagerraum, Moos

Robert Camenzind, Wilen 362, Erstellung Stützmauer und Auto-PP, Wilen

Markus + Elisabeth Diener-Kellenberger, Dorf 54, Fassadensanierung Süd + West, Abbruch best. Geräteschopf, Neuerstellung Geräteschopf mit Dachterrasse, Dorf

Anton Rechsteiner, Almendsberg 1156, Neuerstellung Gartenhaus, Almendsberg

Eva Hildebrandt, Gruberstrasse 8, 9410 Heiden, Vereinigung zweier Wohneinheiten zu einer Wohnung, Hostet

Handänderungen

Honegger Markus, Walzenhausen, und Honegger-Küng Hermine, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 23.08.2006, an Dogan Ilhan, Istanbul (Besiktas), Türkei, GB Nr. 1056, Wohnhaus Nr. 1189, 872 m² Grundstücksfläche, Dorf

Lomag GmbH, Teufen, Erwerb 02.05.2012, an Sunreal GmbH, Teufen, ½ Miteigentum an GB Nr. 1304, Wohnhaus Nr. 1084, Garagengebäude Nr. 1178, Gartenhaus Nr. 1484, 3'309 m² Grundstücksfläche, Lebau

Huber Franz, Morcote, Erwerb 27.11.2009, an Sheji Arlind, Heerbrugg, GB Nr. 361, Wohnhaus Nr. 265, 488 m² Grundstücksfläche, Platz

Bächinger Andrea, Schachen b. Reute, Erwerb 14.07.2010, an Wirth Thomas, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 810, geschlossener Wald, 3'000 m² Grundstücksfläche, Hasenbrunnen; ½ Miteigentum an GB Nr. 811, Wohnhaus Nr. 210, unterirdische Garage Nr. 1318, 1'400 m² Grundstücksfläche, Hasenbrunnen

Bernet Christoph und Nef Bernet Silvia, Reute, ME zu je ½, Erwerb 14.10.2011, an Holenstein Urs Louis, Widnau, GB Nr. 1605, Wiese, Weide, Weg, 1'354 m² Grundstücksfläche, Lachen

Künstler Claudia, Walzenhausen, Erwerb 29.08.2003, an Schmid Martina, Walzenhausen, GB Nr. 1266, Wiese, Weide, geschlossener Wald, 1'083 m² Grundstücksfläche, Ledi

Gamma Renza, Walzenhausen, Erwerb 23.04.2004, an Geeler Bruno, Berneck, und Geeler-Zäch Marianne Gertrud, Berneck, ME zu je ½, GB Nr. 15, Wohnhaus Nr. 1031, 554 m² Grundstücksfläche, Gütli

Waldburger-Giordanengo Margaretha Erbegemeinschaft, Erwerb 25.11.2013, an Waldburger Samuel Peter, Zürich, ½ Miteigentum an GB Nr. 568, Wohnhaus mit Scheune Nr. 772, 1'649 m² Grundstücksfläche, Lachen; ½ Miteigentum an GB Nr. 1104, geschlossener Wald, fl. Gewässer, 1'094 m² Grundstücksfläche, Lachen; ½ Miteigentum an GB Nr. 1689, Wiese, Weide, Weg, 3'344 m² Grundstücksfläche, Lachen

Bleiker Ernst, Walzenhausen, Erwerb 19.12.1997, an adasgo Immobilien AG, Herisau, GB Nr. 76, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 83, 755 m² Grundstücksfläche, Dorf

Leeuwerik-Kümin Ursula, Walzenhausen, Erwerb 28.02.2005, an Signer Peter, Bassersdorf, und Signer-Würgler Doris, Bassersdorf, ME zu je ½, GB Nr. 1162, Wohnhaus Nr. 684, 537 m² Grundstücksfläche, Rüti

Zivilstandsnachrichten**Todesfall**

08.09.2013 In Heiden AR:
Rüesch Robert Hans, geb. 28.06.1919 von St. Margrethen SG, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Einwohnerstatistik

Am 30. November 2013 zählte die Einwohnerkontrolle 2'076 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Oktober 2013 eine Zunahme von 3 Personen.

Das Redaktionsteam wünscht alles Gute im Neuen Jahr!

Dezember

Gemeinsame Weihnachtsfeier	Di.	24. Dez. 17.00	Alterswohnheim	Essen mit Feier
Ökumene	Mi.	25. Dez. 10.00	evang. Kirche	Ad-hock-Chor
Verkehrsverein	Di.	31. Dez. 10.00	Bahnhofplatz	Silvesterapéro

Januar

Gemeinde	Sa.	4. Jan. 9.00-11.00	Sammelstelle	geöffnet
Bauamt//Fassdaubenclub	Sa.	11. Jan. ab 7.00	ganz Gemeinde	Christbaumsammlung
Schule	Di.	14. Jan. ab 7.00	ganze Gemeinde	Papiersammlung

Februar

Gemeinde	Sa.	1. Feb. 9.00-11.00	Sammelstelle	geöffnet
Ökumene	Sa.	8. Feb. 17.00	evang. Kirche	Chinderfir
Samariterverein Lutzenberg	Do.	6. Feb. 17.00-20.00	MZA	Blutspendeaktion
Walzhuser Bühni	Sa.	8. Feb. 20.00	MZA	Frölein Da Capo

Interessante Links

Gemeindeveranstaltungskalender

www.walzenhausen.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/

Treffpunkt

www.walzenhausen.ch/de/verwaltung/verwaltungtreffpunkt/

Kino Heiden

www.kino-heiden.ch

Kita Wirbelwind

www.kita-wirbelwind.ch

Madlen Kino Heerbrugg

www.kinomadlen.ch

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden

www.ar.pro-senectute.ch

Weiterbildung Appenzeller Vorderland

www.webvorderland.ch

Links zu Internetseiten

Der Treffpunkt führt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion!

in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an treffpunkt@walzenhausen.ch

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

Die 115. Ausgabe des Treffpunkt erscheint im Januar 2014.

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **5. Januar 2014**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner

Güetli 187

9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 27 84

treffpunkt@walzenhausen.ch